

ADABIYATSHUNOSLIKNING DOLZARF MASALLARI

MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY KONFERENCIYA

TAKLIFNOMA VA DASTURI

CONTEMPORARY PROBLEMS
OF LITERATURE CRITICAL STUDIES

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

INVITATION AND PROGRAM

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ПРИГЛАШЕНИЕ И ПРОГРАММА

80

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ФАНЛАР АКАДЕМИЯСИ
ЎЗБЕК ТИЛИ, АДАБИЁТИ ВА ФОЛЬКЛОРИ ИНСТИТУТИ
ЎЗБЕКИСТОН ЁЗУВЧИЛАР УЮШМАСИ
ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ ПЕДАГОГИКА УНИВЕРСИТЕТИ
ЎЗБЕКИСТОН ЖУРНАЛИСТИКА ВА ОММАВИЙ
КОММУНИКАЦИЯЛАР УНИВЕРСИТЕТИ
ОСИЁ ХАЛҚАРО УНИВЕРСИТЕТИ
ISFT ИНСТИТУТИ

*Ўзбекистон Республикаси фан арбоби, академик Бахтиёр Назаров
таваллудининг 80 йиллиги муносабати билан таъкиллаштирилган*

АДАБИЁТШУНОСЛИКНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ

мавзусидаги халқаро илмий конференция

**ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
INSTITUTE OF UZBEK LANGUAGE, LITERATURE AND FOLKLORE
UZBEKISTAN WRITERS' ASSOCIATION
THE WRITERS' UNION OF UZBEKISTAN
THE NATIONAL PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF UZBEKISTAN
THE UNIVERSITY OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATIONS
OF UZBEKISTAN
THE ASIAN INTERNATIONAL UNIVERSITY
INSTITUTE OF ISFT**

International scientific conference on the topic
TOPICAL ISSUES OF LITERARY STUDIES

**АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ИНСТИТУТ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ФОЛЬКЛОРА
АССОЦИАЦИЯ ПИСАТЕЛЕЙ УЗБЕКИСТАНА
НАЦИОНАЛЬНЫМ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ УНИВЕРСИТЕТ
УЗБЕКИСТАНА
УНИВЕРСИТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ УЗБЕКИСТАНА
АЗИАТСКИМ МЕЖДУНАРОДНЫМ УНИВЕРСИТЕТ
ИНСТИТУТ ISFT**

Международная научная конференция по теме
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ

ХАЛҚАРО ИЛМІЙ КОНФЕРЕНЦИЯ ТАШКИЛИЙ ҚЎМИТАСИ:

Раис:

Н.Маҳмудов ЎзР ФА Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори
институти директори

Аъзолар:

М. Асадов ЎзР ФА Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори
институти директори муовини, ф.ф.д., проф.

Б. Тўхлиев ЎзР ФА Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори
институти профессори, Адабиёт назарияси ва
адабий алоқалар бўлими мудири, ф.ф.д., проф.

Қ. Қахрамонов Ўзбекистон Миллий Педагогика университети
профессори, ф.ф.д.

Г.Сатторова ЎзР ФА Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори
институти катта илмий ходими, ф.ф.н.

М.Қўчқорова ЎзР ФА Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори
институти профессори, ф.ф.д.

Б. Мирзаева ЎзР ФА Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори
институти илмий котиби

М. Ҳакимов ЎзР ФА Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори
институти катта илмий ходими, PhD. (котиб)

Ш.Ахмедова Осиё халқаро университети профессори, ф.ф.д.

О. Каримов НамДУ доценти, ф.ф.н.

З. Мирзаева Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети профессори, ф.ф.д.

Т.Нажмиддинов ISFT институти Кенгаш котиби

Б. Бўронова ЎзЖОКУ Илмий-тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-педагог кадрлар тайёрлаш сектори раҳбари

Г. Шукурова Ўзбекистон журналистика ва оммавий коммуникациялар университети доценти в.б., PhD

АМИР АЛИШЕР НАВОИЙ ВА АДИБ СОБИР ТЕРМИЗИЙ

Эргаш **ОЧИЛОВ**,

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси
Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти
бўлим мудирини, филология фанлари номзоди,

E-mail: e-ochilov@mail.ru.

АННОТАЦИЯ. Мақолада Алишер Навоий ва Адиб Собир Термизий асарлари қиёсий таҳлилга тортилиб, икки шоир фикру қарашларидаги муштаракликлар, уларнинг муайян мавзунини ёритишдаги ўзига хос муносабатлари кўрсатиб берилди.

АННОТАЦИЯ. В статье представлен сравнительный анализ произведений Алишера Навои и Адиба Собира Термизи, показывающий общность мыслей и взглядов двух поэтов, а также их своеобразные подходы к освещению той или иной темы.

ANNOTATION. The article presents a comparative analysis of the works of Alisher Navoi and Adib Sobir Termizi, showing the commonalities in the thoughts and views of the two poets and their unique approaches to covering a particular topic.

Калит сўзлар: адабий анъана, мавзу, талкин, ғазал, қитъа, фард, ўзига хослик, маҳорат.

Ключевые слова: литературная традиция, тема, интерпретация, газель, четверостишие, двустишие, уникальность, мастерство.

Key words: literary tradition, theme, interpretation, ghazal, quatrain, couplet, uniqueness, mastery.

Дунёга донғи кетган кўплаб олиму адибларга бешик бўлган муқаддас ўзбек заминидан турли даврларда Амъак Бухорий, Сўзаний Самарқандий, Асириддин Ахсикатий, Сайфи Фарғоний, Бадриддин Чочий, Паҳлавон Маҳмуд, Хожа Исмаи Бухорий, Абдурахмон Мушфикий, Шавкат Бухорий, Носир Бухорий, Мирзо Содик Мунший, Шамсиддин Шоҳин каби бир неча ўнлаб форсийзабон шоирлар ҳам етишиб чиққанки, улар ҳаёти ва ижодини ўрганиш, асарларини таржима қилиб, халқимизга етказиш ватан адабиётини янада бойитиш ва ривожлантиришга хизмат қилиши шубҳасиз. Бу санъаткорлар даврасида ўз бадиий салоҳиятининг баландлиги билан Адиб Собир Термизий (1078 – 1147) алоҳида ўрин тутди.

Адиб Собир каби гўзал ва ҳассос шоир форсий адабиёт тарихида жуда оз ўтган. У ҳақда фикр билдирган илму адаб аҳли якдиллик билан шоир газалларининг тили ширин ва услуби мавзун эканлигини таъкидлайдилар. Чунончи, Муҳаммад Авфий “Лубоб ул-албоб” (“Мағизларнинг мағизи”) тазкирасида “балоғат сипоҳининг шоҳи ва маҳорат тахтининг амири”¹ деб лутф этса, Абдурахмон Жомий “Баҳористон” пандномасида: “У фасоҳатли ва донишманд шоир бўлиб, шеърларида комил латофат ва етук малоҳат якқол кўзга ташланиб туради. Фазл аҳли унинг қалам аҳлининг пешқадами эканлигини якдиллик билан эътироф этадилар”², – деб таърифлайди.

Адиб Собир Термизий девонини мутолаа қилганда Алишер Навоий фикру ғоялари билан муштарак байту мисраларга дуч келдик. Ҳолбуки, ўзигача бўлган Хуросон ва Мовароуннаҳрнинг деярли барча машҳур қалам аҳлини турли асарларида у ёки бу муносабат билан тилга олиб, улар ижоди хусусидаги қарашларини баён этиб ўтган кенг қамровли мутафаккир ўтмиш адабиётининг бу етук намояндасини бирор-бир ўринда зикр этмагани қизиқ. У Адиб Собир девонини бевосита мутолаа қилмаган бўлса ҳам, турли тазкиралар орқали бу бетакрор истеъдод соҳиби ҳаёти ва ижоди билан танишган бўлиши табиий. Жумладан, давр адабий муҳитининг қиёфасини белгилаган Давлатшоҳ Самарқандий ва Абдурахмон Жомийлар “Тазкират уш-шуаро”³ ва “Баҳористон” асарларида Адиб Собир ижодига ниҳоятда юксак баҳо берганлар. Навоий эса ҳар иккала асардан ҳам яхшигина хабардор бўлган. У шахсини ўзи яхши билмаган, ижодидан етарлича хабардор бўлмаган сўз санъаткорлари тўғрисида бирор фикр билдиришдан ҳамиша тийилганини эътиборга олсак, Хоразмда шаҳодат шарбатини ичган

¹ Қаранг: Абдуллоев А. Адиб Собир Тирмизий. – Душанбе: “Ирфон”, 1981. – С. 18.

² Абдурахмони Жомий. Баҳористон. – Душанбе: “Адиб”, 2014. – С. 141.

³ Давлатшоҳи Самарқандий. Тазкирату-ш-шуаро. – Хўжанд: “Ношир”, 2015. – С. 103.

бу термизлик адиб девони унинг қўлига тушмаган деб хулоса қилишимиз мумкин. Шунга қарамай, Шарқ мумтоз сўз санъатида асрларни бўйлаб келаётган анъаналар ва ўзаро таъсир омилидан келиб чиқиб, икки шоир ижодида қатор муштарак нуқталарни кўришимиз мумкин. Бир неча асрлик вақт дарёсининг икки соҳилида туриб ижод қилган бу ўзига хос қалам соҳибларининг муайян мавзуга муносабати, уни ёритишдаги ўзига хос ёндашуви, қайси жихати ё қиррасига урғу бериши бўйича кузатишлар муҳим илмий хулосаларга олиб келиши шубҳасиз. Хусусан, Термизий ва Навоийнинг замонадан шикоят йўналишидаги исёнкор туйғулари ва панд-насихат руҳидаги фикрларида ўзаро ўхшашликлар яққол намоён бўлади.

“Маҳбуб ул-қулуб” пандномасида Навоийнинг замон аҳлидан доду фиғони кўкка кўтарилади:

*“Кимга қилдим бир вафоким, юз жафосин кўрмадим?!
Кўргузуб юз меҳр, минг дарду балосин кўрмадим?!”*

Давр бевафолари жавридин дод ва даҳр беҳаёлари зулмидин фиғону фарёд! То олам биносидур бу ўтға ҳеч киши менча ўртанмайдур, то бевафолиғ ибтидосидур бу ёлинға ҳеч ким мендек чурканмайдур. Замон аҳли бевафолиғидин кўксумда туганлар ва даврон хайли беҳаёлиғидин бағримда тиканлар, ҳар қайсиға рақам урай десам, Аюб сабри анга вафо этмас ва қалам сурай десам, Нух умрида тамомға етмас. Ҳақ аларға раҳм ва инсоф сари тавассул бергай ё бу махрум жафокашға сабр ва таҳаммул бергай”⁴.

⁴ Алишер Навоий. Маҳбуб ул-қулуб / Тўла асарлар тўплами, X жилдлик, 9-жилд. – Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2011, 509-бет. Бундан кейин мазкур нашрга мурожаат қилинганда жилди ва саҳифаси қавс ичида кўрсатилади. – Э.О

Адиб Собирнинг мана бу қитъаси ҳам “Маҳбуб ул-қулуб”даги замона аҳли танқидига қаратилган фикрларга билан ҳамоҳанг:

*Замона аҳлидан таъбим паришон,
Яхши шеър ёзишга бермас бу имкон.*

*Тушмасин деб тама кўзлари гўё
Симург каби элдан бўлдилар тинҳон⁵.*

Маълумки, “Маҳбуб ул-қулуб” пандномасида Навоий саховат, эҳсон, мурувват, карам. вафо каби қатор инсоний фазилатларни ҳеч кимга кераги бўлмай бир чеккага сурилиб қолганлиги учун йўқлик сари юз тутганлигидан киноя қилади. Чунончи, мурувват ва карам “эл бевафолиғидин оғаҳ бўлубтур, булардин қочиб, адам мулки сафарига ҳамроҳ бўлубтур” (9,508). Ёки: “Вафо ул сифатдурким, карам ва мурувват халқни онсиз кўруб итибдурлар ва ани тиламакка адам мулки сори кетибдурлар” (9,508).

Адиб Собирнинг қуйидаги байтлари ҳам айни фикрларга ўхшашлиги билан ажралиб туради:

*Саховат бу оламдан бош олиб кетган гўё,
Бир киши йўқки, менинг қадримга етса агар (102).*

* * *

⁵ Адиб Собир Термизий. Девон (Таржимонлар: Чустий, М.Ҳасаний, Э.Очилов). – Тошкент: “Наврўз”, 2017, 42-бет. Бундан кейин мазкур нашрга мурожаат қилинганда саҳифаси қавс ичида кўрсатилади. – Э.О.

*Жаҳонда бир сахий қолган бўлса ҳам,
Таърифидан тилим тин олмас бир он.*

*Киссам нега бўшаб қолибди десам,
Сахийлардан бўшаб қолибди жаҳон (116).*

* * *

*Ҳимматда ҳадиси Ҳотами Тай қолди,
Фазл ичра каломи соҳиби Рай қолди,
Жоми тама бу замонда бемай қолди,
Инсонийлик жаҳонда ўғай қолди (122).*

Навоий ташбеҳлари ҳамisha ўзининг ҳаётийлиги билан ажаралиб туради: у теварак-атрофдаги ҳамма кўриб, лекин ҳеч ким эътибор бермайдиган нарса-ҳодисалардан ўз фикрини гўзал ва таъсирчан шаклда ифодалаш учун фавқулудда ажойиб ва оҳорли қиёслар, ўхшатишлар топади:

Андоқ кўрунди сабза аросинда лолалар –

Ким, сабзхатлар илгида олтун пиёлалар (4,746) .

Бу фардда майсалар ичра яшнаб турган лолалар кўлида олтин пиёла тутган гўзалларга ўхшатиляпти.

Адиб Собир эса қуйидаги байтида мўъжизакор табиатнинг кўли ошиқлар базмида май ичиш учун гўё лолалардан сонсиз қадахлар ясайди деб лутф этган эди:

*Боқ, табиатнинг ўзи ошиқлар базми учун
Лоладан гўё ясар май ичгали сонсиз қадаҳ (363).*

Адиб Собирнинг:

*Сарву ой бўлиб хижил юзу қадингдан, эй санам,
Бири чиқмиш кўкка қочиб, бири қолмиш боғ аро (368), –*

деган байти Навоийнинг Хизру Масих радифли ғазалининг бир байти билан ўхшашликка эга:

*Эй, хату лаълинг қошида мунфаил Хизру Масих,
Не ёшунмоқдур, гар эрмаслар хижил Хизру Масих (4,108).*

Байтда Навоий чиройли далил келтириб, ўз фикрини бадий гўзал шаклда ифодалаш санъати бўлмиш хусни таълил воситасида Хизр ва Исо пайғамбарларнинг эл кўзидан пинҳонлиги – бири боқий ҳаёт сувини излаб ер қаърига кириб, иккинчисининг қиёмат кунда қайтиб келиш учун кўкка чиқиб кетганини уларнинг маъшуқа хати ва лаълидан уялганлари билан изоҳламоқда. Албатта, айти санъатда келтирилган далил ифодаланган фикрнинг ҳақиқий сабаби бўлмай, шоирлар лутф юзасидан уни важ қилиб кўрсатадилар.

Маълумки, ўтмиш сўз санъатида май илоҳий ишқни тамсил этиб этиб келади. Ошиқ ишқ йўлида. маъшуқа кўйида ўзини унутгани каби май ва мастлик ҳам дунё ғаму ташвишларини бир лаҳза бўлсин, хотирдан фаромуш

этади. Шунинг учун май куйчиси Умар Хайём рубоийларидан бирида менинг май ичишим шариятга исён ёки расволик тақозоси бўлмай, балки ўзимни унутиш учундир деб изох берган эди. Алишер Навоийнинг ҳам:

*Эй Навоий, бода бирла хуррам эт кўнглунг уйин,
Не учунким, бода келган уйга қайғу келмади (3,613), –*

каби байтларини ўқиб, “Демак, Навоий замон ғаму ташвишини унутиш учун хадеб май ичар экан-да” деб тушунмаслик керак. Бу мазмундаги байту мисраларида у Ҳақ маърифатининг дунё муҳаббатидан кўнгилни поклашини кўзда тутди.

Адиб Собирнинг мана бу байтлари ҳам Навоийнинг “Муножот” куйи билан ижро этиладиган машҳур “келмади” ғазали мактаси билан бевосита бўлмаса ҳам, билвосита муштаракликка эга:

*Маст этки, бу дунё гуссасидан
Май кайфи асраб қолар кўнгилни.*

*Таън айлама ҳеч мени кўриб маст,
Ҳушёрлик адо қилар кўнгилни (44).*

Бу икки шоир шеърлари муайян мавзунини ўзига хос тарзда ёритиши жиҳатидан ҳам эътиборни тортади. Айтайлик, Адиб Собир бир қитъасида эски душманинг билан дўстлик алоқаларини боғлашни ақлни ёвуз дев қўлига

бериш каби хавфли ишга ташбеҳ этса, бу фикрини эҳтимол ҳатто ўлганни тирилтириш мумкиндир, лекин эски душмандан янги дўст чикмайди дея муболағали ўхшатиш билан ниҳоясига етказади:

*Эски душманларни янги дўст қилсанг,
Бу гўё ақлинг дев қўлига бермоқ.*

*Тирилтириш мумкин ўликни, билсанг,
Эски душман янги дўст бўлмас бироқ (115).*

Навоий эса куйидаги қитъасида ҳар қанча ширин ва мулойим сўзлаб кўнглингни олмасин, эски душманнинг бирор зиён-заҳмат етказишидан ҳазир бўл, чунки сув билан ўт орасидаги зиддият азалий ва абадийдир, ҳатто одамзодга мангу умр бахш этадиган оби ҳаёт ҳам ўт учун офатдир деб ўзига хос тасвиру ташбеҳлар билан мавзунинг янги бир қиррасини очиб беради:

*Чу душман ўлди қадимий, зиёнидин ҳазар эт,
Агарчи нутқи равонбахши жонга роҳат эрур.*

*Су бирла ўт аро зиддият ўлди чун азалий,
Агар ҳаёт суйидурки, ўтқа офат эрур (1,711 – 712).*

Кўринадики, салаф шоир кишиларни эски душман ҳеч қачон яхши дўстга айланмаслигидан огоҳлантирса, халафи эски душманнинг зарар

етказишидан эҳтиёт бўлишга чақиради. Бу фикрни иккала шоир ҳам ўзига хос оҳорли ташбеҳ ва теран фикр асосида далиллайди: Термизий ҳатто ўлик тирилган тақдирда ҳам эски душман янги дўстга айланмаслигини қайд этса, Навоий ҳатто мангу ҳаёти тимсоли бўлмиш оби ҳаёт ҳам ўт учун бало эканлигини таъкидлайди.

Шарқ мумтоз шеърлятида гўзалликка ҳар томонлама мукамал идеал сифатида қаралган. Чунончи, гўзаллик тимсоли бўлган маъшуқа фақат ҳусну камолда тенгсиз эмас, у хулқу одобда ҳам ҳаммага ибрат бўлган, ақлию илмию зехнига манаман деган донишмандлар тан берган, қўлида мингта хунар, рўзғор тутишда саранжом-саришта бўлган. Албатта, бундай ёрга етишиш осон бўлмаган – бунинг учун ошиқлар қанчадан-қанча бир-биридан оғир ва машаққатли синовларни бошларидан ўтказишларига тўғри келган (Эртаклардаги маликаларнинг ошиқларига шарт қўйишларини эсланг). Лекин ана шундай икки дунёга татийдиган бекаму кўст ёрга етишган киши жаннат ҳурларидан ор қилишга-да ҳақли бўлган. Навоий бир неча байтларида урғу бергани каби:

Кимки, онинг бир малаксиймо париваш ёри бор,

Одами эрса, пари бирла малакдин ори бор (4,186).

Адиб Собирнинг:

Ким топган эса шукуҳли дилдор,

Ҳам мақсади ҳосил, тонди ҳам ёр (42), –

мисралари ҳам Навоийнинг мазкур байтига ҳамоханг жаранглайди.

Маълум бўладики, Адиб Собир Термизий ва Алишер Навоий асарларини қиёсий ўрганиш икки шоир яшаб ижод қилган давр орасида бир неча асрлик вақт масофаси ётишига қарамай, Шарқ мумтоз сўз санъатидаги анъана доирасида улар адабий меросида ўзаро муштарак фикру ғоялар ифодасида, муайян мавзуларга муносабатда ўхшаш нуқталар мавжуд экан.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Абдуллоев А. Адиб Собир Термизий. – Душанбе: “Ирфон”, 1981. – С. 176.
2. Абдурахмони Жомий. Баҳористон. – Душанбе: “Адиб”, 2014. – С. 144.
3. Адиб Собир Термизий. Девон (Таржимонлар: Чустий, М.Ҳасаний, Э.Очилов). – Тошкент: “Наврўз”, 2017. – 540 б.
4. Алишер Навоий. Ғаройиб ус-сиғар / Тўла асарлар тўплами, X жилдлик, 1-жилд. – Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2011. – 804 б.
5. Алишер Навоий. Наводир уш-шабоб/ Тўла асарлар тўплами, X жилдлик, 2-жилд. – Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2011. – 772 б.
6. Алишер Навоий. Бадоеъ ул-васат / Тўла асарлар тўплами, X жилдлик, 3-жилд. – Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2011. – 764 б.
7. Алишер Навоий. Фавойид ул-кибар / Тўла асарлар тўплами, X жилдлик, 4-жилд. – Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2011 – 844 б.

8. Алишер Навоий. Махбуб ул-кулуб / Тўла асарлар тўплами, X жилдлик, 9-жилд. – Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2011. – б.

9. Давлатшоҳи Самарқандий. Тазкирату-ш-шуаро. – Хўжанд: “Ношир”, 2015. – С. 554.

10. Энциклопедияи адабиёт ва санъати тожик, иборат аз 3 жилд, жилди 1. – Душанбе, 1998. – С. 544.

ИЛМ ВА ИРФОН АҲЛИ ЙЎЛБОШЧИСИ

Иброҳимжон Йўлдошев,

Низомий номидаги Ўзбекистон Миллий педагогика университети “Ўзбек тили ва уни ўқитиш методикаси” кафедраси мудири

Аннотация. Мақолада ўзбек халқининг мутафаккир шоири Алишер Навоий ҳақида унинг замондоши, шогирди Хондамирнинг ёзиб қолдирган хотиралари ҳақида фикр юритилади. Устоз ва шогирд муносабатлари ҳар икки буюк шахс намунасида ёритиб берилган.

Калит сўзлар: Алишер Навоий, адабий тил асосчиси, Навоий мероси, Хондамир, форсча манбалар, ўзбек адабиёти тарихи

Буюк ўзбек шоири ва мутафаккири, давлат ва жамоат арбоби, ўзбек адабий тилининг асосчиси, ғазал мулкининг султони Алишер Навоий ҳақида ўз замонидан буён кўплаб олиму фузалолар, тадқиқотчилар ёзиб келишади. Алишер Навоийнинг ҳаёти ва ижоди шунчалик бебаҳо хазинаки, ҳар қанча ёзсак, айтсак ҳам адо бўлмайди, унинг янги-янги қирралари очилаверади. Бу буюк инсон ҳаёти ҳам, ижоди ҳам ҳар доим башарият учун намуна бўлиб келди. Муҳтарам Президентимиз Шавкат Мирзиёев таъбири билан айтганда “Навоийни англаш – ўзликни англашдир”. Ушбу айтилганларнинг замирида чуқур маъно мужассамдир. Навоийни англаш, тушуниш воситасида биз ўзликимизни англаймиз. Лекин ҳаммамиз ҳам айти шу ҳақиқатнинг маъзани чуқур англаб еттишимизми? Нима учун шундай дейилишини ҳеч ўйлаб кўрганмизми?

“Ҳирот ва Самарқанд ... Самарқанд ва Ҳирот ... Бу шаҳарлар шунчаки Алишер Навоий ҳаёт кечирган, фаолият юритган шаҳарлар эмас, балки Навоий оламига, у яшаган мозийга гувоҳлик бера олиш ҳуқуқига эга бўлган муаззам шаҳарлардир”⁶. Дарҳақиқат, ўзбек маданий ҳаётида айти шу икки шаҳар муайян даврларда ўзига хос аҳамият ўйнаган. Айниқса, Темурийлар даврида бу янада яққол кўзга ташланади. Бу даврда илм-фан, таълим, маданият, санъат, хунармандчилик, меъморлик, зироатчилик каби соҳалар кенг такомил топди. Ҳануз аждодларимиз эришган буюк ютуқлардан бугун ҳам ҳар биримиз фахрланамиз, ғурурланамиз.

Албатта, Навоий мавзуси ўтган 580 йиллик давр мобайнида замона тарихчи ва тазкирачилари асарларида кўплаб марта қаламга олинди. Улар

⁶ Йўлдошев И. Ҳимматнинг қиммати. –Тошкент: Фан зиёси, 2021. –Б.152.

орасида Хондамир қаламига мансуб “Макорим ул-ахлоқ” тамоман Навоий ҳаёти ва ижодига бағишланган биринчи асар сифатида ўзига хос аҳамиятга эгадир. Маълумки, Хондамир Навоий билан замондош бўлиб, бевосита унинг ғамхўрлиги ва донишманд раҳбарлиги остида тарбия топди, улғайди. Навоий билан боғлиқ кўп воқеаларнинг, хусусан, Навоий замондошларининг буюк Алишерга муносабатларининг ва берган баҳоларининг жонли шоҳиди бўлди. Ўзбекистон Қаҳрамони, профессор Суйима Ғаниева “Макорим ул-ахлоқ”нинг 2015 йил Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйида чоп қилинган нашрига ёзган кириш сўзида қуйидагиларни баён этади: “1981 йилда афғонистонлик адабиётшунос, шоир Абдулғаффор Баёний “Макорим ул-ахлоқ”нинг тўлиқ матнини Кобулда Ахборот ва маданият вазири Мажид Сарбаландийнинг қисқача сўзбошиси билан нашр қилди. Китоб 241 саҳифадан иборат. Унда Хондамир асари тўлиқ босилган бўлиб, Баёний Хондамирнинг таржимаи ҳоли, асарлари тўғрисида алоҳида боблар тарзида мақолалар берган.

Хондамирнинг отаси Хожа Ҳумомиддин ибн Бурҳониддин Ҳиравий, онаси машҳур тарихчи Мирхонднинг қизи бўлган. Хондамир Мирхонд тарбиясида улғайган. Кейин Навоий ҳузурида бўлиб, унинг катта кутубхонасида хизмат қилган. Бадиуззамоннинг вазири ҳам бўлган. У олимни “Ҳабиб ус-сияр” номли асар ёзишга ундаган.

Мамлакатда бошланган талотўплар туфайли Хондамир 1528 йилда Ҳиндистонга кетади. Етти ой йўл азобини чекиб, Аграга етишади. “Ҳашт беҳишт” боғида Бобур билан учрашади. Бобур вафотидан кейин Ҳумоюннинг мулозими бўлади. “Қонуни Ҳумоюнӣ” асарини ёзиб, “Амир ул-муаррихин” (“Тарихчилар амири”) даражасига эришади.

Хондамир 942 (1535-1536) йилда Дехлида вафот этади. Унинг васиятига кўра, Дехли яқинидаги Низомиддин Авлиё ва Хусрав Дехлавий қабрлари

ёнига дафн қиладилар. Хондамирнинг ўғиллари ҳақида Британия музейи кўлёмалари каталоги муаллифи шарқшунос Чарльз Рье ёзган: “Хондамирнинг ўғли Акбарнинг замондоши бўлиб, унинг саройида хизмат қилган. Акбар унга “Хоний” тахаллусини берган. У Саййид Абдуллоҳхон номи билан машҳур бўлган ва 996/1588 йили Кашмир вилоятида вафот этган”. Эрон олими Саид Нафисий “Дастур ул-вузаро” сўзбошисида ёзишича, Хондамирнинг Мирмахмуд деган ўғли отаси вафотидан сўнг Ҳиндистондан Ҳиротга қайтиб келган ёки отаси билан Ҳиндистонга бормаган. У Шох Исмоил ва Шох Таҳмосблар ҳақида китоб ёзгани маълум бўладики, у отаси вафотидан 15 йил кейин ҳам ҳаёт бўлади.

Икки оғиз Абдулғаффор Баёний тўғрисида. У 1952 йили Мулло Абдурахмон оиласида туғилган. 1972 йили Кобул университетининг адабиёт факультетига ўқишга кирган. Кейин радио, телевидение, матбуот, маданият вазирлигида хизмат қилган, ҳатто Сарипул шаҳри ҳокими ҳам бўлган. 1998 йили Баёний Тожикистонга кетишга мажбур бўлади. У ерда лицей ташкил қилиб, турмуш ўртоғи Ойхон билан дарс беради. 2000 йилнинг ёзида Баёний Душанбе шаҳрида вафот этади.

“Мақорим ул-ахлоқ”нинг тўлиқ матни ва асардаги мулоҳазалар, изоҳлар ва талқинлар Баёнийдан бизга қолган ажиб бир ёдгорликдир. Мазкур китобни форс тилидан ўзбек тилига тўлиқ таржимасини Комилжон Раҳимов амалга оширди. Хондамир ўз асарини “Мақорим ул-ахлоқ” деб атаганда, бу ибора Пайғамбаримиз таърифида айтилганини назарда тутган дейиш мумкин. Зеро, Хондамир Алишер Навоий сиймосида, ҳаёти, фаолияти, ижодида покликни ҳис қилган, эътиқодини эъзозлаган”⁷.

Кўриб ўтганимиздек, Хондамир умрининг асосий даврларини Алишер Навоий ҳамда Бобурийлар даврасида ўтказган. Демак, Хондамир ҳар икки

⁷ Ғиёсиддин Хондамир. Мақорим ул-ахлоқ. – Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги НМИУ, 2015. –Б.3-4.

буюк инсоннинг ҳаёти ва ижодини бевосита шоҳиди бўлган. Хондамир ёзиб қолдирган мерос улуғ аждодларимиз тарихини ўрганишда жуда муҳим манба бўлиб хизмат қилади. Шу боис Алишер Навоий ҳаёти ва ижодига бефарқ бўлмаган ҳар бир инсон “Мақорим ул-ахлоқ”ни ўқиб чиқиши катта наф келтиришига ишонамиз. Хондамир “Мақорим ул-ахлоқ”нинг⁸ “Дебоча”сида Яратганга ҳамду санолардан сўнгра буюк Навоийга таъриф бериб, асарнинг яратилиши ҳақида қуйидагиларни битади: “... ўткир кўзли эгаларига махфий ва яширин қолмасинки, шараф ва улуғлик осмонининг офтоби, олам раҳнамосининг хизматкори, энг яхши хулқларни ўзида мужассам этувчи, Раҳмоннинг раҳмат оятлари тажассуми, жаноби Субҳон иноятлари нурлари жилвагоҳи, илм ва ирфон аҳли йўлбошчиси, ҳақиқат ва эътиқод аҳли қибласи, ҳоқон давлатининг ишонгани, ҳазрати султоннинг яқин кишиси, “фақр (лик)да бою саховатда ботир бўлиб чикди”, деган гапга мувофиқ келувчи олий ҳазрат Низом ул-ҳақ ва-л-ҳақиқат ва-д-дунё ва-д-дин Амир Алишернинг (Аллоҳ таоло унинг руҳини шод қилсин ва сиддиқлар орасида унинг файзу футуҳини кўпайтирсин) иноят нури ва меҳр-муҳаббат куёши фақир банда ва кичик зарра бўлмиш Хондамир таҳаллуси билан машҳур бўлган камина Гиёсиддин ибн Ҳумомиддин (Аллоҳ таоло унинг аҳволини яхшиласин ва унинг эзгу мақсад ва ишларига нажот берсин) бошида тобланди. [Бу фақир банданинг] мавжудлик ниҳоли болалик чоғларидан йигитлик даврининг охирларига қадар ул Ҳазратнинг лутфу эҳсон ариғи ёқасида униб-ўсди. “Неъмат бергувчига шукр қилмоқ вожибдир” нақлидан келиб чиққан ҳолда, унинг берган чексиз неъматларидан айримларининг шукрини адо қилишнинг уддасидан чиқиш учун қандай хизматга бел боғласам экан, деган фикр ҳамиша кўнгилдан ўтар ва хаёлда чарх урарди. Ахийри ақл муршиди рух

⁸ Парчалар қуйидаги манбадан олинди: Гиёсиддин Хондамир. Мақорим ул-ахлоқ. – Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги НМИУ, 2015. –206 б.; Хондамир. Мақоримул-ахлоқ (яхши хулқлар). – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги Бадиий адабиёт нашриёти, 1967. -136 б.

кулоғига айтдики, эзгу ишларни қилувчи бу Амирнинг катта ишлари ва қахрамонликлари шуҳрати, хизматлари ва шарафли ишлари овозаси бутун дунёга тарқалган, барча юртлар ва гўшаларгача бориб етган, турли халқлар орасида тилдан тилга кўчиб, оғиздан оғизга ўтиб юрган, “Уларнинг юзларида неъматларнинг тароватини танирсиз (кўрурсиз)”⁹ [ояти]га кўра Олий Махдум нурлари нуроний пешанасида жилваланиб турган ҳамда “Уларнинг юзларида сажда асоратидан қолган излар бордир”¹⁰ [ояти]га кўра буюклик ва улуғлик белгилари саодатли чехрасида намоён бўлиб турган бўлса-да,

Қитъа:

**Сенинг мадҳингда сўз айтишдан мақсад шуки,
Санъат аҳли орасида биз ҳам муваффақиятга эришайлик.
Йўқса, [шусиз ҳам] қуёшнинг фазилатлари барчага
маълум,
Гўзал чехрага пардознинг нима ҳожати бор?**

Хондамир Алишер Навоийнинг бутун умрини халқ дарди билан яшашга баҳшида этганлигини, ўз халқи учун қилган хизматларини ўз кўзлари билан кўриб улғаяди. Саховатпешалик, инсонпарварлик, бағрикенглик борасида Навоий олиб борган муборак ишлардан бағоят ҳайратга тушади ва бундай улуғ инсон ҳақида бирор асар ёзмасликни ўзига айб деб билади. Натижада ушбу “Макорим ул-ахлоқ” яратилади. Бу ҳақда Хондамир шундай дейди: Бу **омадли ва саодатли Амирнинг фазилатлари, олижаноб хулқлари ва чиройли**

⁹ Куръони карим, “Мутаффиғун” сураси, 24-оят.

¹⁰ Куръону карим. “Фатҳ” сураси, 29-оят.

одобларидан бир қисминигина ҳикоя қиладиган бир неча боб ёзилса ва унда унинг ажойиб сийратлари, мақтовга сазовор хулқ-атворлари, бошқаларда кам учрайдиган ҳолатлари ва кайфиятлари, қизиқ ва ғаройиб ишлари, сеҳрли истеъдоди хусусиятлари ва нозик ибораларни қоғозга туширадиган қалами ҳосилалари шарҳланса, [қилинган] яхшиликларни билиш, кадрлаш ва унинг ҳаққини адо этиш каби вожиб амалларнинг бир дақиқасини бўлса-да, бажара олган ҳамда тўғри йўл кўрсатувчи олий ҳазрат томонидан берилган неъматларга шукр қилишнинг озгина бўлса-да, уддасидан чиқа олган бўлардинг. Зеро, бу иш қиёматга қадар бўлган даврда ва қиёмат чоғида ҳам ул ҳазратнинг мақтовга сазовор амаллари ва маъқул ишлари тўғрисида эслатмалар замона китоблари ҳамда даврон варақларида мангу қолишига сабаб бўлади.

Мисра:

Яхши номни иккинчи умр демиш улуғлар.

Шундан келиб чиққан ҳолда, санъат улуғлиги осмони қуёшига сано ўқишдан бошқа ҳунарим бўлмаган мен банда

Байт:

**Мақташдан бошқа бирор ҳунарим йўк,
Дуодан бошқа бирор яхши нарса тополмадим.**

Кўнглимдагиларни ёзишга киришдим ва ёзганларимни муқаддима, ўн мақсад ва хотима шаклида тартиб бериб, уни “Мақорим ул-ахлоқ” деб номладим”¹¹.

¹¹ Ғиёсиддин Хондамир. Мақорим ул-ахлоқ. – Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги НМИУ, 2015. –Б. 8-10.

Қаранг: биз бугун буюк Навоийга нисбат беришда беш-олти таърифдан нарига ўта олмаймиз. Хондамирнинг Алишер Навоийга хурмати шу қадар чексиз бўлганки, асарнинг Навоийга тегишли қисмида ёки унинг номини тилга олишда унга нисбатан қирққа яқин турли сифатлардан фойдаланади. Биз ўрганиб чиққан кичик ҳажмдаги парчанинг ўзида Навоий шахсига нисбатан айтилган қуйидаги қирққа яқин таърифу тавсифни кўрамиз: **шараф ва улуғлик осмонининг офтоби, олам раҳнамосининг хизматкори, энг яхши хулқларни ўзида мужассам этувчи, Раҳмоннинг раҳмат оятлари тажассуми, жаноби Субҳон иноятлари нурлари жилвагоҳи, илм ва ирфон аҳли йўлбошчиси, ҳақиқат ва эътиқод аҳли қибласи, ҳокон давлатининг ишонгани, ҳазрати султоннинг яқин кишиси, “фақр (лик)да бою саховатда ботир бўлиб чиқди”**, деган гапга мувофиқ келувчи олий хазрат Низом ул-ҳақ ва-л-ҳақиқат ва-д-дунё ва-д-дин Амир Алишер, эзгу ишларни қилувчи бу Амир, омадли ва саодатли Амир, олижаноб хулқ ва чиройли одоб соҳиби, олиймақом Амир, дунёнинг ҳалол ва пок кишиси, ўзидан баракатлар сочгувчи зот, раҳмдил ва кечиргувчи бўлган Зот марҳаматлари жилвагоҳи ва ҳазрати султоннинг яқин кишиси, Ҳазрати султоннинг яқин кишиси ҳисобланган ул олий хазрат, доно Амир, олийжаноб Амир, ҳамиша унга омад ва ғалаба ёр бўлган Амир, Раҳмдилликни ўзига одат қилиб олган бу Амир, ул олий хазрат, ҳидоят насабли Амир, шоҳлик белгиларига эга бўлган Амир, тадбирли ва доно Амир, шоҳ сифатли Амир, юқори мансабли Амир, ушбу саодатли Амир, мақталган хислатларга эга бўлган Амир, юқори мартабали ушбу Амир гавҳарлар сочувчи тиллари билан, Ҳазрати султоннинг яқин кишиси, олий насабли Амир, Ҳазрати султоннинг яқин кишиси, олий насабли Амир, дунё улуғларининг таянчи ва

пушти паноҳи бўлган ул ҳазрат, мақталган хислатлар соҳиби бўлган бу Амир, кенг феълли Амир, саховат ва карам манбаи бўлган ул ҳазрат, юқори мансабли Амир, салобат ва виқорга эга бўлган бу Амир, саховатли Амир, қалби денгиздай кенг бўлган бу Амир, саодатли Амир ва ҳ.з.

Ана, устозга эҳтиромнинг яққол намунаси! Ҳар қанча ўрнак олсак арзийди. Бизнингча, ҳеч ким ўз устозига нисбатан бунчалик кўп таъриф тавсиф бермаган бўлса керак.

Хондамир Навоидан кўп мурувват ва яхшилиқлар кўради. Навоий уни дастлаб ўзининг катта кутубхонасига китобдор, яъни кутубхоначи қилиб хизматга олади. Кейинчалик айни шу муаззам кутубхонанинг мудирини бўлиб фаолият кўрсатади. Манбаларда ёзилишича, Навоийнинг шахсий кутубхонаси ўша давр нуқтаи назаридан жуда катта ва қимматли манбаларга бой бўлган. Чунки ўз даврининг етук билимдони бўлган шахснинг кутубхонаси бошқача бўлиши ҳам мумкин эмас. Энди тасаввур қилинг: ана шундай манбаларга бой кутубхонага тушиб қолган билимга чанқоқ Хондамирнинг қувончини. Хондамир учун бу катта маънавий хазина эди. Навоий даргоҳида меҳнат қилиш асносида Хондамир замонасининг жуда кўплаб буюк инсонлари – олимлар, адабиётшунослар билан танишди, улар билан шахсан тарихий воқеалар борасида суҳбатлар қурди, буларнинг натижасида ўзи учун жуда катта маълумотлар тўплади. Бундай қулай ижодий муҳит таъсирида Хондамирнинг илмий тафаккури янада бойиди, келажак авлод учун ишонарли тарихий маълумотларни етказа олиш имкониятини вужудга келтирди. Ушбу имкониятларнинг маҳсули ўлароқ Хондамирдан катта ижодий мерос бўлиб у даврга оид фан арбоблари (тарихчилар, математика, фалсафа, физика, астрономия, тиббиёт, фақиҳ – дин илми билимдонлари, шунингдек, муҳаддис, диншунос кабилар) ҳамда адабиёт

намояндалари, шеърят (рубойй, ғазал, қасида, маснавий, татаббу, муаммо) ижодкорлари, Марказий Осиё ва Шимолий Ҳиндистондаги XV-XVI асрларда такомил топган насрий баён ижодкорларининг ҳаёти ва фаолиятлари ҳақидаги қимматли асарлар қолди. Шунингдек, Хондамир томонидан ёзиб қолдирилган илмий-адабий мерос ўша даврларда ижод қилган санъат аҳли (хаттотлар, рассомлар, хонанда ва созандалар) ва уларнинг дунё маданияти ривожига қўшган ҳиссалари ҳақидаги жуда муҳим маълумотларни баён этиб келади. Дунё маданиятининг дурдоналари саналмиш иншоотларнинг [уқув юртлари (мадрасалар), хонақоҳ (шайхлар, дарвишлар зикру самоъ қиладиган жой, мачит), работ (карвонсарой; йўловчилар қўниши усун қурилган бино, мусофирхона; бекат), лангар (йўловчилар қўниб ўтадиган жой; камбағал етим-есирга овқат бериладиган жой, ғарибхона), шифохона, хаммом, кўприк, боғу роғлар кабилар] барпо этилиши билан боғлиқ далилий ашёлар ҳануз илм аҳли учун ишонарли маълумотлар манбаси бўлиб келмоқда.

Манбаларга кўра, Хондамир яшаган даврларда мадрасалардаги таълим сифати ва даражаси юқори бўлган. Мадрасаларда юксак малака соҳиби бўлган устозлар – мударрислар дарс берган. Алоҳида таъкидлаш лозимки, ўша даврдаги таълим тизими ва сифатининг бу қадар юксак даражада бўлишида кутубхоналарнинг ўрни беқиёс бўлган. Чунки, оддий халқ ўзи хоҳлаган китобни китоб дўконларидан сотиб олишга ҳар доим ҳам имконияти бўлавермаган. Қолаверса, исталган китобни саҳҳофлик дўконидан топиш ҳам муаммо бўлган. Шу боис мадрасаларда ташкил этилган махсус кутубхоналар толиблар учун айти муддао бўлган. Китобдорлик – кутубхоначилик касби жуда қадрланган, эл-юрт олдида катта ҳурматга эга бўлган. Айтилганидек, Хондамир ҳам Навоий кутубхонасининг китобдори бўлиб хизмат қилган.

Баъзи китобхонларимиз учун Хондамирнинг бобоси Мирхонд ҳақида қисқа маълумот бериб кетсак, бизнингча, маъқул бўлади деб ўйлаймиз.

Хондамирнинг тарих илми борасидаги қизиқиши унинг онаси томонидан бобоси, яъни онасининг отаси, машхур тарихчи олим, жаҳон тарихи билимдони Мирхонддан (1433 – 1498) ўтган. “Мирхонд Султон Ҳусайн Мирзо Бойқаро ва унинг донишманд вазири Амир Алишер Навоийнинг замондоши бўлган. Отаси Саййид Бурҳониддин Ховандшоҳ Балхдан Ҳиротга кўчиб келган. Бироқ умрининг охирларида яна қайтиб Балхга кетган ва ўша ерда вафот этган. Балхдаги Шайх Султон Аҳмад Хузравия мақбарасига дафн этилган.

Хондамирнинг Алишер Навоий ҳақида маълумот берилган иккинчи асари “Хулосат ул-ахбор” (“Хулосат ул-ахбор фи баён ул-ахвол ул-ахёр”) деб номланган. Ушбу асарнинг “Ҳидоятли Амирнинг айёми давлатида доруссалтана Ҳиротда истиқомат қилган ва ҳозирда, яъни 905 (1499 – 1500) йили Тангри Таолонинг ҳукми билан дунёнинг меҳнат саройидан жаннатга кўчган уламо, машоих ва фузалодан баъзиларининг зикри” деб номланган бўлимида бобоси Мирхонд ҳақида қуйидаги қимматли маълумотларни ёзиб қолдиради (ушбу манба жуда нодир бўлганлиги боис уни тўлалигича келтиришни маъқул топдик): “Махдум¹² бобомиз жаноб Хованд Муҳаммад ... Йигитлик чоғларида тамом ва шубҳасиз тиришқоқлик билан турли билимларни ўрганди ва зарур фазилатларни камолотга етказди, тангрининг ёрдами ва подшоҳнинг чексиз лутфу карами билан қисқа вақт ичида илмда давр фозилларидан ўзиб кетди. Ўша вақтларда кўпроқ тарих илмини ўрганди ва дунё аҳволи ва нишонларини¹³ таҳқиқ¹⁴ қилишга тутинди. Муаттар хотирини тез фурсат ичида бу фанни эгаллашдан фориг қилди, аммо

¹² Махдум – хизмат этилган киши, улуғ зот, мартабали киши.

¹³ Нишона – эсдалик, ёдгорлик, хотира.

¹⁴ Таҳқиқ – бирор нарсанинг ҳақиқатини излаш, текшириб кўриш, ҳақиқат қилиш.

табиатининг имкони ва маишат аҳли билан кўп кўшилмасликлиги туфайли аввалида китоб ёки иншо ёзишга эътибор қилмади, дарс бериш ҳам асло унинг равшан хотирида порламади. Бу аҳвол бедор бахтнинг йўллаши, балки хазрати парвардигорнинг соф инояти билан ул умидлар ва омонлик қибласининг, яъни олижаноб султон хазратлари яқин дўстининг остонасига боргунча ҳамда унинг турли сийлашлари, марҳамат, илтифот ва муруватларини топгунларича давом этди. Шундан кейин хисравнишон амир Алишер Халосия хонақоҳида ўзининг ҳузур-ҳаловати учун ажратилган хонани ул жанобга бериб, “Равзат ус-сафо”ни ёзишни буюрди.

Жаноб бобом иззат ва баракот эгасининг қўллаб-қувватлаши ҳамда хидоят ҳислари амир Алишернинг хайрихоҳлигига таяниб, ўша қимматли китобни ёзишга тиришиб ҳаракат қилди ва қисқа вақт ичида бу етти иқлимда тенги йўқ фойдали китобнинг олти давтарини (жилдини) ёзиб тамомлади... “Равзат ус-сафо”нинг еттинчи дафтари мамлакатда содир бўлган воқеалар ва тенги йўқ соҳибқирон билан юз берган аҳвол туфайли тамом бўлмайдиган мусаввада¹⁵ ҳолида қолиб кетган эди. Қатъий ва содиқ ишонч шулки, агар тангри қўллаб-қувватласа ва ўша мусаввада қўлга тушгундай бўлса, бу фақир банда уни тамомлаш йўлини тутари.

Қисқаси, жаноби мухлисавоз амир жаноби махдум бобомни ўша китобни ёзиш вақтида ҳам, ундан кейин ҳам иззат-ҳурмат қилди, қимматли инъомлар билан сийлади ва сарфароз қилди¹⁶. Табиати ул жаноб (Мирхонд)нинг табиатидан устун бўлгани учун олиҳазрат амир Алишер унинг сўзларини тингларда ва ҳазиломуз ва мутоибали гапларни муборакбаён тилларига олардилар.

¹⁵ Мусаввада – қоралама (ҳали оққа кўчирилмаган).

¹⁶ Сарфароз этмак (қилмоқ) – юксалтирмоқ, шодлантирмоқ.

Жаноб бобом ҳаётининг сўнгги йилларида танҳоликка майл қилди ва ўзини халқдан тортиб, бир йил муддат ичида Гозургоҳ манзилида туриб қолдилар ва тамоми вақтини охираат саодатини касб этишга сарфладилар ва 902 йилнинг рамазон (1497 йил май) ойида зот шарифлари истиско¹⁷ касалига мубтало бўлиб, шаҳарга кўчиб келдилар, лекин жон олувчи бу касаллик кун сайин балки соат сайин кучайиб борди ва 903 йил зулқайда ойининг иккинчисида (1498 йил 23 июнда) унинг пок руҳи бадан қасасини синдириб, жаннат боғи сари парвоз қилди... Олиҳазрат султон ҳазратларининг яқин дўсти мусибат чеккан бу бандога мурувват ва шафқат кўрсатиб, шу қадар кўп иноят ва илтифотлар қилдики, ўша олий остонанинг мулозими бўлишликни ифтихор ва қувонч сармоясини қилиб олдим ва ўша саодат ошёналик остона хизматини дунёвий ҳаётнинг сабаби ҳамда охираат мақсудига етишув воситасини деб билиб, ўзга ишга қўл урмадим...”¹⁸.

Худди шу сингари Хондамир бобосини ҳақида “Мақорим ул-ахлоқ” асарини ҳам тўхталиб ўтади: “Мирхонд фазлу ҳунар, нақлий ва ақлий илмлар ҳамда тарихнависликда юксак даражаларга етган бўлиб, юқорида таъкидлаб ўтганимиздек, олти жалддан иборат бўлган “Равзат ус-сафо” унинг қаламига мансубдир. Тарихчи ушбу асарини Амир Алишер Навоийнинг илтимосига биноан ёзган, бироқ асарини охирига етказишга улгурмаган. Хондамирнинг ёзишича, Мирхонд “Равзат ус-сафо”нинг олтинчи жилдини ёзаётган чоғида (ҳижрий-қамарий) 902 йилнинг рамазон (милодий 1497 йилнинг май) ойида касалликка чалинган. У мазкур асарнинг олтинчи жилдини касал ҳолида ёзиб тугатган. Ҳали унинг еттинчи жилдини бошлашга улгурмасдан туриб, (ҳижрий-қамарий) 903 йил зулҳижжа ойининг иккинчи (милодий 1498 йил

¹⁷ Истиско – қоринга сув йиғилиш касаллиги (русчада – водянка дейилади).

¹⁸ Хондамир. “Хулосат ул-ахбор”// Навоий замондошлари хотирасида. Б.Аҳмедов таржимаси. – Тошкент: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1985. –Б. 67-68.

июль ойининг йигирма иккинчи) кунида дунёдан кўз юмган. ... “Шайх Баҳоуддин Умар Чағора” мақбарасига дафн этилган. Хоки Шайх Умарнинг қабри ёнида”¹⁹. Ҳар икки асардаги буюк тарихчи Мирхонд ҳақидаги маълумотлар бугун биз учун жуда ҳам бебаҳодир. Берилган маълумотларнинг қиммати шундаки, бу тарихий ҳақиқатлар тахминий фикрларга асосланмаган, балки ўша шахслар билан бир замонда ва бир муҳитда яшаган инсон – беназир тарихчи Хондамир томонидан ёзиб қолдирилган. “Хулосат ул-ахбор”да Навоий ҳаёти билан боғлиқ яна бир муҳим жиҳат Хондамир томонидан эътироф этиб кетилади, яъни Алишер Навоий Мирхонд томонидан “Равзат ус-сафо”ни ёзилиши учун ўзининг “Халосия” хонақоҳидаги ўзининг ҳузур-халовати учун ажратилган махсус жиҳозланган хонани ул жаноб (Мирхонд)га беради. Кўринадикки, Навоий илм ва ижод аҳли учун ижод унумли меҳнат қила олишлари учун барча имкониятларни яратиб берган. Ушбу ҳолатлар ҳам Навоийнинг саховатпешалик борасида беназир эканлигидан бир далилий ашёдир.

Шу ўринда икки оғиз Мирхонднинг “Равзат ус-сафо” асарида Алишер Навоий ҳаёти билан боғлиқ хусусга тўхталиб ўтсак. Кўриб ўтилганидек, Мирхонд ҳам Алишер Навоий билан замондош бўлиб, “Равзат ус-сафо” Навоий буюртмаси асосида ёзилган. Мирхонд ўз асарида буюк Навоий билан боғлиқ қимматли маълумотларни бериб ўтади. Диққатга сазовор жойи шундаки, Мирхонд Навоийнинг ота томонидан бобоси, яъни Гиёсиддин Кичкинанинг отаси ҳақидаги муҳим маълумотни бериб кетади. Мирхонд ёзади: “Доруссалтана Ҳирот ул ҳазрати Султон Ҳусайннинг келиши билан осмон корхонасининг ғайратини келтирадиган бўлган кунлари равшан кўнгил, улуғ фозилларнинг соҳиб ихтироси, саодат неъматларининг хос

¹⁹ Гиёсиддин Хондамир. Мақорим ул-ахлоқ. –Тошкент: Фафур Гулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2015. –Б. 181-182.

кишиси, соҳиб тадбирлик амир, давлату диннинг низоми амир Алишер мирзо Султон Аҳмад ўрдусидан чиқиб, олий ҳазрат Султон Ҳусайн мулозаматиға биринчи бўлиб юзланди ва турли-туман лутфу эҳсон билан сарфароз бўлиб²⁰, жаҳонпаноҳ даргоҳининг хос кишилари қаторидан жой олди.

Амир Алишернинг хол сурати бунга қадар қисқа тарзда қуйидагича бўлди: ул офтоб диллик амирнинг улуғ ва саховатли бобоси аввал замон тақозосига кўра, амир Темур кўрагоннинг ўғли мирзо Умаршайх баҳодирнинг хос мулозимлари қаторидан жой олиб, эътибор қалами унинг бисот лавҳига кўкалтошлик даражасини ёзган эди. Ул жаноб амир Алишер болалик айёми ҳамда йигитлик хангомаси аввалида зафарнишон хоқон мулозаматида кун кечирди. Ул ҳазрат Султон Ҳусайн мирзо Абулқосим Бобур билан ҳамсуҳбат бўлган кезлари амир Алишер ҳам ул олий даражали подшоҳнинг мулозаматини ихтиёр қилди²¹.

Ушбу парчада Мирхонд Алишер Навоийнинг аждоди, болалик ҳамда ўсмирлик йиллари билан боғлиқ ҳақиқий ва ўта қимматли маълумотларни беради. Мирхонднинг ёзишича, Навоийнинг бобоси, яъни Ғиёсиддин Кичкинанинг отаси соҳибқирон Амир Темурнинг ўғли Умаршайх Мирзо билан кўкалтош²² бўлган ва у Умаршайх Мирзонинг энг ишонарли хос мулозимларидан бири бўлган. Мирхонд томонидан Алишер Навоий аждодлари ҳақида берилган ушбу маълумотлар, албатта, ишонарлидир. Маълумотларга кўра, Умаршайх Мирзо (1356-1394) соҳибқирон Амир Темурнинг иккинчи ўғли бўлиб, “Хондамирнинг “Ҳабиб ас-сияр” асарида ёзилишича, унинг онаси Тўлин оға (Тўмлун оғо)дир. Тарихчи Шарафиддин Али Яздийнинг (вафоти 1454) ёзишича, Умаршайх Мирзо ёшлигиданок

²⁰ Сарфароз бўлмоқ – кимсанинг хизматиға мушарраф бўлмоқ.

²¹ Мирхонд. “Равзат ус-сафо”//Навоий замондошлари хотирасида. Б.Аҳмедов таржимаси. – Тошкент: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1985. –Б.21.

²² Кўкалтош – сўт эмишган, бир онани эмиб, қариндошлаган киши.

харбий ишларга иқтидори юксак бўлган. 1370 йили Амир Темурнинг амир Хусайн ибн Мусаллабга қарши олиб борган жангида 15 ёшли Умаршайх Мирзо алоҳида жанговарлик намунасини кўрсатган. Шунингдек, у Фарғонада мўғулларга қарши кўпгина жангларда иштирок қилган. Амир Темур кейинчалик Фарғона мулкани унга суюрғол қилган²³. Кўринадики, Навоийнинг бобоси Умаршайх Мирзо²⁴ ҳукмдорлигида бўлган Фарғона вилояти яшаган ва Умаршайх Мирзо саройида юқори лавозимларда фаолият олиб борган. Ушбу тарихий маълумотдан келиб чиқадики, Навоийнинг ота томондан аجدодлари Фарғона - Андижонда яшаган. Табиийки, Навоийнинг Фарғона вилояти ҳудудларида қариндош-уруғлари ҳам бўлган ва улар билан доимий ўзаро борди-келди алоқалари сақланиб қолган.

Ушбу тарихий маълумотлар кунимизга қадар кўп мунозараларга мавзу бўлиб келган Алишер Навоий асарлари тили масаласига ҳам ечиб топиб беради. Бу энди алоҳида бир мавзу.

JADIDLARNING NAVOIY SHAXSI VA IJODIGA MUNOSABATI MASALASI

Barno Xasanova,

Qo‘qon DU dotsenti

Fil.f.f.d. (PhD)

barnoxonxasanova432@gmail.com

Annotatsiya

²³ Файзиев Т., Муҳаммадхўжаева Н. Мовароуннаҳрда ҳукмронлик қилган Темурий шахзодалар. – Тошкент: Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 2002. –Б.4.

²⁴ Султон Абу Саид Мирзо (1456-1494)нинг тўртинчи ўғлининг исми ҳам Умаршайх Мирзо бўлади. Ҳар иккиси ҳам Фарғона – Андижон вилоятларининг ҳукмдорлари бўлган. Бу ерда соҳибқирон Амир Темурнинг ўғли Умаршайх Мирзо ҳақида айтилмоқда.

Maqolada hamma davrlarda qalam va ma'rifat ahlining, xususan, milliy Uyg'onish davri o'zbek adabiyoti vakillarining Navoiy shaxsi va asarlariga bo'lgan qiziqishlari, o'rganishga bo'lgan munosabatlari, e'tirofli murojaatlari haqida so'z boradi. Unda Fitrat, Cho'lpon, Vadud Mahmud, Ashurali Zohiriy kabi jadidlarning Navoiy haqida yozgan maqola xarakteridagi qimmatli tadqiqotlari tahlil qilingan va ularning navoiyshunoslik fani rivojida ko'rsatgan buyuk xizmatlari yuksak e'tirof va faxr tuyg'usi bilan ochiqqlangan.

Kalit so'zlar: Navoiyshunoslik fani, jadid adabiyoti, adabiy ta'sir, tafakkur va talqin, shaxs va ijod olami, ijod maktabi, madaniy muhit, til va millat masalasi, badiiy so'z qudrati.

Abstract

The article discusses the interest of writers and enlighteners of all times, in particular, the representatives of the Uzbek literature of the national Renaissance in the personality and works of Navoi, their attitude to study, the recognized appeals. It analyzes the valuable research of Jadids such as Fitrat, Cholpon, Vadud Mahmud, Ashurali Zahiri in the form of articles about Navoi and reveals their great contribution to the development of Navoi studies with high recognition and pride.

Key words : Navoi studies, Jadid literature, literary influence, thinking and interpretation, personality and creative world, creative school, cultural environment, language and nation issues, the power of artistic expression.

Аннотация:

В статье рассматривается интерес писателей и просветителей всех времен, в частности, представителей узбекской литературы национального Возрождения к личности и творчеству Навои, их отношение к учебе,

признанные призывы. В нем анализируются ценные исследования джадидов, таких как Фитрат, Чолпон, Вадуд Махмуд, Ашурали Захири, в виде статей о Навои и раскрывается их большой вклад в развитие навоиведения с высоким признанием и гордостью.

Ключевые слова: Наваиведение, джадидская литература, литературное влияние, осмысление и интерпретация, личность и творческий мир, творческая школа, культурная среда, проблемы языка и нации, сила художественного выражения.

Alisher Navoiy barcha zamon shoir va adiblari uchun mahorat maktabi bo'lib kelgan. Shoir ijodiga qiziqish tufayli adabiyotshunoslik fanning yangi bir tarmog'i – navoiyshunoslik fani paydo bo'ldi va shakllandi. Navoiyshunoslik fanining tarixiy asoslari XV asrdayoq shakllana boshlagan bo'lsada, XX asrda ham ulug' shoir ijodidan adabiy ta'sirlanish izchil tarzda bardavom bo'lganligini kuzatish mumkin. Zero, "Alisher Navoiy o'zining boy adabiy merosi bilan mumtoz adabiyotimiz tarixini shunday yuksaklikka ko'tardiki, oradan o'tgan davr ichida ham bu ulug' mutafakkir ijod maktabidan ta'lim olish, uning chinakam ezgulik va insonparvarlik kabi milliy va umumbashariy g'oyalari bilan sug'orilgan durdona asarlaridan ta'sirlanish va mahorat bilan javob aytish qutlug' an'ana tusini olib kelgan. Natijada, adabiyotimiz tarixining hamma davrlaridan ulug' o'zbek shoirining fidoyi muxbirlari, sadoqatli va iste'dodli shogirdlarini topish mumkinki, ular o'zlarining g'oyaviy-badiiy jihatdan pishiq, nazokatli asarlari bilan badiiy so'z san'ati taraqqiyotiga munosib hissa qo'shib kelganlar".[1.137]

Asr boshlarida Alisher Navoiy shaxsi va uning ilmiy-adabiy faoliyati bo'yicha nafaqat o'zbek, balki jahon adabiyotshunosligida ham ko'plab tadqiqotlar yaratildi. Jadid adabiyotining Fitrat, Cho'lpon, Ibrat, Vadud Mahmud, Ashurali Zohiriy singari ko'rkam namayondalari asarlarida, maqolalarida birinchidan,

Navoiy dahosiga murojaatning zarurati va ijodkorlarning ezgu niyati, badiiy maqsadi bo'lsa, ikkinchidan esa daho so'z san'atkorining buyuk shaxsiga jadidlarning munosabati bu davr navoiyshunosligining muhim bosqichi bo'lganligini qayd qilish mumkin. Ma'lumki, Navoiyning hayoti va ijodini va u yozib qoldirgan asarlarini asrash va ilmiy asosda o'rganish, tadqiq etish, targ'ib qilishni o'zbek adabiyotshunosligida XX asrning 20-yillaridan Abdurauf Fitrat boshlab berdi. Uning "Navoiyning forsiy shoirlig'i ham uning forsiy devoni to'g'risida"[2,3], "Farhod va Shirin" dostoni to'g'risida"[2,105] nomli maqolalari bu borada olib borilgan jiddiy ilmiy izlanishlarning namunasi edi. Olim "Tilimiz"[3,124] nomli maqolasida, asosan, Alisher Navoiyning ilmiy xarakterdagi "Muhokamat ul-lug'atayn" asariga murojaat qilgan va mazkur asarda Navoiy bitgan qimmatli ma'lumotlarga tayanib, birinchidan, o'zbek (turkiy) tilning lug'at boyligini ko'rsatib berishga harakat qilgan bo'lsa, ikkinchidan Navoiy asarlarining tili nafaqat o'zbek tili, balki boshqa turkiy tillar tarixini ilmiy o'rganishda ham asosiy manbalardan biri ekanligiga diqqat qaratgan.

1924- yilda shoir Cho'lpon "Turkiston" gazetasining 23-sentabr sonida "500 yil (O'zbek bilim hay'ati e'tiboriga)" maqolasini e'lon qiladi.[4,kh-davron] Cho'lpon ushbu maqolasida Navoiy dahosining, tafakkur gulshanining nihoyatda kengligiga, buyukligiga ishora qiladi. U ham maslakdosh do'sti Fitrat kabi o'zbek tili va adabiyotida Navoiy mavqe'ining nihoyatda yuksakligini ta'kidlagan holda usmonli turk badiiy adabiyotining eng ulug' vakili hassos shoir Fuzuliyni tilga oladi. Qiyosiy aspektda Fuzuliyni ulug' Navoiy bilan qiyoslashga harakat qilar ekan, Navoiyning "umumturk xalqi adabiyotida ham o'ziga yarasha joy olg'onini" faxr va iftixor tuyg'usi bilan e'tirof qilganini ko'ramiz. Yana Cho'lpon maqolasida Navoiy tavalludining 500 yilligini munosib kutib olish uchun o'zining taklifini bildirib o'tgan. Uning bu takliflarini quyidagicha tasnif qilib o'rganish maqsadga muvofiqdir. Ya'ni:

1. Hay'at tashkil qilish va 500 yillik bayramini tantana bilan o'tkazish.
2. Asarlarini chop ettirish, mukammal tarjimai holini yozdirish.
3. Navoiy asarlarining lug'atini tuzish.
4. Talabalar uchun Navoiy nomida stipendiya ta'sis etish.
5. Poytaxtda Navoiyga haykal tiklash.
6. Shaharning shoh ko'chalaridan biriga Navoiy nomini qo'yish.

Cho'lpon maqolasida ko'tarilgan masala va takliflar o'zining juda dolzarbligi bilan e'tiborga molikki, vaqt o'tib barcha takliflarining amalga oshganligini ko'ramiz. Uning buyuk Navoiy shaxsiga va ijodiga bo'lgan baland ixlosi hamda hurmati asr avvalidagi bu kabi hayrli ishlarning bardavomligini ko'rsatib turadi.

O'tgan asrning boshida yashab, ijod qilgan fidoyi ziyolilarimizdan yana biri, Vadud Mahmuddir. Bu o'rinda uning ham navoiyshunoslik faniga qo'shgan hissasini eslab o'tish zarur. Zero, bu ijodkor Navoiy ijodi va faoliyati bilan bog'liq "Navoiygacha turk adabiyoti", "Alisher Navoiy", "Navoiy uchun" singari maqolalar bilan matbuotda dadil chiqishlar qilgan. Ayniqsa, uning 1925 yilda "Maorif va o'qitg'uvchi" jurnalining 3-sonida bosilgan "Alisher Navoiy" [5,29-36] nomli maqolasi diqqatga sazovordir. Uning mazkur maqolasi bir necha qismdan iborat bo'lib, har bir qismi mavzu doirasida alohida nom ostida berilgan. Shuni hisobga olib maqolaga kengroq to'xtalishga harakat qilamiz.

Vadud Mahmud ushbu maqolaning kirish qismida o'zining islom madaniyati tarixida tabiiy va ijtimoiy fanlar tizimi va badiiy adabiyot, davlat boshqaruvi, shaharsozlik madaniyati haqida qisqa tarzda fikr yuritgan. Fikr va talqinlari isboti uchun esa tamsil sifatida u Hakim Sanoiy, Mavlono Jaloliddin Rumi, Farididdun Attor, Abu Ali Ibn Sino, Forobiy, Xayyom, Temur, Yildirim, Bobur, Ahmad Yassaviy, Navoiy, Sulton Husayn, Fuzuliy kabi shoir, olim, hakim, qo'mondonlar, turkiy tasavvuf vakillari nomini zikr qilgan va ularning shonli ro'yxatida Navoiyning ham sharafli nomini tilga olib o'tgan.

Maqolaning

keyingi qismi aynan daho shoirning adabiy portretiga bag'ishlangan bo'lib, u "Tarjimai holi va tarbiyasi" deb nomlanadi. Vadud Mahmud unda Navoiyning otasi G'iyosiddin Bahodirni Ganjinai Bahodir nomi bilan tilga olgan va bo'lajak dahoning ta'lim olgan shaharlari sifatida esa Hirot, Mashhad, Samarqand singari olamga dong'i ketgan fozil shaharlar nomini gapirgan va xronologik tarzda ko'rsatishga harakat qilgan. Yana olim Navoiyning temuriylar saroyida hukumat va idora ishlari bilan mashg'ulligiga ham qisqa sharh bergan. Vadud Mahmud Amir Navoiy qaerda bo'lsa ham qalam ahli bilan birga edi, degan muhim talqin va xulosasini o'ziga xos tarzda "Mashhadda turg'onda Bobur (Abulqosim Bobur nazarda tutilgan – B.X.) ning Mavlono Humoyi, shoiri mashhur Shayx Kamol Turbatiy, Samarqandda Mavlono Yusuf Badihiy Andijoniy, Hirotida o'nlarcha shoir, adib, san'atkor ila birga bo'ldi" deb yakunlagan.

Vadud Mahmud maqolaning "Mutasavvufliqi" nomli qismida ulug' shoirning tarbiya topgan madaniy muhitdan va Sayid Ahmad Ardasher, Abdurahmon Jomiy kabi yaqin musohiblarining ta'siridan kelib chiqib, "Naqshbandg'a intisob etdi" deb gapirgan. Quvonarli jihati shundaki, u ushbu qismda Jomiyning o'g'li Ziyovuddin Yusufga bag'ishlab bitgan "Bahoriston" [6,199-207] asarida Navoiy sharafiga bag'ishlangan fiqrani esga olgan, uning mutasavvufiligiga e'tibor qaratgan. Navoiy va tasavvuf masalasini ixcham, lekin aniq fikrlar bilan ochib bergan.

"Ilmiy, adabiy shaxsiyati" degan bo'limda bo'lajak daho shoirning kamol topishida, birinchidan, sog'lom bo'lgan oilaviy va adabiy muhitning ijobiy ta'siri masalasini qisqa holda bayon qilgan bo'lsa, ikkinchidan uning 14-15 yoshda ham o'zbek tilida, ham fors tilida fasohatli she'rlar yozib, el orasida zullisonayn shoir sifatida tanilganiga diqqat qaratgan. Shundan so'ng, muallif adabiy ta'sir masalasi haqida gapirar ekan, Navoiyning muhtasham "Xamsa" asari va uni yozishda ta'sirlangan buyuk xamsanavis ustozlariga ham

murojaat qilgan hamda mashhur “Tuhfat ul-afkor” qasidasiga to'xtalgan.

Keyingi bo'limni munaqqid “Navoiy bir mujiddir” deb nomlagan va shuni alohida ta'kidlash zarurki, tadqiqotining oldingi qismlarga nisbatan bu bo'lim ancha batafsil yozilganligi bilan ajralib turadi. Tahlilimiz avvalida olim bo'lim nomi va matnida qo'llagan mujid so'zining lug'aviy ma'nosiga diqqat qilsak, ya'ni, tilga oid lug'atlarda yozilishicha, mujid so'zi “tirishuvchi”, jiddiy sa'y va harakat qiluvchi” [8,406] kabi leksik ma'nolarni bildirar ekan. Demak, muallif Navoiyning ko'rsatgan g'ayrati, ma'naviy jasorati, amaliy, rasmiy harakati, olim tili bilan aytganda mujid sababli, XV asrda o'zbek (turkiy) tilining rivoji eng yuqori pog'onaga ko'tarilganligiga e'tibor qaratadi. Navoiy shaxsining ulug'ligini faxr va minnatdorlik tuyg'usi bilan ochiqalaydi va o'quvchiga uning buyuk shaxsini mumtoz siymo sifatida tanishtirishga harakat qiladi. Hatto, olim dadillik bilan “Navoiyning asli muhim shaxsiyati na mutasavvufligi, na shoirligi, na tarix yozg'onidir. Uning mumtozligi shunday qaynagon va yuzlarcha yildan beri singib ketgan forslikning markazida turklar muassasalarini qurishidir”[4,kh-davron] deyishgacha borgan va tarixiy haqiqatni to'g'ri talqin qilgan. Buning sababi Vadud Mahmud yashagan muhit, til va millatni saqlab qolishga bo'layotgan ma'naviy urinishlar, o'zbeklarni “sart” deb, millat tilini sarqitga chiqarayotganlarga e'tiroz bo'lsa, bu yo'lda kurashayotganlarga kuch berish edi. Vadud Mahmud maqolada Navoiyning muhtasham asarlariga ham to'xtalgan va bo'limni Navoiyning vafot etgan yili, sanasi, 62 yoshda ekanligi, qabri to'g'risidagi muhim ma'lumotlar bilan yakunlagan. Maqolaning ilova qismida esa ushbu tadqiqotini u kamtarlik bilan “bu kichkina maqola” Navoiy yubileyiga ishtirok etish uchun yozilgani, o'z davrida besh yuz yillikka katta rejalar bo'layotgani xususida xabar bergan. Ko'rinib turibdiki, Vadud Mahmud Navoiy shaxsini, dahosini maqola xarakteridagi tadqiqotida o'quvchilarning ongu shuuriga, qalbiga juda yaqin qilishga intilgan va bunga erishgan. Navoiy nomi va shaxsining buyukligini

takrorlashning o'zi kifoya qilmasligini u amalda ko'rsatib bergan. Alhasil, muallif tadqiqotida ulug' shoirning tug'ilishidan to vafotiga qadar bo'lgan muhim hodisa va sanalarni muxtasar tarzda hayrat bilan sharhlagan hamda uning hayoti va faoliyatiga o'zining yuksak bahosini bergan.

Ashurali Zohiriy ham Qo'qon jadidchilik harakatining bir ko'rkamli vakili sifatida o'z davrida millatni jaholat botqog'iga tortayotgan illatu qusurlarni tugatishga va mustamlaka bo'lib qolishning fojeali, o'ta salbiy oqibatlarini badiiy so'zi bilan fosh qilishga harakat qilgan. U Behbudiy, Fitrat, Avloniy, Ibrat, Hamza, Vadud Mahmud, Abdulla Qodiriy, Cho'lponlar bilan bir safda turib, bor kuchi bilan kurashgan. O'zining islom ma'rifatiga yo'g'rilgan ezgu niyat, ezgu so'z, ezgu amallarining tantanasi uchun, bir tomondan, o'tmishda o'tgan buyuk ajdodlari ruhidan, boy ma'naviy merosidan, ikkinchi tomondan esa mo'tabar xalqidan kuch olgan.

Ma'lumki, XX asr 10 yillarining ikkinchi yarmiga kelib ko'tarila boshlagan til va imlo masalalariga aralashmagan yoki u haqda fikr, mulohaza bildirmagan ziyoli kam topilgan. Ashurali Zohiriy ham g'ayrat bilan "Sadoyi Farg'ona" gazetasining 1914-yil 13-aprel sonida "Ona tili" nomli maxsus maqolasini e'lon qilgan va mavzu-masalaga o'z nuqtai nazari bilan yondashishga harakat qilgan. Maqolada Alisher Navoiyning "Muhokamat ul-lug'atayn" asarini o'zbek tili tarixida tutgan o'rni, ahamiyatini alohida ta'kidlab ko'rsatadi va o'zga tillardagi adabiyotlar ta'sirida yurganlarni Navoiydan o'rnak olishga chaqiradi. Shu gazetaning 1914- yil 1-sonida esa "So'zboshi" nomi ostida milliy hayot, madaniy muhit va millatning taraqqiyotida matbuot va badiiy adabiyotning roli haqida kuyunchaklik bilan fikr yuritadi. Milliy adabiyot va matbuotning ong va hislarni uyg'otishda muhim ma'naviy qudratli qurol, vosita ekanligini ko'rsatib o'tadi. U ham Behbudiy, Avloniy, Cho'lpon singari jadidlar ilgari surgan g'oyalarga hamohang tarzda "...til va adabiyoti yo'q millat millat emasdir. Har kimning

dunyoda tirik turmog'i uchun havo bilan suv qanday lozim bo'lsa, har qavmning hayoti va saodati uchun ul millatning adabiyoti va matbuoti bo'lmog'i lozim" deb baralla bong uradi.

Ashurali Zohiriyning navoiyshunoslik faniga qo'shgan hissasi alohida e'tiborga loyiq. U o'z davrida Navoiyning ikkita durdona asari – “Vaqfiya” hamda “Muhokamat ul-lug'atayn”ni nashrga tayyorlagan mahoratli noshir hamdir. 1917-yilning avvallarida “Muhokamat ul-lug'atayn” Qo'qonda toshbosma holda chop etiladi. Demak, el orasida Navoiy asarlarini asrash, o'rganish va targ'ib qilish hamda dahoning hayoti va faoliyatini o'rnak qilib ko'rsatish borasida Ashurali Zohiriyning xizmatlari katta bo'lib, mazkur masala bizga uning ilmiy-adabiy merosining asosiy masalasi bo'lganligidan ham xabar beradi.

Agar 1926-yilda Cho'lpon bilan hamkorlikda tayyorlangan “Adabiyot parchalari” nomli darslik-xrestomatiyaga Ashurali Zohiriyning “Navoiy” nomli maqolasi kiritilgan bo'lsa, 1927-yil “Maorif va o'qitg'uvchi” jurnalining 1-2-sonlarida esa “Navoiy yubileyi va tarjimai holiga bir sahifa” nomli maqolasini e'lon qiladi. Bu maqola Alisher Navoiy tavalludining besh yuz yilligi munosabati bilan yozilgan. Muallif o'z maqolasida Navoiy tavalludiga bag'ishlanib joylarda o'tkazilgan ma'rifiy anjumanlardan ko'ngli to'lmaganini ochiq aytgan, milodiy yil hisobida besh yuz yil to'ladigan vaqtga (1940-yillar) jiddiy tayyorgarlik ko'rishga go'yo ziyolilarni va ommani chaqirgandek bo'ladi. Shoirning mufassal tarjimai holini yoritish va nashr qilish, buning uchun komissiyaning asosiy tarkibini belgilash kabi muhim takliflarni o'rtaga tashlaydi. Navoiy tavalludining besh yuz yillik to'yi 1941 yil urush yillariga to'g'ri keldi. Navoiyni jangchilar jangohlarda o'qigani, okoplarda “Navoiyxonlik”lar bo'lgani haqida ma'lumotlar bor. Bu masala ham alohida mavzu ekanligini ko'zda tutib to'xtalmadik.

Xulosa qilib aytganda, buyuk Alisher Navoiyning savobu saboqlarga to'la xayrli va qizg'in hayoti va nihoyatda boy adabiy, ilmiy ijodiy merosi va uning o'z

davrida sharaf bilan “Shamsul millat” deb topilgan komil shaxsiyatiga qilgan murojaatni, intilishni jadid shoir va adiblar olib borgan ayrim tadqiqotlar misolida o'rgandik. Muhimi, birinchidan, Navoiy shaxsiga hurmat ularni ruhlantirgan, asarlariga ma'naviy, falsafiy sarchashma bo'lib xizmat qilganidan xabardor bo'ldik. Ikkinchidan, Alisher Navoiy ijodiga XX asr avvalida xalq ziyolilarining e'tibori, uning asarlarini targ'ib qilish va o'rganishga bo'lgan harakatni jadid ma'rifatparvarlarining jiddiy tadqiqotlari doirasida o'rgandik. Bu mavzuni yana davom ettirish niyatimiz bor.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Vohidov R. Alisher Navoiyning ijod maktabi. – Buxoro.; “Buxoro”, 1994.
2. Abdurauf Fitrat. Tanlangan asarlar. 2-jild. – T.; Ma'naviyat, 2000.
3. Abdurauf Fitrat. Tanlangan asarlar. – T.; Ma'naviyat, 2009.
4. Vadud Mahmud. Tanlangan asarlar. – T.; Ma'naviyat, 2007.
5. Radjabova B. “Bahoriston”da Navoiy ta'rif. Boqiy vasiyatnomalar. – T.; Fan, 2022.
6. Qosimov B., Yusupov Sh., Dolimov U., Rizaev Sh., Ahmedov S. Milliy Uyg'onish davri o'zbek adabiyoti. – T.; Ma'naviyat, 2004.
7. Shamsiyev P., Ibrohimov S. Navoiy asarlari lug'ati. – T.; G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1972..
8. www.kh-davron.uz

MATNSHUNOSLIK VA MANBASHUNOSLIK MASALASINI O'RGANISHDA O'ZARO TA'SIR TALQINI

Obidjon Karimov,

Namangan davlat universiteti dotsenti,
filologiya fanlari nomzodi e-mail: k_obitjon@mail.ru

Shahlo Naraliyeva,

pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
J. Tashenev nomli Qozog'iston universiteti
Xalqaro hamkorlik departamenti direktori

Madina Mamadaliyeva,

Namangan Ibrat nomli chet tillar
instituti arab tili bo'limi 3-kurs talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada jahon adabiyotshunosligi tarixida matnshunoslik va manbashunoslik masalasiga bag'ishlangan Aristotel, al-Kindiy, ibn Rushd, Abu Nasr Forobiy, ibn Sinolarning asarlari, ilmiy-adabiy qarashlari, qiyosiy-tanqidiy tahlildan o'tkazilib, bu sohadagi o'zaro tahsir masalasi o'rganilgan.

Kalit so'zlar: adabiyotshunoslik, matnshunoslik, manbashunoslik aruz, poetika, she'rshunoslik, Sharq va G'arb adabiyotshunosligi, Arab adabiyoti, doston, epos, "Poetika", "Devonu lug'otit-turk", o'xshatish (mimesis), qiyosiy-tanqidiy tahlil, drama, didaktik adabiyot.

INTERPRETATION OF INTERACTION IN STUDYING THE PROBLEM OF TEXTS AND SOURCES

Karimov Obidjon,

PhD dosent

Namangan State University

e-mail: k_obitjon@mail.ru

Shahlo Naraliyeva,

J. Tashenev nomli Qozog'iston universiteti dotsenti

Madina Mamadaliyeva,

Namangan Ibrat nomli chet tillar instituti

arab tili bo'limi 3-kurs talabasi

Annotation. In this article the works of Aristotle, al-Kindi, ibn Rushd, Abu Nasr al-Farabi, Ibn Sina, whose works are devoted to the issue of poetics in the history of classical literature of the West and the East, the issue of interaction in this area has been studied by analyzing their scientific and literary views.

Key words: literature, interpretation, interaction, aruz, poetics, poetry, the literature in the East and west, Arabian literature, type's of folklore: doston (poems), epos, "Poetics", "Devonu-dictionary of Turkic", analogy, comparative-critical analysis, drama, didactic literature.

Matnshunoslik va manbashunoslik ilmi ahliga shu narsa yaxshi ma'lumki, fanlar rivoji jarayonini, taraqqiyotining umumiy va juz'iy qonuniyatlarini atroflicha o'rganmay, biror jiddiy ilmiy xulosa chiqarib bo'lmaydi. Mumtoz adabiyotshunoslikda metrika (aruz) va poetika bir doirada talqin qilingan. Bularni bir umumiy fan – she'rshunoslik birlashtiradi. Bundan, demak, ijtimoiy-madaniy aloqalar va ta'sir muammolarini ma'lum sharoit va zamonga nisbatan o'rganish zaruriyati oldimizda ko'ndalang bo'ladi. Chunki ta'sir qiluvchi va ta'sirga uchrovchi (ta'sirlanuvchi) tomonlar, odatda, jamiyat rivojining turli pog'onalarida mavjud bo'ladilar. Shunga ko'ra she'rshunoslikning poetika, metrika kabi sohalarini o'rganish muvdivij (ikki tomonlama) xususiyatga ega: ta'sir va

ta'sirlanish. Shu nuqtai nazardan tushunilganda, Aristotel, Ibn Rushd, al-Kindiy kabilarning ayrim ilmiy aruziy-poetik qarashlari va yozgan asarlari bir tarafdin hamda bizning Abu Abdulloh Xorazmiy, Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Mahmud az-Zamaxshariy, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Boburlarning nazariy va amaliy faoliyatlari boshqa tarafdin o'zaro hamkorlik izlarini o'zida aks ettiruvchi manbalar sifatida qaralmog'i lozim.

Bundan tashqari, har ikkala taraf, ayniqsa, turkiy sharq olimlarining poetika masalalarini, Yevropa adabiyotshunoslaridan farqli tarzda, she'rshunoslik nuqtai nazaridan amaliylashtirishlari uchun arab adabiyotida ham, turkiy adabiyotda ham yetakchi bo'lgan lirik tur namuna bera olar edi.

Arablarda she'riyat o'zgacha taraqqiyot yo'lini bosib o'tdi. Ma'lumki, arab poeziyasi dastlab lirikadagina iborat edi [1]. Arab adabiyoti tadqiqotchilarining ta'kidlashlaricha, o'sha davr arab shoiri jamiyat borasida keng qamrovli ma'lumotga ega emasdi, uning mushohada ko'lami nihoyatda chegaralangan edi. Shoir o'z ehtiyoji bilan mashg'ul, o'z "haqiqati" bilan zohidlarcha yashardi[2].

Ko'rinib turibdiki, johiliyat davri shoirida eposga ham, dramaga ham ehtiyoj bo'lmagan. Arab she'riyatida lirika melodning VI-VII asrlarida o'zining yuksak cho'qqisini zabt etdi. Ispaniyalik mashhur arabiyzabon shoir va olim Ibn Abd Rabbih (760-839) tomonidan Abdu-r-Rahmon an-Nosirning qahramonliklari madh etilgan doston arab eposining ilk arzirli namunasi edi desa bo'ladi. Bu yo'nalish keyinchalik Lisonu-d-din ibnu-l-Xatib (1313-1374) tomonidan ancha rivojlantirildi [3]. Jurjiy Zaydonning mulohazasiga ko'ra, arablar ancha ilgari ham epik nazmda ijod etgan bo'lishlari kerak; uning vositasidagina o'z olihalari Hubol Al-Lot va al-Uzzollarga murojaat qilishgan. Biroq o'sha qadimda yaratilgan epos namunalari izsiz yuqolgan, "yozma qaydi bo'lmagani uchun asrlar suronida yirtilib ketgan, esdan chiqqan" [4]. Yoki, bizningcha, arab eposi xalq kitoblari shakl-mazmuniga singib ketgan.

Ovropoda so'nggi urf bo'lgan fikrga muvofiq, islom bo'sag'asidagi adabiy vaziyatgacha arab she'riyati uzoq tarixga ega bo'lgan. U o'z epik yoshlik davrini allaqachon bosib o'tgan, yigitlik davrini – lirikani boshidan kechirmoqda edi. Uning epik davridan, tabiiyki, hech qanday yodgorlik qolmagan.

Turkiy yozma adabiyot ham sharqona nazira – "Poetika"lar yaratilgunga qadar avvalroq "Devonul-lug'atit turk" asaridagi she'riy parchalarda, keyinroq didaktik adabiyot namunalari bo'lmish "Qutadg'u bilig", "Hibbatul haqoyiq" dostonlarida, va, nihoyat Xorazmiy "Muhabbatnoma"si, Yassaviy "Hikmatlar"i, Lutfiy va Otoy g'azallarida arab va turk aruzini sintez qilib ulgurdi. Bu bilan esa, ma'lum ma'noda, sharq adabiyotshunosligidagi poetikanavislikka o'ziga xos mazmun-mundarija baxsh etdi.

Sharqda buyuklarga ergashish yoki jo'nroq so'zlaganda, "undaylar haqida fikr- mulohaza bildirish, ayrim risolalar bag'ishlash" oliyjanob burch bo'lgan[5]. Bu o'rinda keng tarqalgan xamsanavislik, muxammas, nazira, tatabbular bitish kabilarni keltirish mumkin. Amir Xusrav Dehlaviyning "Daryoyi abror"iga javob tariqasida yozilgan Abdurahmon Jomiyning "Lujjatu-l-asror" asari hamda unga Alisher Navoiyning "Tuhfatu-l-afkor" bilan javob berishi ham buning mumtoz misolidir.

Sharqdagi to'rt arabiynavis olimlar: Forobiy, Kindiy, Ibn Sino va Ibn Rushdning Aristotel "Poetika"siga aks-sado berib asarlar ijod qilganlari ana shunday adabiy hodisa mevalaridir. Bu olimlarning har biri yelkasiga tushgan yuk yengil emasdi. Dastlabki shart shuki, Birinchi muallim (Aristotelg') bilan yaxshi niyatdagina bellashish mumkin edi. Ikkinchisi, yetarli darajada chuqur bilimga ega bo'lmay turib, ishda muvaffaqiyat qozonib bo'lmasligi boshdanoq ayon edi. Uchinchisi esa, maqsad ochiq ko'rinib turishi va ochiq ilmiy ifodani topishi kerak edi.

Va, nihoyat, to'rtinchidan, Aristotelning "Poetika"siga javob tarzida yozilgan ushbu asarlar ham hududiy, ham mazmuniy, ham shakliy o'zgacha adabiyot - Sharq adabiyoti misolida, o'n asrlik amaliy namunalari tahlili asosidagi nazariy mulohazalar xulosasidan iborat edi. Bu haqida Abu Ali ibn Sinoning o'zi aytgan edi: "Birinchi muallimning "Poetika" kitobidan yaroqli yarminigina qoldirdim; uncha ko'p fursat o'tmay, biz unga ijodiy yondashuvga intilurmiz"[6].

Yuqorida zikr etilganlar hali Ibn Salom, Zamahshariy, al- Maharriylarning poetika va metrika borasidagi o'lmas tadqiqotlari yuzaga kelmay turib, Aristotel asari bilan tanishuv jarayonida o'z qarashlarini dadil bayon etgandilar. Ibn Sino, al-Kindiy, Ibn Rushd va Forobiylarning risolalari va bayonnomalarn o'sha keyingi poetika va metrika borasidagi chuqur nazariyalar uchun yo'llovchi qo'llanma bo'lgan.

Aristotelning "Poetika" asari Sharq ilmining buyuk zahmatkashlari ishtiroki bilan bizda eng mashhur asarlardan biri bo'lib qolganida, u Yevropada deyarli unutilgan edi. Ha, "Poetika" Sharqda Yevropadagidan ancha oldin shuhrat topdi. Arabiyzabon adabiyotshunoslar bu borada jiddi-jahd bilan sidqidil xizmat qildilar. Ibnu-n-Nabimning mashhur "Fehrist"ini varaqlaymiz; u Arastu (Aristotel)ga bag'ishlangan faslda yozadi: "gap Butiqo ("Poetika") ustida boradi. Uni suryoniychadan Abu Bishr Muttiy arabchalashtiradi. Yahyo al-Umidiy ham tarjima qilgan. Al-Kindiyda bu kitobning talxisi (qisqacha bayoni) bor" [7].

Sharq adabiyotshunosligi poetika masalalari bilan yevropaliklardan ancha oldin shug'ullana boshladi. "Mumtoz an'anaviyatimiz arab tanqidchiligiga shunday bir atama taqdim qildiki, atama zotining bunaqa zo'rini ilmning endi ko'rib turishi edi. U – "taqlid" (yoki o'xshatish, mimesis, muhokot) edi. Mumtoz taqlidiyat shehr tushunchasini, san'atlar tushunchalarining hammasini tabiatga o'xshatish asosiga qurilgan deb asoslaydi" [8]. O'sha qadimda bu atama o'z

ma'nosi atrofida keng bahs qo'zg'atgan, bu tushunchaga qamraluvchi san'atlar ichra tortishuvlar bo'lgandi. "Mimesis" - Sharq she'riyati dinamikasini belgilagan.

Abul-Valid ibn Rushd "o'xshatish" (mimesis)ni she'riy nuqtalarda uch nuqtai nazar e'tibori bilan talqin qiladi. Bular uningcha - kuy, vazn, tashbihdir. Ularning har birini boshqasidan alohida, yakka va ajratilgan talqin qilishimiz mumkin. Bamisoli kuchning sibizg'ada, vaznning raqsda, o'xshatishning so'zda mavjudligidek [9].

"Shoirlar mohiyatning asl mag'zini ravshanlashtirib olishlari kerak". Bu ta'rif Aristotel-g'oyalarning yashashga qobilligini ko'rsatib turardi. Buni biznikilar o'sha qadimdayoq sezishgan, arabiynavis adabiyotni undan bahramand bo'lishiga undashgandi, yul qidirishgandi. Yana bir xossa shuki, o'zlari ham birinchi muallim fikrlarini yangi g'oyalar bilan to'ldirishgandi.

Abu Ishoq al-Kindiy (801-866) Aristotelga taalluqli poetik g'oyalarni Sharq; adabiyotshunosligiga singdirilishiga harakat qilganlarning dastlabkisi bo'lgan. Ibnu-n-Nadim uning borasida so'zlab, "Poetika" asosida "Muxtasar" (qisqa bayon) tuzganini qayd qiladi. Bu bayon bizgacha yetib kelmagan. Buning ustiga, al-Kindiy "Poetika"ning birinchi tarjimai amalga oshmasdan vafot etgan edi. U holda olim nimadan foydalanib muxtasar tuzgan ekan? Mantiqiy tafakkur al-Kindiyning yunoncha nusxadan yoki suryoniycha tarjimadan foydalangan deyishga undaydi.

Abu Nasr Forobiy (879-950) falsafada, musiqada xassos bo'lish bilan birga, she'rshunoslikda ham bilimdon ijodkor edi. Uning "Risa.la fi s.ina. 'ati-i-shi'r" ("She'r san'ati haqida risola") asari aslida Aristotelg "Poetika"siga javob edi. Risoladan maqsadini uning o'zi ifodalab deydiki, "donishmand Arastu she'r borasidagi o'z tadqiqotini tugata olmagandi. Endigi vazifa - undan hozir ham foyda keltiradiganini atash, o'xshashlarini topish va ularni izohlashdir" [10].

Forobiyning bu asari dastlab Londonda "Sharq tadqiqotlari jurnali" tomonidan hind departamentidagi kutubxonada saqlanayotgan qo'lyozma asosida

chop etilgan. Olim Abdu-r-Rahmon al-Badaviy shu nashrdan nusxa ko'chirib, o'zining "Aristotel Poetikasi" (Qohira, 1971) kitobiga kiritgan.

Abu Ali ibn Sino Sharq va jahon poeziyasiga, she'rshunosligiga ulkan hissa qo'shgan alloma. Uning ulushi ikki yo'nalishda ekanligi qayd etilgan. Birinchisi bevosita poeziyaning o'zida, - Ibn Sino iste'dodli shoir ham edi. Uning badiiy yuksak, mahorat bilan yozilgan anchagina ash'or va nazmini meros olganmiz. Shoir Abu Alining badiiy asarlari, qasidalari va nazmlari falsafiy yo'nalishi bilan ajralib turadi, chuqur tafakkurga va mantiqiy xulosaga undaydi.

Ikkinchisi shuki, Abu Ali ibn Sino O'rta asrlarda Sharqda juda keng tarqalgan ilmiy poeziyaning asoschilaridan edi. Ibn Sinoning she'riy merosi, shubhasiz, arab tilidagi nazmga qo'shilgan hissadir. Shuningdek, u bizning merosimiz, bizning mulkimiz, umumjahon madaniyati xazinasidagi ulushimizdir. Shayxurraisning she'rshunoslikka bag'ishlangan ilmiy-nazariy merosi orasida "Shifo" asari tarkibiga kiritilgan qismi ancha e'tiborlidir. U ustoz Badaviy tomonidan alohida nashr etilgan (Abu Ali ibn Sino. Shifa. 9-band: Shi'r. Qohira, 1966).

Kitobning muqaddimasida ishora qilinishicha, allomamiz uni Aristotel "Poetika"si tahliliga bag'ishlaydi. Kitobni varaqlar ekanmiz, unda Ibn Sino Aristotelning adabiyotshunoslikka, she'rshunoslikka doir fikrlari osha Sharqqa xos yangi poetika, yangi she'rshunoslik ijodkori sifatida ko'rinadi. Bular Ibn Sinoning umumshe'rshunoslik qarashlarining tarkibiy qismidir.

Ibn Sinoning adabiyotshunoslikka doir merosi orasida yana bir aruz va poetikaga tegishli "Mahani-sh-shihr" ("She'rdagi ma'nolar") bo'lib, u "Kitabu-l-majmu" to'plamiga kiritilgan va "Arudiy hikmati" nomi bilan mashhur va doktor Salim Solim tomonidan nashr etilgan (Qohira, 1969). Risola taxminan 1001 yili yozilgan. Ko'rinib turibdiki, muallif o'sha asnoda juda yosh bo'lgan, biroq aruziy

yetuk bilimdonlik, zukkolik ko'rsatadi va poetikaning nazariy masalalarini dadil hal qilishga harakat qilgan.

O'zbek adabiyotshunosi Izzat Sultonning ma'lumotlariga ko'ra, Abu Ali ibn Sinoning shu fanlar jumlasiga kiruvchi yana bir "Mu'tas. Imu-sh-shu'aro" ("Shoirlar panogohi") degan asari bor. Ko'proq adabiyot tarixiga oid bu asar. aytilishicha, asosan she'r nazariyasidai bahs qiladi [10]. U ham ibn Sinoning ilk tadqiqotlaridan bo'lishi mumkin.

Mazkur maqolada ilk mumtoz davrda arab tilida shakllangan sharqona adabiyotshunoslikning ikki sohasi – metrika va poetika borasidagi ilmiy tafakkur va ijodiy aloqalarga sirdan va bir qadar ravon nazar tashladik. Mavzu keng va siymolar ko'p, u alohida va sinchkov o'rganishga muhtoj, ya'ni tadqiqotlarimiz davom etaveradi.

ADABIYOTLAR

1. Arab adibi, ibn Batutuning zamondoshi. Qarang: Ibn Xalilikon, "Vafaya.tu-l-a'na.n...", 7 jild, B.29
2. Bahavu-d-din 'A.qil. Sharx.u-l-Alfiya, 1950, Qohira, 1950; B.45. [5].
Ispaniyali mashhur arabiyzabon shoir, olim, fan tarixchisi.
3. Shavqiy Dayf. Dira.sat fi-sh-shi'ri-l-'arabiy, Qohira, 1974; B.44.
4. Jurjiy Zaydon. Tarixu adibi-l-lugati-l-'arabiyya, 1952, Qohira, I jild; B.60.
5. Irisov A. Aristotel' va Ibn Sino poetikasiga doir. Q-ng: to'plam "Abu Ali ibn Sino". T., 1980; B. 18.
6. Abu Ali ibn Sino. Shifa. 9-Band: She'r. Qohira, 1966.
7. Ibnu-n-Nadim. Fexrist; B.250.
8. Rabi.'iy Maxyumu.d. Fi. Naqdi-sh-shi'r. Qohira, 1968, B. 14.

9. Ibn Rushd Abu-l-Valid. SHarx.u-l-urju.za fi-t-tibb. Qohira, faksmile, B.7.
10. Forobiy Abu Nasr. Risa.la fi. Sina.'ati-sh-ri'r. London, 1957, B.14.
11. Abdulla Ulug'ov. Adabiyot nazariyasi asoslari, T., 2018, B.55.
12. B. Nazarov va boshqalar. O'zbek adabiy tanqidchiligi tarixi. –Toshkent: Cho'lpon nomidagi nashriyot- matbaa ijodiy uyi, 2012- yil.

MILLIY ROMANIY POETIKA XUSUSIYATLARI
FEATURES OF NATIONAL NOVEL POETRY
ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЭТИКИ

Qo'yliyeva Gulchehra Nazarqulovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

Guliston davlat universiteti

Annotatsiya: *Maqolamizda tahlilga tortgan poetika, xususan, roman poetikasi tushunchasi va bu boradagi nazariy-metodologik qarashlar qanday taraqqiyot bosqichlarini bosib o'tganligi, jahon va milliy adabiyotshunosligida shakllangan nazariy fikr-qarashlarda roman - tetralogiya xususida qanday mulohazali fikrlar ilgari surilganligi masalalari yoritiladi.*

Kalit so'zlar: *roman poetikasi, roman – tetralogiya, epic asarlar poetikasi, Sharq "ilmi adab"i tushunchasi, poetik so'z.*

Abstract: *The article analyzes the concept of poetics, in particular, the poetics of the novel, and the stages of development of theoretical and methodological views on this issue, and discusses the advanced ideas put forward in the theoretical views of world and national literary studies on the novel - tetralogy.*

Keywords: *poetics of the novel, novel - tetralogy, poetics of epic works, the concept of the "science of literature" of the East, poetic word.*

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы поэтики, в частности, понятие поэтики романа, этапы развития теоретических и методологических воззрений по этому вопросу, а также передовые идеи, выдвинутые относительно романа-тетралогии в теоретических воззрениях, сформировавшихся в мировом и отечественном литературоведении.

Ключевые слова: поэтика романа, роман-тетралогия, поэтика эпических произведений, концепция «науки о словесности» Востока, поэтическое слово.

Roman poetikasi tushunchasi qanday idrok etilganligi haqidagi nazariy-metodologik qarashlar qanday taraqqiyot bosqichlarini bosib oʻtgan? Jahon va milliy adabiyotshunoslikda shakllangan nazariy fikr-qarashlarda roman - tetralogiya xususida qanday ilgʻor fikrlar ilgari surilgan? - kabi masalalarni kuzatishni maqsad qildik. Chunki, mustaqillik davri romanlari poetikasini kuzatish shuni koʻrsatadiki, xalq ogʻzaki ijodi, mumtoz adabiyot, XX asr oʻzbek romanchiligi, jahon estetik tafakkuri nazariy va amaliy tajribalari milliy asosda ijodiy oʻzlashtirilmogʻi lozim.

Jumladan, oʻrta asrlarda poetika (ilmi adab) Sharqda yuzaga kelgan “Madorij as-solikin”, “Munojot” (Abdulloh al-Ansoriy) kabi asarlar insonni ma’naviy kamol toptiruvchi ilmlar majmuasi, “zohir va botin pokligi” sanalgan. Adabiyotshunoslikda poetika (ma’oniy, aruz, qofiya, badoye’) hamda ritorika (bayon va insho) asosida shakllangan. Professor Hamidulla Boltaboyev toʻgʻri ta’kidlaganidek, Sharqda: “Ilmi adab filologik, estetik va etik ilmlar majmuasiga aylangan. Ayrim mutaxassislar uning tarkibiga kalom ilmi, ilmi qol va ilmi holni qoʻshishi natijasida ilmi adab tarkibi yanada kengaygan”²⁵.

²⁵ Болтабоев Х. Адабиёт энциклопедияси. Биринчи жилд. -Т.: Мумтоз сўз, 2015. – Б. 190.

Adabiyot soʻz sanʼati sifatida muazzam borliq va ruhiyatni poetik idrok etish usuligina emas, balki uni ifoda etish quroli hamdir. Zotan poetik soʻz inson oʻy-kechinmalari, his-tuygʻu, holat va harakatini ifodalari ekan, uning kitobxon qalbiga yetib borishi, fikr-tuygʻulariga taʼsir etishi hamda munosabat uygʻotishini koʻzlaydi. Shu maʼnoda, umuman badiiy asar, xususan, roman adib subyektiv qarashlari asosiga qurilgan, qayta yaratilgan yangi borliqdir. Biz bu borliqning mohiyatini roman personajlari orqali idrok etamiz. Baʼzan oʻsha timsollar yozuvchi ongu shuuri, hissiy idrokida paydo boʻlib sayqal topgach, adabiy mahsulotga aylanishi masalasiga yetarlicha eʼtibor bermaymiz. Vaholanki, adib muayyan obrazni hech qachon shunchaki yaratmaydi. Chinakam badiiy adabiyot goʻzallik, qonuniyatlari, nafosatga daxldor ifoda vositalari asosiga quriladi. Shuning uchun, kitobxon his-tuygʻulari – botiniy dunyosini boyitadi va uni ezgulik sari yetaklaydi. Binobarin, har qanday mukammal roman moddiy hayotning joʻn nusxasini emas, balki mohiyatini ifoda etadi.

Biz mustaqillik davrida yuzaga kelgan “Ulugʻ saltanat” tetralogiyasi tahlili va tadqiqi asnosida tarixiy jarayonning ayni davrdagi holatini emas, balki jamiyat taraqqiyotini harakatga keltirgan omillar qaysi obraz va qanday badiiy vositalar orqali koʻrsatildi? Muhammad Ali oʻz ijodiy niyatini kitobxonga anglatishda poetik mahoratini qaytarzda namoyon qildi? Yozuvchi tarixnavislik, oshkora didaktika va nasihatbozlikdan tuygʻu va tasavvur uygʻotishga yuksaldimi? Kitobxonni oʻziga darddosh va maslakdosh mahram sanashga erishdimi? – qabilidagi masalalarni plastik va noplastik obrazlar birligida kuzatdik.

Roman ezgu niyat va jonli inson obrazining sintezi sifatida yuzaga keladi. U goʻzallik tashuvchi va nafis tuygʻular ulashuvchi estetik hodisadir. Roman fikriy, ruhiy-amaliy jarayon hosilasi oʻlaroq, inson obrazi orqali bizga oʻzgarishdagi dunyoni anglash va hissiy idrok etishga koʻmaklashadi. Shuning uchun roman polifunksional (vazifador) tabiatga ega.

Yaqin o'tmish adabiyotshunosligida bu janrning ijtimoiy vazifasiga asosiy urg'u berildi. Shubhasiz, roman kitobxon ongiga g'oyaviy-estetik ta'sir qilishiga ko'ra ijtimoiy hodisa. Chunki, muallif yangi dunyo yaratishda hayot haqiqatini o'rganadi. Badiiy asar ham muayyan yozuvchi o'zi uchun yozib, ish stoli g'aladonida saqlaydigan, ba'zan o'qib zavq va hayrat tuyadigan yaratiq emas. Tarixiy roman fakt va voqea-hodisalarni ijodiy niyat ijrosiga monand tarzda hayotdan saralaydi. Shuning uchun, yetakchi obrazlar ko'pincha, o'zining prototiplariga ega bo'ladi.

Demak, kitobxonga mo'ljallanganlik, fikr aytish, tuyg'u ulashish uning ijtimoiy xarakteri, o'zgarishlar jarayonida ishtirok etishini ko'rsatadi. Biroq sho'ro adabiyotida ushbu holni mutlaqlashtirish natijasida roman estetik hodisa ekani, yozuvchi faqat ijtimoiy g'oya tashuvchisi emasligi unutildi yoxud ikkinchi planga tushirib qoldirildi.

Sho'ro adabiyotshunosligida yuqoridagi tamoyil bilan bog'liq ravishda adabiy tarbiyani g'oyaviy-mafkuraviy planda tushunish avj oldi. Vaholanki, roman birinchi navbatda hissiy-emotsional tarbiya vositasi. U kitobxon fikr va tuyg'ulariga ta'sir etib, yuksak ma'naviy hislar uyg'otadi. Inson va borliqni sevish, ardoqlash, go'zal hamda nozik sezimlarni his qilishga o'rgatadi. Adabiyotshunos Qozoqboy Yo'ldoshev maqolalarida ko'p qo'llanadigan va keyingi paytda ilmiy tushunchaga aylangan kitobxonning "muvozanatdan chiqish"i aslida – tuyg'ular yangilanishi va hayratu zavq tavallud topishi, ma'naviy tozarish holatidir.

Binobarin, "Ulug' saltanat" roman - tetralogiyasi poetik jozibasini kuzatish shuni tasdiqlaydiki, so'nggi yillarda badiiy adabiyotning gedonistik funksiyasiga e'tibor ortgan. Bu hol individual inson obraziga betakror qadriyat sifatida yondashilayotgani bilan chambarchas bog'liqdir. Epopeyada murakkab va salmoqli milliy-tarixiy ahamiyatga molik voqealar aks etishi, tarixning burilish

nuqtalarida hayot sahnasiga chiqqan mard, jasur, kurashchan qahramonlar va ular atrofida jipslashgan el-ulus qismati tasvirlanishi ta'kidlanadi²⁶.

Albatta, romanda keng qamrovli fikr ifodalanadi. Ayni paytda, milliy romanning o'ziga xoslini shundaki, unda bandaning aql-idrok kuchi, quvvai hofizasi bilan qamrab bo'lmaydigan, hatto qamrash imkonsiz bo'lgan ilohiy haqiqatlar ham aks etadi. Chunki inson shunday "olami kubro" (mikrokosmos) ki, u o'zini qurshagan "olami sug'ro" (makrokosmos) dan necha ming chandon murakkabroqdir. Shunday ekan, Sharq adabiyoti, xususan, milliy romani san'at hodisasi sifatida:

- *atrof-muhit (borliq) va inson hayotini ilohiy ne'mat sifatida badiiy ifoda etadi;*
- *kitobxonda go'zallikni sevish va ardoqlash bilan bog'liq nafis his-tuyg'ular uyg'otadi;*
- *kundalik hayotda odam bolasining o'z zimmasidagi burch va mas'uliyatini uddalay turib ham, hatto o'zi bilmagan holda, ma'naviy baland shaxs ekani uchun jasorat ko'rsata olishidan o'quvchiga ibratli saboq beradi;*
- *qahramon tushib qolgan kulguli vaziyat-holatdan samimiy zavqlanishga o'rgatadi;*
- *inson fojiasiga hamdard bo'lish tuyg'usini yuksaltiradi;*
- *qahramon tushib qolgan ziddiyatli vaziyat-holatlarga befarq bo'lmaslik hissini kamol toptiradi;*

²⁶ Эпопея // Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А.Н.Николюкина – Институт научной информации по общественным наукам РАН: Интелвак, 2001. – Стб. 1236-1238 – 1596 с; Эпопея // Словарь литературоведческих терминов / Ред.-сост.: Л.И. Тимофеев и С.В.Тураев. – М.: «Просвещение», 1974. – С. 472-475.

- *milliy va umuminsoniy zalvarga ega ruhiy tugʻyonlarni birgalikda kechinishga oʻrgatadi;*
- *barcha yaratilarni sevish va sevilish inson hayotiga mazmun, ertangi kuniga umid bagʻishlashini anglatadi;*
- *didlarni ingichkalashtiradi va koʻngilda hayrat hissini uygʻotadi. Nafis soʻzni qadrlashga oʻrgatadi;*
- *milliy roman insonning mohiyati va haqiqati, ibtidosi va intihosi, yashash va oʻlimning mazmuniga oid abadiy savollar atrofida bahs yuritadi.*

Mustaqillik davri plyuralistik tafakkuriga postsovet makonlarini asl estetik ildizlariga qaytardi. Adabiyot, xususan, milliy romanning oʻz maqsadiga munosib estetik hodisa sifatida boʻy koʻrsatishiga keng imkoniyat yaratdi. Bugungi milliy romanlarda gʻoyat murakkab assotsiativ holatlar sodir boʻlmoqda. Jumladan:

- *epik voqelikdan liro-romantik yuksaklikkacha koʻtarilish;*
- *komik, dramatik va hatto tragik vaziyat-holatlariga erkin koʻchish;*
- *reallikdan xayolotga va undan tush va xotiraga oʻtish va yana hayotga qaytish.*

ana shunday belgilar sirasiga kiradi. Bizningcha, bunday rang-barang manzara-holatlar tasviri millat badiiy didini kamol toptirish va ijodiy qobiliyatini oʻstirishga xizmat qiladi.

Darhaqiqat, estetik didni zaminiy (planetar) miqyosdan ilohiy (kosmik) kenglikka olib chiqish – bu jahon romanchiligida kechayotgan ijodiy jarayonlarga hamqadam boʻlishdir. Zotan, yangi Oʻzbekistonda oʻtkazilayotgan inson qadri ulugʻlanadigan adolatli, erkin va obod jamiyat, xalqparvar davlat, farovon hayot barpo etishga qaratilgan chuqur islohotlardan koʻzlangan bosh maqsad ham:

“Inson manfaatlari hamma narsadan ustun”, degan oddiy va aniq-ravshan tamoyilni amalga oshirish ustuvor ahamiyatga ega bo‘lgan demokratik davlat va adolatli jamiyat barpo etishdan iborat”²⁷.

Bu fikrlar mustaqillik davrida inson eng ulug‘ qadriyat sifatida ardoqlanayotgani nishonasi, ayni paytda, hayotni badiiy tadqiq etish vositasi bo‘lgan milliy adabiyotning ko‘pmingyillik konseptual vazifalariga hamohangligi jihatidan, nainki milliy, balki umuminsoniy mohiyat kasb etadi. Zotan, otobobolarimiz kitobxonni hayotni bilishga o‘rgatish bilan kifoyalanmagan. Milliy adabiyot hamisha uch bosqichli (bilish – idrok etish – anglash) iyerarxik tizimi sifatida maqsadli yo‘naltirilgan. Bu jarayon esa, yaxlit holda hayot hodisalarini poetik tadqiq etishga xizmat qilgan.

Demak, inson qadrini ulug‘lash, alohida insonga qadriyat sifatida munosabatda bo‘lish tamoyili milliy tafakkurimizga G‘arb individualizmi ta’sirida kirib kelmagan. Biz mustaqillik davrida yaratilgan “Ulug‘ saltanat” epopeyasini muallif falsafiy-estetik konsepsiyasi nuqtai nazaridan bilish – idrok etish – anglashga intilsak, milliy romaniy tafakkurimiz uchun nisbatan yangi – roman-tetralogiya modelining mohiyati yanada oydinlashadi.

Epopeyada murakkab va salmoqli milliy-tarixiy ahamiyatga molik voqealar, aks etishi, tarixning burilish nuqtalarida hayot sahnasiga chiqqan mard, jasur, kurashchan qahramonlar va ular atrofida jiplashgan el-ulus qismati tasvirlanishi ta’kidlanadi²⁸. “Ulug‘ saltanat” tetralogiyasi nafaqat tarixni harakatlantiruvchi

²⁷Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 72-сессиясидаги нутқи. // “Халқ сўзи”, 19 сентябрь 2017 йил.

²⁸Эпопея // Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А.Н.Николукина – Институт научной информации по общественным наукам РАН: Интелвак, 2001. – Стб. 1236-1238 – 1596 с; Эпопея // Словарь литературоведческих терминов / Ред.-сост.: Л.И. Тимофеев и С.В. Тураев. – М.: «Просвещение», 1974. – С. 472-475.

ulug‘vor tarixiy shaxs obrazi, balki badiiy voqelik qamrab olgan davrdagi fan, axloq, ilohiyot, siyosat, ma‘naviyat, mafkura masalalarini ham o‘zida aks ettiradi. Ilohiy go‘zallik bilan uyg‘unlik g‘oyasini ifoda etadi. Bu hol epopeyani shaklan intellektual san‘at namunasiga aylantiradi. Zotan, badiiy haqiqat tarixiy shaxs Amir Temur va temuriyzodalar xarakterini yanada konkretlashtiruvchi tafsiliy bayon. Dunyoning obrazli modeli orqali uning sirlarini kashf etuvchi o‘ziga xos poetik tafakkurdir.

Muhammad Alining iste‘dod va salohiyati tufayli tetralogiyada tarixiy haqiqat, badiiy va ilmiy tafakkur o‘zaro birlashdi. Shonli tarixda o‘tgan ulug‘ hukmdor va sarkarda Sohibqiron Amir Temur va uni qurshagan boshqa shaxsiyatlar dahosining mohiyati badiiy-ijodiy o‘zlashtirildi. Zamondosh kitobxonga ularning insoniyat tamadduni uchun muhim ahamiyati anglatildi. So‘z va poetik ifodaning mustahkam birligi orqali tarix va tarixiy shaxs hattiharakatining davriy izchilligi, roman tasvir jozibasini ta‘minlandi. Ifodaga ko‘chgan xalqchilik va ko‘lamdorlik kitobxonlarda muayyan fikr-tuyg‘u uyg‘ota oldi.

Badiiy adabiyot – “hayot darsligi”. Roman – odam va olamni ko‘lamli bilish, ijodiy o‘zlashtirish vositasi. Shuning uchun ham, “Ulug‘ saltanat” epopeyasida ifodalangan dunyo kitobxonlarni nainki mantiqiy fikrlashga undadi, balki ma‘naviy-hissiy muloqotga ham chorladi. Chunki tetralogiyada nafaqat rasmiy milliy tarix, balki adabiy qahramon harakat qilgan, ruhan kechingan, qiynalgan, iztirob chekkan va o‘z irodasiga yo‘naltirishga uringan moziy haqiqatlari ham aks etdi. Ayni paytda, Sohibqiron Amir Temur davri, muhiti va insoniy qismati bilan chambarchas bog‘liq tarzda jahonning ko‘plab xalq, elat va millatlari ishonche‘tiqodlari, ma‘naviy-ruhiy dunyosi, qalb olami, shahar va kentlari, sohir tabiati, san‘at va madaniyati, turmush tarzi ham tasvirlandi. Binobarin, kitobxon ularning barchasi bilan hissiy-emotsional tarzda muloqotga kirishdi. Anglashiladiki, “Ulug‘ saltanat” epopeyasi kitobxon ongi va tuyg‘ulari (fikri va qalbi) ga ta‘sir etish orqali:

*Birinchi*dan, tarixiy o‘tmishidan uzoqlashtirilgan xalqning milliy g‘ururini qayta tiklashga ko‘maklashdi.

*Ikkinchi*dan, zamondoshimizni adabiy qahramonlarga hamdard qilish orqali ruhiy affektlardan xalos qildi. Zotan, kitobxon tetralogiya qahramonlarining hayoti va fikr-kechinmalaridan o‘z real hayotiga qaytar ekan, uning tarixiy voqelik va tarixiy shaxslar qismatiga bo‘lgan munosabat rakursi o‘zgardi. Badiiy voqelikni o‘ziga yaqin bilib, undan ibratlangan kitobxon Muhammad Ali estetik idealiga imkon qadar yaqinlashdi. Uni tushundi va his qildi. O‘z axloqiy me‘zonlariga sezilarli islohlarni kiritdi. Ma’naviy-ruhiy jihatdan poklandi va ezgulik tantanasiga bo‘lgan ishonchi yanada ortdi. Demak, ushbu tetralogiya axloqiy tarbiya vositasiga aylandi.

*Uchinchi*dan, jahon xalqlarini umuminsoniy mohiyatda yaqinlashtirish va birlashtirishga muayyan ulush qo‘shdi.

Ta’kidlash o‘rinliki, tetralogiyaning polufunksional tabiati bilan bog‘liq tarzda yuzaga chiqqan yuqoridagi hollar u yoxud bu ma’noda, umuman badiiy adabiyotga ham daxldor.

Demak, Muhammad Alining romaniy tafakkuri to‘la ma’noda milliy qadriyatlarimiz, xususan, islom falsafasi va uning asosi bo‘lgan “Qur’oni Karim”, xadisi sharif, payg‘ambar va sahobalar hayot tarzi haqidagi bitiklar, shuningdek, “Tuzuklar” hamda boshqa ko‘plab tarixiy-adabiy manbalarga asoslandi.

Umuman, roman-tetralogiya mustaqillik davri badiiy-estetik talab-ehhtiyojlariga muvofiqligi, janrning milliy asosda yanada takomillashuviga qo‘shgan hissi bilan alohida qimmat kasb etdi. Chunki roman markaziga umumxalq, umummillat ahamiyatiga molik muammo qo‘yilgan va hal etilgan. Anglashiladiki, roman-tetralogiyaning vazifasi nafaqat tarixiy-adabiy qahramonning muayyan sharoitdagi o‘zgarishini ko‘rsatish, balki ma’lum bir

tarixiy voqea, butun bir davr yoki xalq taqdiridagi burilish davrining keng ko‘lamli tasvirini berishdan ham iboratdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Адабиёт назарияси. Жамоа. II жилдлик. II жилд.– Тошкент: Фан, 1979. – Б.109.
2. Yo‘ldoshev Q. Ko‘rkam so‘z yog‘dusi. – Toshkent: Ijod nashr, 2025. – B. 541.
3. Kuyliyeva, G. N. (2023). CHARACTER IMAGERY AND POETIC EXPRESSION IN MUHAMED ALI'S TETRALOGY" ULUG 'SALTANAT". *Confrencea*, 6(6), 314-319.
4. Qo'yliyeva, G. N. (2022). Interpretation of the image of said baraka in muhammad ali's tetralogy "ulug'saltanat". *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 12(5), 430-432.
5. Quylieva, G. N. (2020). PLOT CONSTRUCTION IMAGE IN OMON MUKHTARS TRILOGY "TORT TOMON QIBLA. *Theoretical & Applied Science*, (5), 289-292.
6. Kuylieva, G., Saymuratova, I., & Jurakulov, S. (2024). Interpretation of man and universe in historical epics. *Modern Science and Research*, 3(1), 1-9.
7. Sardor, J. (2024). EXPRESSION OF MYSTICAL IMAGES IN UZBEK STORYWORKING. *Eurasian Journal of Technology and Innovation*, 2(1-1), 40-44.
8. Turaeva, D. PROCESS OF FICTION CREATIVITY AND WRITER'S SKILL. *Zbiór artykułów naukowych recenzowanych*, 70.
9. Nematullaevna, T. D. (2019). THE PROCESS OF LITERARY CREATIVITY AND AESTHETIC INTERPRETATION. *ANGLISTICUM*.

- Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies, 8(3), 49-53.
10. Saymuratova, I., To‘rayeva, D., & Saidova, S. (2023). BADIY ASARDA TAVSIFLASH VOSITALARI. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(6 Part 3), 19-24.
11. Nematullaevna, T. D. (2022). THE WRITER'S WORLD VIEW AND ARTISTIC IDEA. Open Access Repository, 9(12), 163-174.
12. Gulchekhra, K. (2016). On the Specification of Trilogy “Good riddance” by Omon Mukhtor. ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies, 5(7), 16-20.
13. Quilieva, G., & Tursunkulovna, S. I. (2021). Evolutionary development of tetralogy. European Scholar Journal, 2(6), 115-117.

Hikmat YUSUPOV,

o'qituvchi

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti

yusupovhikmat@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada Ogahiy qasidalari asosida muvozana san'atining tasnifi berilgan, shuningdek, bu san'at qo'llanilgan baytlardagi boshqa she'riy san'atlar ham izohlab o'tilgan va shoirning badiiy mahorati yoritib berilgan.

Аннотация. В статье дана классификация искусства мувазана на основе касыд Агахия, а также даны пояснения к другим поэтическим приемам в стихах, где это искусство используется, и подчеркивается художественное мастерство поэта.

Abstract. This article provides a classification of the art of balance based on the odes of Agahiy, as well as an explanation of other poetic arts in the verses where this art is used, and highlights the poet's artistic skills.

Kalit so'zlar: muvozana, vazn, qofiya, tarse', zulqofiyatayn, hojib, ishtiqaq, takrir, tavze'.

Ключевые слова: мувазана, вес, рифма, тарсе, зульткафиятайн, хаджиб, иштикак, такрир, таузе.

Keywords: muvazana, weight, rhyme, tarse, zulqafiyatayn, hajib, ishtiqaq, takrir, tawze.

“Vazndosh” degan ma’noni anglatuvchi muvozana san’ati baytda yoki misrada qo’llanilgan so‘zlar o‘rtasidagi vazniy tenglik asosida yuzaga chiqadi. Bu san’at bayt yoki misrada kuchli ohangdorlikni hosil qilish asosida fikrni ko‘tarinki hamda tantanavor tarzda ifodalash, o‘quvchining hissiy zavqini qo‘zg‘ash kabi estetik vazifalarni bajaradi.

Ogahiy qasidalarida 20 dan ortiq o‘rinda istifoda qilingan bu san’at misra yoki bayt doirasida yuzaga chiqishiga ko‘ra 2 xil tarzda ishlatilgan:

1. Faqat bir misra doirasida:

a) baytning 1-misrasida:

Ey, mahi avji karam, v-ey, shahi farrux liqo,

Davlat-u umring fuzun dam-badam etsun xudo. (1, 489)

b) baytning 2-misrasida:

Baxshishidin dahr aro barcha ulus shodkom,

Xohdur ahli gado, xohdur ahli g‘ino. (489-bet)

Bunda misrada gorizental tarzda qo’llanilgan so‘zlar vazn tomonlama o‘zaro teng bo‘ladi. Oldingi baytda 1-misradagi “ey – v-ey, mahi – shahi, avji – farrux, karam – liqo”; keyingi qo‘shmisrada 2-misradagi “xohdur – xohdur, ahli – ahli, gado – g‘ino” so‘zlari vazn jihatdan barobar kelgan. Vazndosh so‘zlardan ba’zilari qofiyadosh ham bo‘lib, bu masalaga quyida to‘xtalamiz.

2. Bayt, ya’ni 2 misra doirasida. Bunda baytdagi so‘zlar vertikal tarzda barobar keladi hamda so‘zlarning yarim va to‘liq tarzda vazndosh bo‘lishiga ko‘ra 2 xil bo‘ladi:

a) yarim muvozana:

Nazar har sori solsang, jilvagar maqsud dildori,

Qadam har yerga qo‘ysang, ishrat asbobi muhayyodur. (484-bet)

Bunda baytdagi so‘zlarning yarmi o‘lchov jihatidan teng keladi. Shu tufayli shartli tarzda **yarim muvozana** deb nomladik. Berilgan qo‘shmisrada “nazar – qadam, har sori – har yerga, solsang – qo‘ysang” so‘zlarida vazniy tenglik mavjud.

b) to‘liq muvozana:

Barcha fikring keldi vozih ahli fikr afkoridin,

Barcha she‘ring keldi rojih ahli she‘r ash‘orig‘a. (531-bet)

Bunda baytning 1-misrasidagi har bir so‘z 2-misrasidagi har bir so‘z bilan vaznda bir xil bo‘ladi. Berilgan bayt misralarida “barcha – barcha, fikring – she‘ring, keldi – keldi, vozih – rojih, ahli – ahli, afkoridin – ash‘orig‘a” so‘zlari o‘zaro vazndosh bo‘lib kelgan. Poetikaga doir qo‘llanmalarda muvozana deganda mana shu **to‘liq muvozana** nazarda tutiladi.

Ba‘zi hollarda muvozana san‘atida so‘z bilan so‘z birikmasi yoki so‘z birikmasi va so‘z birikmasi tarzidagi vazniy tenglik ham bo‘lishi mumkin:

Ey, shukuhing banda aylab mamlakatlar xonini,

V-ey, qiliching to‘kti har yon xasm elining qonini. (487-bet)

Ushbu baytda 1-misradagi “mamlakatlar” va 2-misradagi “xasm elining” kalimalari so‘z va so‘z birikmasi tarzida barobar kelgan, qolgan o‘rinlarda esa so‘z va so‘z o‘rtasida vazniy tenglik sodir bo‘lgan.

Quyidagi baytda esa muvozana san‘ati misralar oxirida so‘z birikmasi va so‘z birikmasi, qolgan o‘rinlarda so‘z va so‘z o‘rtasida yuzaga kelgan:

Futuvvat taxtida qoyimmaqomi hazrati Usmon,

Shijoat mulkida noyibmanobi sheri Yazdondir. (508)

Muvozana san'ati Ogahiy qasidalarida ko'proq bayt doirasida to'liq holda qo'llanilgan.

Muvozana genetik jihatdan tarse' san'ati bilan bir hodisadan unib chiqqan. Bizningcha, bu usullar qadimiy saj' san'ati asosida shakllangan. Tarse'ga saj'i mutavoziy, muvozanaga esa saj'i mutavozin asos bo'lib xizmat qilgan. Keyinchalik ular alohida badiiy san'at maqomiga ega bo'lib poetikaga doir manbalardan o'rin olgan. Demak, tarse'da baytdagi so'zlar ham vaznda, ham qofiyada mos kelsa, muvozanada vaznda tenglik asos qilib olinadi. Ba'zan muvozana san'ati qo'llangan baytdagi ayrim so'zlar qofiya jihatdan ham mos kelishi mumkin.

Ogahiy qasidalarida muvozana san'ati qo'llanilgan baytlarda (ba'zan misralarda ham – H. Y) ko'p hollarda bittadan so'zlarning qofiyadoshligi ham kuzatiladi:

Sadmatidin zamin erur sokin,

Haybatidin falak erur muztar. (499-bet)

Bu qo'shmisrada misralar boshidagi so'zlarda ohangdoshlik (sadmatidin – haybatidin) bo'lsa, quyidagi baytda misralar o'rtasidagi so'zlarda (janobida – rikobida) qofiyadoshlik yuzaga kelgan:

Xodimidur janobida xoqon,

Bandasidur rikobida qaysar. (499-bet)

Ba'zan ikkitadan so'zlar qofiyadoshligi asosida **zulqofiyatayn** san'ati ham qo'llanilganini kuzatamiz:

Yuzi behjat sipehrig'a xurshid,

Ko'zi ishrat riyozig'a abhar. (497-bet)

Bu baytda zulqofiyatayn usuli "yuzi – ko'zi, behjat – ishrat" so'zlari yordamida hosil qilingan.

Muvozana san'atida parallel tarzda qo'llangan so'zlar tarkibidagi qo'shimchalar ko'p hollarda bir xil ko'rinishga ega bo'ladi:

Har taraf qo'ysang qadam, yetgay tarab bo'stonig'a,

Har sori ochsang nazar, tushgay farah anvorig'a. (531-bet)

Ushbu baytda "qo'ysang – ochsang, yetgay – tushgay, bo'stonig'a – anvorig'a" so'zlarida qo'shimchalar ham bir xil kelib to'liq ohangdorlikka xizmat qilgan.

Ba'zida muvoziy kelgan so'zlar har xil qo'shimchalar bilan shakllangan bo'lishi ham mumkin:

Mulkini sarbasar xarob aylab,

Molig'a yetkurub talon, keldi. (2, 178)

Keltirilgan baytdagi "mulkini – molig'a, aylab – keldi" so'zlari bunga misol bo'la oladi.

Ogahiy qasidalarida muvozana usuli qo'llangan ba'zi baytlarda boshqa lafziy san'atlar ham qo'llanilib, o'sha baytlarning badiiy jihatdan yanada yuksak darajada chiqishini ta'minlagan.

Goh bo'lub noziri husn-u jamol,

Goh bo'lub moyili bo's-u kanor. (523-bet)

Berilgan baytda “goh bo‘lub” so‘zlari har bir misra boshida takrorlanib takrir san’ati hosil qilingan va galma-gal sodir bo‘lgan voqea-hodisa ma’nosi ta’kidlanib, kuchaytirilib ifodalangan.

Quyidagi baytda esa takrirdan tashqari “bahravar” va “bahrayob” so‘zlari ishtirokida ishtiyoq san’ati ham istifoda qilingan:

Hama bo‘ldilar komdin bahravar,

Hama bo‘ldilar ayshdin bahrayob. (518-bet)

Muvozana qo‘llangan mana bu baytda esa izdivoj va tavze’ san’atlari betakror tarzda qo‘llanilgan:

Jumla jahon kishvarig‘a hukmron,

Amn-u amon shahri aro shahriyor. (523-bet)

Baytning 1-misrasidagi “jahon” so‘zining “hukmron” so‘zi bilan gorizontalligiga, 2-misradagi “amon” so‘zi bilan esa vertikaliga qofiyadosh bo‘lib kelishi izdivoj bo‘lsa, “jumla – jahon” so‘zlarida “j”, “amn – amon – aro” so‘zlarida “a”, “shahr – shahriyor” so‘zlarida esa “sh” tovushining so‘zlar boshida uyg‘un tarzda takrorlanib kelishi asosida tavze’ san’ati yuzaga keltirilgan.

Muvozana usuli qo‘llanilgan baytlarda ba’zan **hojib** san’ati ham qo‘llanilganini ko‘ramiz. Bunda hojib ba’zida qofiyadosh, ba’zan esa qofiyadosh bo‘lmagan so‘zlardan oldin keladi:

Shukuh-u shavkating kun-kundin afzun o‘lubon, yetsun

Salotindin sanga xizmat, valilardin sanga himmat. (512-bet)

Ushbu baytda “xizmat” va “himmat” so‘zlari ichki qofiya bo‘lib, ulardan oldin kelgan “sanga” so‘zlari hojib sanaladi.

Sadmatidin zamin erur sokin,

Haybatidin falak erur muztar. (499-bet)

Mazkur baytda “erur” soʻzlari hojib boʻlib, ohangdosh soʻzlar vazn talabi bilan misralar boshida qoʻllangan, shu sababli hojib qofiyadosh boʻlmagan soʻzlardan oldin kelgan.

Ilohiy, to quyosh davronidur aflok aro zohir,

Ilohiy, to bahor osoridur olam aro paydo. (497-bet)

Bu baytda “zohir” va “paydo” soʻzlaridan oldin takrorlangan “aro” soʻzlari hojibdir. Demak, hojib baʼzan mustasno holatda qofiya boʻlmagan soʻzlardan oldin kelishi ham mumkin ekan. Bu faqat muvozanaga asoslangan baytlarda kuzatiladi.

Odatda, muvozana biroz “injiq” sanʼat boʻlib, hamma janrlarda ham qoʻllanavermaydi. Bu sanʼat oʻz xususiyati bilan koʻproq masnaviy janrini taqozo qiladi. Gʻazal janriga mansub sheʼrlarda esa shoirlar matlaʼ qismlarida muvozana sanʼatiga murojaat qilishgan. Jumladan, Ogahiyning oʻzi ham gʻazallarining boshlama baytlarida bu sanʼat imkoniyatlaridan foydalangan. Masalan:

Ishqing gʻamida diydayi giryonima rahm et,

Hajring tunida nolayi afgʻonima rahm et. (3, 76)

Koʻyidin ayru koʻngulgʻa bogʻi rizvondin ne sud?

Boʻlmasa vasli muyassar, hur-u gʻilmondin ne sud? (3, 90)

Nazariy jihatdan qaralsa, muvozana sanʼati qasida janrining matlaʼ va musarraʼ bayt qismlariga koʻproq mos keladi. Biroq Ogahiy bu sanʼatga boshlama baytlarda murojaat qilmagan. Faqat 2 oʻrinda muvozana sanʼatini musarraʼ

baytlarda qoʻllagan. Qolgan barcha oʻrinlarda shoir qasidaning goh nasib, goh madh, goh esa duo qismlarida bu sanʼatni bemaolol qoʻllagan holda oʻz poetik mahoratini koʻrsata olganiga guvoh boʻlamiz. Bu ham qasidaning koʻproq hajm jihatdan katta lirik janrligi bilan bogʻliq boʻlib, unda har bir baytni badiiy-estetik zavq uygʻotadigan tarzda berish imkoni cheklangan. Shu sababli shoir qasidaning har xil qismlarida muvozana sanʼatiga murojaat qilib jozibali baytlar yaratadi va oʻquvchiga emotsional zavq ulashib qasidaning keyingi baytlarini ham oʻqishga ragʻbat uygʻotadi.

Xullas, Ogahiy qasida janriga mansub sheʼrlarida muvozana usulidan oʻrinli foydalandi va bu sanʼat boʻyicha ham oʻzining poetik mahoratini namoyon qila oldi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Ogahiy. Taʼviz ul-oshiqin. Devon. Qoʻlyozma. OʻzFA SHI. Saqlanish raqami 938. (Bundan keyingi oʻrinlarda shu manbadan misol olganda qavs ichida sahifa raqamini keltirib oʻtamiz).

2. Муҳаммад Ризо Эрнийезбек ўғли Огаҳий. Зубдату-т-таворих. Нашрга тайёрловчи, сўзбоши, изоҳ ва кўрсаткичлар муаллифи Нурбой Жабборов. – Тошкент: «Oʻzbekiston», 2009.

3. Огаҳий. Таъвиз ул-ошиқин: девон (Нашрга тайёрловчи С. Рафиддинов). – Тошкент: ADABIYOT, 2023.

**MUMTOZ ADABIYOT VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR:
BOBUR IJODINI TADQIQ ETISH MASALALARI**

Avazova Lobar Buriyevna,

Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahar,

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM

“Rus tili va adabiyoti” kafedrasida o‘qituvchisi,

+998999338404

avazovalobar7@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada Zahiriddin Muhammad Boburning boy adabiy merosi va uning mumtoz adabiyotdagi o‘rni haqida so‘z yuritiladi. Asosiy e’tibor Bobur ijodini zamonaviy ilmiy-uslubiy yondashuvlar asosida tahlil qilish muammolariga qaratilgan. Maqolada adibning g‘azal va dostonlarida ifodalangan estetik tamoyillar, falsafiy qarashlar, tarixiy voqealarning badiiy talqini va ularni zamonaviy adabshunoslik mezonlari orqali o‘rganish zarurati yoritiladi. Shuningdek, maqolada Bobur asarlarining lingvopoetik xususiyatlari, ularning tarjima va tadqiqotlaridagi mavjud muammolar, hozirgi davr o‘quvchisi uchun ularni talqin qilishdagi yondashuvlar tahlil qilinadi. Bu orqali mumtoz adabiy merosni zamon ruhiga mos holda o‘rganish va yosh avlodga yetkazish masalalari ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: Bobur, mumtoz adabiyot, zamonaviy yondashuv, g‘azal, estetik tafakkur, adabiy tahlil, lingvopoetika, ilmiy izlanish.

CLASSICAL LITERATURE AND MODERN APPROACHES: ISSUES IN THE STUDY OF BABUR'S WORKS

Abstract. This article explores the rich literary heritage of Zahiriddin Muhammad Babur and his prominent place in classical literature. The focus lies on the challenges and approaches to studying Babur's works through modern academic and methodological lenses. The article analyzes the aesthetic principles, philosophical perspectives, and historical narratives presented in Babur's ghazals and epics, emphasizing the importance of interpreting these through contemporary literary criticism. Additionally, the linguistic and poetic features of Babur's works, translation issues, and difficulties in making them accessible to today's readers are discussed. This study aims to highlight the relevance of classical heritage in the modern era and the importance of transmitting it to future generations.

Keywords: Babur, classical literature, modern approach, ghazal, aesthetic thinking, literary analysis, linguopoetics, academic research.

КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ: ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ТВОРЧЕСТВА БАБУРА

Аннотация. В данной статье рассматривается богатое литературное наследие Захириддина Мухаммада Бабура и его значительное место в классической литературе. Основное внимание уделяется проблемам и вопросам изучения творчества Бабура с точки зрения современных научно-методологических подходов. Анализируются эстетические принципы, философские взгляды и художественная интерпретация исторических событий в его газелях и поэмах, а также необходимость их осмысления в контексте современных литературоведческих критериев. Кроме того, обсуждаются лингвопоэтические особенности произведений Бабура,

сложности перевода и восприятия его творчества современными читателями. Исследование подчеркивает важность переосмысления классического наследия и его актуализации в условиях современности.

Ключевые слова: Бабур, классическая литература, современный подход, газель, эстетическое мышление, литературный анализ, лингвопоэтика, научное исследование.

Kirish: Adabiyot – har bir xalqning ma’naviy merosi, uning tarixiy va madaniy hayotining guvohi. Ayniqsa, mumtoz adabiyot davrining beqiyos namunalari o‘zida inson tafakkuri, estetik did va falsafiy qarashlarni mujassamlashtiradi. Shunday asarlardan biri – Zahiriddin Muhammad Bobur ijodi bo‘lib, u nafaqat o‘z davrining, balki bugungi kunda ham jahon adabiyoti tarixida alohida o‘rin tutadi. Boburning gazallari, tarixiy qissalari va lirik satrlari nafaqat mumtoz adabiyotning boy merosini ifodalaydi, balki zamonaviy adabiy tahlil uchun yangi imkoniyatlar ochadi. Bugungi kunda esa ilm-fan va adabiyotshunoslik sohasida Bobur ijodini o‘rganish yangi metodlar, yondashuvlar va tafakkur vositalarini talab qilmoqda. Mumtoz asarlarni zamonaviy kontekstda tahlil qilish, ularning lingvistik, madaniy va falsafiy qatlamlarini anglash – nafaqat ilmiy jamoatchilik, balki keng o‘quvchi auditoriyasi uchun ham dolzarb masala hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, Bobur ijodini tadqiq etishdagi yangi muammolar va imkoniyatlarni ko‘rib chiqish, ularni zamon bilan uyg‘unlashtirish adabiyotshunoslikning eng dolzarb vazifalaridan biridir. Ushbu maqolada biz mumtoz adabiyot va zamonaviy yondashuvlar o‘rtasidagi bog‘liqlikni tahlil qilib, Bobur ijodini o‘rganish jarayonida yuzaga kelayotgan asosiy muammolar va masalalarga e’tibor qaratamiz. Shuningdek, Bobur merosining bugungi kunda qanday yangicha tahlil qilinishi mumkinligi haqida fikr yuritamiz.[1]

Tadqiqot masalalari va yechimlari: Bobur ijodini tadqiq etishda yuzaga keladigan asosiy muammolar bir necha yo‘nalishda namoyon bo‘ladi. Avvalo, mumtoz adabiyotning murakkab til va uslubiyati, tarixiy kontekstning chuqur tahlilini talab qiladi. Bobur asarlarida o‘ziga xos lingvistik xususiyatlar, estetik tamoyillar va falsafiy fikrlar mujassam bo‘lganligi, ularni zamonaviy ilmiy metodlar bilan o‘rganishni qiyinlashtiradi. Bundan tashqari, Bobur ijodining tarjimasi va izohli nashrlari ko‘plab ilmiy muammolarni yuzaga chiqaradi. Asarlarning asl ma’nosini to‘g‘ri anglash, zamonaviy o‘quvchiga mos tushadigan tushuntirishlarni ishlab chiqish zarurati tadqiqotchilar oldida muhim vazifa hisoblanadi. Shu bilan birga, Bobur asarlarining madaniy va tarixiy konteksti ham chuqur o‘rganilishi lozim, chunki ularning badiiy qiyofasi ko‘pincha tarixiy voqealar bilan chambarchas bog‘liq. Yuqoridagi masalalarga yechim sifatida zamonaviy adabiyotshunoslikda interdisipliner yondashuvlarni qo‘llash muhimdir. Lingvistika, tarix, falsafa va madaniyatshunoslik kabi sohalarni birlashtirgan ilmiy tadqiqotlar Bobur ijodining murakkab qatlamlarini ochishga imkon beradi. Shuningdek, raqamli texnologiyalar va matnni tahlil qilish usullaridan foydalanish mumtoz adabiyotga yangi nazariy yondashuvlarni joriy etish uchun samarali yo‘l bo‘lib xizmat qilishi mumkin. Natijada, Bobur ijodini tadqiq etishdagi muammolarni hal qilish nafaqat mumtoz adabiyotni chuqurroq anglashga, balki uni bugungi zamon o‘quvchisiga yaqinlashtirishga ham yordam beradi. Bu esa o‘z navbatida, Boburning noyob merosini yangi avlodlar uchun ham yanada jozibador va tushunarli qilish imkonini yaratadi.[2]

Bobur merosini zamonaviy tahlil qilish: mumtoz adabiyot va hozirgi yondashuvlar muammolari: Zahiriddin Muhammad Bobur — nafaqat buyuk davlat arbobi va sarkarda, balki mumtoz adabiyotning mashhur namoyandasi hisoblanadi. Uning adabiy merosi o‘ziga xosligi, boyligi va chuqurligi bilan ajralib

turadi. Boburning "Boburnoma"si, gazallari va boshqa badiiy asarlari o'z davrining ijtimoiy-siyosiy, madaniy muhitini aks ettirishi bilan birga, inson ruhiyati, tabiati va hayot falsafasini ham yuksak badiiy uslubda bayon etadi. Bugungi kunda Bobur merosini zamonaviy tahlil qilish muhim ilmiy vazifa sifatida qaralmoqda. Buning sababi shundaki, mumtoz adabiyotning o'ziga xos tili, uslubi va madaniy konteksti uni hozirgi o'quvchi uchun tushunarli qilishni murakkablashtiradi. Shu bois, Bobur ijodini o'rganishda an'anaviy usullar bilan bir qatorda yangi yondashuvlarni joriy etish talab etiladi. Bu jarayonda quyidagi asosiy muammolar va qiyinchiliklar yuzaga keladi. Bobur asarlari ko'pincha qadimgi o'zbek, fors va arab tillarining aralashmasidan iborat bo'lib, murakkab lingvistik qatlamlarga ega. Asarlarning asl mazmunini to'liq anglash uchun zamonaviy adabiyotshunos va lingvistlardan tashqari, tarixchilar va madaniyatshunoslar ham faol ishtirok etishi kerak.[3] Shuningdek, qadimiy til elementlarini zamonaviy tilga mos tarzda tarjima qilish ham katta ilmiy ishlarni talab qiladi. Bobur ijodi o'z vaqtining tarixiy voqealari va madaniy voqealariga boy. Biroq, zamonaviy o'quvchi uchun ushbu voqealar va ijtimoiy-siyosiy holatlar yetarlicha ma'lum bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun Bobur asarlarini o'rganishda tarixiy kontekstni chuqur tushunish va uni adabiy tahlilga singdirish katta ahamiyatga ega. Bobur ijodi o'zida inson va tabiat, vaqt va taqdir, hayot va o'lim kabi falsafiy mavzularni aks ettiradi. Ushbu mavzularni zamonaviy adabiyot nazariyalari — masalan, ekzistensializm, poststrukturalizm yoki yangi tarixiy tahlil nuqtai nazaridan qayta ko'rib chiqish yangi ilmiy natijalarga olib kelishi mumkin. Biroq, bu yondashuvlar mumtoz matnga qo'llanganda, uning o'ziga xosligiga zarar yetkazmasligi kerak. Mumtoz adabiyot asarlarining o'quvchi auditoriyasi cheklangan bo'lishi mumkin. Bugungi raqamli va multimedia davrida Bobur ijodini kengroq auditoriyaga yetkazish uchun yangi formatlar, masalan, interaktiv tarjimalar, audio va video materiallar tayyorlash lozim. Bu esa Bobur merosining yanada ommalashishiga yordam beradi.[4]

Zamonaviy yondashuvlar va yechimlar: Lingvistika, tarix, madaniyatshunoslik, falsafa va informatika kabi turli sohalarni birlashtirgan tadqiqot usullari Bobur ijodining murakkab qatlamlarini ochishda samarali bo‘ladi. Matnlarni raqamlashtirish, tahlil qilish uchun kompyuter dasturlari, korpus lingvistikasi va boshqa yangi metodlar mumtoz asarlarni yangi darajada o‘rganishga imkon beradi. Bobur asarlarini zamonaviy tilga sifatli tarjima qilish, keng izohlar bilan boyitish, madaniy va tarixiy fonni o‘quvchiga tushunarli qilish muhimdir. Bobur ijodini o‘quv dasturlariga, madaniy loyihalarga kiritish, uning asarlaridan ilhomlangan zamonaviy badiiy va ilmiy ishlarni rivojlantirish zarur.

Olingan natijalar: Bobur ijodi murakkab lingvistik va madaniy qatlamlarga ega ekanligi aniqlandi. Mumtoz tilning murakkabligi va tarixiy kontekst asarlarni o‘rganishni ko‘p qirrali va interdisipliner yondashuvlarni talab qilishini ko‘rsatdi. Bobur merosini zamonaviy metodlar bilan tahlil qilishning dolzarbligi isbotlandi. An‘anaviy adabiyotshunoslik yondashuvlari bilan bir qatorda, lingvistik, tarixiy, madaniy va falsafiy metodlarni birlashtirish tadqiqotlarni yanada samarali qiladi. Tarjima va izohlardagi mavjud muammolar aniqlanib, ularni yechish yo‘llari taklif qilindi. Bobur asarlarini zamonaviy tilga to‘g‘ri va aniq tarjima qilish, keng qamrovli izohlar berish o‘quvchi uchun ularni tushunishni osonlashtiradi. Raqamli texnologiyalar va yangi tahlil usullaridan foydalanish mumtoz adabiyotni zamonaviy auditoriyaga yetkazishda samarali vosita ekanligi ko‘rsatildi. Bu esa Bobur merosining ommaviylikini oshirishga yordam beradi. Bobur ijodini yosh avlodga yetkazishda madaniy va ta‘limiy loyihalarni rivojlantirish zarurati vujudga keldi. Bu orqali mumtoz adabiyotga qiziqish va uni chuqur o‘rganish yanada rag‘batlantiriladi. Umuman olganda, Bobur merosini zamonaviy tahlil qilish uning o‘ziga xosligini saqlagan holda, uni yangi kontekstda

yangicha anglash va qadrlash imkonini yaratadi. Bu esa mumtoz adabiyotning yanada boyishi va zamon bilan uyg'unlashishiga xizmat qiladi.[5]

Xulosa: Bobur merosini zamonaviy tahlil qilish mumtoz adabiyotni o'rganish jarayonida yangi davr talablariga javob beradigan ilmiy yondashuvlarni joriy etishni taqozo etadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, Bobur ijodi nafaqat o'z davrining madaniy va tarixiy kontekstini aks ettiruvchi yuksak badiiy asar, balki zamonaviy adabiyotshunoslik uchun ham dolzarb ilmiy masalalar manbaidir. Lingvistik murakkabliklar, tarixiy fon va falsafiy g'oyalarni chuqur o'rganish, shuningdek, zamonaviy tahlil metodlarini qo'llash orqali Bobur ijodining yangi ma'nolari ochilishi mumkin. Tarjima va izohlarning sifatini oshirish, raqamli texnologiyalarni tadqiqot jarayoniga kiritish, shuningdek, yosh avlodni Bobur merosi bilan tanishtirish uchun zamonaviy ta'lim va madaniy dasturlarni rivojlantirish adabiyotshunoslik sohasida yangi istiqbollarni yaratadi. Shu bois, Bobur merosini zamonaviy tahlil qilish nafaqat ilmiy izlanishlarni chuqurlashtirish, balki mumtoz adabiyotning zamonaviy hayotga moslashishi va yangi avlod uchun ahamiyatini saqlab qolish uchun muhimdir. Bu jarayon mumtoz va zamonaviy yondashuvlar o'rtasidagi samarali bog'liqlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Bobur, Z. M. (2007). Boburnoma. Toshkent: Sharq.
2. Komilov, M. (2010). O'zbek mumtoz adabiyoti tarixi. Toshkent: Fan.
3. Mirzoev, N. (2015). "Bobur ijodida tarixiy va falsafiy motivlar". "Adabiyotshunoslik" jurnali, 3(12), 45–53.

- 4.Ergashev, D. (2018). Mumtoz adabiyotni zamonaviy tahlil qilish metodlari. Toshkent: O‘zMU nashriyoti.
- 5.Rahimov, S. (2020). “Bobur gazallarining lingvopoetik xususiyatlari”. “Filologiya” jurnali, 5(24), 78–85.
- 6.Barthes, R. (1977). Image-Music-Text. London: Fontana Press.
- 7.Todorov, T. (1975). The Fantastic: A Structural Approach to a Literary Genre. Ithaca: Cornell University Press.
- 8.Said, E. W. (1978). Orientalism. New York: Pantheon Books.
- 9.Steiner, G. (1989). After Babel: Aspects of Language and Translation. Oxford: Oxford University Press.
- 10.Массон, Ю. (2012). История узбекской литературы. Ташкент: Национальное издательство.

SHE’RLARDAGI MUMTOZ AN’ANALAR VA TIMSOLLAR TIZIMI

Manzura Pirnazarova

Abu Rayxon Beruniy nomidagi

Urganch davlat universiteti dotsenti,

Filologiya fanlari doktori(DSc)

Omon Matjon to'rtliklarida mumtoz an'analar bilan birgalikda ulardagi timsollar tizimi rivojlantirilgani, zamonaviy nafas kirib borgani bilan xarakterlanadi. She'rlarni tahlil qilar ekanmiz, ba'zan mashrabona qat'iylik, isyonkorona ruh ham ko'zga tashlanib qoladi:

Ey, zot, xanjar bilan sen dam talashma,

Olam uyindasan, olam talashma.

Mening o'z dardimdir elimning dardi,

O'z darding bo'lmasa, qalam talashma.²⁹

Boborahim Mashrab haqiqat sirlaridan bexabarlarga

Ey sabo, g'ambodadurman, bistarimni kavlama,

Chun shafaq oludaman, xokistarimni kavlama.

Har zamone Laylidan manga kitobatlar kelur,

Senki Majnun bo'lmasang, sardaftarimni kavlama³⁰ –

deya xitob qilgan bo'lsa, Omon Matjon *dard* tushunchasiga ijtimoiy ruh beradi: “Mening o'z dardimdir elimning dardi”. Dard – har qanday holatda dard. U shaxsiymi, hissiymi, ijtimoiymi, qanday tur-u tarzda bo'lmasin, uni shu dardni chekkanlar anglay oladi, Mashrab aytganidek, “xonavayronlar bilur aftodalarning holini”. Mashrab qalbidagi o'ta og'ir ruhiy hislarning qanchalik og'ir ekanini anglatishning yagona chorasi sifatida

To kishiga dard tegmay, bo'lmasi bag'ri kabob,

Dilda darding bo'lmasa, dardi sarimni kavlama –

²⁹ Омон Матжон. Ардахива. – Тошкент: Фафур Фулом, 2000. – Б. 84.

³⁰ Машраб. Агар ошиқлигим айтсам. – Тошкент: Ўзбекистон, 2013. – Б. 30.

degandek, Omon Matjon xalq dardini o‘z dardi darajasida bilganlarga qalam tutishga haqli deb hisoblaydi.

Mumtoz adabiyotimizda ijtimoiy lirikaning eng go‘zal namunalari sifatida, albatta, Turdi Farog‘iy she‘riyati zikr qilinadi. Aks holda 434 misrali 18 ta she‘r bilan adabiyot tarixida o‘chmas iz qoldirish imkonsiz edi. Xususan, “to‘qson ikki bovli o‘zbek” birikmasi aytilishi bilan Turdining

Tor ko‘ngulluk beklar, man-man demang, kenglik qiling,

To‘qson ikki bori o‘zbek yurtidur, tenglik qiling³¹–

misralari yodga tushadi. Ahmad Zakiy Validiy yozishicha, “qabila tuzilishiga ko‘ra, o‘zbeklarni har yerda to‘qson ikki bov o‘zbek deb ataydilar. Bov – bu qabila demakdir. Boshqurtlar ichida shunday bov bor: “O‘n ikki bovli boshqurt” deydilar. O‘zbeklarda 92 qabilaviy bir “Nasabnoma” bordir”. Omon Matjon ham o‘z to‘rtliklaridan birida mumtoz adiblarimiz tomonidan ilgari surilgan birlik g‘oyasini quyidagi satrlarga soladi:

Birlik – ko‘ngil bilan gulning birligi,

Birlik – vijdon bilan tilning birligi.

Birlik – to‘qson ikki bovli o‘zbekning,

Ertadan umidvor elning birligi.³²

Har qanday holatda og‘zi olalik, noahillik tashqi dushmandan ko‘ra xavfliroq bo‘lgan.

Ikkiga bo‘lindi bir guruh o‘rtoq,

³¹ <http://adabiyot.islamonline.uz/uzbek/mumoz/1128-maqola.pdf>.

³² Omon Matjon. Ардахива. – Тошкент: Фафур Фулом, 2000. – Б. 84.

Intilish ozaydi – toraydi so‘qmoq,
Bir yalov ostida edilar, endi
Chiti munda qoldi, munida – tayoq. (A,84)

To‘rtlikning o‘ziga xos ta’sir kuchi shundaki, bayroq haqida o‘ylaganimizda, hatto unga tikilib qarab turib ham, qarshimizdagi yalov shunchaki chit va tayoq (dasta)dan iborat ekanini nimagadir xayolimizga kelmaydi. Bayroqning ma’nosi, savlati, davlati, mahobati, quvvati – hamma-hammasining siri mana shunda. Qadimgi turkiy xalqlarda ham bayroq g‘oyat qadrli edi. Masalan, ashin qabilasi bayrog‘ida bo‘ri kallasining oltin tasviri tushirilgan. Bayroqda bo‘ri kallasining tasviri turk-mo‘g‘ul xalqlarining hammasiga ko‘chgan³³. Asrlar davomida bayroq tushunchasi shuurimizga shu qadar chuqur singganki, biz uning oddiy chit va dastadan iborat ekani haqida o‘ylamaymiz. Zero, “bayroq faqat bir parcha mato emas. Ba’zan uning nimaligini biz hali to‘la anglab yetmagan ham ko‘rinamiz. Axir, shunday odamlar bo‘lgan va borki, dunyodagi eng buyuk boyliklari – jonlarini bayroq uchun tikadi. Chunki har qanday milliy bayroq shu xalq-u mamlakat ahli uchun vatan tushunchasi bilan bab-baravar turadi³⁴”. Lekin shu qadar ulug‘vorligi, shu qadar sir-sinoatliligi bois biz hali “nimaligini to‘la anglab yetmagan” narsani oddiygina mato va tayoqqa aylantirib yubora oladigan qarshi quvvat, vayronkor kuch borki, bu noahillik, bir-birini ko‘ra olmaslik, hasad, fisq-u fasod va hokazo nomlar bilan atalgan bir illatdir.

Shuning uchun A.Avloniy “jin ham urmaydi” iborasi ma’nosini nazarda tutib,

Ittifoqa kuch-quvvat kor aylamas,

³³ Насимхон Раҳмон. Турк хоқонлиги. – Тошкент: Абдулла Қодирий номидаги Халқ мероси нашриёти, 1993. – Б. 43-44.

³⁴ Султонмурод Олим. Байрамларимиз. – Тошкент: Маънавият, 2008. – Б. 111.

Ittifoqa jin ham ozor aylamas³⁵ – deya yozgan edi.

Dunyo tamaddunga intilib, bir-biriga ma’rifat ulashayotgan bir paytda o‘zaro noahillik, jaholat natijasida Turkistonda jadid maktablari yopilayotgan, ma’rifatparvar kishilar “favqulodda va umumiy takfir”³⁶ qilinayotgan, ya’ni kofirlikda ayblanayotgan edi.

To‘rtlikning o‘ziga xos ohangi maxsus tanlangan. Shoir noahillik natijasini ochiq ko‘rsatishdan o‘zini tiymaydi. Aslida ham shunday bo‘lishi kerak. Qattiq shamol payti (har tomonlama tanazzulni shunday tasavvur qilaylik) hamrohingiz jarlikka qulamasligi uchun uni qattiq turtish ayb emas, fazilat. Shoir o‘zi uchun qanchalik og‘ir, qanchalik shafqatsiz bo‘lsa ham, noahillik oqibatini ayovsiz ko‘rsatishga ahd qilgan. Birlik masalasi Omon Matjonning boshqa bir to‘rtligida ham quyidagicha aks etgan:

Birin qo‘lida tig‘, birida temir,

Biri xon der o‘zni, birisi amir.

Ikki to‘p urishar. Qiziq, bormikan

Bularda urushdan keyingi umr?!³⁷

Ba’zida Omon Matjon to‘rtliklarida Sharq she’riyatida keng tarqalgan ruboiylar mazmuni va ohangiga monand satrlar ham uchraydi:

Yumaloq osmondan aytsam kalomni,

Har kimga xos qilib aziz bir nomni,

Bizni kim kuzatar gir aylantirib,

³⁵ Авлоний А. Танланган асарлар. 2 жилдлик. 2-жилд. 2-нашри. – Тошкент: Маънавият, 2006. – Б. 8.

³⁶ Ойна. (1914 – 1915). – Тошкент: Академия, 2001. – Б. 37.

³⁷ Омон Матжон. Ардахива. – Тошкент: Фафур Фулом, 2000. – Б. 86.

Shundoq ustimizga to‘nkarib jomni?! (A,84)

Albatta, bu satrlar mazmuni va ruhi Umar Xayyom, to‘g‘rirog‘i Umar Xayyomga nisbat berilgan satrlari eslatadi. Aslida “feruza osmonli gumbaz ostida” kimligimizni anglashga bo‘lgan intilishdir. Bu abadiy muammo barcha zamonlarda barcha mutafakkirlarni o‘ylantirgan. Lekin unga ishonchli (aslida birinchi navbatda o‘zi ishonadigan) javob topgani yo‘q. Ibn Sino ham bu haqda quyidagilarni yozgan edi:

Ey kosh, bidoname, ki man kistame,
Sargashta ba olam az bari chistame?
Gar muqbilam osudavu xush zistame,
V-arna ba hazor dida bigristame.

Mazmuni: “Ey koshki, bilsamki men kimman, Olamda nimaning ilinjida sargashtaman. Gar xushbaxt bo‘lsam osuda o‘ynab-kulsam, Bo‘lmasa ming diydada ko‘z yosh to‘ksam – yig‘lasam³⁸.”

Omon Matjon to‘rtliklarida ruboiyga xos bunday falsafiylik, o‘ynoqi ohang, iztirob izhori ko‘plab kuzatiladi.

Bulut o‘zi shisha ichinda mahkum,
O‘zni o‘tga urmoq ne sirli ta’lim?!
Nursiz go‘shalarda bu parvonalar
Jon fido qilurlar kimga, noma’lum?!³⁹

³⁸ Хаққулов И. Ўзбек адабиётида рубоий (жанрнинг поэтикаси ва тарихи) – Тошкент: Фан, 1981. – Б. 21.

³⁹ Омон Матжон. Ардахива. – Тошкент: Фафур Фулом, 2000. – Б. 84.

Falakni shishaga qiyoslash azaliy tashbeh. Lekin bulut taqdir izmida o‘zini chaqmoqlarga uradi, lekin baribir borliqqa naf ulashadi. Bulut eltgan obi hayotdan borliqqa toza tarovat, yangi hayot ato qilinadi. Bir qarashda bari behuda, bari arzimas tuyulsa ham, inson hayotining ezgulikka baxshida har soniyasi sonsiz xayrli ishlar sarchashmasidir.

Omon Matjon tortliklarining bosh mavzusi – ishq.

O‘t bilan sinadi ko‘p xudovandim,
Suvdan ham o‘tkardi bardosh-u bandim.
Ishq uchun hozirlik ekan barchasi,
Ishq keldi, ham to‘lqin urdim, ham yondim!⁴⁰

Ma’lumki, tasavvuf adabiyotida asosiy timsollar tabiatning o‘zidan olingan. Masalan, *suv* – quvonch, saxovat, nazokat, birlikning, *o‘t* esa nafs, kibr, tama, hasadning timsolidir. Undan tashqari o‘t inson qalbida lovullagan ishqni ham ifodalaydi. *Tufroq* sabr, xudoning marhamatiga umid, ezgu xulq va muruvvat kabi insoniy fazilatlarni tamsil qilar ekan. *Gul* – tabiat va inson ruhiyatidagi uyg‘unlik, ilohiy birlik mohiyatini ifoda etadi. Demak, ikki qarama-qarshi dunyo o‘rtasida inson vujudi ishq uchun toblanadi. Bu qarama-qarshilik har kim uchun har xil kechadi: nafs – zuhd; vatanparvarlik – xoinlik; yolg‘on – haqiqat va hokazo shaklda cheksiz.

O‘zni chamanlarga urarkan odam,
Sahrolar havasin qilar kamdan-kam.
Ko‘rdim, Qizilqumda sipand gul ochmish,

⁴⁰ Омон Матжон. Ардахива. – Тошкент: Фафур Фулом, 2000. – Б. 85.

Nodir urug‘lari panjasida jam.

Haqiqatan, tog‘ bilan bog‘-u rog‘larga oshiq inson ko‘p ham o‘zini sahroga uravermaydi. Sahro havasini kamdan-kam odam qiladi. Bular ham qonida sahro sog‘inchi bor insonlar bo‘lsa, ajab emas. Lekin o‘zbek adabiyotida ilk g‘azal aynan sahro sayri, sahrodagi bahor vasfida ekani ajablanarli emas:

Tong otarda to‘rt soriddin esnayurar bodi sabo

Kiyik yurur kindik yipordik islanar yobon yozi⁴¹.

Omon Matjon ham o‘z yurtdoshlari Nosiriddin Rabg‘uziy kabi *yobon yozi*, Ogahiy kabi *sahro*, *bodiya*, zamondoshlari qatori *qum* shaydosi. Shoir aytganidek, sahro (Xorazmda bu tushuncha *qum* so‘zi bilan ifodalanadi) sayri zavqini uni vatanning bir parchasi sifatida anglagan insongina his qiladi. Muhimi, shunday pallalar bo‘ladiki, bog‘-u rog‘larda topilmas tarovat va tog‘-u toshda yo‘q halovatni sahroda his qilasiz. Ayniqsa, bahor epkinidan nafas olayotgan sahrodek go‘zal maskanni topish qiyin. Buning shaxsan shohidi bo‘lmagan kishi Muhammadrizo Ogahiyning:

Bahor ayyomi bo‘lmish uylakim, bog‘i Eram sahro,

Yeridur sayr uchun, ey guljabin, qo‘ysang qadam sahro.

Esib har soridin bo‘stonlar ichra ruhparvar yel,

Masiho mo‘jizidin har nafas urg‘usi dam sahro⁴² –

baytlari zamiridagi haqiqatni anglashi qiyin. Sahro mumtoz adabiyotimizda cheksiz mashaqqat makoni, azob-u uqubat maskani ramzi bo‘lishi bilan birga cheksiz ruhiy fayz, sokinlik va sakinat timsolidir. Mumtoz adiblar ishq, yo‘qlik

⁴¹ Носириддин Рабғузий. Қисаси Рабғузий.1-том. – Тошкент: Ёзувчи, 1990. – Б. 104.

⁴² Мухаммад Ризо Огаҳий. Тўла асарлар тўплами. Биринчи жилд: Девон. Нашрга тайёрловчилар Д.Ғойипов, С.Сариев, Б.Умрзоқов. – Тошкент: Mumtoz so‘z, 2014. – Б. 47.

tushunchalarining taxayyuliy makoni sifatida sahroni tasavvur qilishgan va ishq sahrosi, adam sahrosi, fano sahrosi kabi birikmalarni ijod qilganlar. Bundan tashqari oshiq orom topadigan makon ham aynan sahro. Hatto Majnun sharob istasa, sahro lolalari jomga do‘nadi: Lolalar sahroda bas, gar istasa Majnun qadah. (Alisher Navoiy). Demak to‘rtlikning dastlabki ikki bayti mazmunidan quyidagi ma‘nolarni uqishimiz mumkin: 1. Zohiran, chamanlarni qo‘yib sahro sog‘inish uchun uning tarovatini anglagan kishi bo‘lishi kerak. 2. Botinan, inson dunyoviy lazzatni qo‘yib uxroviy halovatni o‘ylashi qiyin. To‘rtlikning birinchi misrasida sahro zid tushuncha – tazod hosil qiluvchi vosita sifatida chaman zikr etilganiga qarab, mumtoz adiblarimiz tomonidan gulshan (chaman) va sahro tushunchalari o‘zaro ziddiyati, bir tomondan, murakkab hissiy-ruhiy holat, ikkinchi tomondan, muhim ijtimoiy-siyosiy vaziyatlarni ifodalash va anglatish uchun xizmat qilganini eslatadi. To‘rtlikning birinchi misrasida sahro zid tushuncha – tazod hosil qiluvchi vosita sifatida chaman zikr etilganiga qarab, mumtoz adiblarimiz tomonidan gulshan (chaman) va sahro tushunchalari o‘zaro ziddiyati, bir tomondan, murakkab hissiy-ruhiy holat, ikkinchi tomondan, muhim ijtimoiy-siyosiy vaziyatlarni ifodalash va anglatish uchun xizmat qilganini eslatadi. Masalan, Fuzuliy muxlislaridan bo‘lgan Muhammadg‘oziy G‘oziy yozadi:

Manga rafhi g‘am etmaz sayri sahro, gashti gulshan ham,

Ko‘rub ahvoli zorim do‘st hayron o‘ldi, dushman ham.

Ogahiy ijodida esa sahro va shahr tushunchalari zidligi to‘rtlikdagi gulshan va sahro ziddiyatini eslatadi:

Firoq ichra dema so‘z Ogahiyga shahr-u sahro din-

Ki, anduh-u g‘amin dafh aylamas ham shahr, ham sahro⁴³.

Ko‘rinadiki, mumtoz adabiyotda ham, Omon Matjonning mazkur to‘rtligida ham gulshan (shahar, bog‘) va sahro ziddiyati jamiyat va yolg‘izlik, tasavvufdagi anjuman va xilvat tushunchalarini ifodalamoqda. To‘rtlikning keyingi – uchinchi misrasi o‘quvchini aytilmoqchi bo‘lgan zalvorli fikrni qabul qilishga chorlaydi: Ko‘rdim, Qizilqumda sipand gul ochmish...

Bu yerdagi e‘tiborli nuqta shoir isiriqni aynan isvand shaklida ishlatilishi orqali ham mahalliy, ham tarixiy koloritni berishga erishgan. Shu satrda shevadagi isvand so‘zining sipand tarzida ishlatilishini ham aynan mumtoz an‘ana sifatida baholash mumkin. Shoir o‘quvchi ko‘z o‘ngida sipand – isiriqning necha avlodlar nigohidan chetdan qolib kelgan boshqa bir jihatini gavdalantirib, unga e‘tiborni tortadi: isvand nodir urug‘larini panjasida jamlab, yakdillik bilan va teng tutib gulladi. Ana shu nuqtada to‘rt satr orqali shoir o‘zining qaysi jihatlarini ko‘rsatayotgani haqida xulosa qilsa bo‘ladi:

Birinchidan, to‘rtlikning dastlabki ikki satri mumtoz adabiyotdagi sahro va chaman (gulshan) timsollariga asoslansa ham, unda anjuman va xilvat ma‘nolarining bo‘rttirishi bilan yanglik bo‘yog‘i barq urib turibdi. Ikkinchidan, uchinchi satr o‘quvchi ko‘z o‘ngida muayyan makon va muayyan zamonda aniq predmet – gullayotgan isvandni gavdalantirib beradi. Satrdagi so‘zlar sonidan ko‘ra undan uqilgan ma‘noning kengroq bo‘lishi har bir shoirning badiiy mahoratiga mezon bo‘la oladi. Ko‘rdim, Qizilqumda sipand gul ochmish.. satri orqali ko‘z o‘ngimizda bir-biri bilan uyg‘un holatda 1) hayrat nigohi bila tikilib turgan shoir; 2) Qizilqum kengliklari; 3) sahrodagi bahor tarovati; 4) gullagan sipand (isiriq) gavdalanadi. To‘rtinchi satrda mumtoz adabiyotimizda ancha keng tarqalgan

⁴³ Мухаммад Ризо Огахий. Тўла асарлар тўплами. Биринчи жилд: Девон. Нашрга тайёрловчилар Д.Ғойипов, С.Сариев, Б.Умрзоқов. – Тошкент: Mumtoz so‘z, 2014. – Б. 47.

badiiy vosita tashxis orqali muhim ijtimoiy xulosa bayon qilinadi. Har bir boshchi o‘z tobelarining kiftiga chiqib olishi emas, balki ularni kaftida tutib bilmog‘i lozim. Aks holda parokandalik yuz beradi. Shoir aksar to‘rtliklarida dastlabki ikki satr o‘quvchini voqeallikka “olib kirish”, uchinchi satr xulosaga diqqatni tortish va to‘rtinchi satr “bor gap” bayonidan iborat tizim kuzatiladiki, bu ham Omon Matjonning har bir she‘riy shakldan o‘ziga xos mazmun topa olganidan darak beradi. To‘rtliklar shoir ijodida mohiyatan mumtoz adabiyotdagi ruboiy vazifasiga teng ma‘rifiy vazifa bajargani bois unda ko‘pincha mumtoz ruboiylarga xos falsafiylik, fikriy teranlik, so‘z tejamkorligi kabi jihatlar ko‘zga tashlanadi.

UBAYDIY IJODIDA G‘AZAL VA HIKMAT JANRI

Dilorom HAYITBOYEVA,

ToshDO‘TAU 2-bosqich tayanch doktoranti

dhayitboyeva88@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada shoh va shoir Ubaydiy adabiy merosini tashkil qilgan g‘azal va hikmat janriga oid namunalar tahlilga tortilgan. Shoir g‘azallarining mavzu ko‘lami, uslubi, ijodkorligi aniqlangan. Hikmatnavislik an‘anasini davom ettirgan Ubaydiy hikmatlarida yassaviya tariqati g‘oyalari aks etganligini ko‘rish mumkin bo‘lib, shuningdek, maqolada shoirning o‘ziga xos badiiy mahorati ochiqqlangan.

Kalit so‘zlar: zullisonayn, devon, g‘azal, Ahmad Yassaviy, hikmat, talmeh, tazod, tashbeh, tanosub, istiora, kitobat, husni ta‘lil.

Annotation. This article analyzes the examples of the ghazal and hikmat genres that made up the literary heritage of the king and poet Ubaydi. The scope of

the subject, style, and creativity of the poet's ghazals are determined. It can be seen that the ideas of the Yasawi order are reflected in the hikmats of Ubaydi, who continued the tradition of hikmat writing, and the article also reveals the poet's unique artistic skills.

Keywords: zullisonayn, divan, ghazal, Ahmad Yasawi, hikmat, talmeh, tazod, tashbeh, tanosub, istiora, kitobat, husni ta'lil.

Аннотация. В статье анализируются примеры жанров газелей и хикматов, составивших литературное наследие царя и поэта Убайди. Определяются тематика, стиль и творческое начало газелей поэта. Видно, что идеи яссавийского ордена нашли отражение в хикматах Убайди, продолжившего традицию хикматизма, а также раскрывается уникальное художественное мастерство поэта.

Ключевые слова: зуллисонайн, диван, газель, Ахмад Яссави, хикмат, талмех, тазод, ташбех, таносуб, истиора, китобат, хусни таълил.

Kirish. Barchamizga ma'lumki, chor Rossiyasi davrida ko'plab diniy-tasavvufiy adabiyotimiz vakillari bo'lmish Ahmad Yassaviy, Sulaymon Boqirg'oniy, So'fi Olloyor, Xaziniy kabi ijodkorlarning meroslari o'rganilmadi. Shu qatorda, saroy adabiyoti vakillari bo'lmish Ubaydullaxon va Muhammad Rahimxon Firuz kabi shoh – shoirlar hayoti va ijodi ham ilmiy nuqtayi nazardan o'rganilmay keldi. Mustaqillikdan keyin ularning ijodi bilan keng ommani tanishtirish va ilmiy tadqiqotlar olib borish ishlari bosqichma-bosqich amalga oshirila boshlandi.

Xususan, shoh va shoir Ubaydulloxon haqida ko'p manbalardan ma'lumotlar yetib kelgan. O'z zamonasining tarixiy, ilmiy, tazkira asarlarida Ubaydulloxon siyosiy faoliyati, noyob iste'dod sohibi ekanligi, adabiy merosi haqida qimmatli ma'lumotlarni uchratamiz.

Ubaydiy bilan bir davrda yashagan va ma'lum vaqt Buxoro saroyida bo'lgan Zayniddin Vosifiy "Badoe' ul vaqoe" asarida Ubaydiy o'zi va atrofidagi shoirlarni vaqtlarini bekor o'tkazmaslikka undaganligini, uni doimo mashg'ul qilish kerakligini, aks holda, sustkashlik ta'bning bo'shashishiga sabab bo'lishini va zehnni o'tmaslashtirishga olib kelishi mumkinligi haqidagi fikrlarini keltiradi⁴⁴.

Asosiy qism. Ubaydullohxon ijodida diniy-tasavvufiy g'oyalar yetakchilik qiladi. Ubaydullaxon zullisonayn shoir bo'lib, o'zbek, arab va fors adabiyotidagi yirik ruboiynavislardan hisoblanadi. Uning o'zbek va fors tildagi ruboiylari 850 ga yaqin. O'zbek mumtoz adabiyoti tarixida 3 tilda devon tuzgan birgina shoir ham Ubaydiy hisoblanadi. Xususan, o'zbek adabiyotida ruboiyning Navoiy va Boburdan keyingi taraqqiyoti Ubaydiy nomi bilan bog'liq. Ubaydiy asarlarida o'zbek tilining boy imkoniyatlaridan, o'ziga xos xususiyatlaridan mahorat bilan foydalangan.

Ubaydullohxon ijodkor sifatida Xusrav Dehlaviy, Jomiy, Kotibiy asarlariga ixlosi baland bo'lgan. Adabiyotni teran anglagan. Tafakkuri keng miqyosli bo'lgan. Hatto zamondoshlari xon bilan uchrashishdan oldin imtihonga borayotgan talaba kabi ko'p kitoblar o'qib, she'rlar yodlab, yangi asarlar yaratib borishga harakat qilishganligini eslashadi. Chunki uning tafakkur ko'lami suhbatdoshidan chuqur bilimdonlikni, donishmandlikni taqozo qilar edi⁴⁵.

Ubaydiy mumtoz adabiyotning g'azal, ruboiy, hikmat, tuyuq, qit'a, tarje'band, noma kabi janrlarida qalam tebratgan. Ubaydiy g'azallarida yetakchi mavzu ishq bo'lib, unga oid tuyg'ularni dunyo, tabiat, hayot go'zalliklari orqali jonlantirib bera olgan.

⁴⁴ Зайниддин Восифий. Бадоеъ ул-вақоеъ. (Наим Норкулов таржимаси) – Тошкент. 1979. – Б. 46.

⁴⁵ Jumaxo'ja N., Adizova I. O'zbek adabiyoti tarix (XVI – XIX asr I yarmi). – T.: Noshir, 2019. – B. 132.

Ubaydiyning turkiy tildagi gʻazallari 310 tadan ziyod. Gʻazallari, asosan, qisqa hajmli boʻlib, 5-7 baytdan iborat. Ammo shunday qisqa hajmli gʻazallarda teran fikr va chuqur mushohadani ifodalay olgan. Shoir Navoiy hamda Bobur ijodiga alohida hurmat va ehtirom bilan qaragan.

*Yor istamaki, olam aro yor topilmas,
Topilsa dagʻi mushfiq-u gʻamxoʻr topilmas.*

*Axtarsang agar bir yaratib ikki jahonni,
Mendek senga bir zor-u giriftor topilmas⁴⁶.*

Muhokama va natijalar. Ubaydiyning ushbu “Topilmas” radifli gʻazalini oʻqiganimizda Bobur ijodi koʻz oldimizga keladi. Ikkinchi baytning oxirgi misrasidagi “Mendek senga bir zor-u giriftor topilmas” jumlasini Bobur gʻazalida “Mendek sanga bir zori vafodor topilmas” tarzida keltirilgan. Bundan shu narsa koʻrinib turibdiki, Ubaydiy oʻzidan oldingi va zamondosh ijodkorlar ijodi bilan yaqindan tanish boʻlgan hamda ularning lirik kechinmalaridan taʼsirlanib asarlar yaratgan. Ammo Ubaydiy Bobur ijodi bilan tanish boʻlganligi haqida biron joyda maʼlumot keltirilmagan. Bobur ham “Boburnoma”da Ubaydiy haqida hech qanday fikr bermagan. Zero, ular bir davrda ijod qilishgan boʻlsa-da, ikki raqib sulola vakillari boʻlganligi sabab bir-birlarini eʼtirof etish istaklari boʻlmagandir, balki. Bu bizning subyektiv fikrimiz. Boburning ilk devoni Kobuldan Samarqandga joʻnatilganligini inobatga olsak, Ubaydiy ham devon bilan tanish boʻlganligi haqida xulosa qilish mumkin. Aslida bu adabiy taʼsir masalasi Navoiyga borib taqaladi. Sababi, barcha turkiy ijodkorlar Navoiyni oʻziga ustoz deb bilgan va shoir ijodidan ilhomlanib asarlar yaratishgan.

*Ey koʻngul, qilma tama ul dilistondin yaxshilik,
Notavon jonimga ul oshubi jondin yaxshilik.*

⁴⁶ Убайдий. Девон. Вафо қилсанг. Нашрга тайёрловчи Хайитметов А. – Т.: Ёзувчи, 1994. – Б. 10.

El ichinda yaxshilik ko'rmaymen ondin, – der edim.

Ey ko'ngul, men ko'rmadim kim ko'rgay ondin yaxshilik⁴⁷.

Yuqorida keltirilgan “Yaxshilik” radifli g‘azal ham Bobur lirikasidagi xuddi shunday radifli g‘azal bilan o‘xshash. Hatto qofiyaga olingan so‘zlar ham ayni.

Ubaydiy g‘azallari tili sodda, xalqona ruhda yozilgan bo‘lib, samimiy tuyg‘ular tasviri turli badiiy ko‘rinishlarda o‘z ifodasini topgan.

Shoir ijodida shunday g‘azallar ham uchraydiki, unda ishq emas, balki dunyo ishlaridan hasrat, ijtimoiy-siyosiy, axloqiy-didaktik masalalar butun boshli g‘azalda bayon etiladi. Bunda Ubaydiy Navoiydan ilhomlanib, uning an‘analarini davom ettirishga harakat qilgan. Quyidagi keltiriladigan baytlarda shoir falsafiy mushohadalarga urg‘u beradi:

Base, farog‘ati bor, do‘stlar, gadolig‘ning,

Balo-u mehnati ko‘p asr-u podsholig‘ning.

Ato-u lutfung agar elga bo‘lmas, yorab,

Yo‘q anda foidaki zuhd-u porsolig‘ning⁴⁸.

Ubaydiy kambag‘allikni, ya‘ni kamtarin hayotni osoyishtalik olib keladi deydi, podsholik, ya‘ni boylik, mansab har qachon balo va azoblarga to‘la ekanligini aytadi. Ushbu misralar negizida tasavvuf yotibdi. Oniy haqiqatga yaqin bo‘lish va erishish uchun dunyo hoy-u havaslaridan voz kechish, soddalik hamda g‘ariblikni tanlash kerakligi yoritib berilmoqda. Shoir bu yerda ijtimoiy haqiqatni

⁴⁷ O‘sha manba. – B. 12.

⁴⁸ O‘sha manba. – B. 14.

ham eslatib o‘tadi: podsholik tashqaridan porloq bo‘lsa-da, ichkarisida mas’uliyat, xavf va befarqlik bor.

Ikkinchi baytda shoir podshohning lutf-u inoyati xalqga bo‘lmasa, uning zuhd (dunyodan voz kechish) va porsoligi (taqvodorligi) ham foydasiz ekanligini ta’kidlaydi. Ya’ni, inson qancha taqvodor bo‘lmasin, agar bu taqvodorlik el (xalq) uchun foyda bermasa yoki Alloh uni inoyatdan bebahra qilsa, bu ibodatlar samara bermaydi.

Ubaydiy ushbu g‘azalda keltirilgan g‘oyalarni hayotiga dasturulamal qilib oldi. Allohning rizosi xalqning rizosiga bog‘liq ekanligi hamda faqat o‘zini najot toptirish uchun ibodat qilish emas, balki boshqalarga ham rahmat va naf keltirish muhim ekanligini o‘z umri va ijodida ko‘rsatib berdi.

Shoir ijodida falsafiy mushohadalarga yo‘g‘rilgan g‘azallar talay. Ular ham o‘z tadqiqotchisini kutmoqda. M.Abdullayev dissertatsiyasida Ubaydiy g‘azalchiligining ayrim tomonlariga to‘xtalib o‘tgan. Ammo turkiy, arabiy va forsiy tildagi 650 ga yaqin g‘azallarni g‘oyaviy-badiiy xususiyatlarini, poetikasini alohida tekshirish va izlanish zarur deb bilamiz.

O‘zbek mumtoz adabiyotining eng qadimiy janrlaridan biri bo‘lgan hikmat janri diniy-axloqiy mazmumdagi she’r turi hisoblanadi. Turkiy adabiyotda birinchi bo‘lib hikmat yaratgan ijodkor Ahmad Yassaviy bo‘lib, uning “Devoni hikmat” asari hikmatnavislik an’anasini boshlab bergan. Yassaviy shogirdlari ham ustozini yo‘lidan borib, yassaviya tariqatining g‘oya-mazmunini hikmatlarda ifodalashga harakat qilishgan.

Abdurauf Fitrat “Yassaviy maktabi shoirlari to‘g‘risida tekshirishlar” nomli maqolasida Ubaydiy hikmatnavisligi haqida ushbu ma’lumotlarni keltiradi: “Ubaydiy, Ubaydulloh, Qul Ubaydiy taxalluslari bilan hikmatlar yozgan bu odam, bizning fikrimizcha, mashhur o‘zbek xoni Ubaydulloh(xon)dan boshqa kishi emas. ...Ubaydullohning yassaviylar bilan juda qat’iy bog‘lang‘aniga yana bir dalil,

yassaviy shayxi Xudoydodning muridi Muhammad No‘g‘ay otag‘a o‘z qizini berganidir”⁴⁹. Fitrat o‘sha yillarda Buxorodan topilgan Ubaydullohxon devoni yuqorida bildirgan fikrlarining to‘g‘ri ekanligini isbotlashini aytib o‘tadi.

Barcha iste‘dodli shoirlar singari Ubaydiy hikmat yaratishda ham taqlidchilik usullarini tanlagani yo‘q. U mavjud an‘anani rivojlantirish bilan birga g‘oyaviy va badiiy yangiliklar yaratishga intilgan edi. Shuni alohida ta‘kidlash joizki, xuddi Yassaviy to‘rtliklariga o‘xshab, Ubaydiy hikmatlarining ma‘nolarini to‘liq kashf etish uchun Qur‘on va hadis ilmlaridan puxta xabardor bo‘lmoq zarur⁵⁰.

Ubaydiy hikmatlarining mavzu doirasi juda keng bo‘lib, shoir maslagi, dunyoqarashi, o‘y-xayollari har bir satrlarga singdirilgan. Faqat Yassaviy hikmatlaridan farqli jihati shundaki, Ubaydiy hikmatlari faqat aruzda yozilgan bo‘lib, shakl jihatidan g‘azalga o‘xshash. Ammo g‘azaldan farqi, hikmatlarda to‘lig‘icha ilohiy ishq tarannum etiladi. Lirik qahramion Haqning oshiq-u shaydosi bo‘lib, unga olib boruvchi yo‘lning haqiqatlarini ochib berishga harakat qiladi.

Adabiyotda biror bir figura haqida to‘laqonli xulosa qilish uchun, albatta, uning ijodi, yaratgan asarlari yordamga keladi. Xususan, Ubaydiy hikmatlarida ifodalangan fikrlar ham shoir hayotining ma‘lum ma‘nodagi aksidir.

Ilmning chavgoni birla ma‘rifat maydonida

Hikmat ahli kibi hikmat go‘yini urdim mano⁵¹.

Ushbu hikmat orqali Ubaydiyning ma‘rifatparvar shoh–shoir bo‘lganligiga yana bir bor ishonch hosil qilamiz. Ubaydiy o‘ziga Yassaviyni ustoz deb bilganligi sababli ham hikmatlari orasida bevosita Yassaviy ta‘siri ostida yozilgan yoki ma‘no va ohang jihatidan o‘xshash bo‘lgan hikmatlari ham uchraydi.

⁴⁹ Фитрат А. Яссавий мактаби шоирлари тўғрисида текширишлар. Танланган асарлар. 2 жилд. – Т.: Маънавият, 2000. – Б. 35.

⁵⁰ Убайдий. Ҳикматлар. Нашрга тайёрловчилар М. Абдуллаев, Ж. Абдуллаев. – Т.: Movarounnahr, 2020. – Б. 13.

⁵¹ О‘sha manba. – Б. 49.

*Beshak, biling, bu dunyo barcha eldin o'taro.
Inonmag'il molingga, bir kun qo'ldan ketaro.
Ota-ona, qarindosh qayon ketti – fikr qil,
To'rt ayog'lig' cho'bin ot bir kun sanga yetaro.
Dunyo uchun g'am yema, Haqdin o'zgani dema,
Kishi molini yema, Sirot uzra tutaro⁵².*

Dunyo go'zalliklariga, moliga ruju qo'ymaslik, ularning o'tkinchi ekanligini ifodalagan ushbu hikmat har tomonlama ibratli bo'lib, uni o'qigan kitobxonga ta'sir etmay qolmaydi.

Bu mavzu xususida Ubaydiy quyidagi fikrlarni bildiradi:

*Ko'ch eldek, ey rafiq, olam bari ko'charo,
Ko'zni yumib ochquncha aziz umrung kecharo.
O'lum solur motamg'a, odam o'g'lin har g'amg'a,
Aqli bo'lg'on odamg'a ushbu ibrat yetaro.
Davlatingg'a tayonma, ganj-u molg'a inonma,
Ham barchag'a ishonma, bori sendin ketaro⁵³.*

Davlat rahbari bo'lishiga qaramay, mol-u mansabga nisbatan shunday munosatda bo'lgan Ubaydiy hikmati tahsinga sazovor. Bu umrning o'tkinchi ekanligi, bir ko'zni ochib yumguncha o'tib ketishi, atrofdagi barcha kishiga ishonmaslik, vaqti kelganda ular ham tashlab ketishi mumkinligi sodda va tushunarli tilda ifodalab berilgan.

Ubaydiyning shunday bir hikmati bor: unda misralarning boshi arab alifbosidagi 28 ta harf bilan ketma-ketlikda davom etadi. Ma'nolar zanjiri ham shu tarzda uzviy bog'lanadi:

⁵² Ҳикматлар. А. Яссавий, С. Боқирғоний. Тузувчи Э. Очилов. – Т.: Ўзбекистон, 2013. – Б. 19.

⁵³ О'sha manba. – В. 36.

ا – *anbiyo avliyodek,*
ب – *baqo mulki sori borolingo.*
ت – *tunub biz Yorotqong‘a tuni kuni,*
ث – *Savobi ko‘p ibodat qilolingo.*
ج – *jannat kerak bo‘lsa toat qilg‘il,*
ح – *xur agar tilar bo‘lsang, ibodat qil,*
خ – *Xalildek xullat o‘ti ichra yong‘il,*
د – *diydor davlatini tilolingo*⁵⁴.

Ubaydiyning 235 dan ziyod bo‘lgan hikmatlari adabiyotda o‘zining munosib o‘rniga ega. Sababi, ma’no va mazmun jihatidan ham ushbu hikmatlar ulkan bir xazinadir. Hikmatlarida badiiy san’atlardan unumli foydalangan. Talmeh, tazod, tashbeh, tanosub, istiora, kitobat, husni ta’lil kabi badiiy san’atlarning go‘zal namunalarini yarata olgan.

*Olim kishi ilmi bila amal qilsa,
Rabboniyun zumrasinda dohil bo‘lur.
Ilmi bila amal qilmas olim, biling,
Nodonlarga dohil bo‘lub, johil bo‘lur*⁵⁵.

Ushbu hikmatda tazod asosiga qurilgan purma’no fikrlar barcha ilm ahllari uchun dasturulamal.

Xulosa. Ushbu maqolada Ubaydiy adabiy merosini tashkil qilgan g‘azal, hikmat janrlarida yaratilgan asarlari bilan birma-bir tanishib chiqishga harakat qilindi va tahliliga ham to‘xtalib o‘tildi. G‘azal va hikmat janrida yozilgan asarlardagi parchalardan ham ko‘rinib turibdiki, Ubaydiy ijodida diniy-falsafiy va axloqiy-didaktik mavzu yetakchilik qilgan. G‘azallarida an’anaviy mavzu bo‘lgan

⁵⁴ O‘sha manba. – B. 39.

⁵⁵ O‘sha manba. – B. 67.

ishqiy ohanglar ham o‘rin olgan. Diniy-falsafiy va axloqiy-didaktik mazmundagi asarlarida bildirilgan fikrlar hozirgi vaqtda ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan.

LUTFIY SHE’RIYATIDA YUSUF (A.S.) OBRAZINING BADIY TALQINI

Muratova Aziza Kamilovna

Alisher Navoiy nomidagi ToshDO‘TAU
tayanch doktoranti

Annotatsiya

Mazkur maqolada Sharq mumtoz adabiyotida keng tarqalgan Yusuf (a.s.) obrazi, xususan, XV asr o‘zbek she’riyati taraqqiyotiga o‘z hissasini qo‘shgan shoir Lutfiy ijodida tutgan o‘rni tahlillar asosida yoritilgan. Maqolada qiyosiy-tipologik metodlardan foydalanilgan. Lutfiyning so‘z qo‘llash mahorati betakror bo‘lib, uning qalamida Yusuf (a.s.) obrazining badiiy talqini nafaqat diniy-estetik, balki ma’naviy-axloqiy qadriyatlar bilan uyg‘unlashgan holda gavdalanadi.

Shuningdek, maqolada Lutfiy qalamiga xos bo‘lgan obrazlilik, tashbeh va istiora vositalari orqali Yusuf siymosi qanday yuksak ma’naviy timsolga aylangani ochib berilgan. Lutfiy ijodida Yusuf obrazi nafaqat sabr va go‘zallik timsoli, balki

insoniy mukammallik, ilohiy imtihon va najot g'oyalarini o'zida mujassamlashtiradi.

Аннотация

В данной статье на основе анализа освещено место образа Юсуфа, широко распространённого в восточной классической литературе, в творчестве поэта Лутфия, внесшего свой вклад в развитие узбекской поэзии XV века. В статье использованы сравнительно-типологические методы. Мастерство Лутфия в использовании слова уникально, и в его перу художественная интерпретация образа Юсуфа воплощается не только в религиозно-эстетическом, но и в духовно-нравственном аспектах.

В поэзии Лутфия Юсуф предстает не только символом терпения и красоты, но и воплощением человеческого совершенства, божественного испытания и спасения.

Abstract

This article explores, through analytical methods, the place of the figure of Yusuf – widely featured in classical Eastern literature – in the works of Lutfi, a poet who contributed to the development of 15th-century Uzbek poetry. The article employs comparative-typological approaches. Lutfi's mastery of language is exceptional, and in his pen, the artistic interpretation of Yusuf emerges not only in a religious-aesthetic sense but also harmonized with moral and spiritual values. The paper analyzes the artistic-compositional structure and stylistic features of the Yusuf image in Lutfi's works.

In Lutfi's poetry, Yusuf is portrayed not only as a symbol of patience and beauty but also as a representation of human perfection, divine trial, and salvation.

Kalit so'zlar: Lutfiy, tasavvuf, obraz, Qur'on, Yusuf, Iso, oshiq, an'ana, mahorat.

Ключевые слова: Лутфий, суфизм, образ, Коран, Юсуф, Иисус, влюблённый, традиция, мастерство.

Keywords: Lutfi, Sufism, image, Qur'an, Yusuf, Isa, lover, tradition, mastery.

KIRISH

Yusuf (a.s.) obrazi Sharq adabiyotida keng tarqalgan va qadimdan boy ma'naviy timsol sifatida qaraladi. Ushbu obraz dastlab Tavrot va Injil kabi ilohiy manbalarda tilga olingan bo'lsa-da, eng mukammal va komil shaklda Qur'oni karimda o'z ifodasini topgan. Ushbu asosiy manba uni badiiy-estetik tahlil va talqinlarda yetakchi o'ringa chiqarganini ko'ramiz. Yusuf qissasi, xususan, Qur'oni karimdagi "Yusuf" surasida tarixiy, ma'naviy va axloqiy jihatdan chuqur falsafiy mazmun kasb etgan holda bayon etiladi.

Yusuf (a.s.) obrazining badiiy talqinlarda ko'p qirrali ifoda topishi – *ishq va hajr, tuhmat va razolat, sabr va imyon, sinov va najot* kabi mavzular bilan uzviy bog'liqdir. Uning hayoti insoniyat uchun axloqiy va ma'naviy jihatdan ibrat manbai bo'lib xizmat qiladi. Ana shu jihatlari tufayli Yusuf obrazi Sharq adabiyotida doimo dolzarb mavzulardan biri desak, mubolag'a bo'lmaydi.

Sharq falsafasi va adabiyotida insonning borliq bilan bo'lgan munosabati Haqning husniga oshiq bo'lish, ya'ni ma'naviy muhabbat timsoli sifatida talqin etiladi. Ushbu yondashuv, albatta, barcha payg'ambarlar tarixiga taalluqli bo'lishiga qaramay, badiiy adabiyotda aynan Yusuf (a.s.) siymosiga xos majoziy-estetik mazmun bilan mujassamlashtiriladi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, Yusuf (a.s.) obrazi badiiy adabiyotda nafaqat tarixiy shaxs, balki tasavvufiy ishqning ramziy mazhariga aylangan alohida timsollardan biridir.

Yusuf (a.s.) siymosida ifodalangan ishq talqini – tasavvuf adabiyotiga xos badiiy tafakkur mahsuli sifatida e'tirof etiladi. Tasavvufda Haqqa bo'lgan muhabbat inson qalbida tug'iladigan eng oliy tuyg'u sifatida talqin qilinadi va bu

yoʻldagi har bir ruhiy kechinma, azob-u iztiroblar orqali komillikka yetish gʻoyasi ilgari suriladi. Mazkur nazariy qarashlar Sharq adabiyotining, ayniqsa, turkiy mumtoz sheʼriyatida Yusuf qissasi asosida badiiy shaklga keltirilgan.

Sharq adabiy anʼanalarida goʻzallik va maʼnaviy yuksaklik ramzlari ikki asosiy qutbda – lirik va epik shakllarda mujassamlanadi. Lirik ifodada *may, jom, soqiy, yuz, xol, zulf, lab* kabi ramzlar orqali ruhiy-intellektual haqiqatlar badiiylashtirilsa, epik shakllarda esa paygʻambarlar obrazi orqali *ishq, sabr, fidoyilik va haqiqat izlash* yoʻllari yoritiladi. Ayniqsa, Yusuf (a.s.) obrazi bu borada oʻz ifodasi bilan alohida ajralib turadi.

Shuni alohida taʼkidlash lozimki, Sharq adabiy tafakkuri oʻziga xos haqiqat-majoz munosabatlarini shakllantirgan boʻlib, bu jihat Yusuf obrazining tasvirida ayniqsa yaqqol koʻzga tashlanadi. U ishqiy majoz vositasida ilohiy haqiqatni izohlashga xizmat qiladi. Turkiy mumtoz adabiyotda bu timsolga murojaat qilmagan shoirni topish mushkul: Yusuf siymosi deyarli barcha shoirlar asarlarida oʻz ifodasini topgan. Ammo Lutfiy ijodida bu obrazning badiiy-falsafiy talqini yanada chuqurroq va faolroq namoyon boʻladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

“Obraz” atamasi rus tilidan olingan boʻlib, aslida “aks” degan maʼnoni anglatadi. Adabiyotshunoslikda esa ushbu atama kengroq maʼnoga ega boʻlib, u sanʼat va adabiyotda tafakkurning ifoda shakli sifatida namoyon boʻladigan badiiy obraz tushunchasini bildiradi. Tadqiqotchilar taʼkidlaganidek, badiiy obraz – bu borliqdagi narsa yoki hodisaning adabiy asarda sanʼatkorona tarzda aks ettirilgan shaklidir.

Badiiy obrazlar oʻz tabiatiga koʻra, muayyan davr va tarixiy sharoit bilan chambarchas bogʻliq boʻladi. Ayniqsa, diniy obrazlarning adabiy talqinida har bir davrning gʻoyaviy-estetik qarashlari, ijtimoiy-siyosiy holati va diniy-maʼnaviy

ehtiyojlari muhim ahamiyat kasb etadi. Islom dinining kirib kelishi bilan adabiy tafakkurda tub burilish yuz berdi va diniy obrazlarga murojaat yangicha mazmun va shakl kasb etdi. Xususan, adabiy asarlarda “Qur’oni karim”da zikr etilgan payg’ambarlar, solih insonlar, shuningdek, islom olamida tanilgan mutasavvuf ulamolarning badiiy obrazlari keng miqyosda aks ettirila boshladi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Lutfiy ijodiga xos bo’lgan uslub sodda va ravon bo’lishi bilan birga, mazmunan chuqur va ko’p qatlamli ma’nomlarni o’z ichiga oladi. Uning she’riyati ishoraviy ifodalar, ishqiy ramzlar va inson ruhiy holatlarini tasvirlashdagi yuksak badiiy mahorati bilan ajralib turadi. Lutfiy asarlarida forsiy adabiyot an’analari ta’siri sezilarli bo’lsa-da, u turkiy tilni yuksak badiiy imkoniyatlarga ega she’riy til darajasiga ko’targan ilk ijodkorlardan biri sifatida e’tirof etiladi.

Lutfiy merosini tahlil qilganimizda, unda diniy obrazlar, xususan Yusuf (a.s.) siymosi turli badiiy-falsafiy ma’nomlarda namoyon bo’lishiga guvoh bo’lamiz. Shoir ijodida Yusuf (a.s.) obrazi ko’pincha “mahbub” bilan qiyos qilinadi, bu orqali shoir dunyoviy muhabbatni ilohiylik darajasiga olib chiqadi. Ayni vaqtda Yusuf siymosiga singdirilgan ilohiy husn, ba’zan bevafoqlik bilan qiyoslangan mahbublarning sifati ham tilga olinadi.

Yusuf (a.s.) obrazi katta badiiy va ma’naviy ahamiyatga ega. U faqat tarixiy yoki diniy shaxs emas, balki yuksak go’zallik, poklik, sabr va ma’naviy kamolot timsoli sifatida talqin qilinadi.

*Ғолибоким Юсуфи Мисрий тушунда кўрмади,
Ул ҳаловатларки, лаъли шаккар афшониндадур.⁵⁶*

Shoir Yusuf (a.s.) obrazi va go’zallikni o’zaro bog’lab, ruhiy zavq va ishqiy halovatni tasvirlaydi. Ushbu baytda mantiqiy mubolag’a mavjud: Yusufni tushda

⁵⁶ Лутфий. Танланган асарлар. 2 нашр. – Т., 1960. – Б. 35

ko‘rishning o‘zi Sharq tafakkurida ulkan orzu bo‘lgan, shoir esa *“hatto Yusufni tushida ko‘rmagan halovatni”* – deya yana-da yuqori darajadagi majoziy halovatni tasvirlayapti. Bu halovatni labdagi shirinlik bilan solishtirib, ma‘shuqaning jamolida ilohiy huzur borligini ta‘kidlaydi. Tasavvufiy nuqtayi nazardan: La‘l (lab) – kalom ramzi, ya‘ni Haqning so‘zi, ilohiy ilhom demakdir. Shakkar – ma‘naviy halovat, ruhni oziqlantiruvchi nur. Yusufni tushda ko‘rish esa – qalb ko‘zi bilan ilohiy jamolni ko‘rmoq, ya‘ni kashf etmoqlikdir.

Demak, shoir bu yerda faqat ma‘shuqaning tashqi husniga emas, kalomidan (nutqidan, hikmatidan) topilgan ruhiy taskin haqida so‘z yuritmoqda. *“La‘li shakkar afshon”* degan ibora nafaqat tashqi go‘zallik, balki shirin nutq, ma‘naviy rohat, ilohiy ilhom timsoli sifatida keltirilgan. Bu satrlarda Faqr ishqi bilan tasavvufiy ruhga ega, tush (kashf) orqali ilohiy jamolni izlash obrazlari uyg‘un holda ifodalangan.

Shuningdek, Lutfiy Yusufni faqat tashqi husn bilan emas, balki ruhiy latofat bilan ham bog‘laydi. Unga nisbatan Iso (a.s.)ning *“nafas”*i, ya‘ni shifo beruvchi kuchi ham nisbat beriladi. Bu esa Yusuf obrazining ma‘naviy chuqurligini ko‘rsatadi. Demak, Lutfiy uchun Yusuf – bu go‘zallik, fazilat, sabr, diyonat va ilohiy nur uyg‘unligining timsolidir.

*Сиздин керак ўрганса пари одамиликни,
Юсуф дағи таълим керак олса шамойил⁵⁷.*

Shoir ijodining tili shuqadar ravon va mazmunliki, ushbu baytidan ham juda osonlikcha ma‘no anglaymiz: *“Hatto farishta ham agar insoniylikni o‘rganmoqchi bo‘lsa, sizdan o‘rganishi kerak. Bu sizga nisbatan juda katta e‘tirof bo‘lib, shoir sizni odamiylikda eng oliy namunadir deb biladi”*.

⁵⁷ Лутфий. Сенсан севарим. – Т.: Фафур Фулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. 1987. – Б. 140

Ya'ni, agar Yusuf (a.s.) o'zining husn va xulqini yanada komil qilmoqchi bo'lsa, sizdan o'rganishi kerak. Bu esa sizning go'zallik va axloqda hatto payg'ambardan ustun ekansiz, degan ma'noni beradi. Farishtalar – ma'sum va pok mavjudot bo'lsa-da, insoniylik – Muhammad (s.a.v.)ning fazli orqali namoyon bo'ladi. Yusuf (a.s.) – chiroyda eng go'zal bo'lsa-da, lekin shamoyil (tashqi + ichki go'zallik) jihatidan Rasululloh (s.a.v.) undan ham yuksakdir.

*To Misri husn бўлди мусаллам жамолингга,
Афсона бўлди дунёда Юсуф ҳикояти*⁵⁸.

Mazkur baytda shoir go'zallikda yagonalik, haddan ziyod husn, va undan kelib chiqadigan shon-shuhratning yuksakligini badiiy ifoda qiladi.

Baytning birinchi misrasida: *“To Misri husn bo'ldi musallam jamolingga”*, ya'ni go'zallik mamlakati – Misr sening jamoling oldida to'liq taslim bo'ldi, butun go'zallik senga tegishli deb e'tirof qilindi. Bu yerda *“Misri husn”* iborasi go'zallikning *markazi, maskani, mamlakati* ma'nosida ishlatilgan. *“Musallam”* so'zi esa *“tan olingan”, “baho berilgan”, “tasdiqlangan”* degan ma'noni anglatib, jamol egasiga nisbatan butun mavjud husn taslim bo'lgan, degan fikrni beradi.

Ikkinchi misrada esa: *“Afsona bo'ldi dunyoda Yusuf hikoyati”* – ya'ni, Yusuf (a.s.)ning go'zalligi haqidagi mashhur hikoya – endilikda senga nisbatan faqat bir afsona bo'lib qoldi. Bu yerda shoir Yusuf (a.s.) obrazini go'zallikning eng yuqori cho'qqisi sifatida keltirib, lekin shu bilan birga, sening husningni undan ham yuksak deb ko'rsatmoqda. Go'yoki Yusuf haqidagi hikoyalar – endi faqat ertak, eski afsona, haqiqatdan uzoq xotira bo'lib qolgan, zero, asl husn bugun sening jamolingda mujassamdir. Ushbu bayt orqali Lutfiyning badiiy san'atlardan ham mohirlik bilan foydalanganini ko'rishimiz mumkin:

⁵⁸ O'sha devon. 301-bet

Mubolag‘a – Yusuf alayhissalomdek go‘zallik timsolining afsonaga aylanishi;

Tashbeh va istiora – “*Misr husni*” degan ibora orqali go‘zallik mamlakati ramz tarzida ifodalanadi;

Tazmin – Qur’oni karimdagi Yusuf qissasiga ishora qilinadi;

Tarjihi husn – mavjud go‘zalliklar ichida birini eng afzal deb tan olish san’ati.

Demak, baytda shoir: “*Sening jamoling go‘zallik mamlakatining egasiga aylandi, Yusuf alayhissalomning go‘zallik haqidagi mashhur qissasi esa senga nisbatan afsonaga aylandi*”, – deb ta’riflaydi. Bu esa sevgi she’riyatida ham, ma’naviy (xos) madhiyalarda ham mahbubning yoki ilohiy zotning jamolini barcha tarixiy go‘zalliklardan ustun qo‘yish an’anasi asosida qurilgan yuksak poetik maqtovdir.

*Эй шаккарингда муъжизи Исо қаринаси,
Юсуф жамоли васфу сифотинг каминаси*⁵⁹.

Bu bayt, Lutfiy she’riyatining go‘zallik, ruhiy yuksaklik va maqtov ifodasi borasidagi eng nafis misollaridan biridir. Baytning birinchi misrasida shoir sevgilisi (yoki ulug‘ zot)ga murojaat qilib, uning “*shakkari*” – ya’ni shirin so‘zi, latif muomalasi yoki jamolidagi lutfini Iso alayhissalomning mo‘jizasiga qiyoslaydi. Ma’lumki, Iso (a.s.) Allohning izni bilan o‘likni tiriltirgan, ko‘rlarni ko‘r qilgan, ya’ni uning so‘zlarida va nafasida ruhiy hayot bag‘ishlovchi qudrat bo‘lgan. Shoir bu mubolag‘ali tashbeh orqali mahbubining (yoki Rasulullohning – M.A.) birgina so‘zi, shirin muomalasi ham ruhga quvvat, ko‘ngilga hayot ato etadi

⁵⁹ Лутфий. Сенсан севарим. – Т.: Фафур Гулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. 1987. – Б. 243

degan ma'noni anglatadi. Bu yerda go'zallik – faqat jismoniy emas, balki ma'naviy yuksaklik belgisi sifatida talqin qilinmoqda.

Ikkinchi misrada esa: *“Yusuf jamoli vasfu sifoting kaminasi”* deyiladi. Ya'ni, mahjub (yoki maqtalayotgan zot)ning jamoli Yusuf (a.s.)nikidek go'zal, lekin bu go'zallik va sifatlarni ta'riflashga *“kamina”* – men ojizman, deydi shoir. Baytda *“kamina”* so'zi odatdagi mumtoz andozada tazarru, ya'ni o'zini past tutish usulida ishlatilgan bo'lib, maqtozni yanada chuqurlashtiradi. Bu go'zallikni na til ifoda eta oladi, na qalb to'liq idrok qiladi – u majoziy emas, ruhiy kamolot darajasida ilohiy yuksaklikka yetishgan husndir. Baytda Yusuf (a.s.) va Iso (a.s.) obrazlari orqali go'zallik va hayotbaxshlikning ikki oliy namunasi bir mahjubda jamlangan, – deb ta'rif berishimiz o'rinli bo'ladi. Bu esa obraz, tashbeh, mubolag'a, va istiora kabi badiiy san'atlar bilan baytni yuksak poetik darajaga ko'taradi. Shunday qilib, bu bayt orqali shoir: *“Sen shunchalik go'zalsan-ki, sening so'zing odamga hayot bag'ishlaydi, jamoling esa Yusufnikidek – lekin seni vasf qilish menga ojiz bir kimsaga loyiq emas”*, degan yuksak hayrat va ehtirom bilan murojaat qiladi.

Yana bir diqqatga sazovor jihat shundaki, Lutfiy Yusuf (a.s.) obrazini o'z zamonasidagi go'zallik tushunchalari bilan bog'lab, uni faqat diniy qahramon emas, balki poetik ideal, oshiq qalbining orzusi va armoni sifatida tasvirlaydi. Shu bois Yusuf siymosi orqali shoir inson qalbidagi muhabbat, iztirob, umid va sadoqat kabi eng nozik tuyg'ularni ifoda etadi.

*Бир жузвики юсуфга тегиб эрди, чу борди,
Онинг учун ул ҳам санга мерос қолибтур⁶⁰.*

Shoir o'zining ma'shuqasini (yoki yuksak go'zallik timsolini) Yusuf (a.s.)ga qiyoslamoqda. Ya'ni, *“Sening go'zalliging Yusufning go'zalligidan bir bo'lakdir,*

⁶⁰ Лутфий. Сенсан севарим. – Т.: Фафур Гулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. 1987. – Б. 53

demakki, sen ham o'sha ilohiy go'zallik merosxo'ri bo'libsan". Ushbu baytda Lutfiy nafaqat ma'shuqaning go'zalligini ulug'laydi, balki uni ilohiy go'zallikning davomchisi, ya'ni Yusuf payg'ambarning ruhiy-manzaraviy merosxo'ri sifatida tasvirlaydi. Bu bilan shoir ma'shuqaning nafosatini yuksak darajada ifoda etadi.

Lutfiy yana bir o'rinda Yusuf (a.s.) obrazidan oshiqning holatini ifodalash uchun ramziy vosita sifatida foydalanadi.

*Юзунгни гул чу топмади кўнглакни қилди чок,
Юсуфнинг иди, ореки, ҳар пираҳанда йўқ*⁶¹.

Bu misrada oshiqning ko'ngli mahbubaning go'zalligidan "chok" bo'ladi. Ya'ni, bu ishq azobining ifodasidir. "Yusufning idi" – bu yerda mahbuba (yoki go'zallik sohibi) Yusufga o'xshatilmoqda. "Oreki" – ya'ni "ma'lum bo'ldiki", "ma'lumki". "Har piraHANDA yo'q" – bu go'zallik har bir insonning piraHANI (kiyimi, tashqi ko'rinishi)da yo'q, ya'ni bunday go'zallik har kimda uchramaydi.

Bu misrada mahbubaning (yoki ilohiy go'zallikning) yagonaligi, betakrorligi ta'kidlanmoqda. G'azalda oshiq mahbubaning (yoki Haqning) betakror go'zalligidan hayratda. Bu go'zallik gullarni so'ndiradi, ko'ngilni ezadi va bu go'zallik boshqa hech bir insonga ato etilmagan.

Ba'zi g'azallar va baytlarida Lutfiy Yusuf (a.s.) siymosini tarixiy-diniy qiyofasi bilan yodga oladi.

*Ақлиндин озар Миср элидек, ким сени кўрса,
Бу даврда сен Юсуфи Канъон етилибсен*⁶².

Bu misrada sening go'zalliging **shunchalik ta'sirchan ekanki**, uni ko'rgan odam o'zini yo'qotadi, hushini yo'qotadi – **ishqiy maftunlik cho'qqisiga chiqadi**.

⁶¹ Лутфий. Сенсан севарим. – Т.: Фафур Фулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. 1987. – Б. 115

⁶² Лутфий. Сенсан севарим. – Т.: Фафур Фулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. 1987. – Б. 170

“Misr elidek” – *Misr ahli kabi*. Qur’oni karimda Yusuf (a.s.) go‘zalligi bilan Misr ayollarining hushidan ketib, qo‘llarini kesganligi voqeasi mavjud (“Yusuf” surasi, 31-oyat). Mumtoz she’riyatda bu voqea *go‘zallik oldida hush yo‘qotish* ramziga aylangan. “Kim sepi ko‘rsa” – *kimki sening sepingni (chehrangni, jamolingni) ko‘rsa*. “Sep” – aslida kelinlik sepi, lekin mumtoz she’riyatda *jamol, chehra, go‘zallik* ma’nosida ishlatiladi. Agar bu baytda Payg‘ambar (s.a.v.) nazarda tutilgan bo‘lsa: “Sen” – Rasululloh (s.a.v.) bo‘lib, u zot jamol, xulq va kamolda Yusuf (a.s.)dan ham yuksak ekanligi aytilmoqda. “*Aqlindan ozar*” – bu ma’naviy hayrat, ya’ni u zotni taniganlar, go‘zalligini (zohiran va botinan) anglaganlar hushidan ketadi, hayratdan so‘zsiz qoladi.

*Дилбаро, Юсуф жамоли сандадур,
Дилраболиқнингки ҳоли сандадур.
Умр кечти-ю, мени бир сўрмадинг,
Бевафолиқнинг камоли сандадур*⁶³.

Mazkur ruboiyda oshiqning sadoqatli, dardli ohangda aytilgan nolasi, shikoyati va mahbubga qaratilgan chiroyli kinoyali ta’rifi mujassam. Shoir o‘z davrida mashhur bo‘lgan klassik poetik timsollarni – Yusuf va dilrabo obrazlarini olib, ularni ma’naviy va his-tuyg‘ular darajasida chuqur ma’noda tasvirlaydi.

Birinchi misrada: “*Dilbaro, Yusuf jamoli sandadur*” – ya’ni, “*Ey sevimli, Yusufning go‘zalligi sendadir*”. Shoir Yusuf husnini mahbubda mujassam deb biladi. Bu esa go‘zallikni ilohiylik darajasiga ko‘tarish vositasi sifatida ishlatiladi.

Ikkinchi misrada: “*Dilraboliqningki holi sandadur*” – bu yerda “*dilrabo*” – ko‘ngil o‘g‘rilovchi, ya’ni mahbub. “*Dilrabolikning holi*” – degan ibora bilan shoir

⁶³ Лутфий. Сенсан севарим. – Т.: Фафур Гулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. 1987. – Б. 345

mahbubning hatti-harakatini, jozibasini, noz-karashmalarini ifodalaydi. Ya'ni, *“ko'ngilni tortish, o'g'irlash fazilati sendadir”*, degan fikr bildiradi.

Uchinchi misrada: *“Umr kechti-yu, meni bir so'rmading”* – oshiqning dardi, beozor ginasidir. *“Hayotim o'tdi, ammo sen biror marta holimni suramading, qiziqmading”*, – degan ma'noni anglatadi. Bu so'zlar orqali shoir o'zini nihoyatda sadoqatli, biroq qadri bilinmagan oshiq sifatida ko'rsatadi.

To'rtinchi misrada: *“Bevafoliqning kamoli sandadur”* – bu esa ruboiyning eng kuchli nuqtasidir. Shoir avvalgi misralarda mahbubni Yusuf (a.s.)ga qiyos qilib, uning dil o'g'rilovchi fe'lini madh qilgan edi. Endi esa birdaniga keskin burilish qiladi: *“Senga bevafolikning mukammalligi ham nasib etgan”*, – deydi. Ya'ni, *“Sen go'zalsan, maftunkorsan, lekin sadoqatdan yiroqsan”*. Bu beozor kinoya orqali shoir nafaqat o'z dardini aytadi, balki go'zallik va vafosizlik o'rtasidagi ziddiyatni ham ochib beradi.

Ruboiy mohiyatiga ko'ra juda hissiy, oshiq qalbidagi chuqur armon, o'tkinchi umr va javobsiz muhabbat motivlari bilan to'la. Shoir sadoqat bilan mahbubga bag'ishlangan umrini befoyda o'tgan deb his qiladi, ammo bu iztirobni go'zallik pardasi ostida badiiy uslubda bayon etadi. Bu esa uni chinakam mumtoz lirikaning namunasiga aylantiradi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, Yusuf (a.s.) obrazi Sharq adabiyotida xususan, Lutfiy lirikasida ishqning majoziy emas, balki ruhiy-ma'naviy mohiyatini ifodalovchi timsol sifatida shakllanib, payg'ambarlik va insoniy fazilatlarning uyg'unlashgan badiiy namunasi sifatida e'tirof etiladi. Ushbu obraz tasavvuf falsafasi va badiiy tafakkur sintezida barqaror timsolga aylangan holda, Sharq madaniyatining ma'naviy boylıklaridan biridir.

Lutfiy ijodida Yusuf (a.s.) obrazi diniy qissa ko‘rinishidagi hodisa bo‘lishdan ko‘ra, sof lirikaning, samimiy oshiqona tuyg‘ularning, go‘zallikni ilohiyashtirishning va insoniy fazilatlarni ulug‘lashning markaziy ramziga aylantirilgan. Yusuf (a.s.) siyosida u jamol va kamolni, orzu va armonni, zavq va iztirobni, sadoqatni yuksak badiiy saviyada mujassamlashtirgan.

ADABIYOTLAR

1. Лутфий. Танланган асарлар. 2 нашр. – Т., 1960.
2. Лутфий. Сенсан севарим. – Т.: Фафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. 1987.
3. Quronov D. Adabiyotshunoslikka kirish. – Т.: A.Qodiriy nomidagi Xalq merosi nashriyoti, 2010.
4. “Qur’oni Karim” o‘zbekcha izohli tarjima. – Т., 1992.
5. Hasanova M. Mavlono Lutfiy she’riyati va davr adabiy muhiti muammolari // Ilmiy maqolalar to‘plami, Samarqand, 2010.– B.84.

ALISHER NAVOIY VA ABDURAHMON JOMIYNING “LAYLI VA MAJNUN” DOSTONLARIDA MOTIVLARNING O‘RNI

Avezova Aziza Mavlonjonovna

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent
davlat o‘zbek tili va adabiyoti
universiteti tayanch doktoranti.

Email: avezovaaziza649@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi Abdurahmon Jomiy va Alisher Navoiyning “Layli va Majnun” dostonlarida motivlarni qiyosiy tahlil qilishning muhim o‘rni haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Motiv, obyekt, tasavvuf, solik.

Annotation. This thesis discusses the important role of the comparative analysis of motifs in Abdurahmon Jami and Alisher Navoi’s epics “*Layli and Majnun.*”

Keywords: *Motif, object, Sufism, salik.*

Аннотация. В данной тезисе рассматривается важная роль сравнительного анализа мотивов в поэмах Абдурахмана Джамии и Алишера Навои «*Лайли и Маджнун*».

Ключевые слова: *мотив, объект, суфизм, салик.*

Ma’lumki, zaruriyat (motiv)larni qiyoslash obyektini tahlil qilishning muhim bosqichi. Chunki zaruriyat va ehtiyojsiz hech narsa yuzaga kelmaydi. Axir, Alisher Navoiyning “Lison ut-tayr” asarida asl manzilga yetish uchun tanlangan yettita vodiyni birinchisi ham aynan talab bo‘lgan⁶⁴. Motiv syujetni vujudga keltiruvchi element bo‘lib, syujet tarkibidagi halqalardan biridir.

Majnun obrazining xalq og‘zaki ijodiga xos ayrim motivlar asosidagi qiyosiy tahlili muhim xulosalarga olib keladi. Zero, “Alisher Navoiy ijodida qo‘llanilgan folklorga xos yuksak xalqchilik va milliy g‘oya, obraz, motiv va

⁶⁴ Gulnoz Xalliyeva. Qiyosiy adabiyotshunoslik. T 2020 19 b

janrlarni o‘rganish orqali buyuk mutafakkir shoirning o‘ziga xos individual uslubiy mahorat qirralarini chuqur anglash mumkin”⁶⁵.

Yigirmanchi asrda g‘arb adabiyoti uchun ham sharq adabiyoti uchun ham universal ahamiyat kasb etadigan motivning xarakterli belgilari e‘tirof etildi. I. Silanteyev monografiyasida motivning turg‘unlik, takrorlanuvchanlik va semantik butunlik kabi belgilarni sanab o‘tadi.

Avvalo, Alisher Navoiy dostonida tug‘ilish motiviga to‘xtalsak: Ma‘lumki, “Alpomish” va “Go‘ro‘g‘li” turkumi dostonlarida qahramon – Alpning tug‘ilishi ilohiy xususiyat kasb etadi. Ilohiy tug‘ilish folklordagi yetakchi motivlardan biri bo‘lib, bir necha bosqichlardan iborat. Birinchisi: alp – qahramon tug‘ilishidan oldin ota-onasining farzandsizligi holati. Bu holat, eng avvalo, ramziy ma‘noga ega⁶⁶. Majnuning otasi ham farzandsizlikdan azob chekishi tasviri keltiriladi.

Navoiyning “Layli va Majnun” dostonida Qaysning tug‘ilishi bilan bog‘liq bobda uning otasi arab elida hukmronlik qilishi, nihoyatda badavlat va saxovatli ekanligi, ammo farzandga orzumand ekanliklari haqida aytiladi.

Otasi Tangriga ko‘p tazarru‘ qilgach, nihoyat Xudo unga bir farzand ato etadi.

“Uzoq kutilgan farzandga folklor asarlarida tinimsiz ibodat-u riyozat, xolis nazr-niyoz orqali erishiladi. Navoiy ham har ikki doston syujeti yoki oshiq yo‘lining boshlanma motivi sifatida farzandsizlikni tanlaydi⁶⁷”

Jomiyda tug‘ilish motivi yo‘q. Qays o‘nta o‘g‘ilning kenjasi. Yusufga o‘xshagan otasining sevimli, kenja o‘g‘li. Unda hech qanday g‘ayritabiiy xususiyatlar majvud emas. Barcha aytganlari muhayyo bo‘ladigan, erka farzand.

⁶⁵ Ражабова М. Алишер Навоий ижодида фольклор жанр, мотив ва образлар стилизацияси. Филол фан докт. (DsC) дисс. -Т., 2021. -Б.105

⁶⁶ Jabbor Eshonqul. Tushning boshqa motivlar bilan qiyosiy tahlili. Saviya.uz 10.10.2017

⁶⁷ Журакулов У. Алишер Навоий “Хамса”сида хроноп поэтикаси -Т.: ТУРОН-ИКБОЛ, 2017 Б-124

E'tiborli tomoni hali yozuvchi, Qays 14 yoshga yetganidan keyingi asosiy tasvirlar boshlanishidan oldin, otasining umidi deb ta'rif beradi.

Оре, бувад у зи бурчи уммед

Фархунда махе, тамом хуршед

Ya'ni: Umid burjidir u (Qays). Muborak, saodatmand oy yoki to'la quyosh

Garchi tug'ilishida hech qanday o'zgachalik bo'lmasada, Jomiy Qaysni katta umid bildirilgan farzand demoqda. Yaqinlari tomonidan mehr-muhabbat qurshovida ulg'aygan bola, ulg'aygach chin muhabbat hislarini tanij oladi.

Farzand xoh yagona tilab olingan bo'ladimi, xoh o'ntadan bittasi bo'ladimi mehr-muhabbat bilan ulg'aytirish, unga ishq uchqunlarini paydo qilish har bir otananing vazifasidir.

Qahramonlar ismining o'zgarishi bilan bog'liq motivda birinchi o'rinda Jomiy Majnuniga e'tibor qiladigan bo'lsak, Qays ilk bora hali Layli bilan uchrashishidan oldin el og'zida Majnun deb laqab oladi, chunki shoir uni qayergaki bormasin chiroyli qizlarni surishtirar, go'zallar husniga oshiq yigit sifatida tasvirlaydi. Bu faqat Jomiy dostonida uchragani uchun ham diqqatga molik.

Navoiy esa, dostonning 15-bobida Qaysning Majnunlik bilan shuhrat topganiga e'tiborimizni qaratadi. Jomiydan farqli ravishda Navoiy Qaysni ilk bora Laylining ishqida aql-u hushini yo'qotib, ism o'zi nimaligini unutmagan bir holatda bu ismga munosib ko'radi. Qahramon ismi ba'zida asar kontekstidan-da keng ko'lamdagi ifoda va izohlarni yuzaga keltiradi, chunki ism yuqori olam, ruhoniy makonda inson qadarini o'zida mujassam etgan holda, ruh bilan birga yaraladi. Ayni shu ilohiy haqiqat eposda va badiiy adabiyotda mutlaq hal qiluvchi ahamiyat kasb etishini, asar syujetini, qahramon taqdirini o'z izmiga soluvchi muhim jihat ekanligini epos va mumtoz adabiyotdagi Alpomish, Geraklda qayta nomlash, o'chirish Farhodning esa ismi tanlanishida, badiiy adabiyotda Sarsonboy ota, Mo'min chol, Saodat aya kabi qator obrazlarda kuzatish mumkin. Mazkur

dostondagi bosh qahramon Qaysning Majnun laqabini olishida ham yuqorida aytilgan ilohiy mezonlarga tayanilgani, shubhasiz. Majnunning birinchi ismi bo'lgan Qays “me'zon”, “o'lchov” degani, me'zon bo'lsa qolip, har qanday qolip esa chegara, bandilik demakdir. U Qayslik paytida o'z jamiyatining eng mukammal shaxsi sifatida tasvirlangan. Aql jihatdan ham, xulq, odob, husn va iqtidor jihatlaridan ham yetuk hisoblangan. Aniqrog'i, u fano va baqo bosqichi o'rtasida, sukr holida edi, toki Layli ishqi batamom joy olib, chegara buzilgunga qadar.

Qays ismi unga fano bosqichda xos edi, lekin had, chegara, o'lchov, me'yor va me'zonning o'zi bo'lmagan baqoda, turgan gapki, unga bu ismning keragi yo'q. Xalqning donoligini qarangki, unga aynan Majnun — “telba, devona, aqldan ozgan” degan “maqom” berishdi. Chindan, Majnun telba, ammo faqatgina bizning mezonlarimizda. Demak, qayta nomlash qahramonning zohirini yulib tashlab, botiniga yo'l ochishdir.

Dostonlarda qahramonlar ismi va ularning o'zgarishi ham ahamiyatli, voyaga yetgach, ilmda ham, hunarda ham o'z zamonasining yagonasi bo'lib (Majnun), ne-ne Alplarga nasib qilmagan qahramonliklar ko'rsatib (Alpomish), xalq tomonidan “Alpomish” va “Majnun” deb nom oladilar

Dostonlardagi har ikkala Majnunning hushdan ketish motivi garchi mohiyatan bir – biriga yaqin bo'lsa-da, ammo o'rni, soniga qarab bir-biridan keskin farq qiladi. Masalan: Navoiy dostonida Mahnun 8 marta hushdan ketsa Jomiyning Majnuni 18 marta hushdan ketadi.

Navoiy dostonida Qaysning ilk marotaba hushdan ketishi Laylini gulshanda uchrashgan paytida ro'y beradi. Laylining jamoli bir niholni xazon qildi deb yozadi: E'tiborli tomoni, Jomiyda Qays 14 yoshli balog'atga yetgan, Navoiyda esa hali norasida, 5-6 yashar bolalar.

Shoir mubolag'a san'atini qo'llab, Laylining chiroyi husni gulzorni charog'on qilib yubordi va gulzordagi bir naxl (nihol, sevgilisining qomati)ni

xazon etdi, deydi. Bundan o‘zga ma’no ham chiqishi mumkin. Chunonchi, husni mutlaq bir ko‘rinish bergandi, soliklar (haqparastlar) zavq-shavqqa tushdilar. Husni mutlaq ko‘zgusi bahori zindagoniy (hayot, tiriklik)da o‘z sevgilisi (solik) qomatini bukib, uni intizor ayladi, ya’ni solik bunday husn-jamolga dosh berolmasdan hushdan ketdi. Ko‘rinib turibdiki, bundan so‘fiyona ma’no chiqayotir: tasavvuf ta’limoticha, gulshan bu darveshning butun ruhiyati, uni Haq ishqi egallab oladi va u betoqatlanib, hushdan ayriladi. Endi bu yog‘ini tushunish oson kechadi, chunki Qays oshiq (solik)lik yo‘liga kirdi, Layli bilan ilk uchrashuvdayoq unda ilohiy kuch keskin namoyon bo‘ldi⁶⁸.

“Tasavvuf ta’limotiga ko‘ra, guliston darveshning ruhiyati, uni Haq ishqi egallab oladi va u betoqatlanib hushini yo‘qotadi. Shu tarzda majzubi solik (Haqdan jazba yetgan, ustoz ham, piri ham ishq bo‘lgan, maqomlarni egallamasdan turib hol martabasiga erishgan oshiq)ning sarguzashtlari boshlanadi. Qays shu tariqa Laylini har ko‘rganida hushidan ketadi. Xalq orasida “Majnun” laqabi bilan ovoza bo‘ladi”⁶⁹.

Navoiy bu holatni shunday tasvirlaydi:

Ul bo‘lub otin biluridin yot,

Mundin dog‘ikim, ne nimadur ot.

O‘z otiyu qavmu xayli oti,

Yo‘q yodida g‘ayri Layli oti.

“Layli, Layli” debon chekib un,

El deb: “Majnundur, ushbu Majnun”.

Jomiyda birinchi marta hushdan ketish motivi Majnuning tuyada Laylining uyiga borayotgan paytda sodir bo‘ladi. Har gal hushdan ketganda tuyaning jilovi tushadi. Shuning uchun bolasidan ayrilib yo‘lga chiqqan tuya bolasi tomon

⁶⁸ Нажмиддин Комилов. Хизр чашмаси. “Маънавият” 2005 Б-80

⁶⁹ Sh. Sirojiddinov, D.Yusupova, O.Davlatov. Navoiyshunoslik. Tamaddun. T.: 2018. B - 124

oshiqib, orqaga buriladi. Majnun o‘ziga kelganda bu holni ko‘rib, jilovni qo‘lga oladi va o‘z yo‘lida davom etadi. Ammo yana hushdan ketgan Majnun, jilovni qo‘yib yuboradi va tuya yana orqaga burilib ketaveradi. Bu holat ikki, uch marta sodir bo‘ladi, oxir tuyani yo‘lga sololmasligini tushungan Majnun uni uyga eltib qo‘yadi va bir o‘zi Layli tomon yo‘lga chiqadi. Yo‘lda ketayotgan Majnun o‘ziga o‘zi:

Шуд дар раҳи ў ба фарқ пӯён,
Бо хештан ин суруд гӯён.
К-эй дил ба мувофикон даровез
В-аз чанги мухолифон бипарҳез!
Дар роҳи вафо кадам зи сар кун
В-онни чафо зи сар бадар кун.
З-ин роҳ касе, ки дорадат боз,
Аз ҳамраҳияш дарун бипардоз.
Гар ҳаст ба раҳравет майле,
Хамроҳи ту бас хаёли Лайли.
“Лайли!” - мегӯю роҳ медав,
В-осуда дар ин паноҳ медав.

Ya’ni: Majnun yo‘lda borar ekan, dilida shunday xitob qiladi. Ey dil, o‘zingga loyiqqa qovushib, nopoklarning vaslidan doimo hazar qilgin. Vafo yo‘lida sobit-ustuvor bo‘lgin, jafо aylamoqni zinhор o‘ylama. Agar bu yo‘ldan seni kimdir to‘smoqchi bo‘lsa, aslo ular bilan hamsafar bo‘lma. Doimo yurmoqqa bardoshing bo‘lsa, senga Laylining xayoli sirdoshingdir.

Navoiyda ham xuddi shunday parcha keladi. “Layli!”- deb aytgil-u yo‘lda ketaver, Uning panohida cho‘lda ketaver.

Jomiyda Majnun Laylining unga nisbatan befarq emasligini bilgandan so‘ng, yana Layli tomon yo‘lga chiqqan voqeasi berilgan. Unda Jomiy tuya va

uning qilmishi orqali bunday mashaqqatli safarga chiqqanda Oллоhdan boshqa hech kimga ishonib qolmaslikni nazarga tutgan, chunki, Majnun maqsadiga tezroq erishish uchun tuyaga suyangan edi. Asosiy nasihat shundan iboratki, shoir Qaysga “Bu olamda senga Layli bo‘lsa bas, undan boshqa senga hech kim kerak emas” deb, o‘zgalarga sira ham bog‘lanib qolmasligi kerakligini aytadi.

U yagona Oллоhga tavakkal qilish kerakligi anglab tavba maqomiga kirdi. Jomiy dostonning keyingi qismini maqomlarning birinchisi bo‘lmish tavba epizodi bilan davom ettiradi.

Har ikkala qahramon ham Laylining unga nisbatan befarq emasligini bilganidan so‘ng hushdan ketadi. Qiziq tomoni shundaki, Navoiyda birinchi uchrashuvda Laylining oldida hushdan ketsa, Jomiyda Majnun Laylining huzurida emas balki, yo‘lda, yo‘l davomida bir necha bor hushdan ketadi.

“Hushdan ketish ko‘proq so‘fiylarga xos ruhiy-psixologik kechinma. Ayniqsa, ular Alloh yodida o‘ta jazavaga berilganda, butun ruhiy kuch-quvvatini ishga solganda hushdan ketish, o‘zini unutib qo‘yish darajasiga borib yetadilar. Navoiy Majnun obrazida so‘fiylikning ana shu holatini ko‘z oldimizda gavdalantiradi. Bundan tashqari, ayni shu holda Yor jamolini ko‘ngil ko‘zgisida his etish hayratidan hushdan ketish sodir bo‘ladi. Bu hayrat maqomiga yetgan solik ruhiyatidir. Hayrat maqomi – o‘zlikni unutish, hayronu parishon bo‘lish bosqichi”⁷⁰.

Ma‘lumki, “Maqomot” – maqom (manzil, bekat) so‘zining ko‘pligi bo‘lib, solikning ruhiy-ma‘naviy kamoloti bosqichlarini anglatadi. Jomiyning ilk bor hushdan ketish motivini kiritar ekan, dastlab undan oldin tasavvufda “Vahdat” tushunchasiga qisqa ishora qilganini ko‘ramiz. Go‘yo Jomiy Majnuni bu yo‘lga tayyorlayotganini oshkor qilgandek:

Созанда, ки сози ишқ пардохт,

⁷⁰ Нажмиддин Комилов. Хизр чашмаси. “Маънавият” 2005 Б-81

Маъшуқию ошиқ ба ҳам сохт.

Ин ҳар ду навози як мақоманд,
Аз якдигар ҷудо ба номанд.⁷¹

Ҳақиқат: Чоғлу (Оллоҳ) ишқ созин yaratgan вақтда, ошиқ-у ма'шуқни бир қилиб yaratди. Бу иккови (Лайли билан Мажнун назарга tutilyapti) asli bir куйнинг мақоми, faqat ularning nomlari o'zgachadir.

Shuning uchun Jomiy birinchi hushdan ketish motividan so'ng aynan shu, tavba bekatida to'xtaydi.

Yuqorida biz Navoiyning dostonida 8 marta Jomiyning dostonida esa 18 marta hushdan ketish motivi takrorlanganini aytdik. Xulosa qilib aytganda, dostonlardagi har bir motivni qiyosiy o'rganish muhim bo'lib, har ikki doston mualliflarining ijodiy-badiiy niyatlarini anglashda o'ziga xos o'ringa ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Адбурахмон Чомӣ. Қилди панҷум. Лайли ва Мачнун, Хирадномаи Искандарирӣ. Д.: “Адиб”1988
2. Alisher Navoiy. Xamsa, Uchinchi doston “Tamaddun” Toshkent – 2021
3. A.Navitmetov. Navoiyning ijodiy metodi masalalari. Toshkent, 1963
4. Аълоҳон Афсаҳзод. Мавлоно Абдурахмони Чоми – адиб ва тафаккури номи. Душанбе “Адиб” 2014.
5. Академические школы в русском литературоведении. – М.: Наука, 1975.
6. Абдусалом Адбукодиров. Амир Алишер Навоий ва тоҷик мумтоз шоирлари. Хужанд “Хуросон” 2007 й

⁷¹ Адбурахмон Чомӣ. Қилди панҷум. Лайли ва Мачнун, Хирадномаи Искандарирӣ. Д.: “Адиб”1988 Б - 34

7. Ibrohim Haqqul. Navoiyga qaytish. -Toshkent: Fan, 2007
8. Ibrohim Haqqul. Navoiyga qaytish. 4-kitob “Tafakkur” nashriyoti, Toshkent – 2021
9. Нажмиддин Комилов. Хизр чашмаси. “Маънавият” 2005
10. Gulnoz Xalliyeva. Qiyosiy adabiyotshunoslik. T 2020
11. Ражабова М. Алишер Навоий ижодида фольклор жанр, мотив ва образлар стилизацияси. Филол фан докт. (DSc) дисс. -Т., 2021.
12. Sh. Sirojiddinov, D.Yusupova, O.Davlatov. Navoiyshunoslik. Tamaddun. T.: 2018.

NOSIRXOJA VALADI MANSURXOJANING “LAYLI VA MAJNUN” DOSTONIDA SHE’RIY PARChALAR

Isaqova Ellora Madamin qizi

ToshDO‘TAU 1-kurs tayanch doktoranti
+998905859551, isaqovaellora@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Nosirxoja valadi Mansurxojaning Layli va Majnun dostoni va uning o‘ziga xos jihatlari haqida so‘z boradi. Dostonning ahamiyati, ayrim syujet o‘rinlari va dostondagi she’riy parchalar hamda ularning dostondagi ahamiyatiga to‘xtalib o‘tiladi.

Kalit so‘zlar: doston, xalq og‘zaki ijodi, yozma adabiyot, vazn, syujet, obraz,

Abstract: This article discusses the epic poem “Layli and Majnun” by Nasir Khoja Valadi Mansur Khoja and its unique aspects. The importance of the epic poem, some plot points and poetic fragments in the epic poem and their significance in the epic poem are discussed.

Keywords: epic poem, folk oral literature, written literature, verse, plot, image

Аннотация: В статье рассматривается эпическая поэма “Лейли и Меджнун” Насира Ходжи Валади Мансур Ходжи и её уникальные аспекты. Рассматривается значение эпической поэмы, некоторые сюжетные моменты и поэтические фрагменты в ней, а также их значение в эпосе.

Ключевые слова: эпическая поэма, устное народное творчество, письменная литература, стих, сюжет, образ

Sharq mumtoz adabiyoti taraqqiyotida mashhur ishqiy qissalar alohida o‘rin tutadi. Ana shunday yuksak badiiy an’anaga aylangan syujetlardan biri — bu “Layli va Majnun” voqeasidir. Dastlab arab qabilalari orasida og‘zaki rivoyat shaklida tarqalgan bu qissa o‘zining chuqur ma’naviy mazmuni va universal g‘oyaviy mohiyati bilan turli xalqlar adabiyotiga kirib bordi. “Layli va Majnun” syujeti asrlar davomida qayta-qayta yaratilgan va har bir davr adabiy jarayonida yangicha talqin topgan. “Layli va Majnun” syujetining turli davrlarda qayta talqin etilishi uning Sharq adabiy tafakkurida barqaror badiiy arxetip sifatida shakllanganidan dalolat beradi. Har bir ijodkor bu voqeani umumiy syujet asosida qayta yozar ekan, unda o‘z davrining ijtimoiy-ma’naviy muammolarini, estetik qarashlarini va milliy ruhiyatini mujassamlashtirgan. Shu bois mazkur qissa nafaqat ishqiy-romantik syujet sifatida, balki Sharq mumtoz adabiyotining turli bosqichlarini bog‘lovchi umumiy badiiy hodisa sifatida ham ahamiyatlidir.

Bugungi kunda “Layli va Majnun” syujeti nafaqat mumtoz adabiyotshunoslikda, balki zamonaviy komparativ tadqiqotlarda ham muhim o‘rin egallamoqda. Chunki u turli madaniy muhitlarda qayta ishlab chiqilgan, milliy adabiyotlar o‘rtasida mushtaraklik yaratgan hamda Sharq poetikasining boy imkoniyatlarini ochib bergan betakror badiiy merosdir. Bizning tadqiqotimizda

ham xorazmlik ijodkor Nosirxoja valadi Mansurxojaning “Layli va Majnun” dostoni tahlil qilinadi.

Nosirxojaning hayoti va ijodi haqida to‘liq ma’lumotlar saqlanmagan bo‘lsa-da, uning bu asari orqali adabiy merosga qo‘shgan hissasi alohida qadrlanadi. Nosirxoja XVIII asr va XIX asr boshlarida Xorazmda yashab ijod etgan deb taxmin qilinadi. Uning tug‘ilgan yili, yashash joyi haqida biz ko‘rgan manbalarda hozircha ma’lumot uchratmadik. Undan “Layli va Majnun” nomli xorazm lahjasida, xalq kitoblari ruhida yozilgan dostonining ikki nusxasi bizga ma’lum⁷².

Ushbu dostonning ikki xil nusxasi mavjud bo‘lib, ularning biri O‘zbekiston SSR Fanlar Akademiyasi Adabiyot muzeyi qo‘lyozmalari orasida 1886-yilda ko‘chirilgan. Boshqa bir nusxasi esa Xorazmda yozilgan va 1872-yilga taalluqli. Nosirxoja valadi Mansurxojaning “Layli va Majnun” dostoni 159 va 211/II raqamlari bilan O‘ZR FA Alisher Navoiy nomidagi Davlat Adabiyot muzeyi qo‘lyozmalar xazinasida saqlanadi.

159 raqamli qo‘lyozma qo‘qon qog‘ozda mayda nastaliq xatida qizil sarlavha va qora siyohda yozilgan. Bu qo‘lyozmada doston syujetiga mos 11 miniatyura ishlangan. Ushbu qo‘lyozmaning oxiri yo‘qligi sababli kim tomonidan, qachon va qayerda ko‘chirilganligi ma’lum emas.

211/II raqamli qo‘lyozma esa yirik nastaliqda qora siyoh bilan ko‘chirilgan. Qo‘lyozmada bezaklar yo‘q va ushbu qo‘lyozmada dostonning boshlanish qismi mavjud emas.

Nosirxoja tomonidan yozilgan “Layli va Majnun” dostoni ham xalq orasidagi muhabbat, sadoqat, fojiviy taqdir va jamiyatdagi axloqiy qadriyatlar singari mavzularni o‘zida mujassam etgan. Asarda Qays va Laylining fojiviy taqdirlari chuqur lirizm asosida tasvirlanadi. Xususan, Laylining o‘limidan keyingi sahnalar,

⁷² Jo‘rayev K. Nosirxoja valadi Mansurxoja. -Jizzax: Sangzor nashriyoti, 2014. - B.3.

Majnunning fojiaiy holati, qabr ustidagi nolalari — bular xalq og‘zaki ijodining eng mashhur voqealarini eslatadi.

Yuqorida so‘z borgan ikki nusxaning tabdili 2014-yilda K.Jo‘rayev tomonidan amalga oshirilgan. Tabdil asosida bizga shu narsa ayon bo‘ladiki, Andalibga nisbat berilayotgan “Layli va Majnun” dostonidagi she‘riy parchalar Nosirxoja dostonida ayrim so‘z o‘zgarishlar bilan deyarli bir xil. Bu xususida turkmanistonlik olim, filologiya fanlari nomzodi Ata Annaurovning fikrini ham isbot tarzida keltirishimiz mumkin. Shuningdek, asarni o‘qish davomida Sadi, Sadullo kabi taxalluslarga duch kelamiz. Bular esa Andalibning adabiy taxallusi emasligi hammamizga ma‘lumligidan Nosirxoja valadi Mansurxojaning adabiy taxallusi degan fikrga bizni yetaklaydi. O‘rganishlarimiz davomida Turkiy adabiyot durdonalari nomi ostida nash etilgan kitoblar turkumining 94-jildida Andalibga nisbat berilgan “Layli va Majnun”dan qo‘shiqlar turkumi ostida kelgan she‘riy parchalar bir-ikki so‘zlardagi o‘zgarishlarni hisobga olmasa, Nosirxojaning dostonidagi she‘rlar bilan bir xil. Bular orasida Andalibga nisbat berilib, keyinchalik Furqat davom ettirgan “Sayding qo‘yober sayyod” deb boshlanuvchi she‘r Majnun tilidan aytilgan muxammas ekanligi anglashiladi. Shu o‘rinda Majnun uyida och nahor qolgan bolalari uchun g‘ovoz, ya‘ni naslli ho‘kiz ovlayotgan ovchiga nisbatan uni bandi etmaslik uchun aytilgan, ya‘ni Majnun tuzoqqa tushgan hayvonga hamdardlik ruhi aks etgan. Ushbu muxammasda hayvonning tutqunlikdagi og‘ir holatini Majnun o‘z holatiga juda chiroyli tashbehlar vositasida bayon qiladi:

Sayding qo‘yober sayyod dil pora ekan mandek,

Cho‘llarni kezib yurg‘on sayyora ekan mandek,

Sar to sari hijrondin ham yora ekan mandek,

Sargashta g‘arib bo‘lgan ovvora ekan mendek,

Ol domingni bo‘ynidin, bechora ekan mandek?!⁷³

Mazkur muxammasdan ilhomlangan Furqat uni musaddas shaklida o‘zgacha talqinda yozgan. E’tiborimizni tortgan ushbu muxammas Turkiy adabiyot durdonalari⁷⁴da Andalibning “Layli va Majnunidan” berilgan she’riy parchalar qatorida Nosirxojaning dostonidagi muxammas bilan bir xil. Bu holatning sababi balki xalq orasida mashhur bo‘lgan qo‘shiqlar bilan bog‘liqdir degan fikrga keldik. Biz esa ushbu maqolada Nosirxoja valadi Mansurxojaning “Layli va Majnun” dosotidagi she’riy parchalar va ularning badiiyati haqida so‘z yuritmoqchimiz.

Nosirxoja dostoni Sharq dostonchilik an‘analariga muvofiq yozilgan bo‘lsa-da, muallif o‘z asarini nasrda yozish bilan chegaralanmay, unga yana bir qator janrlarni qo‘shadi. Dostondagi she’riy parchalar umumiy 1193 misrani tashkil etadi. Ma’lumki, g‘azal, murabba, muxammas, musaddas, mustazod kabi she’rlar bilan boyitilgan dostonlar so‘z va soz birligida ijro etishga mo‘ljallangan bo‘ladi. Bu esa Xorazm dostonchiligi ta’siridir. Nosirxoja valadi Mansurxojaning dostoni ham shu usulda yozilgan. Uning tom ma’nodagi xalqchil shoir bo‘lganligi, xalqning dili tubida, tili uchida turgan fikrlarni topib she’rga solgani, ko‘ngilga yaqin, yurakka jiz etib tegadigan, o‘quvchini to‘lqinlantiradigan, tuyg‘ularini qitiqlaydigan so‘z va iboralar, misralarni topib qo‘llagani, ta’sirchan so‘z, ibora va misralarni radifga chiqarib, asosiy urg‘uni shunga berganida ham yaqqol namoyon bo‘ladi.

Doston tarkibiga masnaviydan tashqari, muxammas, g‘azal, munojot, mustahzod, musaddas va murabba kabi janrlar ham kiritilgan bo‘lib, ular syujetning ta’sirchanligini oshirib, fikrning o‘quvchi ongiga tezroq yetib borishini ta’minlaydi. “Layli va Majnun” dostoni tarkibida ham 15 ta g‘azal, 15 ta murabba, 16 ta muxammas, 6 ta mustazod, 1 ta musaddas, 1 ta munojot va 2 ta masnaviy

⁷³ Jo‘rayev K. Nosirxoja valadi Mansurxoja. -Jizzax: Sangzor nashriyoti, 2014. - B.62.

⁷⁴ Qarang. Turkiy adabiyot durdonalari. 94-jild. – Toshkent: O‘zbekiston nashriyoti, 2022. - B.71.

janridagi she'rlar keladi. Dostonning boshlanish qismida Layli va onasi o'rtasidagi suhbat esa aytishuv tarzida keladi.

Alg'araz , Layli maktabg'a boraman deb, onasi qo'ymay bir-biriga qarab bir so'z dedi:

Ey gulshani joni jahon, bog'i bahorim, bormag'il?!

Ruhi ravon, oromi jon, shirin zabonim, bormag'il?!

Layli: Arzim eshit, ey onajon, kuydurma jonim, qoy boray?!

Boshing'a yiqma osmon, ey mehribonim, qo'y boray?!⁷⁵

Yuqoridagi aytishuv 14 baytni tashkil etadi. Unda Laylining maktabga borishiga otasining qarshiligini onasi Layliga tushuntirmoqda. Mazkur parcha orqali biz onaizorning butun fe'l-atvorini anglaymiz. Or-nomus, eriga itoatkorlik uning so'zlaridan seziladi. Bir tarafdin farzand istagiga qarshilik onaning qalbini iztirobga ham soladi.

Ma'lumki, Navoiydan keyingi asrlarda muxammas yozish avj olgan va Nosirxoja dostonida ham ko'plab muxammaslarni ko'ramiz. Muxammaslarning ko'p qismi qahramonlar ruhiy holatini ifodalash bilan bir qatorda voqealar bayoni uchun ham aytilgan. Dostondan keltirilgan parcha orqali fikrimizni isbotlaymiz:

Qays Laylining ishqidin beqaroru beorom bo'lib oh chekar erdi. Majnunning onasi aydi: "Sanga ne bo'ldi, bu holda turursan?!"-dedi. Ammo, Qays onasiga faryod birla dardini bayon qilib, bir so'z dedi:

Soqiyi ishq kelib berdi bu kun bir jom mango,

G'ussayi dard-u alamdin bir necha in'om mango,

Charxdin yetti zarar subh bilan shom mango,

Shakkar o'rnig'a zahar berdi bu kun kom mango,

Vaxsh ila ko'nglumg'a na sabr bila orom mango.

...Berdi ustodi tariqat manga ta'limi vafo,

⁷⁵ Jo'rayev K. Nosirxoja valadi Mansurxoja. -Jizzax: Sangzor nashriyoti, 2014. - B.25.

Garchi ko'rsatsa bu yanglig' yana ham javr-u jafo,
Xob-u xo'rak hojat emas, icharim dard-u balo,
Yana el og'ziga Qays otini Majnun qo'y yano,
Ne desa holima ul Layloyi gulfom mango.

Dostonda uchraydigan 15 g'azal g'azal shoir fikrini isbotlab qolmay, dostonning umumiy mazmunini ochishga ham xizmat qiladi. G'.Aliyevning ma'lumot berishicha, "Layli va Majnun" dostoni tarkibiga g'azallarning kiritilishi Ashraf Marog'iydan boshlanadi. Fuzuliy ham o'zining "Layli va Majnun" dostonida dostonida Ashrafning bu an'anasini davom ettiradi. Nosirxoja dostoni tarkibiga kiritilgan jami g'azallar 90 baytni tashkil etadi. G'azallarning 2 tasi Layli, 10 tasi Majnun, 1 tasi Zayd, 1 tasi Laylining onasi va 1 tasi Sayyid bani Omiriy tilidan aytilgan. Majnun va Layli tilidan aytilgan g'azallar qahramonlar ichki kechinmalarni ifodalashga xizmat qiladi. Zayd tilidan aytilgan g'azal esa Navfalshohga Majnunni tanishtirish uchun, Sayyid bani Omiriy tilidan aytilgan shukronalik ruhidagi g'azal uzoq kutilgan sabrga sovg'a sifatida berilgan Qaysning tug'ilishi voqeasidan keyin aytilgan. G'azal badiiy jihatdan juda ham go'zal. Nido, tashbeh, talmeh, istiora, musajja kabi bir qancha badiiy san'atlar g'azalning ta'sirini yana orttirgan.

Qush erdim bol sindurg'on, havoyi nafsım o'ldurg'on,

Uyum rahmatg'a to'ldurg'on, mahi tobon ato qilding.

Boshimg'a faxr afsarin qo'yub, shoh-u ulus sarvarni,

Beribon, naxli umrumni shahi Kan'on ato qilding⁷⁶.

⁷⁶ Jo'rayev K. Nosirxoja valadi Mansurxoja. -Jizzax: Sangzor nashriyoti, 2014. - B.18.

Nosirxoja dostonining syujet tarkibiga 12 ta murabba' kiritilgan. Ma'lumki, murabba' janrining kelib chiqishi xalq og'zaki ijodiga borib taqaladi. Turkiy adabiyotda bu janrni ilk marotaba Ahmad Yassaviyning ijodida ko'rishimiz mumkin. Undan so'ng Mashrab, Ogahiy, Avaz O'tar, Muqimiy kabi ijodkorlar bu janrda barakali ijod qilishdi. Nosirxoja murabba'larining umumiy hajmi 153 bayt. Ijodkorning badiiy mahoratini shundan anglashimiz mumkinki, murabbalar asosan 10 banddan iborat.

Xorazm shoirining o'ziga xos ijod yo'nalishini namoyon qiladigan g'azal, muxammas, mustahzod va murabba'lar esa qahramonlar ruhiy holati va voqealar rivojiga mutanosib ravishda bitilganki, ular orqali kitobxon oshiq-ma'shuqlarning iztiroblariga sherik bo'ladi, ularning tuyg'ularini o'z qalbiga ko'chiradi, boshqacha aytganda, asar qahramonlari bilan birga yashay boshlaydi. G'azal, muxammas va murabba'larda har bir voqelik va qahramonlar ruhiyatiga mos ravishda turli she'riy o'lchovlar va qofiyalardan foydalanganligi ijodkor badiiy mahoratini ko'rsatuvchi yana bir omil sanaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nosirxoja valadi Mansurxoja. Layli va Majnun. Tabdil va nashrga tayyorlovchi Jo'rayev K. -Jizzax: "Sangzor", 2014.
2. Юсупова Д. Ўзбек мумтоз адабиёти тарихи. – Тошкент: "Академнашр", 2013.

NAIM KARIMOV MA'RIFIY ROMANLARINING TADRIJIY TARAQQIYOTI

Xumora Jo'raqulova Shuxratovna

ToshDO'TAU 2-bosqich tayanch doktoranti

xumora.shuhratovna@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada adabiyotshunos olim, akademik Naim Karimovning ma'rifiy-biografik romanlar yozish mahorati va bu turdagi romanlar yozish ehtiyojining yuzaga kelish sabablari yoritiladi. Olim ijodining biografik asarlar yozish bosqichlari o'rganiladi va tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Ma'rifiy roman, hujjatlilik, tarixiylik, qatag'on siyosati, ijodkor biografiyasi

Аннотация. В этой статье являются литературные ученые, академик Наим Каримов и биографические романы, охватывающие навыки написания и причины для написания этих типов романов. Стадии написания биографических произведений ученого рассматриваются и анализируются.

Ключевые слова: учебный роман, документальность, историчность, отчетная политика, творческая биография.

Abstract. This article is literary scientists, academician Naim Karimov and educational biographical novels cover writing skills and reasons for writing these types of novels. The stages of writing biographical works of the scholar is considered and analyzed.

Key words: Educational novel, documentary, historicity, repression policy, creative biography

Adabiy hodisalarga tarixiylik tamoyillari asosida yondashuvning kuchayishi tufayli adabiy durdonalarga berilgan baho qayta nazardan o'tkazila boshlandi. Tariximizni chuqur bilish, kelajakda takrorlanmasligi kerak bo'lgan o'tmish xatolaridan xulosalar olish, badiiy adabiyotning ijtimoiy-siyosiy hayotdagi muhim

o‘rnini teran anglash va anglatish – bugungi kunda adabiyotning va adabiy tanqidchilikning oldidagi muhim vazifalardan biridir. Zero, tarixiy hodisalar va uni qalamga olgan adiblar hayotini haqqoniy hamda xolisona yoritish adabiy tanqidchilikdagi eng muhim jihat hisoblanadi. Xoh badiiy asar ko‘rinishida, xoh ilmiy adabiyot ko‘rinishida bo‘lsin, u ijodkor kechmishini adolatli tasvirlashi va uning asarlariga munosib baho bera olishi darkor.

Tarixiy hujjatlarga tayangan holda, ulardan iqtiboslar keltirib asarlar yaratish namunasini o‘zbek adabiyotida dastlab akademik A.Qayumov tajribasida yaqqol ko‘rish mumkin. “Ajoyib kishilar hayotidan” turkumidagi “Abu Rayhon Beruniy”, “Abu Ali ibn Sino” qissalari shunday xususiyatga ega bo‘lgan ilk asarlardir. Umuman, o‘zbek adabiyotida esse-roman xususiyatlari ko‘rina boshlangan asarlar 60-yillarning oxirida yuzaga keldi. N.Karimovning “Hamid Olimjon”, “Oybek”, L.Qayomovning “Hamza”, O.Sharafiddinovning “Abdulla Qahhor”, Otayorning “Mirtemir”, “Men quyoshni ko‘rgali keldim” asarlarida ana shu xususiyatlar uch ko‘rsatadi. Bu tipdagi asarlar orasida N.Karimov, O.Sharafiddinov, Otayor asarlarida badiaga xos xususiyatlar sezilib turadi. Biroq bundan qat’iy nazar, 70-80-yillargacha yaratilgan tanqidiy-biografik asarlarda san’atkor ijodi yo‘nalishlari, izdoshlik va vorislik masalasiga, asarlari tahliligi e’tibor ko‘proq berildi. Asarni yaratgan ijodkor tabiatidagi o‘ziga xos xususiyatlar, shaxs va san’atkor sifatida shakllanishiga ta’sir ko‘rsatgan muhit, ijod va ruhiyat bilan bog‘liq masalalarga kam e’tibor berildi. N.Karimov, O.Sharafiddinov, Otayorlarning Oybek, A.Qahhor, Mirtemir haqidagi ma’rifiy ruhdagi asarlarida bu kamchiliklarni bartaraf etishga dastlabki qadamlar tashlandi. Badiiy asar muallifining hayoti asari qadar va hatto undanda qadrliroq ekanligi, nafis san’at namunalari dunyoga kelgan ijodxonalar muhiti va asarlarining “tug‘ilish” jarayonida ijodkorlar chekkan “dard” va tuyumlar kitobxonlarni va adabiyot ixlosmandlarini qiziqтира boshladi. Shu bilan birga, moziyning o‘zi bilan olib ketgan ko‘p sirlarini ochish ehtiyoji, ayniqsa,

qatag'on siyosatining vaxshati olib ketgan jadidlarning qismatini fosh etish, istiqloqlarning naqadar zarurat ekanligini anglash va anglatish ehtiyoji Naim Karimovni qatag'on davri haqida izlanishga, bilinmagan voqealarni bildirishga undadi. Bu ishtiyoq tanqidiy-biografik asarlarning dunyoga kelishiga turtki bo'lganiga shubha yo'q. Mustaqillik yillarida yozilgan "Cho'lpon", "Maqsud Shayxzoda" ma'rifiy romanlari misolida N.Karimovning mazkur janr talablarini astoydil o'zlashtirib borayotgan tajribali munaqqid va adib ekanligini ko'ramiz.

Naim Karimov – o'zbek adabiyoti va adabiyotshunosligida o'chmas iz qoldirgan yozuvchi, adabiyotshunos olim va tarixiy – biografik romanlar muallifi sifatida tanilgan. U o'z ijodida adabiy meros, milliy tarix, mashhur siymolar hayoti va ularning jamiyatdagi o'rnini haqida chuqur tadqiqotlar olib borgan. Olim XX asr boshlarida adabiyot maydoniga kirib kelgan va ijod qilgan ko'plab ijodkorlar haqida izlanishlar olib borgan. Ayniqsa, uning biografik romanlari tarixiy tafakkurning shakllanishida; badiiy asar, muhit va ijodkor ruhiyati uchligini tushunishda va milliy o'zlikni anglashda katta ahamiyatga ega.

Naim Karimovning ma'rifiy romanlari faqat badiiy obraz yaratmaydi; ularning asosida chuqur tarixiy manbalar, arxiv hujjatlari, xotiralar va ilmiy tadqiqotlar yotadi. N. Karimov o'z izlanishlarida Abdulla Qodiriy, Cho'lpon, Fitrat, Behbudiy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Hamza, Oybek, Maqsud Shayxzoda, Mirtemir, Usmon Nosir, Amin Umariy, Hamid Olimjon, Zulfiyalarning hayotini qalamga olgan. Muallif bu siymolarni tarixiy kontekstda, ularning zamonasidagi ijtimoiy-siyosiy holat bilan uyg'un holda ko'rsatishga harakat qilgan. Ularning ayrimlari haqida ma'rifiy romanlar yozgan. Ma'rifiy roman yozish sof badiiy roman yozishdan farq qiladi. Uni bir ilhom bilan yozish mumkin emas. Ko'plab dalillarga tayanish va asosli yozishni talab qilinadi. Shu sababli ma'rifiy roman yozish uzoqroq vaqt va matonatni talab qiladi. Naim Karimov ham qahramonlari haqida roman yozguniga qadar ko'plab izlanishlar olib

borgan. Ko‘plab maqolalar, monografiyalar e‘lon qilgan va bu mashaqqatli izlanishlarining ulkan natijasi o‘laroq, ma‘rifiy roman sifatida umumlashtirgan.

Naim Karimov biografik asarlarining tadrijiy takomil bosqichlarini shartli ravishda quyidagicha davrlashtirish mumkin:

a) Ilk bosqich (1970-yillar)

Bu davrda N. Karimov ilmiy – tarixiy izlanishlarga asoslangan maqolalar va ilmiy monografiyalar yozdi. Bu davrda, asosan, badiiy ijod namunalarining adabiy tahlili bilan shug‘ullangan bo‘lsada, biografik yondashuvlar uning ilmiy tadqiqotlaridan boshlangan. Jumladan, bu davrda Naim Karimov Oybek, Zulfiya, Mirtemir, Hamid Olimjon, A.Qahhor va yana bir qator o‘z davrining adabiyotida ko‘zga ko‘ringan ijodkorlari yubileylari munosabati bilan vaqtli matbuotda bir qator maqolalar e‘lon qiladi. Ularning hayotidan lavhalar keltiradi. Ilmiy ishi mavzusi bo‘lmish Hamid Olimjon haqida “Ajoyib kishilar hayoti” turkumi doirasida 1979-yilda “Hamid Olimjon: Shoir hayoti va ijodidan lavhalar” (247 b.) biografik asarini nashr ettiradi.

b) Biografik asarlarga o‘tish (1990-yillar)

Milliy tarix va madaniyatga munosabatning o‘zgarishi, e‘tiborning ortishi bilan N.Karimov ilgari taqiqlangan yoki e‘tiborsiz qolgan jadid ziyolilari hayotini badiiy obrazlar orqali jonlantirishga kirishdi. Shu bilan birga, o‘zi ixlos qilgan, ularning hayotini ham kitobxonlariga o‘rnak qilishni, yetkazishni istagan adiblari haqida ham biografik asarlar yozadi. Jumladan: 1990-yilda “Oybek va Zarifa”(128 b.) nomli biografik asarini e‘lon qiladi. 1991-yilda “Abdulhamid Sulaymon o‘g‘li Cho‘lpon” (84 b.) biografik asarini nashr qildiradi. 1993-yilda “Usmon Nosir: Haoyitdan lavhalar, hujjatlar, rivoyatlar.”(204 b.) yirik biografik asarini, 1994-yilda esa “Usmon Nosirning so‘nggi kunlari: Hayotiy lavhalar, hujjatlar, rivoyatlar.” (253 b.) nomli yana bir yirik biografik asar dunyoga keladi. Bu kabi yirik biografik asarlar bilan bir qatorda Naim Karimov vaqtli matbuot sahifalarida ham qator adiblarning biografiyalaridan lavhalar keltirgan, ularning adabiyotga

noma'lum bo'lgan hayotidan o'quvchilarini boxabar qilib kelgan. Bular qatoriga "Ajdah komida" (1990.), "Shoir izlarini izlab" (1990.), "Cho'lpon uchun kishan" (1991.), "Qodiriyning boshi – Yangi yil sovg'asi" (1992.), "Istiqlol uchun kurash" (1995.), "Cho'lponning armoni" (1996.), "Yana Cho'lpon o'limi haqida" (1996.) kabi o'nlab maqolalarni ham misol keltirish mumkin.

c) Yetuklik davri (2000-2023-yillar)

Ijodining bu bosqichida Naim Karimovning romanlari chuqur badiiylik, tarixiy aniqlik va ma'naviy-axloqiy yondashuv bilan boyidi. Asarlarda millat uyg'onishi, ma'rifatparvarlik, jadidchilik harakati chuqur yoritildi. Bu davrda olim yirik ma'rifiy romanlar yozadi, barcha olib borgan izlanishlarini bir tartibga soladi va tizimlashtiradi. 2000-yilda Naim Karimov "Istiqlolni uyg'otgan shoir" (88 b) nomli risola nashr ettiradi. Unda Cho'lpon hayotidan lavhalar beriladi. 2003-yilga kelib esa "Cho'lpon" (464 b.) nomli eng yirik ma'rifiy-biografik romanini adabiyot ixlosmandlariga, cho'lponshunoslarga taqdim etadi. 2005-yilda "Oybek va Zarifa: Muhabbat va sadoqat dostoni" (135 b.) asarini qayta ishlab, to'ldirib muxlislariga havola etadi. "Qurbon Beregin qismati" (2006-yil) risolasi ham biografik asar bo'lib (110 b.), olim asarlari qatoridan joy olgan. 2010-yilda "Maqsud Shayxzoda" (336 b.) ma'rifiy-biografik romanini, 2012-yilda "To'rg'ay" (103 b.) nomli Mirtemir haqidagi risolasini nashr ettiradi. Shu yilning o'zida "Mirtemir" (284 b.) ma'rifiy-biografik romanini ham e'lon qiladi. Bundan tashqari, "Muhammadsharif So'fizoda: Davr silsilalari shoir taqdirida" (113 b.) biografik asari, "Oybek gulshanidan shabadalar" (112 b.) asarlari ham chop etiladi. 2013-yilda esa qariyb 55 yil davomida ijodini va hayotini o'rgangani Hamid Olimjon haqidagi 304 betlik ma'rifiy-biografik romanini e'lon qiladi. 2015-yilda esa Hamod Olimjonning rafiqasi, shoira – Zulfiya haqidagi "Zulfiya" (224 b.) nomli ma'rifiy-biografik romani dunyo yuzini ko'rdi. Olim ijodining eng so'nggi yirik romani esa "Usmon Nosir" (432 b.) ma'rifiy-biografik romani bo'ldi. Naim Karimov bu romanni 2022-

yilda Usmon Nosir tavalludining 110 yilligi munosabati bilan kitobxonlarga sovg'a qiladi. Unda Usmon Nosir hayoti va ijodi ustida olib borgan salkam 30 yillik izlanishlari jamlangan.

Yuqorida keltirganilarimiz olimning bir qator asarlari Naim Karimovning naqadar inson hayotini qadrlashidan, uning taqdiriga befarq emasligidan, o'zi qalamga olgan adiblari qismatini o'z qismati deb bilganligidan dalolat beradi. Istiqlolga erishishimiz hech tasodif emasligi, uni qanchadan-qancha qurbonlar evaziga qo'lga kiritganligimiz, moziyning o'zi mustaqillikka erishishimizni taqozo etganligi mazkur asarlar tufayli yana bir bor his ettiriladi. Eng achinarlisi esa, qatag'onga uchragan adiblarimizning bor-yo'q "aybi" ularning iste'dodlari, vatanparvarliklari va haq so'zni aytishdan chekinmasliklari edi. Bu asarlardan shu ko'rinib turibdiki, Naim Karimovning aksar ma'rifiy romanlari adolatsizlikning chirkin oqibatlarini, tuzumni tanazzulga olib boradigan siyosatni, adabiyotning yo'qotilgan xazinalarini, jadidchilik harakati va mohiyatini teran tafakkur qilishga undaydi.

Adabiyotlar

1. Qahramonov Q. Adabiy tanqid: yangilanish jarayonlari. – Toshkent. 20.
2. Rasulov A. Tanqid, talqin, baholash. –T.: Fan, 2006.
3. Nazarov B., Rasulov A., Qahramonov Q., Axmedova Sh. O'zbek adabiy tanqidchiligi tarixi. –T.: Cho'lpon, 2012.
4. Quronov D., Mamajonov Z., Sheraliyeva M. Adabiyotshunoslik lug'ati. –T.: Akademnashr, 2013.
5. Yoqubov I. Mustaqillik davri o'zbek romanlari poetikasi. –T.: Nurafshon business, 2021.
6. Karimov N. Biobibliografik ko'rsatkich. – T.: Mumtoz so'z, 2017.

**Beruniy asarlaridagi she'riy janrlarning
ilmiy asar tizimidagi o'rni**

Norboboyeva Maftuna Abdusalom qizi

O'zMU tayanch doktoranti

Аннотация

Ushbu tezisdagi Abu Rayhon Beruniyning "Hindiston" asarida keltirilgan hindlarning adabiy-estetik qarashlari tahlil qilinadi. Hindlarning ilm va badiiyatni uyg'unlashtirgan holda tasvirlash an'analari ochib beriladi. Beruniy hindlarning ilmiy qarashlarini nafaqat ilmiy, balki adabiy manbalar orqali ham talqin etib, ularning estetik tafakkurini haqqoniy tarzda yoritgan. Ana shu nuqatayi nazardan she'riy parchalar tahlilga tortiladi.

Kalit so'zlar: Beruniy, she'r, ilm va adabiyot uyg'unligi, shlokalalar, badiiy-estetik tafakkur, she'riy parchalar, she'riy turkum.

Аннотация

В данной тезисной работе анализируются литературно-эстетические взгляды индийцев, изложенные в труде Абу Райхона Беруни «Индия». В произведении раскрываются традиции индийцев, основанные на гармоничном сочетании науки и художественного слова. Беруни интерпретирует их научные взгляды не только через научные источники, но и посредством литературных текстов, правдиво отражая эстетическое мышление индийцев. С этой точки зрения рассматриваются поэтические фрагменты, которые демонстрируют художественно-эстетические особенности индийской мысли.

Ключевые слова: Бируни, стих, единство науки и литературы, шлоки, художественно-эстетическое мышление, поэтические отрывки, поэтический цикл.

Annotation

This thesis analyzes the literary and aesthetic views of the Indians presented in Abu Rayhan al-Biruni's "India". It reveals the traditions of depicting the integration of science and literature in Indian thought. Al-Biruni interprets the scientific views of the Indians not only through scientific but also literary sources, thereby authentically highlighting their aesthetic thinking. From this perspective, poetic excerpts are brought into analysis.

Keywords: Biruni, poetry, harmony of science and literature, shlokas, artistic and aesthetic thinking, poetic excerpts, poetic cycle.

Insoniyat tarixida ilm-fan va adabiyot bir-biri bilan uzviy bog'liq holda taraqqiy etib kelgan. Har bir davr mutafakkirlari nafaqat ilmiy izlanishlar olib borgan, balki adabiyot vositasida o'z g'oyalarini keng ommaga yetkazgan. Sharq uyg'onish davrining buyuk allomalaridan biri Abu Rayhon Beruniy ham ilmiy merosi bilan bir qatorda adabiyotga yaqinligi, ilmiy asarlarida keltirgan ma'lumotlaridan ma'lumdir. U ilmiy tadqiqotlarini sodda va badiiy ifoda orqali taqdim etganligi bilan ajralib turadi. Beruniy asarlarida ilmiy tafakkur bilan adabiy uslub uyg'unlashgan bo'lib, bu jihati uni nafaqat olim, balki adabiy jarayon rivojiga ham sezilarli hissa qo'shgan shaxs sifatida namoyon etadi.

Sharq ilmiy va adabiy merosida ilm ahlining she'riyatga murojaati keng tarqalgan. Abu Rayhon Beruniy ham o'z davrining adabiy an'alaridan chetda qolmagan. Uning ayrim asarlarida she'riy parchalar uchraydi. Olim ilmiy g'oyalarini ba'zan she'riy ifodada bayon qilgan, bu esa asarlarning nafaqat mazmuniy, balki badiiy qimmatini ham oshirgan. Beruniy ilmiy merosini o'rganish davomida "Hindiston" nomli 2-to'plamida ana shunday she'yatga aloqador ilmiy

izlanishlarni ko‘rish mumkin. Ushbu asarni Beruniy “Kitab taxrir ma li-l-Hind min makula makbula fi-l’ aql au marzula” deb nomlagan. Hindlarning aqlga sig‘adigan va sig‘maydigan qarashlarini anglatish kitobi. Nemis sharqshunosi E.Zaxau 1887-yil Londonda bu asarning arabcha matnini, 1888-yil inglizcha tarjimasini nashr etgan.⁷⁷

Sharqshunos olim V.R.Rozen esa bu asar haqida shunday deydi: “Bu-o‘z hassosligi bilan yagona yodgorlik bo‘lib, na Sharqning va na G‘arbning butun qadimgi hamda o‘rta asrlar adabiyotida tengi yo‘qdir”.⁷⁸

Haqiqatdan ham Beruniy bu asarda hindlarning madaniyatini, dinlarini, ularning turli urf-odatlarini va tarixini chuqur yoritib berishga harakat qilgan. Ularning tarixiga oid turli rivoyatlar keltirib o‘tgan.

Asar 80 bobdan iborat bo‘lib, uning XIII bobi hindlarning grammatika va she‘riyat haqidagi kitoblari bayoniga bag‘ishlanadi. “Hindiston” o‘z davrida noyob manba bo‘lib, hind xalqi madaniyatini chet ellik olim ko‘zidan ilmiy tarzda ko‘rsatib bergan yagona asar sifatida qadrlanadi. U nafaqat Sharqda, balki Yevropa olimlari orasida ham katta qiziqish uyg‘otgan.

Beruniy bu asar orqali xalqlar madaniyatini o‘rganishda taqqoslash, xolislik va ilmiy kuzatuv usullarini qo‘llagan. Shu bois “Hindiston” bugungi kunda ham etnografiya, tarix va adabiyotshunoslik uchun bebaho manba bo‘lib qolmoqda. Bu ikki fan tarmog‘i boshqa ilmlarni o‘rganishga vosita bo‘ladi. Hindlar bu ikki fandan *Viyakarana* deb ataladigan til ilmini ilgari qo‘yadilar. Viyakarana-ular so‘zlarini tuzatadigan Grammatik qoidalar, xat yozishda balog‘atli, nutq so‘zlashda fasohatli va yetuk usta darajasiga yetaklaydigan ilmlardan iborat.

⁷⁷ Alberuni’s India. An Account etc. An English edition, with notes and indices by E.Sachau, London, 1888

⁷⁸ “Хиндистон”нинг нашр этилган арабча матнига тақриздан; ЗВО, 1888, III. -147-б.

Nahv ilmini boshlanishini hindlar *Samalvahana* ismli podshoh bilan bog'laydi. Mahadeva degan olim podshohga *Abul Asvad al-Dualiyning* arab tilida tuzgan qoidalarni o'rgatadi.

Chandas aruz ilmiga muqobil turadigan she'r vaznlaridan iboratdir. Hindlar chandasga juda muhtojlar. Chunki ularning kitoblari nazm bilan tuzilgan. Yodlashni osonlashtirish, zarurat bo'lmasa turli ilmlarda kitobga murojaat qilavermaslik uchun kitoblarini nazm bilan tuzishni maqsad qilib olganlar. Hindlarning ko'plari ma'nosini bilmasa ham manzum asarlarni berilib, barmoqlarini shaqillatib shodlanib o'qiydilar. O'rganish oson bo'lsa ham, sochma (nasriy) asarlarni rag'bat qilmaydilar.

She'r vazni san'atini dastlab Pingala (she'r vazni-metrikani) va Chalitu yuzaga chiqargan. Bu haqida eng mashhuri "Gaysita" bo'lib kitob tuzuvchining nomi bilan atalib, shu bilan o'lchanadi.

Hindlarning vaznlar hisobi haqida tuzilgan maqolalarining ko'p qismini mutolaa qilolmadim. O'lcham qoidalarini aniqlab biladigan darajada emas deydi Beruniy.

Kitoblari ko'proq shlokalardan iborat.

Shloka-Sanskrit tilidagi katta she'riy band bo'lib, 4 ta yarim satrdan (pada) tashkil topadi. Har bir yarim satrda taxminan 8 ta bo'g'in (mora) bo'ladi. An'anaviy metrik she'riy shaklga asoslangan. (anushtub) Beruniy shu shlokalarni tufayli risola yozishda qiynalganini aytgan. Hindlar sochma asarga nafrat bilan qaraydi deydi.

Bo'g'inlarni sanashda sukunli (harakatsiz) va harakatli harflarni Halil ibn Ahmad va aruzchilarimiz tasvirlaganidek tasvirlaydilar.

Hindlarning fikriga ko'ra turoq harflari 4 tadan kam bo'lmasligi kerak. Ko'pi bilan 26 ta va vritta soni 3 ta bo'ladi. Chunki "Veda" kitobida turoq shunday berilgan.

Yunonlarning kitoblaridan tushunilishicha, she'r turoqlarida hindlarning yo'nalishiga amal qilganlar. Chunki Galen o'zining "Qatajanus" kitobida bunday deydi: "Menekrat yuzaga chiqargan turli so'laklari bilan tayyorlangan dorisini Demokrat vaznga tushirilgan uch turoqli she'r bilan tavsif qilgan".

Beruniy asarda hindlarning she'riyatida to'rt turoqli baytning to'rtlikdagi vaziyatini quyidagicha ifodalaydi.

Amshaka		Amshaka	
Birinchi turoq	Paksha << Parvata <// Jvalana //>	Paksha << Parvata <// Paksha <<	Uchinchi turoq
Ikkinchi turoq	Paksha << Jalana //< Madhiya /< Parvata /</ Paksha <<	Paksha << Jvalana //< Madhiya /</ Parvata <// Jvalana //<	To'rtinchi turoq

Hindlarning fikriga ko'ra turoq harflari 4 tadan kam bo'lmasligi kerak. Ko'pi bilan 26 ta va vritta soni 3 ta bo'ladi. Chunki "Veda" kitobida turoq shunday berilgan.

Yunonlarning kitoblaridan tushunilishicha, she'r turoqlarida hindlarning yo'nalishiga amal qilganlar. Chunki Galen o'zining "Qatajanus" kitobida bunday

deydi: “Menekrat yuzaga chiqargan turli so‘laklari bilan tayyorlangan dorisini Demokrat vaznga tushirilgan uch turoqli she‘r bilan tavsif qilgan”.⁷⁹

Yetti qaroqchi yulduzlari to‘g‘risida —“Hindiston” kitobining qirq beshinchi bobi shunday nomlangan. Beruniy bu bobda yetti qaroqchi yulduzlari turkumining o‘rni, qarakatlari nomlari to‘g‘risida mufassal so‘zlaydi. Boshlanish qismida esa bu turkum to‘g‘risidagi quyidagi afsonani hikoya qiladi: Yetti qaroqchi yulduzlari hindlar tilida Saptarasha deb atalgan. Buning ma‘nosi yetti risha demakdir. Ular go‘yo yettn zo‘hid bo‘lishgan, halol mehnat bilan tirikchilik o‘tkazishgan. Ularning o‘rtasida As — Suho degan soliha ayol yashagan. Ularning ovqatlari hovuzlardagi nilufar tanalaridan iborat edi. Din paydo bo‘lgach, ulardan uni berkitdi. Har birlari bir-birlaridan uyalib, diniy qasamlar bilan ont ichdilar. Bu ishlari dinga ma‘qul bo‘lganidan, din ularni e‘zozlab, hammalarini osmondagi hozirgi o‘rinlarga ko‘tardi. Beruniy bu hikoyadan so‘ng hindlarning kitoblari qofiyali she‘rlar bilan tartib qilinganini eslatadi. Hindlarning turli ta‘riflarini she‘r bilan amalga oshirishni yoqtirganlarini ta‘kidlaydi. Shundan so‘ng yetti qaroqchini sifatlovchi quyidagi she‘rni keltiradi:

Shimol tomon bu yulduzlar bilan ziynatlangan,
U marvarid terilgan shodan va oq nilufarga bog‘langan,
Marjonlarni (bo‘yniga) taqqan go‘zal Raqqosa qizning aylanib o‘ynab
turishidek Qutb atrofnda aylanib turadi.
Men eng keksa Gargadan hikoya qilib aytaman:
U zamonda Jazishtira Yer yuzida podshoh edi,
Shakakola 2526 yil keyin (idora qilgan)
u (Yetti qaroqchi) qar bir manzilda 600 yil turgan,
U sharq bilan shimol oralig‘idan chiqadi,
Yetti qaroqchining sharqqa yondoshib turgan (biri) Marchi,

⁷⁹ Abu Rayhon Beruniy. Hindiston. Toshkent —“O‘zbekiston” —2022

Uning g'arb tomonida turgani Vasishtha,

Keyin Angira, keyin Atri, keyin Pulastya, Keyin Pulaha, keyin Kratudir.

Beruniy “yetti qaroqchi” deb ataluvchi ushbu she'riy turkum orqali madaniy mifologik ramzlarni ifodalashga harakat qilgan. Yetti qaroqchini yetti buyuk donishmand timsolida tasavvur qiladi. Ular osmon yulduzlari bilan bog'liq bo'lib, muqaddas bilim va adolat ramzidir. She'r hindlarning tasviriy uslubini ko'rsatadi. Marvarid-yulduz, nilufar-omon jilosi metafora va tashbeh bo'lib keladi. Bundan tashqari hindlarning adabiy uslubida kosmologik timsollash usullarini ko'rish mumkin. Masalan, osmon jismlarini odam, hayvon, buyum yoki afsonaviy qahramon sifatida ularning she'riyatida yetakchilik qiladi.

Beruniy ilmiy bilimlarini adabiyot va mifologiya bilan uyg'un holda shakllanganligini ko'rsatib bera olgan. Bunga o'xshash namunalarda hindlarning adabiy-estetik tafakkurini hamda ilm va she'riyat birligidagi yondashuvini ochib beradi. Beruniy “Hindiston” asarida hindlarning ilmiy qarashlari bilan birga ularning adabiy-estetik an'alarini ham yoritadi. Yulduzlar va osmon hodisalari she'riy timsollar orqali tasvirlanib, ilm bilan badiiy obraz uyg'unlashganini ko'ramiz. Bu holat hindlarning bilim olish jarayonida nafaqat ilmiy tafakkur, balki badiiy tafakkurida ham muhim o'rin tutganini ko'rsatadi. Beruniy esa buni kuzatuvchi olim sifatida haqqoniy tarzda qayd etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Qayumov A. Beruniy va adabiyot/Asarlar. 9-jild. T.: MUMTOZ SO'Z, 2014.
2. Abu Rayhon Beruniy. Hindiston. Toshkent –“O'zbekiston” –2022 Karimov N.
3. Beruniy. Hindiston. T.: Fan, 1965.

4. Beruniy. Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar. T.: O‘zbekiston, 2020.
5. A.Qayumov. Beruniy va adabiyot. T.1974.
6. Alberuni’s India. An Account etc. An English edition, with notes and indices by E.Sachau, London, 1888
7. “Хиндистон”нинг нашр этилган арабча матнига тақриздан; ЗВО, 1888, III.

ABU ALI IBN SINO FALSAFASIDA BILISH VA IDROK JARAYONINING NAZARIY TALQINI

Yuldasheva Xurshida Xamidullayevna,

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat

o‘zbek tili va adabiyoti universiteti tayanch doktoranti

+998909564210

yuldashevaxurshidamimix2s@mail.com

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi Abu Ali Ibn Sinoning “Tanlangan asarlar” ikki jildli nashri asosida bilish va idrok jarayonining nazariy asoslari yoritiladi. Muallif idrokni hissiy va aqliy bosqichlarga ajratib, ruh, ong, tasavvur va mantiqiy tafakkur vositalari orqali haqiqat sari intilishni asoslaydi. Bilish tushunchasi faqat empirik emas, balki mantiqiy va metafizik yo‘l bilan ham sharhlanadi.

Kalit soʻzlar: Ibn Sino, bilish nazariyasi, idrok, ruh, ong, aql, tafakkur, sezgi, metafizika.

THE THEORETICAL INTERPRETATION OF COGNITION AND PERCEPTION IN THE PHILOSOPHY OF AVICENNA

Abstract. This thesis, based on Avicenna's two-volume edition *Selected Works*, explores the theoretical foundations of cognition and perception. The author divides perception into sensory and rational stages, substantiating the striving for truth through the faculties of soul, consciousness, imagination and logical reasoning. Cognition is interpreted not only in empirical terms, but also in logical and metaphysical dimensions.

Keywords: Avicenna, theory of cognition, perception, soul, consciousness, intellect, thinking, sensation, metaphysics.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПОЗНАНИЯ И ВОСПРИЯТИЯ В ФИЛОСОФИИ АВИЦЕННЫ

Аннотация. В тезисе на основе двухтомного издания «Избранное» Авиценны рассматриваются теоретические основы процессов познания и восприятия. Автор делит восприятие на чувственный и рациональный этапы, обосновывая устремлённость к истине через такие средства, как душа, сознание, воображение и логическое мышление. Понятие познания

трактуется не только в эмпирическом, но и в логическом и метафизическом аспекте.

Ключевые слова: Авиценна, теория познания, восприятие, душа, сознание, разум, мышление, ощущение, метафизика.

Abu Ali ibn Sino (980–1037) islom falsafasining yirik namoyondalaridan biri bo‘lib, u bilish va idrok jarayoniga oid o‘ziga xos nazariy tizimni yaratgan. Uning epistemologik qarashlari ko‘plab asarlarida, xususan, “Kitob ash-shifo”, “Ilohiyot”, “Risalat an-nafs” hamda ayrim qismlariga kiritilgan fikrlar orqali shakllanadi. U bu fikrlarini nafaqat falsafiy-metafizik asosda, balki gnoseologik aniqlikda bayon qiladi. Asosiy masala “inson qanday qilib biladi?” degan savol atrofida aylanadi va bu jarayonda ruh, nafs, aql, idrok va tasavvur tushunchalari markaziy o‘rinda turadi.

Ibn Sinoga ko‘ra, insondagi bilish qudrati ruhiy tomonga mansub bo‘lib, bu jihat uni boshqa mavjudotlardan farqlaydi. Ruh, ya’ni nafs tanadan mustaqil bo‘lishi, shuningdek o‘zining bilish, anglash va farqlash kabi faoliyatlari bilan aqliy mavjudot sifatida gavdalanadi. Bilish bu narsaning shakli aqlga ko‘chishidir. U bu masalani aniqlab berishda Aristotelning “forma-materiya” doktrinasidan ilhomlanib, uni o‘z tafakkur tizimida yangi pog‘onaga olib chiqadi⁸⁰.

Shayx ur-rahis nazarida, ruhning bilishdagi ishtiroki uning substansional mohiyatiga borib taqaladi. “Ruh, — deydi u, — bo‘linmas va tanaga bog‘liq

⁸⁰ Абу Али Ибн Сина. Избранное: В 2-х тт. Т. 1 / Пер. и комм. Саидрахмона Сулаймония. — Душанбе–Ашгабат: Изд-во Культурного центра Посольства ИРИ в Туркменистане, 2003. — С. 314–316.

emas. U aql vositasida mavjudotni anglaydi”⁸¹. Ibn Sino “Kitob ash-shifo”ning ilohiyot bobida bilish jarayonini ikki bosqichda ko‘rsatadi: hissiy idrok va aqliy idrok (mufassal va mujarrad tafakkur). Har ikki bosqichda qabul qilish va shakllantirish faoliyati muhimdir. Chunki ularning uyg‘unligi orqali insonda bilim hosil bo‘ladi.

Bilish jarayonining negizi aqlidir. Ibn Sino bu tushunchani to‘rt bosqichda sharhlaydi:

Aql bil-kuvvat (al-aql bi’l-quwwa) – ya’ni bilim olish imkoniyatiga ega aql;

Aql bil-fi’l (al-aql bi’l-fi’l) – ya’ni bilimni amalda qo‘llay oladigan aql;

Mustafod aql (al-aql al-mustafād) – ya’ni tashqi aqliy manbadan ta’sirlangan aql;

Faol aql (al-aql al-fa’āl) – bu esa ilohiy aql bo‘lib, jamiki bilish, idrok, tushunish aynan shu darajaga yetganda mukammallik topadi⁸².

Bu nazariyani o‘rganar ekanmiz, Ibn Sino tafakkurida bilish nafaqat ruhiy intilish, balki metafizik rishtalarga bog‘langan chuqur jarayon ekanligini anglaymiz. U bilish jarayonini insonning tug‘ma qobiliyatlari orqali emas, balki harakatdagi quvvat sifatida qaraydi. Masalan, u “Aql faoliyatga o‘tgach, faqat narsa surasini emas, balki uning sabab va natijalarini ham o‘zida jamlaydi”.

Ibn Sino ruhning bilishga oid quvvatini materiyadan tamomila farqlaydi:

“Tanadagi har qanday quvvat o‘lchovlidir. Ruh esa – ado bo‘lmas quvvat sohibidir”⁸³. Bu degani, ruh orqali olingan bilimlar moddiy emas, balki ma’naviy-

⁸¹ Абу Али Ибн Сина. Избранное: В 2-х тт. Т. 2 / Пер. и комм. Саидрахмона Сулаймония. – Душанбе–Ашгабат: Изд-во Культурного центра Посольства ИРИ в Туркменистане, 2003. – С. 56–57.

⁸² O‘sha manba, 57-bet.

⁸³ O‘sha manba, 60-bet.

* Yunoncha “epistēmē” – bilim, va “logos” – ta’limot, nazariya degan ma’noni bildiradi. Epistemologiya – “Biz nimani bilamiz?” va “Biz qanday bilamiz?” degan fikr yuritish san’ati.

ijodiy mohiyat kasb etadi. Shu bois ham alloma ilohiy bilim, tabiat haqidagi fanlar, ruhiy quvvatlarni bir xil kuchga ega deb hisoblaydi.

Ibn Sino asarlarida bilish va idrok tushunchalari faqat epistemologik* tushuncha sifatida emas, balki mavjudotning mohiyatini anglashga yo‘naltirilgan falsafiy va ontologik kategoriya sifatida ham namoyon bo‘ladi. Bu yerda ruhiy idrok – insoniy mavjudotning eng yuksak ifodasi sifatida tushuniladi.

Uning fikricha, **idrok qilinadigan narsa** faqat sezgi bilan emas, balki **ruhiy quvvatlar orqali ham anglanadi**. Ayniqsa, “Yorug‘lanish” nomli risolasida ruh haqida shunday deyiladi:

“Ruh orqali anglanadigan aqliy tushunchalar va miqdoriy mohiyatlar son-sanog‘i yo‘q narsalardir. Ruhda ularni anglash qobiliyati bor. Shu narsa isbot qilinganki, ruh narsalarni anglashda ado bo‘lmas quvvat sohibi va u tana ham emas, tanada joylashgan ham emas”⁸⁴.

Ushbu mulohazalardan shuni anglash mumkinki, **bilish subyekti sifatida insonda** mavjud bo‘lgan idrok kuchi tanaviy emas, balki **ruhiy mohiyatga** tayanadi. Tana kuchlari cheklangan bo‘lsa-da, ruhiy kuch – cheksizdir. Bu tafakkurda ruh bilan idrokning bog‘liqligi inson ongining cheksiz qobiliyatlarini nazariy asoslashga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, Ibn Sino idrokning soddaligi yoki bevositaligi haqidagi fikrlarni ham chuqur sharhlaydi. Uning ta’rificha, odam o‘z borlig‘i haqida o‘ylaganda badandagi a’zolarini “unutib” qo‘yishi, lekin o‘z “men”ligini his etishda davom etishi – ruhning mustaqilligini ko‘rsatadi:

⁸⁴Abu Ali ibn Sino. Yorug‘lanish // Jahon adabiyoti, 2017, №1, B. 92.

“Narsalarni anglash, kasb-hunar egallash va o‘zini bilish (hatto o‘z borlig‘i haqida o‘ylaganda badandagi a‘zolarini “unutib” qo‘ysa ham) ruh mohiyatidir”⁸⁵.

Bu yerda Ibn Sino bilish va idrok jarayonini **nafaqat mantiqiy tafakkur**, balki **ruhiy tajriba** orqali yuzaga keladigan holat sifatida talqin qiladi. Bu esa uni sof ratsionalistlardan farqlab turadi. Unga ko‘ra, aqliy bilish tajribaning yuksak bosqichi bo‘lib, bu bosqichga faqat ruhiy yetuklik orqali erishish mumkin.

Abu Ali ibn Sino uchun bilish va idrokning eng muhim manbayi bu **ruhiy quvvat** (al-quvva ar-ruhiyyah) hisoblanadi. Uning fikricha, ruh bu jismoniy emas, balki mutlaq, o‘ziga xos mavjudot bo‘lib, uning asosiy vazifasi aqliy idrokni amalga oshirishdir. Bilish esa aql orqali haqiqatni anglash va uni qabul qilish jarayonidir.

Ushbu jarayonda aqlning turlari (aql bil-quvva, aql bil-fi‘l, aql fa‘ol) muhim rol o‘ynaydi. Masalan, Ibn Sino quyidagicha yozadi: “Aql, avvalo, quvvat (salohiyat) holida bo‘ladi, keyin esa u faol aqlga aylanadi. Faol aql esa tashqi dunyodagi mavjudotlarni idrok qilish orqali shakllanadi”⁸⁶.

Bu fikrga ko‘ra, insondagi idrok shakllari: hissiy idrok, tasavvur, tafakkur va nazariy aql ketma-ketligida yuksaladi. Ibn Sino ushbu bosqichlarni tanqidiy tahlil qiladi va har birini o‘ziga xos quvvat (quvva) sifatida tushuntiradi:

- *Quvva musho‘ara* (tasavvur quvvati): sezgi orqali kelgan ma‘lumotlarni saqlaydi;
- *Quvva mufakkira* (fikir yurituvchi quvvat): ushbu ma‘lumotlarni muhokama qilib, xulosa chiqaradi;

⁸⁵ O‘sha manba, 92-bet.

⁸⁶ Абу Али Ибн Сина. Избранное: В 2-х тт. Т. 1 / Пер. и комм. Саидрахмона Сулаймония. – Душанбе–Ашгабат: Изд-во Культурного центра Посольства ИРИ в Туркменистане, 2003. – С. 210–215.

- *Quvva vohima* (faraziy quvvat): sezgi orqali idrok qilinmaydigan, lekin anglash mumkin bo‘lgan narsa haqidagi taxminlarni ishlab chiqadi.

Uning asarlarida ruhiy bilish, aqliy idrok, nutq va tafakkur bir-biri bilan uzviy bog‘liq. Ayniqsa, “*Kitob un-Nafs*” (“Ruh kitobi”)da tananing ruh bilan aloqasi masalasi tahlil qilinadi. Bu asarda u shunday yozadi:

“Ruh tanada emas, balki tanaga bog‘liq emasdir. Uning o‘zi ham bo‘linmaydigan va cheksiz quvvatga ega bo‘lgan javhardir. Tanadagi har qanday quvvat esa o‘lchovli va chegaralidir”⁸⁷.

Bu qarashlar Ibn Sinoning gnoseologik yondashuvida bilish jarayonining faqat tajriba yoki sezgi orqali emas, balki mutlaq ruhiy/intellektual aql orqali amalga oshirilishini ko‘rsatadi. Ibn Sino faol aqlni – butun mavjudotlarni idrok etishga qodir bo‘lgan yagona kuch deb baholaydi. Uningcha, insonning haqiqatga erishishi, uning ruhiy quvvatining mukammalligiga bog‘liq bo‘ladi.

Bunday yondashuv, xususan, Platon va Aristotel falsafasidagi bilish nazariyasi bilan dialogda bo‘lib, lekin Ibn Sino bu g‘oyalarni islomiy tafakkur asosida mustaqil shakllantiradi. Aqliy bilish va ruhiy tafakkur o‘zaro uyg‘unlikda ishlaydi va insonni mavjudotlar ichida eng mukammal mavjudot sifatida yuksaltiradi.

Shunday qilib, Ibn Sino falsafasida bilish – bu insoniyatning eng oliy faoliyati bo‘lib, u faqat tashqi idrok emas, balki ichki ruhiy o‘shish, anglash, va komillikka yetish jarayonidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

⁸⁷ Абу Али Ибн Сина. Избранное: В 2-х тт. Т. 1 / Пер. и комм. Саидрахмона Сулаймония. – Душанбе–Ашгабат: Изд-во Культурного центра Посольства ИРИ в Туркменистане, 2003. – С. 196–205.

1. Абу Али Ибн Сина. Избранное: В 2-х тт. Т. 1 / Пер. и комм. Саидрахмона Сулаймония. – Душанбе–Ашгабат: Изд-во Культурного центра Посольства ИРИ в Туркменистане, 2003. – С. 444.
2. Абу Али Ибн Сина. Избранное: В 2-х тт. Т. 2 / Пер. и комм. Саидрахмона Сулаймония. – Душанбе–Ашгабат: Изд-во Культурного центра Посольства ИРИ в Туркменистане, 2003. – С. 187.
3. Abu Ali ibn Sino. Yorug‘lanish // Jahon adabiyoti. 2017. №1. – В.146.
4. Комилов Н. Тасаввуф. – Т.: Мовароуннахр, 1996. – 256 б.
5. Қаюмов А. Абу Райхон Беруний. Абу Али ибн Сино. – Т.: Фан, 1980. – 310 б.
6. Irisov A.A. Абу Али ибн Сино ҳаёти ва ижодий мероси. – Т.: Фан, 1980. – 240 б.

Tazkiralarda zuhd maqomi va zohid so‘fiylar haqida ba’zi mulohazalar

Tursunmurodova Dilobar Rahimjon qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti
tayanch doktoranti,

tursunmurodova.d@inbox.ru

Annotatsiya.

Sharq adabiyotida tazkira yozish arab, fors va turkiy tillarda an'ana darajasiga ko'tarilgan. Tazkiralarda ham mazmun-mohiyatiga qarab turlicha yozilgan. Biz mazkur kichik bir tadqiqotda so'fiylar hayoti, ularning hikmatlari aks etgan bir necha tazkiralarda tasavvufning zuhd maqomi va zohid so'fiylar hamda ular bilan bog'liq hikmatlarni tasavvufona sharhlashga harakat qildik.

Kalit so'zlar: tasavvuf, zuhd, zohid, tavakkul, nafs, xilvat, qanoat, toat-ibodat.

Аннотация.

В восточной литературе написание tazkira достигло уровня традиции в арабском, персидском и турецком языках. Tazkiry takje пишутся по-разному в зависимости от их содержания. В этом небольшом исследовании мы попытались мистически интерпретировать аскетический статус суфизма, аскетических суфиев и связанную с ними мудрость в нескольких tazkiras, отражающих жизнь суфиев и их мудрость

Ключевые слова: суфизм, аскетизм, подвижник, доверие, samость, уединение, довольство, послушание и поклонение.

Annotation.

In Eastern literature, writing tazkira has reached the level of tradition in Arabic, Persian and Turkish languages. Tazkiras are also written differently depending on their content. In this small study, we have tried to interpret the ascetic status of Sufism and the ascetic Sufis and the wisdom related to them in a mystical way in several tazkiras that reflect the life of Sufis and their wisdom.

Keywords: mysticism, asceticism, ascetic, trust, self, solitude, contentment, obedience and worship.

Butun borlig‘i iymon nurlari bilan ziynatlangan so‘fiylar haqida tazkiralarda ma‘lumot beriladi. Ularda Haq yo‘lga hidoyat va rahnamolik qiluvchi valiyar haqida qisqacha ta‘rif berib, barcha valiyar uchun umumiy bo‘lgan ayrim xislat va amallar haqida bayon etadi. Yomon amallar va niyatlardan tavba qilish, tirikchilik uchun biror kasb-hunarga ega bo‘lish, shubhali luqmadan parhez qilish, taqvodorlik, shariat ahkomini so‘zsiz bajarish, xurofotga qarshi kurashish, odob-axloqda namuna bo‘lish, barchani yaxshi so‘zlar va go‘zal axloq bilan ezgulikka hidoyat qilish, halimlik, sobirlik, qanoat, shukur, sidq, rizo kabi go‘zal hislatlarning mazhariga aylanish ma‘naviy kamolotga erishishning muhim shartlari sifatida talqin qilingan.

Tasavvuf tarixida eng qadimiy va asl manba Abu Abdurahmon as-Sulamiyning “Taboqat as-so‘fiyya” bo‘lib, mazkur kitobda Abu Hoshim as-So‘fiy haqida shunday deyiladi: *“U Ramlaliklardan edi va ulug‘ zohid va obidlarning biridir. Birinchi bo‘lib unga “So‘fiy” nomi berilgan. Sufon Savriy aytdi: “Agar Abu Hoshim as- So‘fiy bo‘lmaganida men riyoning nozik jihatlarini bilmagan bo‘lardim.” U ko‘p zikr qiluvchi qattiq taqvodor, sodiq zot edi.”* Sulamiy Abu Hoshimni zuhd yo‘lidagi zohid ekanligini va toat-ibodat bilan mashg‘ul obid sifatida tavsiflaydi. Uning hayot yo‘li tasavvufning markaziy tushunchalaridan biri – zuhd bilan bog‘liqligini aytadi. Bu yerda zuhd dunyo ne‘matlariga beparvolik emas, Allohga ixlosni kuchaytirish hamda qalbni sof, pokiza qilish nazarda tutiladi. Hoshim as-So‘fiyga mazkur manbada ilk so‘fiy nisbatini beradi. Bu tasavvuf tarixida zuhd maqomini shaxs nomi bilan bog‘lashning dastlabki nuqtasidir. Ya‘ni so‘fiylikning zohidlikdan ajralib chiqib, mustaqil yo‘l bo‘lganini ko‘rsatadi. Zuhdning asosiy mohiyati insonni riyodan holi bo‘lishi. Sufyon Savriy

Abu Hoshim sababli riyoning nozikliklarini anglaganligini aytadi. Sulamiy tasavvuf tarixining ildizi zuhd va riyodan saqlanishga borib taqalishini nazarda tutadi. Demak, Sulamiy tasavvuf tarixida Abu Hoshimni ilk zohid timsolida sifatida tilga oladi.

Xoja Abdulloh Ansoriyning “Tabaqot us-so‘fiya” fors tilida yozilgan tazkirasida Abduhoshim as-So‘fiy rahmatulloh haqida shunday deydi: *“Uningdan avval ham buyuk zotlar o‘tgan. Ular zuhd va vara’da, odamlarga go‘zal muomalada, tavakkul hamda muhabbat yo‘lida yetuk edilar.”*⁸⁸ Abduhoshim as-so‘fiydan oldin ham Allohga yaqin bandalar bo‘lgan. Zuhd - dunyo nafsi va lazzatlariga berilmaslik, ortiqcha havaslardan voz kechish, vara’-taqvo, ya’ni shubhali narsalardan ham ehtiyot bo‘lish, gunohdan uzoq turish. Bu ikki maqom insonni poklaydi. Odamlarga go‘zal muomala faqat kundalik muloqot emas, balki insonlar bilan sof qalb, halollik, samimiyat va adolat asosida yashashdir. Solih zotlar nafaqat ibodatda, balki go‘zal xulq bilan ham tanilganlar. Tavakkul – sabablarga yopishgan holda natijani Allohga topshirish. Bu - beparvolik emas, chorasini qilib, oxirini Allohning marhamatidan kutishdir. Muhabbat – Allohga bo‘lgan cheksiz sevgi, hamda uning bandalariga rahmat va mehr ko‘rsatishdir. Avliyolar Alloh muhabbatida eriydi, dunyoviy muhabbatni esa Allohga yetaklovchi vosita sifatida ko‘rishadi. Avliyolarning avliyoligi faqat ilmda yoki maqomda emas, zuhd, vara’, muomala, tavakkul va muhabbatni birlashtirganlarida edi. Qalban Allohga bog‘lanib, insonlar orasida axloqi eng latif inson bo‘lish.

Kalobodiy ham “At-Taa’rurf” ham Abu Hoshimni so‘fiy nomini olgan ilk kishi, zohidlardan ekanligi, kechalari toat-ibodat bilan shug‘ullanib, kunduzlari ro‘zador, taqvodor ekanligini aytadi. Uning tilidan aytilgan zuhdga ta’rif: *“Zuhd*

⁸⁸ Xoja Abdulloh Ansoriy, Tabaqot us-so‘fiya, - Xo‘jand:”Noshir”, 2014, 28-b.

– *oxiratga foyda bermaydigan narsani tark etish.*⁸⁹”Mazkur ta’rif orqali ko‘pchilikni o‘ylantirgan savolga javobni topamiz. Ya’ni zuhdga tark tushunchasi mavjud. Dunyo ne’matlaridan tark etmoqlikni zohidlik tushunchasining asosi sifatida talqin etiladi. Insoniyatning asosiy ehtiyojlari ham tark etiladimi degan savol o‘rtaga tashlanganda o‘ylantirib qo‘yadi. Demak, yuqoridagi qarash orqali tark faqatgina oxiratga foyda keltirmaydigan narsalardan voz kechmoqlik lozimligini idrok etamiz. Sulamiy tazkirasida yana bir zohid haqida, Fuzayl ibn Ayyoz to‘g‘risida *“Ahl al-zuhd va vara’ning imomi edi,*⁹⁰”- deya tavsiflaydi. Zuhd maqomi haqida: *“Zuhd – odamlarning qo‘lidagi narsalardan umidini uzishdir”*, - deya zuhdning asosiy sifatlaridan biri- ta’madan holi bo‘lmoqlikni e’tirof etadi. Sulamiy mazkur tazkirada Fuzayl ibn Ayyoz tilidan aytilgan hikmatlar orqali uni haqiqiy zohid sifatida tasvirlaydi. *“Vara’ – barcha ishlarda asosdir, zuhd esa uning eng afzalidir.”*⁹¹ Vara’(taqvo) asos, poydevor sifatida talqin qilinsa, taqvoning eng yuksak cho‘qqisi zuhd ta’riflanadi. Ya’ni inson taqvo qilmasa, zohid bo‘la olmaydi. Zuhd oddiy dunyo ne’matlaridan tark etish emas, taqvodan tug‘ilgan yuksak bir holatdir.

Fuzayl dedi: *“Banda uchun eng go‘zal ziynat bu – dunyoda zuhd bilan bezanmoqdir. Unga eng yaxshi chiroy beradigan narsa esa Allohga bo‘lgan ishonchdir.”*⁹² Bunda zuhd insonning tashqi bezagi emas, ruhan go‘zallik sifatida tasvirlanmoqda. Ayrim toifadagi insonlar boylik, chiroyli liboslarni ziynat deb bilsa, Fuzayl zuhdni haqiqiy insonga zeb beradigan go‘zallik ekanligini nazarda tutmoqda. Fuzaylning zuhd maqomi haqidagi eng yuksak aqidasi sifatida zuhd –

⁸⁹ Kalobodiy, at-Ta’arruf, Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyya, 1993, 65-b.

⁹⁰ Sulamiy, Taboqat as-so‘fiya. – Bayrut: “Dar al –Kutub al-Ilmiyya, 1998, 77-b.

⁹¹ O‘sha betda.

⁹²Sulamiy, Taboqat as-so‘fiya. – Bayrut: “Dar al –Kutub al-Ilmiyya, 1998, 79-bet.

bu dunyoni tark etish emas, qalbni ta'madan tozalash va Allohga bog'lanish ekanligini ko'rsatadi.

Ansoriy Imom Fuzayl ibn Ayozi haqida shunday deydi: *"U din va shariat imomlaridan bo'lgan Savriy va Molikning safdoshlari, Abdulloh Muborakning ustozlaridan bo'lgan. Asli Kufalik bo'lib, Makkada uzoq yillar muhojirlik qilgan hamda buyuk shaxs sifatida tanilgan. Shariatda imom, zuhdga yagonadir. U so'fiylarning zuhdi va muhabbatida ham alohida o'rin tutgan."*⁹³ U shariatda bilimli, tasavvufda esa zuhd-u muhabbat ahli edi. Bu ta'riflardan shu narsa ayonki, zuhd so'fiylikning go'zal bir maqomi sifatida baholanib, ularning xislati sifatida ulug'langan.

Shayxulislom, azzamallohu barokatuhu, guft, ki: "Fuzayli pisare bud Aly nom. Az padar meh bud dar zuhdu ibodat va tars. Ro'ze dar Maschidi Harom omad nazdiki zamzam xonandas barhond. Va yavma -d-kiyomati taro... al oya(dar ro'zi qiyomat... mebiny) vay oiro bishunid va za'kas bizad va chon bidod

.⁹⁴ "Shayxulislom aytadi: Fuzaylning otasining ismi Ali edi. Fuzayl otasidan zuhdu ibodat va taqvonni meros qilib olgan. Bir kuni Masjidi Haromda Zamzam yaqinida bir qorini "Va yavma al-qiyomati taro... al oya" (Qiyomat kuni ko'rasan, Zumar surasi 60-oyat) oyatini eshitib, qattiq yig'ladi va hushidan ketdi va dod-faryod qildi. Bu voqea Fuzayl ibn Ayozi haqida qalb nozikligi va Allohdan qo'rquvini ko'rsatadi. Qur'onning qiyomat haqidagi oyatlari unga shu darajada ta'sir qilganki, u hushini yo'qotib yuborgan. Bu hol so'fiylarning qalb sezgirligi va zuhdning belgilari sifatida tilga olinadi. Qalb ila Qur'onni his qilgan so'fiylikdan darakdir. Zuhd ahli Qur'onni qalb bilan tushungan so'fiylardir. Kalobodiy esa u haqida Fuzayl ibn Ayozi haqida zuhd haqidagi qarashlarini uning

⁹³ Xoja Abdulloh Ansoriy, *Tabaqot us-so'fiya*, - Xo'jand:"Noshir", 2014, 44-b

⁹⁴ Xoja Abdulloh Ansoriy, *Tabaqot us-so'fiya*, - Xo'jand:"Noshir", 2014, 46-b

tilidan aytilgan quyidagi hikmati orqali tavsiflab beradi: *“Zohid – dunyo unga kelsa quvonmaydi, ketib qolsa g‘am yemaydi.”⁹⁵*

Xulosa qilib aytganda, tazkiralarda zuhd maqomi va zohid soliklarning sifatleri, so‘fiylarning xislatlari va ularning hikmatomuz aytilgan o‘g‘itlari orqali keltirib o‘tilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Sulamiy, Taboqat as-so‘fiya. – Bayrut: “Dar al –Kutub al-Ilmiyya, 1998.
2. Xoja Abdulloh Ansoriy, Taboqot us-so‘fiya, - Xo‘jand:”Noshir”, 2014.
3. Kalobodiy, at-Ta‘arruf, Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyya, 1993.
4. Fariduddin Attor. Taskirat ul-avliyo. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2013.
5. Navoiy asarlari tilining izohli lug‘ati. 4 tomlik. – T., “Fan”, 1984.

“HAFT GULSHAN” DOSTONINING NUSXALARARO MUNDARIJASI

A‘zamova Shodiya Burxonovna

Alisher Navoiy nomidagi ToshDO‘TAU

tayanch doktoranti

E-mail: shodiyazamova@gmail.com

⁹⁵ Kalobodiy, at-Ta‘arruf, Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyya, 1993, 94-b.

Annotatsiya: Ushbu maqolada Qo`qon adabiy muhiti vakili Nodir qalamiga mansub "Haft gulshan" dostonining nusxalari e`lon qilindi. Shu bilan birga, asar qismlarining dostonning boshqa nusxalarida qaysi sahifasida joylashganini bir jadvalda ko`rish mumkin bo`lgan mundarija taqdim qilindi. Bu ilmiy izlanuvchilar va kitobxonlar uchun ham qulaylik yaratadi. Nusxalararo ba`zi farqlar ko`rsatildi.

Kalit so`zlar: doston, nusxa, tabdil, toshbosma, qo`lyozma, mundarija, duo.

Аннотация: В этой статье были опубликованы копии эпоса «Хафт гульшан» («Семь цветников») Нодира, представителя кокандской литературной среды. В то же время было представлено содержание, которое можно увидеть в одной таблице, на какой странице частей произведения расположены в других версиях эпоса. Это также создаст удобства для научных исследователей и читателей. Были указаны некоторые различия между копиями.

Ключевые слова: Ключевые слова: эпос, копия, адаптация, литография, рукопись, оглавление, молитва.

Annotation: In this article, copies of the epic "Haft gulshan" by Nodir, a representative of the Kokand literary environment, were published. At the same time, the contents of the parts of the work were presented, which can be seen in one table on which page they are located in other copies of the dastan. This will also create convenience for researchers and readers. Some differences between copies were indicated.

Keywords: epic, copy, adaptation, lithograph, manuscript, table of contents, prayer.

Uzoq va buyuk o`tmishga ega adabiyotimiz zaminida badiiylikning o`ziga xos namunalari bunyod bo`lgan. Nodirning “Haft gulshan” dostoni ham voqealar rang-barangligi, tilining soddaligi, betakror tashbehtar va ohangdorlik jihatidan qiymatli asarlardan sanaladi.

Bugungi kunda asarning 5 qo`lyozma, 1 toshbosma va 1 nashr nusxasi bizga ma`lum bo`lib, ular quyidagilardan iboratdir:

1. **A nusxa:** Abu Rayhon Beruniy nomidagi O`z FA ShI asosiy qo`lyozmalar fondida № 1801 inventar raqam bilan saqlanuvchi, nisbatan mukammal deb qaralgan, 112 sahifadan iborat qo`lyozma.
2. **B nusxa:** Xuddi shu fondda № 11873 inventar raqami bilan saqlanuvchi, birinchi sahifasi yo`qolgan, A nusxadan farqli ravishda, muallifning o`zi haqida yozgan ma`lumotlari hamda kitob oxirida qo`shimcha bir hikoyati bor qo`lyozma. Shu bilan birga, kitob boshlarida katta matn qismi tashlab ketilgan. Ushbu xattotlik namunasi hijriy 1265, milodiy 1848-1849-yillarda Mulla Abdukarimjon tomonidan ko`chirilgan. Mazkur nusxa 103 sahifadan iboratdir.
3. **C nusxa:** yuqorida nomi zikr etilgan fond xazinasida № 10114-II inventar raqamli qo`lyozma, B nusxada aytilgan katta hajmli matn talofoti bunda ham bor, faqat 6-gunshangacha yozilgan. Ushbu nusxa diniy xarakterli asar bilan bir muqova ostida saqlanadi.⁹⁶ Ya`ni kitobda “Haft gulshan”dan oldin ham, undan keyin ham badiiy asar mavjud bo`lib, doston 65a sahifadan 127 a sahifagacha ifodalangan. Jami 63 sahifadan, 4982 qatordan tashkil topgan.

⁹⁶ Гафурджанова Т. Надыр и его поэма «Хафт гулшан» (“Семь цветников”). Автореферат. – Ташкент: Наука, 1965. ст. 5.

4. **I nusxa:** Turkiyaning Istanbul shahri Yapı Kredi tadqiqot kutubxonasining Nodir va qo`lyozma asarlar bo`limida № 045492 inventar raqamida, 0240 tartib ketma-ketligida “Gülşennâme” nomi bilan saqlanuvchi qo`lyozma. Ushbu nusxa 102 sahifadan iboratdir.
5. **K nusxa:** Qo`qon adabiyot muzeyida № 88 inventar raqami bilan saqlanuvchi nusxa. “Haft gulshan”ning bu nusxasi qo`limizda bo`lmagani uchun u haqida T.G`afurjonovaning keltirgan ta`rifini berishni joiz deb topdik. Unga ko`ra, Qo`qonda saqlanuvchi mazkur nusxa eng qadimiy nusxalardan biri sifatida qaraladi. Kitobning sahifalari to`liq holicha saqlanmagan. Ushbu kitob 103 sahifadan iborat bo`lib, 5071 misradan tashkil topgan. Yozma yodgorlik XIX asrning birinchi yarmiga oid deb tahmin qilinadi.⁹⁷
6. **T nusxa:** Toshkentda 1910-yilda toshbosma usulida chop etilgan va hozirda Qo`qon davlat adabiyot muzeyida № 657 inventar raqami bilan saqlanadi, 167 betdan iborat. Asarning yozilgan sanasi yashirilgan ta`rix, Nodir ijodini o`rgangan olimlar, xususan, A.Qayumov tomonidan aynan shu nusxadan olib izohlangan.⁹⁸
7. **TN nusxa:** 1961-yilda Toshkentda filologiya fanlari nomzodi Tamila G`ofurjonova tomonidan A nusxa asosida tabdil qilinib, nashr ettirilgan, asar so`ngida lug`at qismi ham ilova qilingan nusxa. Kitob jami 214 betdan tashkil topgan.

Yuqorida sanalganlardan B va I nusxalar bugungacha o`zbek adabiyotshunosligi va matnshunosligida o`rganilmagan va ilmiy jamoatchilikka e`lon qilinmagan.

⁹⁷ Ko`rsatilgan manba

⁹⁸ Қайумов А. Асарлар. Қўқон адабий муҳити. 7-жилд, 1-китоб. – Тошкент: Мумтоз сўз, 2010 йил. 159-226 бетлар.

Barcha nusxalarning tavsifiy jihatlari yuzasidan kengroq ma'lumotlarni keyingi tadqiqotlarda batafsil berishni joiz deb topdik.

Har qanday kitobni qo`limizga olganda, dastlab, uning nomi va tashqi bezaklari, so`ngra mundarijasi e'tiborimizni tortadi. Kitobning ichida nimalardan bahs etishlari, nimalarni yoritishlari insonni qiziqtiradi, tabiiyki.

Qo`lyozma asarlarni raqamsiz, poygir orqali tartiblash an'anasiga chuqur hurmat bildirgan holda, ilmiy tadqiqotlar uchun yengillik yaratishini, bir asarning turli qo`lyozmalari aro o`zaro mutanosiblik yoki ayrimliklarini bir lavhda ko`rish imkoniyatlarini ko`zlab, "Haft gulshan" dostonining qo`limizda mavjud qo`lyozma nusxalari yuzasidan mundarija tuzdik.

Asarning yuqorida tilga olingan qo`lyozmalarining har birida qaysiki qism mavjud bo`lsa, uning jadvaldagi tegishli manziliga sahifa va qator raqami yozildi.

Agar nusxada mavjud bo`lmasa, " – " ishorasi qo`yildi:

T.r.	Nusxalarning shartli belgi va inventar raqamlari	A (1801)	B (11873)	C (10114)	I (045492)
1	Kotib xatida asar nomi	1a	–	–	–
2	Kotib xatida muallif nomi	1a	–	–	–
3	Basmala	1b	–	65b-1	1b-1
4	Hamdala	1b-2	–; +	65b-2	1b-2
5	Na't	2a-13	1b-2	66a-4	2b-1
6	Chahoryorlar ta'rifi	2b-13	2a-2	66b-1	1b-15

7	Maqsad bayoni, unvon (Maqsud-u shohidi ...)	3a-7	2a-9; –	–	3a-7
8	Qalam vasfi, Amiriy, Nodira va o`g`illari ta`rifi	3b-2	–	–	–
9	Kalomullohning ta`rifi bayoni	5a-1	–	–	–
10	Shoirning o`z ahvoli bayoni	–	2a-11	66b-6	3a-13
11	Amiriy g`azallarini jam` qilmoqning bayoni	5b-1	–	–	–
12	Amiriyning tarje`bandi	6a-3	–	–	–
13	Saroyning sifatlari bayoni	7b-2	–	–	–
14	Asarni yozishdan maqsad (Bul vofirul ixlos ...)	8b-1	–	–	–
15	Hikoyat (Mahmud Nosir)	8b-10	3a-6	67a-6	4a-3
16	Hikoyat (Rustoyi va sultoni Bag`dod)	9b-8	3b-5	67b-4	4b-6
17	Duo	10b-1	–; 4a-10	–; 68a-5	–; 5a-9
18	Birinchi gulshan	11a-7	4b-3	68a-9	5a-15
19	Hikoyat (Rumdagi xishtrezining o`g`li)	11b-5	4b-4	68b-4	5b-10
20	Duo	17b-14	–	–	–

21	Ikkinchi gulshan	18a-9	9b-9	73a-6	12a-5
22	Duo	27a-5	–	–	–
23	Uchinchi gulshan	27a-13	19b-5	79a-9	20b-8
24	Duo	33b-13	–	–	–
25	To`rtinchi gulshan	34-7	26b-1	83a-8	26b-10
26	Duo	48a-2	–	–	–
27	Beshinchi gulshan	48a-9	40b-11	92b-3	39b-4
28	Duo	79b-11	–	–	–
29	Oltinchi gulshan ⁹⁹	80a-5	74b-4	114b-3	69b-2
30	Duo	98a-7	–	–	–
31	Yettinchi gulshan	98b-5	88b-3	–	86a-12
32	Duo	–	–	–	–
33	Amir Sayyid Ali Hamadoniyning kitobidan farosat bob	106b-7	96b-3	–	93b-1
34	Hikoyat (Sulaymon oldig`a urushib kelgan ikki xotun)	107a-8	97a-3	–	94a-1
35	Farosat qismlari	107b-6	97b-2	–	94a-12

⁹⁹ Ushbu C nusxa 127a-13 da tammam bo`lgan.

36	Hikoyat (Shofe'i birla Muhammad)	107b-11	97b-7	–	94b-2
37	Hikoyat (Xoja Abduxoliq G'ijduvoni)	108a-5	98a-2	–	94b-10
38	Farosat qismi (davomi) ¹⁰⁰	108b-7	98b-3	–	95a-10
39	Hikoyat (No'shiravon) ¹⁰¹	108b-11	98b-7	–	95a-14
40	Qomatning daloyili	109a-1	98b-11	–	95b-3
41	Alvon yig'i ¹⁰² rangining daloyili	109a-12	99a-8	–	95b-13
42	Soch-u mo'yning ¹⁰³ daloyili	109b-5	99b-2	–	96a-5
43	Peshonaning daloyili	110a-2	99b-13	–	96b-1
44	Quloqning daloyili	110a-7	100a-5	–	96b-6
45	Qoshning daloyili	110a-12	100a-10	–	96b-11
46	Ko'zning daloyili	110b-3	100b-1	–	96b-15
47	Burunning daloyili	110b-11	100b-11	–	97a-10
48	Og'iz-u labning daloyili	111a-5	101a-5	–	97b-2
49	Tishning daloyili	111a-8	101a-8	–	97b-5

¹⁰⁰ I nusxada "Ikkinchi qism(i) farosat buturur" deb berilgan. Asosli

¹⁰¹ Qo'shgan to'g'rimi yoki yo'qmi, xulosa kerak.

¹⁰² B nusxada "Alvonning daloyili" deb berilgan.

¹⁰³ B nusxada "Sochning daloyili" deb berilgan

50	Ruxsorning ¹⁰⁴ daloyili	111a-11	101a-11	–	97b-8
51	Ovozning daloyili	111b-2	101b-2	–	97b-12
52	Soʻzning daloyili	111b-6	101b-6	–	98a-1
53	Boʻyunning daloyili	111b-9	101b-9	–	98a-4
54	Qorinning daloyili	111b-14	–	–	98a-9
55	Orqa va ikki ¹⁰⁵ kitfning daloyili ¹⁰⁶	112a-3	102a-1	–	98a-12
56	Angusht-u kafning daloyili ¹⁰⁷	112a-7	–	–	98b-1
57	Soqining daloyili ¹⁰⁸	112a-9	102a-5	–	98b-3
58	Daloizo	112a-12	102a-8	–	98b-6
59	Hikoyat (Filotun)	–	102a-12	–	98b-10
60	Shayx ... haqida hikoyat	–	–	–	99b-7
61	Kolofon	–	103a-12	–	

Har bir nusxada oʻziga xos xattotlik namunasi aks etgan. Yozuv va uslub jihatidan ham betakrorlik koʻrinadi.

¹⁰⁴ I nusxada “Yuzning daloyili” deb berilgan.

¹⁰⁵ B nusxada “Orqa-u kitfning daloyili” deyilgan

¹⁰⁶ I nusxada “Orqa va kitfning daloyili” deb berilgan.

¹⁰⁷ I nusxada “Kaf(-u) angushtning daloyili deb berilgan.

¹⁰⁸ A nusxada ikki sarlavha bilan ajratilgan (bu va keyingi Daloizo) matn B va I nusxalarda “Soqining daloyili” mavzusi bilan birgalikda, ketma-ketlikda yozilgan.

A nusxaning Mohlaroyim Nodiraga bag`ishlangani, Umarxon va uning oila a`zolariga o`zgacha ehtirom asarning har satrida bilinib turadi. Ayniqsa, bu ahli oliy sharafiga muallif tomonidan chin dildan qilingan duolar tizimli suratda dostonda ham namoyish qilingan. Ya`ni kirish va har gulshanning so`ngida “Ilohi” deya, tangriga yuzlanib aytilgan dil istaklari mavjud. Bu har gulshanda an`anaviy tus olgan bo`lib, 7-gulshandan tashqari har doston voqealar bayoni, duo va so`ngida soqiyga murojaat bilan sxemalashtirilgan. A nusxada Nodir ushbu asarni yozishdan ko`zlagan maqsadini bayon qilganidan keyin, bir necha bayt qalam vasf etiladi. So`ngra Mahmud Nosir va uning otasi haqida bir hikoyat beriladi. Hikoyatning oxiri quyidagi ko`rinishda kelgan:

A nusxada	B nusxada
Bu gulshanlar sori hodi bo`lub ruh, Qilib oyimga oni bobi maftuh. Aning uchun muni ettim muhayyo, Saodat birla qilsun deb tamosho. Aning ko`ngli g`ubori zoyil o`lsun, Ki sayr o`lmoqqa ul dam moyil o`lsun.	–
C nusxada	I nusxada
Bu gulshanlar sori hodi bo`lub ruh, Bu safha ayladi bobini maftuh. Aning uchun muni ettim muhayyo,	Bu gulshanlar sori hodi bo`lub ruh, Begimga ayladim bobini maftuh. Aning uchun muni ettim muhayyo,

Saodat birla qilsun deb tamosho.

Saodat birla qilsun deb tamosho.

C va I nusxalarda birinchi baytning ikkinchi misrasi o`zgargan, oxirgi misra keltirilmagan ham. B nusxada esa bu hikoyatning oxiridan 12 bayt, xususan, yuqoridagi baytlar ham tushib qolgan.

A nusxadagi “Oyim” so`zining ongli ravishda o`zgartirilgani, chetlab o`tilgani shubhasizdir. Bu esa maqsadga borib tutashadi. Demak, asarning B va C nusxalari qo`lyozmasi Nodiraga emas, balki hadya qilinayotgan hukmdor, podshoh, bek, biror mansabli shaxsga bag`ishlangan.

Yana bir misol: A nusxada yuqoridagi hikoyatdan keyin keluvchi rustoyi, ya`ni qishloqi bir yigitning suvi sho`r, tabiati afgor, xarob turmush tarzidan bezib, qilgan sayohati aks etgan ikkinchi hikoyat bor. Yigit yo`lda Bag`dod sultoniga yo`liqadi, unga yo`lda erishgani, eng afzal deb topgani, aslida sifatsiz, nafrat uyg`otuvchi holdagi suvdan taqdim qiladi. Voqealar so`ngida Sulton saxovatidan yigitga ko`p ehsonlar qilib, uni iziga qaytarib yuborgani misralari hamda Oyimning haqiga qilingan duolar bordir. Quyida shu voqeaning 4 xil tasviriga e`tibor qaratamiz:

A nusxada	B nusxada
Muhabbatdin tutub aning qo`lidin, Ravona ayladi kelgon yo`lidin.	Muhabbatdin tutub aning qo`lidin, Ravona ayladi kelgon yo`lidin.
Nadin kim Dajla suyi ichmasun deb, Xijolat bahri ichra kechmasun deb.	Nadin Dajla suyidin ichmasun deb, Xijolat bahri ichra kechmasun deb.

<p>Bu yanglig` fahm(i) donish ichra ey moh, Maning holimdin andak bo`lg`il ogoh. Debon bir necha so`z nodonlig`imdin, Taalluq ilkida hayronlig`imdin.</p> <p>Borisi ma`ni bog`i ichra rayhon, Kiyurgay barchasi so`z jismig`a jon. Umid aylab, karamdin xoma yo`ndum, Yozib bu nomani ilkingga sundum.</p>	<p>Bu yanglig` ey Namangan mulkig`a shoh, Maning holimdin andak bo`lg`il ogoh. Debon bir necha so`z nodonlig`imdin, Taalluq ilkida hayronlig`imdin.</p> <p>Umid aylab karamdin xoma yo`ndum, Yozib bu nomani ilkingga sundum.</p> <p><i>(Oxirgi qator to`g`risida hoshiyada ruchka bilan eski o`zbek yozuvida “Namangan podishohiga hadya qilib yozilgan” deyilgan jumla bor)</i></p>
<p>C nusxada</p>	<p>I nusxada</p>
<p>Muhabbatdin tutub aning qo`lidin, Ravona ayladi kelgon yo`lidin.</p> <p>Nadin kim Dajladin suv ichmasun deb, Xijolat bahri ichra kechmasun deb.</p> <p>Bu yanglig` hikmat ila shoh(i) odil, Aning ko`nglin olibon qildi xushdil. Manam andog` sho`ristondin kelibman,</p>	<p>(bu bayt tushib qolgan)</p> <p>Nadin kim Dajla suyi ichsun deb, Xijolat bahri ichra kechmasun deb.</p> <p>Bu yanglig` ey Namangan mulkig`a shoh, Mani holimdin andak bo`lg`il ogoh. Debon har necha so`z nodonlig`imdin, Taalluq mulkida hayronlig`imdin.</p>

<p>Umid ila, ki munda yuzlanibman.</p> <p>Muruvvat pesha aylab ey shahanshoh,</p> <p>Mani holimdin andak bo`lg`il ogoh.</p> <p>Saning bazmingda bor ko`b ahl(i) idrok,</p> <p>Alar fahmi xato-u sahvdin pok.</p> <p>(68a-2)</p>	<p>Umid aylab karamdin xoma yo`ndum, Yozib bu nomani ikkkingga sundum.</p>
---	--

Hikoyatda o`sha rustoyi yigitning sultonga taqdim etgan suvi sultonning ta`biga uncha xush kelmasa ham yigitni mukofotlaydi. Shoir shunday saxovatni A nusxada Nodiradan, B va I nusxalarda Namangan shohidan, C nusxada esa yana bir shohi odildan so`ralgan. Ularning qaysi biri Nodir, degan savol o`rtaga chiqadi.

Professor Aziz Qayumov ham: “1328F 1910-yili Toshkentda nashr etilgan “Haft gulshan” tekstidagi mavjud bo`lgan bir misra:

Bu yanglig`, ey Namangan mulkiga shoh

Ana shunday savollar, gumonlarni keltirib chiqaradi.” – deydi. [Qayumov I, 2010: 162]

Demak, toshbosma nusxada ham murojaat Namangan shohiga bo`lgan.

A nusxa matni odobi tasnif asosida, boshidan oxirigacha Nodiraga ehtirom ruhida yozilgan. U – asosiy nusxa. Toshkentning B va C, Istanbulning I qo`lyozma va

Qo`qonda saqlanayotgan T shartli belgili toshbosma nusxalarida o`zgartirishlar biroz zo`raki tuzilib, bayon ipida uzilishlar kuzatildi. Shu jihatdan qaraganda, asosiy nusxadan tashqari 4 namunadan birida, kotib o`zi ko`chirayotgan asarining uni taqdim etayotgan hukmdoriga manzur kelishi uchun tegishli matn qismlarini ongli ravishda o`zgartirgan. Bu o`zgarish esa keyingi ko`chirilgan qolgan nusxalarga asos bo`lgan, deya xulosa chiqaramiz.

Asarning mavjud qo`lyozma va toshbosma nusxalarida siyosiy ahamiyatli terminlar, muallif haqida ma'lumot beruvchi qismlar, xususan, Nodirning Uzlat taxallusi ishtirokidagi yangi hikoyatlar, tahlil talab baytlar doston yuzasidan keng ko`lamli tadqiqot olib borish kerakligini ko`rsatadi. Bu vaziyatda yuqorida tuzgan jadvalimiz mavzuning barcha izlanuvchilariga, shoir qo`lyozmalarining muxlis-u kitobxonlariga dasturulamal bo`ladi deb umid qilamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. **نادر . هفت گلشن . نادر .** O`zFA ShI Qo`lyozmalar fondi, inv. № 1801, – 114
2. **نادر . هفت گلشن . نادر .** O`zFA ShI Qo`lyozmalar fondi, inv. № 10114-II, – 63
3. **نادر . هفت گلشن . نادر .** O`zFA ShI Qo`lyozmalar fondi, inv. № 11873, – 103
4. **گولشنامه .** Turkiyaning Istanbul shahri Yapı Kredi tadqiqot kutubxonasini Nodir va qo`lyozma asarlar bo`limi, inv. № 045492-0240, – 102
5. **Қаюмов А. Асарлар. Қўқон адабий муҳити. 7-жилд, 1-китоб.**
– Тошкент: Мумтоз сўз, 2010 йил. 159-226 бетлар.
6. **Нодир. Ҳафт гулшан. Нашрга тайёрловчи: Ғофиржонова Т.**
– Тошкент: Ўзбекистон ССР ФА нашриёти, 1961 йил. – 212 б.

7. Гафуржонова Т. Нодир ва унинг “Ҳафт гулшан” достони.
– Тошкент: Фан, 1982 йил. – 95 б.
8. Гафурджанова Т. Надир и его поэма «Ҳафт гулшан» (“Семь цветников”). Автореферат. – Ташкент: Наука, 1965.

ХОЖАНАЗАР ХУВАЙДО ИЈОДИДА ИҚТИБОС SAN’ATI

Olimova Munavvar Sulstonovna,

Buxoro davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: O‘zbek adabiyoti tarixida o‘ziga xos o‘ringa ega bo‘lgan Xojanazar Huvaydo o‘z ijodida mumtoz adabiyot an‘analari va zamona ruhini birlashtira olgan so‘z san‘atkoridir. Huvaydo she‘riyati o‘z mavzu va g‘oyasining dolzarbligi, rang-barangligi, tilining sodda va ravonligi bilangina emas, balki badiiy qurilmasining mustahkam va ta‘sirchanligi bilan ham alohida xarakterga ega. Xususan, shoir lirikasida iqtibos san‘ati yuksak badiiylkni ta‘minlagan. Maqolada “Huvaydoyi Chimyoniy g‘azallari” nomli Buxoro toshbosmasining o‘rganilish jarayonida shoir ijodida uchraydigan diniy atamalar, oyat va hadislar tahlil qilindi.

Tayanch so‘zlar: Huvaydo devoni, toshbosma, munojot g‘azal, Qur‘on, oyat, hadis, iqtibos va talmeh.

Abstract: Khojanazar Huvaido, who holds a unique place in the history of Uzbek literature, is a word artist who was able to combine classical literary

traditions and the spirit of the time in his work. Huvaido's poetry is distinguished not only by the richness and variety of its themes and ideas, the simplicity and fluency of its language, but also by the strength and effectiveness of its artistic device. In particular, the art of quotation provided high artistry in the poet's lyrics. The article analyzes religious terms, verses and hadiths found in the poet's work in the process of studying the Bukhara lithography entitled "Huvaidoyi Chimyoniy ghazals".

Keywords: *Huvaido's divan, lithography, ghazal of intercession, Quran, verse, hadith, quotation and talmeh.*

Аннотация: занимая особое место в истории узбекской литературы, Ходжаназар Хувайдо - художник слова, сумевший соединить в своем творчестве традиции классической литературы и дух времени. Поэзия Хувайдо отличается актуальностью, разнообразием своего предмета и идеи, не только простотой и беглостью языка, но и твердостью и выразительностью своего художественного устройства. В частности, искусство цитирования в лирике поэта обеспечивало высокую художественность. В статье были проанализированы религиозные термины, аяты и хадисы, встречающиеся в творчестве поэта в процессе изучения Бухарской черепицы под названием "Газели Хувайдои Чимёни".

Базовые слова: Девон Хувайдо, литография, Газель муноджат, Коран, аят, хадис, цитата и талмех.

Istiqlol sharofati bilan qaytadan kashf etilayotgan xalqimizning boy ma'naviy merosidan biri Xojanazar Huvaydoning serqirra badiiy-falsafiy ijod namunasidir. Shoir o'zining salafлари Alisher Navoiy, Boborahim Mashrab yo'lidan borib, she'rlarida ilohiy ishq, oliyjanob insoniy fazilatlarını ulug'laydi, ma'naviy kamolotga erishishida diniy qadriyatların katta ahamiyatga ega ekanligini

alohida ta'kidlaydi. Shu bilan birga, inson xulq-atvoridagi bir qator illatlarni keskin qoralaydi. Bunda o'z fikrini asoslash maqsadida Qur'oni Karim va Hadisi sharifdan iqtibos keltiradi.

“Huvaydo aksariyat g'azal va muxammaslarini, ruboiylarini tariqat va ma'rifat yo'lidagi muridlari uchun dastur sifatida yozib qoldirgan¹⁰⁹”, deb yozgan edi Qodirqul Ro'zmatzoda. Haqiqatan ham, shoir devonidan o'rin olgan aksariyat g'azallarda Qur'oni Karim oyatlari hamda hadislar xalqona sodda uslubda izohlangan. Chunki arab tilini anglash murakkab bo'lgan turkiy xalqlar uchun Qur'on va hadis ilmini o'rganish, diniy tarbiyani kamol toptirishda bu holat zarurat edi. Shu nuqtayi nazardan Huvaydo o'z falsafiy mushohadalarini nazmga soldi. Shoir g'azallari o'z davridayoq xalq orasiga keng tarqaldi. Buni O'zbekistonning turli hududlarida saqlanayotgan qo'lyozma va toshbosmalari misolida ko'rish mumkin.

Huvaydo Qur'oni Karim g'oyalarini xalq orasiga keng yoritishda 2 xil yondashadi. Birinchisi -iqtibos yo'li, ikkinchisi esa talmeh yo'li. Iqtibosda “Qur'on oyatlarini aynan keltiradi. Iqtibos (ham lafziy, ham ma'naviyga daxldor) san'atlar jumlasidan bo'lib, ushbu so'z arab tilida “bilim olish, o'zlashtirish, havola berish, sitata keltirish” ma'nolarini anglatadi. Adabiy termin sifatida esa nasr yoki nazmda baytning yorqin va go'zal ifodasi uchun oyat va hadislar keltirish usulidir. Ma'lum bo'ladiki, iqtibos ko'pincha nazmda qo'llaniluvchi badiiy san'atlardan biri bo'lib, she'rda Qur'oni Karim oyati yoki biror hadisni aynan keltirish yoki uning mazmunini she'rning mag'ziga singdirishdir.

Ko'rilsa ul “famay-ya'mal”da mezonim sabuk qilma,

Gunohimdin savobimni, ayo sattori ma'budo!¹¹⁰

¹⁰⁹Ro'zmatzoda Q. “Xojamnazar Huvaydo diniy-mistik qarashlarining XVII-XVIII asrlar Markaziy Osiyo tasavvufi rivojidagi o'rni” mavzusidagi doktorlik dissertatsiyasi avtoreferati Toshkent, 2020

¹¹⁰“هویداي جمالی” Buxoro toshbosmasi, 1900- yil.

Huvaydo ushbu baytida iqtibos orqali Qur'ondagi "Zalzala" surasining 7-oyatidan bir jumla keltirgan. "Famay-ya'mal misqola zarrotin xoyroy-yaroh" oyatining ma'nosi "Bas, kim zarra og'irligida yaxshilik qilsa ham ko'radir" deyilgan.¹¹¹ Teran falsafiy mazmuni go'zal badiiy shaklda ifodalagan shoir insonlarni yaxshilik qilishga undamoqda. Shuningdek, insonlarni gunoh ishdan qaytarib, savob amallarni bajarishga da'vat eta turib, fikr ta'sirchanligini tazod san'ati (gunoh va savob) orqali oshirgan.

Umidim ko'pturur "lo taqnatuv mir rahmatilloh" din,

Agar chandeki noshoyista ishlar aylasam barpo.

Umid insonni yashashga undovchi bir istakdir. Allohning rahmatidan umidvor bo'lgan shoir mazkur baytda Qur'oni Karimning "Zumar" surasi 53-oyatidan olingan "lo taqnatuv mir rahmatilloh" jumlasini keltiradi. Ushbu oyatda "Ey, o'z jonlariga javr qilgan bandalarim, Allohning rahmatidan noumid bo'lmang! Albatta, Alloh barcha gunohlarni mag'firat etar" degan mazmun ifodalangan. Mazkur baytda tasavvufda alohida e'tibor qaratilgan malomatiylik jihatlarini ham ko'ramiz. Ya'ni "chandeki noshoyista ishlar aylasam barpo" – ko'plab nomaqbul ishlarim bo'lsa-da, Allohdan, uning rahmatidan umidim bor, deya insonlarni hushyorlikka, Haq taoloning rahmatidan umidvorlikka undaydi. Shoir mulamma' vositasida (chandeki noshoyista) baytda turfalik va badiiylik darajasini oshirishga erishgan.

Ul Masihodek o'qub "tubu ilalloh" oyatin,

Yong'oningdin qayta yonma banda bo'lmakdin g'araz.

Shoir ushbu baytda iqtibos orqali "Tahrim" surasi 8-oyatidan "tubu ilalloh" jumlasini keltiradi. Shu bir jumla orqali "Ey mo'minlar, Allohga xolis tavba qilinglar, shoyadki, Parvardigoringiz sizlarning yomonlik-gunohlaringizni

¹¹¹ "Qur'oni karim suralari va duolari fazilati", Toshkent-2019, 432-bet

o‘chirib, ostidan anhorlar oqib turadigan jannatlarga kiritsa. U Kunda Alloh Payg‘ambarni va u bilan birga iymon keltirgan zotlarni sharmanda qilmas. Ularning nurlari oldilarida va o‘ng tomonlarida yurur. Ular: «Parvardigoro, O‘zing bizlarga nurimizni komil qilib bergin va bizlarni mag‘firat qilgin. Albatta, Sen barcha narsaga qodirdirsan», derlar¹¹²»- degan oyat mazmuni ifodalangan. Bilamizki, islomda ham, tasavvufda ham tavba alohida o‘rin tutadi. Qur‘oni Karimda 129 oyatdan iborat alohida “Tavba” surasi mavjud, yana ko‘p suralarda tavbaga urg‘u berilgan. Tasavvufda esa tariqat maqomlaridan birinchisi tavba hisoblanadi. Tavbani bob ul-abvob – eshiklarning eshigi ham deydilar, chunki tariqatga qadam qo‘ygan odamning niyati va mohiyati, avvalo, shu tavbasida ayonlashadi. Shu sababli murshid muridga ilk bor tavba qilishni buyuradi¹¹³. Mutasavvif shoir Huvaydo ham insonlarni tavba qilishga, gunohlardan poklanishga chorlaydi, o‘z fikrini ta’sirli qilib yetkazishda Qur‘on oyatlaridan unumli foydalanadi. Shoir insonning tavba qilishdan maqsadi do‘zax o‘tida yonmaslik ekanini, banda qilib yaratilishidan maqsad Allohga tavba qilish ekanligini “Men Allohning bandasiman” degan “Masiho”, ya’ni Iso payg‘ambar nomini keltirish orqali odamlarga eslatadi.

Ro‘zi “alast Rabbikum” jumlagi berdi Haq ulush,

Anda “balo” ulushini jonda quchoqlag‘on o‘zum.¹¹⁴

Mazkur bayt shoirning “O‘zim” radifli g‘azalidan olingan bo‘lib, bunda “A’rof” surasining 172-oyatidagi “alastu birobbikum” jumlagi ba’zi harflari tushirib qoldirilgan holda berilgan. Oyatning mazmuni quyidagicha: “Robbing Odam bolalarining bellaridan (ya’ni pushti kamarlaridan to qiyomat kunigacha dunyoga keladigan barcha) zurriyotlarini olib: «Men Robbingiz emasmanmi?»»,

¹¹²Shayx Alovuddin Mansur, “Qur‘oni azim muxtasar tafsiri. Movarounnahr 2019-yil. 853-bet

¹¹³Komilov N. Tasavvuf. Toshkent, 2009.27-bet.

¹¹⁴Xojanazar Huvaydo. “Devon” Toshkent, 2005-yil. 163-bet.

deb, o‘zlariga qarshi guvoh qilganida, ular: «Haqiqatan, Sen Parvardigorimizsan, bizlar bunga shohidmiz», deganlarini esla! (Bu) qiyomat kunida: «Bizlar bundan bexabar edik», demasliklaringiz uchundir”.

2-misradagi “balo” so‘zi ham Qur’onda “bala”, ya’ni “Ha, bizning Robbimizsan” degan tasdiq so‘zidir. Ammo shoir “balo”ni ulush sifatida qo‘llagan.

“Xuzu hum ham fag‘ulluhum” nidosi kelsa har yona,

Mani osiy sari solma o‘shal ro‘zi bu haybatni.

Ushbu baytda ham yuqorida aytilganidek, oyat o‘zgarishlar bilan berilgan (bu o‘zgarishlarga kitobni ko‘chirgan kotib yo‘l qo‘ygan bo‘lishi mumkin). “Haaqqo” surasining 30-oyati “Xuzuhu fag‘ulluhu”, ma’nosi “(Bas, Alloh jahannam qo‘riqchilariga der): «Uni tutinglar va kishanlanglar!”¹¹⁵. Bu yerda shoir “Uni tutinglar va kishanlanglar” nidosi kelganda meni osiy gunohkor bandalaringdan qilma, jahannamga solma”, deya Allohga iltijo qilyapti. O‘tkinchi dunyo ne‘mati boqiy dunyo halovatiga ziddir. Chunki insonga berilgan nafs hamma vaqt yaratuvchining yodidan uning fikrini chalg‘itadi. Shu bois har bir musulmon farzandi mudom Xudoning qahridan, do‘zax azoblaridan qo‘rqib qadam bosishi lozim. Huvaydo avvalo, o‘zi ojiz bir banda sifatida, shuningdek, oddiy xalqning ham ko‘ngil ko‘zini ochish maqsadida she’rlarida “jahannam” olovi, uning azobi haqida qayta-qayta to‘xtaladi va ogohlantiradi.

O‘lim- oxirat olamiga qo‘yilgan ilk qadam, haqiqiy va abadiy hayotning boshlanishi. O‘lim solih amallar qilgan chin mo‘minlar uchun rohatdir. Shunday bo‘lsa-da, o‘limni eshitgan har qanday inson bir seskanib oladi. So‘fiy shoir Huvaydo ham o‘z g‘azallarida insonlarni o‘limdan xabardor bo‘lishlarini, unga

¹¹⁵Shayx Alovuddin Mansur .“Qur’oni azim muxtasar tafsiri., Movarounnahr 2019-yil. 869-bet

tayyor turishlarini uqtiradi va Qur'oni karimda keltirilgan o'lim haqidagi oyatlarga ishora qiladi.

Bexabar bo'lma o'limdin, bo'l hamisha boxabar,

Qilmading bir kun kelur deb bu o'limni, tarki sharr.

Huvaydo yuqorida keltirgan baytida Qur'oni karimdagi "Jum'a" surasining 8-oyati mazmunini singdirgan. Oyat: "Ayting: "Siz qochayotgan o'lim, albatta, sizlarga yo'liquvchidir! So'ngra sizlar yashirin va oshkora narsalarni biluvchi zotga (Allohga) qaytarilursiz" – degan mazmuni ifodalagan.¹¹⁶ Mazkur oyat mazmuni shoirning yana bir nechta g'azallarida o'z aksini topgan.

Bu o'lum davron oyog'idek kelur navbat bila,

Ichmaguncha qolmadi to hech kim jomi o'lum.

Yoki

"Har zi nafase qolmas o'lum sharbatin ichmay",

Har kim bu jahoni guzaron ichra kelibdur.¹¹⁷

O'limni esga olish ko'ngilni yumshatadi, insonni tarbiyalaydi va uni Alloh ta'ologa tavba qilib, yuzlanishga chorlaydi. Shu bois Qur'oni Karimda o'lim qayta-qayta zikr etiladi. Undagi oyatlar kofir va osiylarni azob bilan qo'rqitsa, mo'minlarga, ya'ni o'limga hozirlik ko'rib, amallarini taxt qilib qo'ygan kishilarga xushxabar beradi.

Ma'lumki, Hadisi sharif Qur'oni karimdan keyingi o'rinda turuvchi kitob bo'lib, unda islom dini ahkamlari, ya'ni farz, vojib, sunnat, mustahab, halol, harom, makruh, muboh kabilardan tashqari, axloq-odobga doir ko'rsatmalar ham talqin etiladi. Ulardaibodatning tartib-qoidalari va ularni mukammal bajarishga da'vat

¹¹⁶ "Qur'oni karim suralari va duolari fazilati", Toshkent-2019, 382-bet

¹¹⁷Xojanazar Huvaydo. "Devon" Toshkent, 2005-yil. 89-bet.

etish bilan birga insoniy fazilatlar ham keng tashviq qilinadi, insoniylik sha' niga dog' tushiradigan razil sifatlar qoralanadi.

Huvaydo ham o'z g'azallarida axloq-odob, ma'naviyat, ma'rifat va tarbiya masalalariga alohida e'tibor qaratadi: halollik, poklik, rostgo'ylik, taqvodorlik, birovning haqiga xiyonat qilmaslik, yetim-yesir, kambag'al-miskinlarga shafqatli bo'lish, xayr-u saxovatlilik kabi eng olijanob insoniy fazilatlarni targ'ib qiladi. Nopoklik, kazzoblik, o'g'rilik, birovning haqiga xiyonat qilish, ayniqsa, kibr-u havo, mutakabbirlik singari illatlarni qattiq qoralaydi.

San qaro yuzluk qiyomat dashtida bo'lmay desang,

Rost bo'lg'il, rost ayg'il, so'zi yolg'on bo'lmag'il.

Bilamizki, chin musulmon, komil inson uchun halol ,to'g'riso'z bo'lish eng muhim sifatlardan hisoblanadi. Hayotini halol mehnat bilan o'tkazgan taqvodor shoirHuvaydo ushbu baytida insonlar Qiyomat kunida qaro yuzluk bo'lmasliklari uchun rostgo'y bo'lish, yolg'onchilikdan yiroq turish zarurligini ta'kidlaydi.Yana bir baytida:

Maloyiklar savoliga javob oson beray desang,

Tilingni saqla g'iybatdin, el ichra kamnamo bo'lg'il, - deya o'z muridlariga g'iybatchilikdan saqlanishlarini uqtiradi.

Ey Huvaydo, ishq ahli ushbu so'zni aydilar:

“Sobirini bil balou roziyini bil qazo” degan baytida “Balo kelsa sabr qilib qazo kelsa rizo bo'l ” degan hadis keltirilgan bo'lsa,

“Dunyoni sijjini mo'minu kofirni jannati,

Dedi Rasul shohi arab va-l-ajamo'qib”¹¹⁸, - baytida to'gridan to'g'ri Rasuli akramning so'zlari ekanligi aytilyapti. Darhaqiqat, bu foniy dunyo o'z boyliklari bilan insonlarni jannat kabi rom etadi. Ammo dunyoga berilib, Allohni unutib qo'yish, toat-ibodatlarni qilmaslik do'zax sari boshlaydi. Shuning uchun Allohning

¹¹⁸Xojanazar Huvaydo. “Devon” Toshkent, 2005-yil. 39-bet.

marhamatidan umidvor har bir inson azob-uqubat kelganda chidab sabr qilishi, unga berilgan taqdirga rozi bo'lishi lozim.

Huvaydo ijodi asosan Qur'oni karim va Hadisi sharif kabi muqaddas manbalardan suv ichganligi yuqorida keltirilgan iqtiboslardan ko'rinib turibdi. Shuningdek, shoir lirikasida talmeh san'atining ham yuksak namunasini ko'rish mumkin.

Talmeh arabcha- *nazar solmoq, ko'z qirini tashlamoq* degani bo'lib, mumtoz adabiyotda tarixiy shaxs, voqea yoki adabiy qahramon nomini keltirish, badiiy asarlarga ishora qilish san'atidir. Bunda —“shoir qahramon siymosini gavdalantirishda uni o'tmishdagi mashhur adabiy, diniy yoki tarixiy qahramonlar bilan qiyoslaydi, o'xshatadi; o'quvchi u yoki bu nomga ishorani ko'rar ekan, uning ko'z oldida o'sha qissa mazmuni jonlanib, shoir demoqchi bo'lgan fikrni, tuyg'uni yorqinroq tasavvur qiladi, chuqurroqanglab yetadi¹¹⁹.

Havas tog'ida suv yo'qtur, yugurma anga chun Hojar

Zabihdek dunyoni tep, chashmai Zamzam kerak bo'lsa.

Mazkur baytda Qur'oni karimda keltirilgan Zamzam suvi voqeasiga ishora qilinyapti. Rivoyatlarga ko'ra, Ibrohim alayhissalomning ayoli bibi Hojar o'g'li Ismoil dunyoga kelgach suv izlab atrofga yuguradi. Suv topolmay qattiq charchab bolasining oldiga kelsa, uning oyoqlari ostidan suv chiqayotganligini ko'radi. Voqeadan shoshib qolgan bibi Hojar “zam”, “zam” (ya'ni “to'xta”, “to'xta”) deydi. Shundan Alloh izni bilan mo'jizakor Zamzam bulog'i paydo bo'lgan. Shoir shu ikki misra orqali insonlarni dunyo hoy-u havasiga berilmaslikka chaqiradi va Zabh (Ismoil nazarda tutilgan)dek Zamzam bulog'i kerak bo'lsa, dunyoni tepishni aytadi.

Bu dunyo bebaqoyidur: qani Odam, qani Havvo?

¹¹⁹A.Hojiahmedov. She'r san'atlarini bilasizmi? Toshkent, 2001. 10-bet

Qani Shisu, qani Nuhu, qani Ibrohimu Soro?

Qani Ismoilu Hojar, qani Ishoq, Uzayr oxir?

Qani Ya'qub, qani Yusuf, qani Sham'unu Yahudo?

Huvaydoning ushbu g'azali boshdan oxirigacha talmeh san'atida yozilgan, ya'ni Qur'oni karimda tilga olingan payg'ambarlar va mashhur shaxslar nomi keltirilgan. Shoir she'rda tarixiy shaxslarni zikr etish orqali insonlarni ogohlikka chaqiryapti. Ya'ni bu dunyo bebaqodir, undan mashhur payg'ambar-u avliyolar o'tdi, sen ham o'tasan, hech kim dunyoda abadiy qolgan emas, degan fikrni g'oyat ta'sirli tarzda ifodalagan.

Bunday tarixiy shaxslar va voqealarga ishora qilib yozilgan talmehga boy, ta'sirchan misralar shoir ijodida juda ko'p uchraydi.

Xulosa qilib aytganda, Huvaydo o'zining butun iste'dodi, bilimi va mahoratini diniy qadriyatlarni saqlab qolish va rivojlantirishga, komil insonni shakllantirishning o'ziga xos konsepsiyasini hayotga tatbiq etishga, ahli xoslar va ahli om o'rtasida halollik, rostgo'ylik, poklik, mehnatsevarlik, mehr-shafqatlilik, diyonat, saxiylik, jo'mardlik, ma'rifatparvarlik singari oliyjanob insoniy fazilatlarni targ'ib etishga, zamondoshlari o'rtasida ijtimoiy adolat, insonparvarlik tuyg'ularini rivojlantirishga bag'ishladi¹²⁰.

Barkamol avlodni tarbiyalash, xalqimizni o'zi yaratgan ma'naviy qadriyat sarchashmalaridan bahramand etish umumdavlat siyosatiga aylangan hozirgi sharoitda Huvaydo ijodini o'rganish, g'azallarini tahlil qilib kitobxonlarga taqdim etish muhim tarbiyaviy ahamiyatga molikdir.

¹²⁰Ankabayeva M.M. "Xojamnazar Huvaydo merosining tasavvufiy talqini" mavzusidagi doktorlik dissertatsiyasi avtoreferati. 2025-yil

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “هویداي جمانی” Buxoro toshbosmasi, 1900- yil;
2. “Qur’oni karim suralari va duolari fazilati”, Toshkent-2019, 432-bet;
3. Shayx Alovuddin Mansur, “Qur’oni azim muxtasar tafsiri. Movarounnahr -2019-yil. 853-bet;
4. Huvaydo. Devon.-Toshkent:Yangi asr avlodi, 2005.303 bet.
5. Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug‘ati. 4 jildlik.1-jild. – T.: Fan, 1983. – 656 b.
6. Ergash Ochilov. “Huvaydo ijodida Navoiy an’analari” nomli maqolasi, Toshkent-2023, Xalqaro konferensiya materiallari №68.46-bet
7. Komilov N. Tasavvuf. Toshkent, 2009. 445 bet.
8. Hojiahmedov A. She’r san’atlarini bilasizmi? Toshkent ,2001. 120 bet
9. Jumaxo‘ja N. Huvaydo tasavvufiy she’rlarida falsafiy-badiiy talqin. “Sharq yulduzi” jurnali, 1998, 4-son.
10. Qodirqul Ro‘zmatzodaning “Xojamnazar Huvaydo diniy-mistik qarashlarining XVII-XVIII asrlar Markaziy Osiyo tasavvufi rivojidadagi o‘rni” mavzusidagi doktorlik dissertatsiyasi avtoreferati Toshkent - 2020.
11. Ankabayeva M.M. “Xojamnazar Huvaydo merosining tasavvufiy talqini” mavzusidagi doktorlik dissertatsiyasi avtoreferati. 2025-yil

“Devoni Imlo” asari asosida Mavlono Imlo Buxoriy ijodini o‘rganish

Komilova Zebiniso Botir qizi

zebiniso.komilova@icloud.com

Buxoro davlat universiteti

“Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik”

Mutaxassisligi magistranti

Annotatsiya: Maskur maqolada Imlo Buxoriyning XVIII asrda nastaliq xatida yozilgan Buxoroda noma’lum kotib tomonidan ko’chirilgan “Devoni Imlo” devoni haqida va ijodkor hayot faoliyati, asaridagi mavzu va g’oyalari shuningdek ijodkorga ustozlik qilgan pirlar haqida muhim ma’lumotlar keltirilgan.

Abstract: The article presents important information about the "Divoni Imlo" divan of Imlo Bukhari, written in Nastaliq script in the 18th century and copied by an unknown scribe in Bukhara, and about the creative life, themes and ideas in his works, as well as the pirs who mentored the creative person.

Аннотация: В статье представлены важные сведения о диване «Дивони Имло» Имло Бухари, написанном шрифтом насталик в XVIII веке и переписанном неизвестным переписчиком в Бухаре, а также о творческой

жизни, темах и идеях его произведений, а также о пирах, наставниках творческой личности.

Kalit so'zlar: Abul Qosim Firdavsiy, Umar Xayyom, Anvari, Jaloliddin Rumiy, Amir Xusrav Dehlaviy, Fariduddin Attor, "Imlo Buxoriy devonini", Habib Safarzoda, Sadriddin Ayniyning "Tojik adabiyoti namunasi", Hazrat Imlo, Ishrat, faxriy unvon (Jomi' al-Suluk),

Keywords: Abul Qasim Firdawsi, Omar Khayyam, Anvari, Jalaluddin Rumi, Amir Khusraw Dehlavi, Fariduddin Attar, "Imlo Bukhari Divanini", Habib Safarzoda, Sadriddin Aini's "Model of Tajik Literature", Hazrat Imlo, Ishrat, honorary title (Jami' al-Suluk),

Ключевые слова: Абул Касим Фирдавси, Омар Хайям, Анвари, Джалалуддин Руми, Амир Хусрав Дехлеви, Фаридуддин Аттар, «Имло Бухари Диванини», Хабиб Сафарзода, «Образец таджикской литературы» Садриддина Айни, Хазрат Имло, Ишрат, почетное звание (Джами аль-Сулук),

Kirish: Ilmiy-tadqiqot instituti qo'lyozma fondining muhim qismini fors adabi¹²¹yoti va manbalari, Abul Qosim Firdavsiy, Umar Xayyom, Anvari, Jaloliddin Rumiy, Amir Xusrav Dehlaviy, Fariduddin Attor, AbduRahmon Jomiy kabi mashhur shoirlarning nazm va nasriy asarlari tashkil etadi. Bu ishlar butun dunyo tadqiqotchilari tomonidan tahlil qilingan, tadqiq qilingan va tekshirilgan. Doktor Shoh Niyoz Musayev,¹²² Habib Safarzoda kabi tadqiqotchilar tomonidan "Imlo Buxoriy devonini" tayyorlab, nashr etishi bu ikki davlat tadqiqotchilari tomonidan O'zbekistonning forsiy zabon shoir va yozuvchilari adabiy merosini

¹²²Imlo Buxoriy "Devoni imlo" Eron, Al-hadiy xalqaro nashrlari,[3-10-betlar]

tadqiq etish yo‘lidagi yangi qadamdir. O‘zbekistonlik va eronlik tadqiqotchilar o‘rtasidagi bunday ilmiy hamkorlik kelgusida ham davom etishiga umid qilamiz.

Asosiy qism: Mavlono Imlo Buxoriy yurt va mintaqaning ko‘zga ko‘ringan shoir va mutasavvuflaridandir. U hijriy 1099 yoki 1100-yilda Afg‘onistonning hozirgi Balx viloyatining Sangarak hududida tug‘ilgan. Sadriddin Ayniyning “Tojik adabiyoti namunasi” kitobidagi keltirilgan ma’lumotlarga ko‘ra, Imlo diniy ilmlarni o‘rganish uchun Buxoroi Sharifga borib, o‘sha shaharda yashashni davom ettirgan va keyinchalik o‘zini o‘sha davr fors adabiyoti namoyandalaridan biri sifatida ko‘rsatgan.

Keyin asrlar o‘tgan sari ba’zi adabiy-tarixiy manbalarda Buxoriyning Imlosi, Oxund Muhammad (Muhammadi Imlo, Alouddin, bu muhtaram Shayx Yusufuddin Ibn Horun Xoja Arab, Imlo laqabli), ba’zi hollarda esa Hazrat Imlo, Ishrat nomlari bilan tilga olingan. O‘zining she’rlaridagi mavzulariga kiritgan ishoralarga ko‘ra, Imlo Buxoriy oltmish olti yildan ortiq umr ko‘rgan. Ayrim she’rlarida buni ham tilga olgan.

Hazrati shayx bobo hazratlari Abulhasan Ishqiy (Quds-i Sara)ning ishqiy xulqlarida Mavlono Imloning birinchi pirlari, shayx mirzo Bahodir hazratlarining buyuk xulqlarida ikkinchi pir badan sherlari (rahmatullohi alayh) edilar. Hazrati Mavlono shayx Azizon Quds Sora va hazrati shayx Xoja Padsha Salim Balxiy hazratlarining yashirin xulqlarida to‘rtinchi piring jamoatdagi xulq-atvoridagi uchinchi pir muqaddas xulqdir. Ana shu to‘rt tabarruk usuldan ruxsat olib, komil pirdan rahnamolik chizig‘ini olgan. Ularga faxriy unvon (Jomi' al-Suluk) berilgan. Shu bilan birga Imlo Buxoriy kotib ham hisoblangan. Buxorolik kotib hayoti haqida bizga ozgina bo‘lsa-da, foydali ma’lumot beradigan manbalardan

yana biri buxorolik mang'itlar sulolasi shahzodasi buxorolik¹²³ Nosiriddin Tavrotning "Tuhfa az-zoirin" kitobidir. Bu kitob muallifi asosan Amla Buxoriyning tasavvufiy maqomi va kasbiga to'xtalib o'tgan. Buxoriy ijodida biz asosan g'azal va ruboiy shakllarini ko'rishimiz mumkin. Ayrim parchalar uning devonida ham uchraydi. Imlo Buxoriy she'riyatining aksariyat mavzulari :¹²⁴ Muhabbat , irfon, din va odob-axloq , dunyodan voz kechish, insoniy mavzular va xayrixohlikni madh etish kabi mavzulardir. Shuningdek, naturalizm, do'stlikning go'zalligidan iborat. Imlo Buxoriy o'zining she'riy uslubida iroqiy uslubga moyillik ko'rsatib, ko'pgina asarlarida hind va iroq uslubining xususiyatlarini o'zida mujassam etgan. Fors adabiyotining ustunlari ichida Imlo Buxoriy, Rumi, Hofiz, Sa'diy, Soib¹²⁵Tabriziy, Bedil kabilarning asarlari bilan eng yaqin bog'liq¹²⁶iqdir. Buxoriy ijodida she'rlaridan bizgacha yetib kelgani Boku Fanlar akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi institut qo'lyozma fondida 10447-raqam bilan saqlanayotgan "Devoni Imlo"ning qo'lyozmasi bo'lib, yuqorida tilga olingan nashr shu qo'lyozma asosida tayyorlangan, afsuski, uning yozilgan vaqti va nomi noma'lum. Mazkur variantda 800 dan ortiq g'azal (6000 misraga yaqin, 80 ga yaqin to'rtlik (taxminan 160 misra) va har biri 7 bayt (21) misradan iborat 3 ta qisqa masnaviy) jami 6180 misradan ortiq. Bu devondagi g'azallarning aksariyati 7 misradan iborat. Sadriddin Ayniyning "Tojik adabiyoti namunalari" kitobidagi sharhlariga ko'ra, Imlo Buxoriy hazratlarining hayot yo'lidagi nasablari Hasan Basriy, Hazrat Abu al-Abbos va Hazrati Abu Ya'qub Shahr-i Sabziy va ulardan Isho'on Imloiy nomi bilan mashhur bo'lgan.

¹²³ . Nosiriddin Tavrot, "Mehmonlar sovg'asi", O'zbekiston Fanlar akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti qo'lyozmalari, 207-son, toshbosma, Buxoro 1910,[90-91-betlar]

¹²⁵Sadriddin Ayniy "Tojik adabiyoti namunasi" , Moskva, 1926,[171-bet]

Imlo Buxoriy hazratlarining ona tomondan boshqa nasl-nasabi yigirma uch avloddan keyin Ali ibn Abu Tolib hazratlariga boradi.

O‘zbekiston Fanlar akademiyasi Sharqshunoslik instituti qo‘lyozma fondida 97/5 raqami ostidagi bir guruh shoirlar she‘rlaridan iborat bo‘lgan 19-asrda tayyorlangan “Bayyod” nomli qo‘lyozmaning noma‘lum to‘plamining ma‘lumotlariga ko‘ra, Imlo Buxoriyning tug‘ilgan joyi Balx shahri bo‘lib, uning ismi Mahmud bo‘lgan. Bu adabiy manbaga ko‘ra, Imlo mirzo Bahoullahning shogirdi va Hoji Habibullohning hamrohi bo‘lib, Xoja Hofiz she‘riyatini o‘rgangan. Imlo Buxoriyning to‘rtta she‘riy to‘plami bor va o‘sha kitoblarda muhabbat sirlarini ifodalagan. Shuningdek, ushbu “al-bayya”ga ko‘ra, Imlo Buxoriy hijriy 1164 yilda vafot etgan. Vafot etgan kuni ular: “Qulog‘imda yuz karra komil pirning hikmati bu dunyodan o‘tdi”, dedi. Buxorolik kotib hayoti haqida bizga ozgina bo‘lsa-da, foydali ma‘lumot beradigan manbalardan yana biri buxorolik mang‘itlar sulolasi shahzodasi buxorolik Nosiriddin Tavrotning “Tuhfa az-zoirin” kitobidir. Bu kitob muallifi asosan Imlo Buxoriyning tasavvufiy maqomi va kasbiga to‘xtalib o‘tganligi sababli, Imlo nafaqat ko‘zga ko‘ringan shoir (islom ta‘limotining yetakchisi) hisoblangan, degan xulosa kelib chiqadi. Bu dalillarga ko‘ra, Imlo Buxoriy o‘z davrining to‘rtta pirlaridan, balki uning (murshid) ta‘limotiga ergashgan olimlardan ham so‘fiylik va tasavvuf yo‘lini tutgan”,- deb aytgan.

Muhokama va natijalar: Tadqiqotimizning asosiy obyekti sanalgan Imlo Buxoriyning¹²⁷ “Devoni Imlo” asarida Imlo Buxoriy hayot yo‘li, uning bizgacha yetib kelgan asarlari va uning tarkibida g‘azallar, ruboiy, masnaviylarning soni haqida ma‘lumot beruvchi yagona asar desak, mubolag‘a bo‘lmaydi, albatta. Imlo

¹²⁷ Mulla Abdurrahmon Tamkin, Matal al-Fakhira va Maalib al-Dhahira, Fanlar akademiyasi Sharqshunoslik instituti qo‘lyozmalar xazinasi, № 8235, [412-sahifa].

Buxoriyning “Devoni Imlo” asari XVIII asrda yozilgan va o’z davrida eng nufuzli asarlardan biri hisoblangan. Uning asarlarida muhabbat sirlari bilan birgalikda, irfon, din va odob-axloq, dunyodan voz kechish kabi mavzular asosiy o’rin egallagan. “Devoni Imlo”ning bir qancha nusxalari mavjud bo’lib ularning aksariyati O’zbekiston Fanlar akademiyasi Sharqshunoslik instituti qo’lyozmalar fondida, bir qismi Boku Fanlar akademiyasi qo’lyozmalar fondida saqlanmoqda. Tadqiqotimiz ostidagi manba Buxoro san’at muzeyida saqlanayotgan nusxa hisoblanadi.

Xulosa: Buxoro san’at muzeyi fondida saqlanayotgan nodir qo’lyozma manbalarni o’rganish bugungi kunda muhim masalalardan biri hisoblanadi. Maqolaning tadqiqida Afg’onistonda tug’ilgan ijod faoliyatini esa Buxoroda davom ettirgan Imlo Buxoriy “Devoni Imlo” asari haqida ma’lumotlar keltirib o’tildi. Asar bugungi kunda juda qimmatli manba hisoblanadi va biz bu asarni o’rganish orqali ko’plab qimmatli bilimlarga va ma’lumotlarga ega bo’libgina qolmay, asar bizga o’tmishimizni qadrlashni ham o’rgatadi.

Adabiyotlar:

- 1.Imlo Buxoriy “Devoni imlo” Eron, Al-hadiy xalqaro nashrlari, [3-10-betlar]
- 2.Mulla Abdurrahmon Tamkin, Matal al-Fakhira va Maalib al-Dhahira, Fanlar akademiyasi Sharqshunoslik instituti qo’lyozmalar xazinasi, № 8235, [412-sahifa.]

3. Nosiriddin Tavrot, "Mehmonlar sovg'asi", O'zbekiston Fanlar akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti qo'lyozmalari, 207-son, toshbosma, Buxoro 1910, [90-91-betlar].

4. Sadriiddin Ayniy "Tojik adabiyoti namunasi", Moskva, 1926, [171-bet]

AHMAD YASSAVIY MEROSINING TURKIY SHOIRLAR IJODIGA TA'SIRI

Shukurova Gulchehra Alisher qizi

ToshDO'TAU O'zbek filologiyasi fakulteti 2-bosqich magistranti

javharijahon06@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada Ahmad Yassaviy ijodining turkiy shoirlar ijodiga bo'lgan ta'siri Yassaviy hikmatlari va ba'zi turkiy tilda qalam tebratgan shoirlar Mashrab va Xo'ja Ahror Valiy she'r va g'azallari qiyosiy tahlili orqali ko'rsatib berilgan. Yassaviyning tasavvuf ta'limotiga ergashgan shoirlar Yassaviyning o'zlarining ma'naviy ustozlari sifatida tan olganliklarini misralardagi uslubiy, badiiy va mazmuniy o'xshashliklar orqali izohlangan. Bundan tashqari Yassaviy uslubining keyingi davr turkiy adabiyot vakillari ijodiga kuchli ta'sir ko'rsatganligi qiyosiy tahlil orqali yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: vahdat-u vujud, tariqat, ilohiy ishq, tasavvuf, tazod, ramz, so'fi, qofiya, radif.

Abstract. This article demonstrates the influence of Ahmad Yassawi's works on the creativity of Turkic poets through a comparative analysis of Yassawi's hikmats and the poems and ghazals of Mashrab and Khoja Ahrar Vali,

who wrote in Turkic. The study explains how poets who followed Yassawi's Sufi teachings acknowledged him as their spiritual mentor, which is reflected in the stylistic, artistic, and semantic similarities in their verses. In addition, the analysis highlights the strong impact of Yassawi's style on the works of later representatives of Turkic literature.

Keywords: wahdat al-wujud, tariqa, divine love, Sufism, contrast, symbol, Sufi, rhyme, radif.

Аннотация. В данной статье показано влияние творчества Ахмада Ясави на поэзию тюркских поэтов посредством сравнительного анализа ясавийских хикматов и стихотворений и газелей некоторых тюркоязычных поэтов — Машраба и Ходжи Ахрора Валий. Объясняется, что поэты, следовавшие суфийскому учению Ясави, признавали его своим духовным наставником, что проявляется в стилистических, художественных и содержательных сходствах их строк. Кроме того, в статье посредством сравнительного анализа освещается сильное воздействие ясавийского стиля на творчество представителей тюркской литературы последующих эпох.

Ключевые слова: вахдат аль-вужуд, тарикат, божественная любовь, суфизм, антитеза, символ, суфий, рифма, радиф.

Yassaviy hayot yo'liga nazar tashlaydigan bo'lsak, uning asli shayxlar nasliga borib taqalishi Yassaviy ijodiy merosida islom dini ta'sirini yanada orttirganligini ko'rishimiz mumkin. Bir tomondan shu sabab, yana boshqa tomondan esa Yassaviyning xalq tilida sodda qilib yozilgan she'r va hikmatlari uning ijodini turkiy xalqlar orasida tez yoyilishiga sabab bo'lgan. Ahmad Yassaviy ijodiy yondoshuvi nafaqat o'z zamonasi turkiy shoirlari, balki keyingi davr turkiy shoirlari ijodiga ham katta ta'sir o'tkazgan. Uning inson ruhiyatining tub-tubiga yetib boruvchi tili sodda, ammo mazmunan keng qamrovli so'fiyona yondoshuv

orqali yozilgan o‘ziga xos she’r va hikmatlari ko‘pgina shoir va yozuvchilarni ilhomlantirgan va ular o‘z ijod namunalarida ham Yassaviy uslubidan foydalanishgan. XX asrning yirik jadid namoyandasi Abdurauf Fitrat bu haqida “Yassaviyning adabiyotda tutgan yo‘li sodda xalq shoirlarimizning tutg‘on yo‘lidir”¹²⁸ deya ta’kidlagan edi.

Ahmad Yassaviy chig‘atoy turkiy tilida ijod qilgan va u yozgan asarlar turkiyzabon adiblar uchun katta meros hisoblanadi. U turkiy tariqat asoschisi va turkiy tilda tasavvufiy she’rlar ijodkori sifatida turkiylarning ijtimoiy, madaniy fikrlari, xususan, diniy, axloqiy g‘oya va qarashlarini e’tibordan chetda qoldirmagan.¹²⁹ Oddiy va sodda ko‘rinishga ega bo‘lsa ham Yassaviy she’rlarida turkiy xalq hikmatlari hamda islom ta’limotlari uyg‘unlashganligi uning she’riyatini O‘rta Osiyo va Onado‘li turk adabiy an‘analari orasidagi ko‘prikga aylantirdi. Juda ko‘plab turkiy shoirlar Yassaviy merosi davomchilari bo‘lishgan va uning fikr g‘oyalarini o‘z asarlari orqali dunyoga yoyishgan. Shulardan biri Turkiyaning eng suyuqli so‘fiy shoirlaridan Yunus Emre Yassaviyning hikmatlaridan chuqur ta’sirlangan. U ham Yassaviy singari ilohiy ishq va insoniy tavozeni ommaga yetkazish uchun sodda, xalq tilidagi turkiy tilda ijod qilgan.

Yassaviy uslubining keng tarqalishiga sabab, bu usulda murakkab forsha shakllar o‘rniga xalq uslubidagi she’rlardan foydalanish, xudo bilan birlik mavzulari (vahdat-u vujud) va xudoga yaqinlashtiradigan yo‘l sifatida ilohiy ishqqa urg‘u berishni ko‘rishimiz mumkin. Yana bir so‘fiylik tariqatining vakili Hoji Bektosh Valiy Yassaviy ta’limotini Anadolu tasavvufiga kiritgan. Uning “Maqolot” asarida Yassaviyning ma’naviy intizom va bag‘rikenglik haqidagi

¹²⁸ Iroda Yoqubova. Ahmad Yassaviy hikmatlari haqida. Yangi O‘zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o‘rni va rivojlanish omillari konferensiya to‘plami. Samarqand -2023. 175-bet.

¹²⁹ Xayriddin Sulton, Ibrohim Gafurov. Xoja Ahmad Yassaviy, Sulaymon Boqirg‘oniy. “O‘zbekiston” nashriyoti. Toshkent-2022. 15-bet.

g'oyalari o'z ifodasini topgan. O'rta Osiyoda Xo'ja Ahmad Yassaviy naqadar sevgi va ehtiromga sazovor bo'lsa, Onado'lida Xoji Bektoshi Valiy shunchalik mashhurdir. Bu ikki zot diniy, fikriy, madaniy qadriyatlarda vatan, ona yurt, birlik va tenglik g'oyalarida mushtarak bir tarzda asar yozganlar, o'ziga xos maktab yaratib, fikr qarashlarini keng mintaqalarga targ'ib etganlar.¹³⁰

Yana ko'plab turkiy adabiy muhitida ijod qilib yuksalgan shoirlar ko'pincha Yassaviyga bilvosita murojaat qilganlar. Shunday shoirlardan Boborahim Mashrab, Turdi Farog'iy, So'fi Olloyor, Xoja Ahror Valiy, Komil Xorazmiy, kabilar o'z she'r va g'azallarida Yassaviy targ'ib qilgan tasavvuf g'oyalarini davom ettirilganlar. Yassaviydan ilhomlangan shu kabi shoirlar va keyingi so'fiy adiblar orqali uning ilohiy ishq mavzulari, ruhiy pand-nasihati va mushtarak g'oyalari turkiy she'riyat traektoriyasini shakllantirgan, desak mubolag'a bo'lmaydi. Yassaviydan ilhomlangan shu kabi shoirlar va keyingi so'fiy adiblar orqali uning ilohiy ishq mavzulari, ruhiy pand-nasihati va mushtarak g'oyalari turkiy she'riyat traektoriyasini shakllantirgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Ko'pgina turkiy shoirlar ijodida Yassaviy fikr-g'oyalari, uslubi yaqqol sezilib turadi. Quyida g'oyaviy va badiiy qiyos orqali Yassaviy ijodining turkiy adiblar ijodiga naqadar katta ta'sir o'tkazganligini ko'rishimiz mumkin.

Quyidagi ikki she'r — Ahmad Yassaviyga mansub hikmat va Mashrabning “Ajab majnun erurman” radifli g'azali — har ikkisi mavzu va mazmun jihatdan o'xshashliklarga ega va Mashrab o'z g'azalida Yassaviyning tasavvuf ta'limotiga ergashgan. Ahmad Yassaviy — Hikmat namunasi: Shariatning maqomoti bilgan oshiq, tariqatning maqomini bilar, do'stlar. Tariqatning ishlarini ado qilib, haqiqatning daryosig'a kirar, do'stlar. Haqiqatni daryosining xatari ko'b, pok

¹³⁰ Abdurahmon Go'zal. “Yassaviy Faqrnoma”si.-T: “Navro'z”, 2014 y. 9-bet.

ishqini qo'lg'a olmay bo'lmas yurub, diydorini ko'rsa bo'lmas tun-kun uyub, hech uyqlamay diydorini ko'rar, do'stlar.

Mashrab g'azali:

Ajab majnun erurman, dasht ila sahrog'a sig'mamdur,

Dilim daryoyi nurdur, mavj urub dunyog'a sig'mamdur.

Shariat ham, tariqat ham, haqiqat mendadur mavjud,

Chu sultoni azaldurmanki, arshi a'log'a sig'mamdur.¹³¹

Har ikki shoirda ham asosiy mavzu ilohiy ishq kuchi tarannum etilgan. Yassaviyda ishq yo'lning quvvati sifatida tasvirlansa, Mashrabda esa ishq tufayli olamga sig'maslik ta'kidlanadi. Daryo — har ikkala shoirda ham ruhiy jarayonni ifodalaydi: Yassaviyda haqiqat daryosi ichiga kirilsa, Mashrabda esa u daryo — odamning o'z yuragida, ruhiyatidadir deb tavsif beriladi. Har ikkala shoirda ham ishq, daryo, sig'maslik, uyqusizlik kabi obrazlar orqali ilohiy ruhiy holat tasvirlanadi. Mashrab Yassaviy g'oyalarini ochiq nomlab e'tirof etadi va uni yo'lchi sifatida ko'rsatadi. Yassaviy singari u ham nafsni qattiq tanqid qiladi, ammo Mashrabning uslubi biroz tanqidiy va erkinroq. Ahmad Yassaviy va Mashrab — turkiy tasavvuf adabiyotining ikki qutbi desak ayni haqiqat bo'lar edi. Yassaviyda ma'naviy yo'lni tizimli anglash ustuvor bo'lsa, Mashrabda bu yo'l ichki ruhiy holatga tayanadi. Ammo Mashrab g'azalida Yassaviy ilgari surgan g'oya Allohga yaqinlashish va ilohiy ishqni anglash g'oyasi ustuvordir.

Yassaviy va Xoja Ahror Valiy kabi tasavvufiy shoirlarning she'rlari mazmunan va uslubiy jihatdan bir-biriga juda yaqin. Ushbu yaqinlikni ularning quyidagi misralarini qiyosiy tahlil qilish orqali ko'rib chiqamiz.

¹³¹ kh-davron.uz

Xo‘ja Ahror Valiy hikmatidan namuna:

“Bilingkim, neki jon rohatidek tuyulgay,

Joningizni azobda qoldirguvchi bo‘lgay”. Ma’nosi: har qanday nafsiy lazzat (jon rohatidek tuyulgan narsa) aslida insonni azobga soluvchi bo‘lishi mumkin. Kalit so‘zlar: “jon rohatidek tuyulgay”, “azobda qoldirguvchi”. Bu hikmat o‘quvchini ogohlantiradi va haqiqatni anglashga chorlaydi.

Yassaviy hikmatidan namuna:

“Bu dunyoni mungu yo‘qin emdi bildim

*Bu asig‘ ishlarimdin emdi yondim”.*Ma’nosi: Shoir dunyo lazzatlarining aldov ekanini endi anglagani, o‘zining unga bo‘lgan qiziqishidan pushaymonligi haqida gapiradi. Kalit so‘zlar: “dunyo”, “yo‘qin” (yaqin emas, yomon, jirkanch), “bildim”, “yondim” (pushaymonlik, kuyinish). Ahmad Yassaviy va Xo‘ja Ahror Valiy asarlari mazmunan va usluban o‘xshash bo‘lib, tasavvufiy tafakkur asosida dunyo lazzatlarining aldovchi va azob beruvchi tabiatini ochib beradi. Har ikki hikmatda: Dunyo va nafsiy lazzatlar tanqid ostiga olinadi, o‘quvchi fikrlashga, anglashga va o‘zgarishga chorlanadi, axloqiy poklanish va ruhiy uyg‘onish maqsad qilib olinadi. Bu hikmatlar nafaqat o‘z zamonasida, balki bugungi kunda ham o‘quvchiga ruhiy saboq bera oladigan, zamon va makondan yuksak darajadagi asarlardir.

Xulosa qilib aytganda, Mashrabning yondoshuvi va g‘azallarida haqiqatni ochiqchasiga aytishini inobatga olmasak uning Yassaviy ijodi bilan tasavvufiy, mazmuniy ba’zi o‘rinlarda shakliy o‘xshashliklar juda ko‘p. Xo‘ja Ahror Valiy esa so‘fiy shoir bo‘lganligi sababli ijodda mazmun jihatdan Yassaviy tasavvufiga ergashadi. Faqat, shoir o‘z asarlarida ko‘proq falsafiy va ijtimoiy yo‘nalishlarga urg‘u beradi. Tahlillardan ko‘rinib turibdiki, Yassaviy ijodi turkiy shoirlarning

ijodiga bilvosita ta'sir o'tkazgan. Ahmad Yassaviy nafaqat diniy-ma'rifiy jihatdan, balki madaniy, adabiy va ijtimoiy tomondan ham butun turkiy dunyo tafakkurining shakllanishiga katta hissa qo'shgan. Uning ta'siri ostida shakllangan tasavvufiy maktablar Turkiy xalqlar orasida keng yoyilgan.

Umuman olganda, Ahmad Yassaviy ijodi — bu nafaqat o'z zamonasi, balki keyingi asrlar adabiy tafakkurining ham yo'lchi yulduzi bo'lib xizmat qilgan bebaho ma'naviy merosdir. U yaratgan hikmatlar va so'fiyona qarashlar turkiy adabiyotning yuksalishida poydevor bo'lib, bugungi kunda ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan. Negaki, insonlar har qaysi zamonda ruhiy tarbiyaga muhtoj bo'ladilar. Yassaviy hikmatlari esa inson ruhiyatiga chuqur kirib boradi, ularni ma'naviy jihatdan tarbiyalaydi va komillik sari yetaklaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Abdurahmon Go'zal. "Yassaviy Faqrnoma"si.-T: "Navro'z", 2014 y. 9-bet.
2. Iroda Yoqubova. Ahmad Yassaviy hikmatlari haqida. Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari konferensiya to'plami. Samarqand -2023. 175-bet.
3. Orzibekov R. O'zbek adabiyoti tarixi (XVII-XIX (I yarmi). O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi, Adabiyot jamg'armasi nashriyoti. – T.: 2006, 39-bet.
4. Xayriddin Sulton, Ibrohim Gafurov. Xoja Ahmad Yassaviy, Sulaymon Boqirg'oniy. "O'zbekiston" nashriyoti. Toshkent-2022. 15-bet.
5. kh-davron.uz

BOBORAHIM MASHRAB LIRIKASIDA ISHQ VA OSHIQLIK TALQINI

Hasanova Saodat Xakimjon qizi

Namangan davlat universiteti Filologiya fakulteti

Adabiyotshunoslik yoʻnalishi magistri

Annotatsiya: Tasavvuf ilmining yetuk dahosi, otashin lirik shoir – Boborahim Mashrab oʻzining sermazmun ijodi bilan XVII asr oxiri va XVIII asr boshlari oʻzbek adabiyotining boyishi va rivojiga katta taʼsir koʻrsatdi. Ayniqsa, sheʼriyatimizda isyonkor ruhning oʻtkirlashuvi, mavzu qamrovining kengayishi hamda xalqchillik, dunyoviylikning chuqurlashuvida, shuningdek, lirik janrlarning yanada takomillashuvi va badiiy kamolotga erishuvida shoirning xizmatlari katta boʻldi.

Kalit soʻzlar: Boborahim Mashrab, gʻazalnavis, tasavvuf, ishq, oshiq, ilohiyot, xalqchillik.

Аннотация: Блестящий гений науки суфизма, пламенный лирик Боборахим Машраб своим богатым творчеством оказал огромное влияние на обогащение и развитие узбекской литературы конца XVII – начала XVIII веков. В частности, заслуги поэта были велики в обострении бунтарского духа нашей поэзии, расширении тематики и углублении народничества и светскости, а также в дальнейшем совершенствовании лирических жанров и достижении художественного совершенства.

Ключевые слова: Боборахим Машраб, газелист, суфизм, любовь, возлюбленная, теология, народничество.

Mashrab (asl ism-sharifi Boborahim (Rahimbobo) Mulla Vali o'g'li; 1640, Namangan—1711, Balx) — shoir va mutafakkir, tasavvuf ilmining yetuk daholaridan biri. XVII asr o'rtalari va XVIII asr boshlarida Mashrab, avvalo, mohir g'azalnavis hamda ko'plab sho'x va jarangdor mustazodlar, o'ynoqi va jozibador murabba hamda xalq g'am-u hasratiga hamdardlik hissi bilan yo'g'rilgan muxammaslar ijodkori sifatida keng dovrug' chiqargan. Boborahim Mashrab ijodida g'azal janri uning lirik merosi salohiyatini namoyon etadi. Har bir ijodkorning maqomi uning g'azalchilikdagi mahorat darajasi bilan belgilangan. Shuningdek, devon tuzishda ham g'azal alohida mavqe kasb etgan.

Mashrabning juda ko'p g'azallari xalq qo'shiqlaridek sodda va jarangdor, jo'shqin va ta'sirchandır. Mashrab ijodi keyingi asrlar adabiyotiga ta'sir ko'rsatgan. Nodira, Huvaydo, Furqat, Hamza kabi shoirlar uning g'azallariga taxmis va naziralar bog'lashgan. Biroq Mashrabning qoldirgan adabiy merosi xususida ham aniq ma'lumot beruvchi manba yo'q. Uning o'z asarlarini to'plab, devon yoki biror majmua tuzganligi ham ma'lum emas. Faqat "Devoni Mashrab", "Devonai Mashrab", "Eshoni Mashrab", "Hazrati shoh Mashrab" nomlari ostida xalq orasida qo'lyozma va toshbosma shaklida tarqalgan qissalardagina shoirning hayot yo'li va ijodiy faoliyati ma'lum tartib va izchillikda bayon etiladi, shu jarayonda asarlaridan namunalar ham keltiriladi.[1] Bizga hozircha ma'lum asarlarining o'zi ham Mashrabning favqulodda noyob iste'dod egasi ekanligidan dalolat beradi. Mashrab ijodi she'riyatning yanada kengroq ijtimoiy mazmun kasb etishida, adabiyotdagi xalqchilik va dunyoviylikning chuqurlashuvida, badiiy san'atning kamolotga erishuvida yangi bir yuqori bosqichni tashkil etadi.

Mashrab asarlarining aksariyati chuqur ijtimoiy yo'nalishga ega bo'lib, o'sha davr hayoti, jamiyatdagi voqea-hodisalar bilan chambarchas bog'liq. Xususan, u ba'zi ruhoniylarning kirdikorlari va hiylagarliklarini fosh etadi,

tekinxo‘r mulkdorlar va johil amaldorlarning zo‘ravonlik faoliyatlarini tanqid qiladi. Mashrabning bu tur asarlari qo‘ldan qo‘lga, og‘izdan og‘izga o‘tib, tez tarqalgan. Xuddi shuning uchun ham Mashrabning biror qishloq yoki shaharga kelishi izsiz qolmagan, odil kambag‘al xalq uni quvonch-xursandchilik va qiziqish bilan qarshi olgan. Mashrabning mohiyatan inson qadri, sharafi va ma‘naviy kamolotini ulug‘lashga, ezgulik va go‘zallikni madh etishga bag‘ishlangan she‘riy merosida g‘azal, mustazod, murabba, muxammas, musaddas, musabba, masnaviy, ruboiy, ta‘rix kabi janr turlarida bitilgan yetuk namunalarni uchratamiz. Mashrab o‘zbek adabiyoti tarixida eng ko‘p mustazod yozgan ijodkorlardan biri. Shoir mustazodlari ham, xuddi g‘azallari kabi, sho‘x va jarangdor, nafis va zavqbxashdir. Mumtoz she‘riyatda murabba turining mustahkamlanishi va takomilida Mashrab ijodining o‘rni katta. Romantik ko‘tarinkilik ruhi ufurib turgan asarlarini adabiyot tarixida murabba turida yaratilgan eng yetuk namunalar jumlasiga kiritish mumkin. Mashrabning g‘azal, mustazod va murabbalarida ishq-muhabbat, vafo, sadoqat mavzusi yetakchi o‘rinda tursa, muxammas va musaddaslarida chuqur ijtimoiylik ustunlik qiladi, taqdirning kentikligi va hayotning nosozliklaridan, davr va adolatsiz muhitning shaxs boshiga tinimsiz keltirayotgan jabr-u jafosidan shikoyat qat‘iy va keskin ifodalanadi. Mashrab qoldirgan ijodiy merosda diniy va tasavvufiy g‘oyalar ham, o‘sha zamonda keng tarqalgan qalandarlik tariqatining ayrim ohang ta‘kidlari ham sezilarli o‘rin egallaydi. Shoir she‘rlarida Allohning mavjudligi, bor-u birligi, barcha jonli va jonsiz mavjudotni yaratganligi uzil-kesil va qat‘iy tan olinadi, Yaratuvchining kuch-qudrati, taqdirning o‘zgarmasligi va Mahshar kuni haqidagi ta‘limot to‘la-to‘kis qabul qilinadi.

Boborahim Mashrab lirikasiga chuqurroq kirib borar ekanmiz, yorning vasli, husnu jamoli Quyoshdan o‘tkirligi, oshiqni mast qilishi, shu sabab, yor go‘zalligiga g‘arq bo‘lgan oshiq ishq daryosiga suzishi, yorga erishish yo‘lida hamma narsadan

voz kechishi kabi kayfiyatlarga duch kelamiz. Mashrabning boshqa ijodkorlardan ajralib turuvchi sifati uning butun borlig'i bilan Allohni tanishi, uni sevishi, ayrim o'rinlarda borliqdan voz kechishi bilan bog'liq bo'lgan qarashlarni ilgari surganligining guvohi bo'lamiz. Asarlardagi g'oya falsafiy-estetik qarashlarga boy bo'lib, o'zining badiiy jihatdan yuksakligi takrorlanmas darajadagi o'ynoqiligi, ayniqsa, yor siymosida faqat Allohni tan olish kabi xususiyatlari bilan boshqa ijodkorlardan farqlanadi.

Mashrabning adabiy-ijodiy merosida diniy va tasavvufiy g'oyalar ham, o'sha asrlarda keng tarqalgan qalandarlik tariqati g'oyalari ham sezilarli o'rin egallaydi. Shoir islom ta'limidagi asosiy qoidalarni, fazl-u amallarni qabul qilgani holda, ba'zilarida qarshi ochiqdan-ochiq salbiy munosabatini ham asarlarida ifoda etadi. Ularga mensimaslik, shakkoklik bilan qaraydi, ba'zan ular ustidan kuladi ham. Buning asosiy sababi shoirning

Bir xudodin o'zgasi barcha g'aflatdur Mashrabo

Gul agar bo'lmasa ilkimda tikonni na qilay...

shoh baytidir. Shu jihat uning dunyoqarashini ko'p mutasavvuf shoirlardan ajratib turuvchi asosiy jihatdir. Undagi yolg'iz Allohni tan olish e'tiqodi o'sha davr dindorlari uchun g'alati tuyulgan, ular Mashrab e'tiqodining tub mohiyatiga tushunib yetmaganlar. Mashrabning adabiy olami, uning mavjud dunyoga bo'lgan munosabati, Yaratganga e'tiqodi, shu bilan birga, uning falsafiy-estetik tushunchasi o'zi yashayotgan jamiyatga, xususan, oddiy, mehnatkash fuqarolarga nisbatan muhabbati mumtoz adabiyotimizning zukko tadqiqotchisi O'zFA akademigi V.Abdullayevning ilmiy talqinida o'z ifodasini topgan. Taniqli olim Mashrab adabiy merosining bosh masalalari, uning ruhiy olami, kechinmalari, hayotga nisbatan, shuningdek, ilohiyotni tushunishi bilan bog'liq bo'lgan falsafiy

qarashlari haqida quyidagilarni bayon etadi: “Mashrab ishq ilohiyni kuylovchi she’rlar ham bitdi. U “yor” obrazi orqali Xudoni tasvirlab, unga erishmoq uchun kishi o‘zligidan voz kechishi, o‘zini bilmas darajada e’tiqodli bo‘lishi kerak deydi :

Oshiq uldur tanda jonin bilmasa,

Mast bo‘lib xonumonin bilmasa.

Jumla yakson bo‘lsa ishq oldida xor,

Uldurur maqsudi oshiq poydor...

...Mashrab dunyoviy ishq, hayotiy muhabbat mavzularida zamonasining ajoyib g‘azallarini, o‘ynoqi, sho‘x lirikasini, oshiq va ma’shuqalarning kayfiyatiga qarab goh xushnud, goh g‘amgin taronalarni o‘ziga xos mahorat bilan yaratib qoldirgan shoirdir”[2]

Bu iste’dod egasining ijodi ummoniga sog‘lom ko‘z bilan qarajak, unda go‘zallikning, yorug‘likning, haqiqatning birdan-bir sababchisi yaratuvchi Alloh ekanligini tan olish bilan birga shoir ijodida u yashagan davrning ijtimoiy-siyosiy, ma’naviy voqealari o‘zining realistik in’ikosini topa olgan. Shoir o‘z she’rlarida haqsizlik, zulmatdan zorlanadi. Qashshoqlar holidan qayg‘uradi, shu bilan birga, o‘zining ideali hisoblangan yor vaslini real hayotda mavjud bo‘lgan pok sevgi va ilohiy sevgini ulug‘laydi. Bu jihatdan faxrli adabiyotshunos olim Rahmonqul Orzibekovning ilmiy talqinlari diqqatga sazovordir: “U ishq she’rlarida xalq she’riyatiga xos ta’bir, ifodalarni dalillik bilan qo‘llaydi, xalqning maqol va hikmatli so‘zlariga, an’anaviy tasvirlarga sayqal berib, o‘z she’rlarining musiqiyliigi, xalqchilligi va ta’sirchanligini ta’min etadi. E’tibor bering, quyidagi baytlarda qanchalik hayotsevarlik, insonparvarlik, jonli kishiga nisbatan iliq

munosabat bor, unda go‘zal ma‘shuqaga oshiq-u shaydo bo‘lib, ne qilarini bilmay qolgan lirik qahramon qiyofasi gavdalanadi:

Zebo sanamim yo‘l uzra ko‘rgach tura qoldim,

Nazzorasidin mavh o‘lubon o‘ltura qoldim.

G‘am tog‘ida Farhodsifat emganur erdim,

Boshinga qazo teshasi tegdi, yotaqoldim.

She‘r ilohiy ishq, yorga bor sadoqati bilan talpinish, uning visoli orzusida nafas olish bilan birga, yerdagi inson muhabbati tuyg‘ularining ham jonli, intim olamini harorat bilan madh etadi. Ko‘z o‘ngingizda husni malohatda tengsiz real yor gavdalangandek bo‘ladi:

Ey mug‘bacha, mag‘rubliging haddan o‘tubdur,

Ovozai husning hama olamni tutubdur,

Gulzori jamolingga xati lola bitibdur.

Mashshotan taqdir seni xush yaratibdur,

Yuzingni ko‘rub, odami jannat umitibdur,

Vah-vah, ne g‘azalsan, na ajoyib, na qiyomat,

Hay-hay, na sanam qilsa jafo jonima rohat” [3]

Shoir asarlari haqida uzoq yillar bahs-munozarali fikrlar bayon etib kelindi, ammo so‘nggi yillarda uning she‘rlari mohiyatini siyosatdan kelib chiqib emas, balki obyektiv anglay boshlayapmiz. Chunki Mashrabning ijodkor sifatidagi asl qiyofasi uning she‘riyatidir.

Lirika, aslida, shoir, ijodkor tuyg‘usi, hissi-hayajoni, ideali, yashashdan umidining poetik in‘ikosi, ruhiy kechinmalar natijasi hisoblanadi. Ana shu tuyg‘ularning barchasi majoziy, falsafiy, estetik qarashlar orqali Mashrab ijodida o‘z ifodasini topgan.

G‘am tog‘ida Farhodsifat emganur erdim,

Boshima qazo teshasi tegdi, yotaqoldim...

Bu misralarda badiiy poetikaning yuksak darajadagi shoir qalamiga xos bo'lgan ko'rinishlariga guvoh bo'lamiz. A.Navoiyning "Farhod va Shirin" dostonida jasoratli Farhodning teshasi Arman tog'ini parchalab, insonga obi hayot baxsh etadi. Shoir yor yo'lidagi g'am tog'i, uning sellari ichida g'arq bo'lganligining badiiy tasvirini bera olgan, uning boshiga Farhod teshasi tegishi bilan oshiq Farhodga o'xshab hishidan ketgan. Bu misralarni chuqurroq tahlil etsak, Mashrab ijodidagi o'ziga xos pafos va poetikaning hech qaysi shoirlarda uchramaydigan usullarini qo'llaganligiga sabab, Mashrab A.Navoiy ijodidan bahramand bo'lganligini ko'ramiz. Mashrabning "Qoldim" g'azaliga o'xshash bo'lgan g'azal va qarashlaridan uning dunyo savdolari bilan bog'liq bo'lgan, aniqrog'i, insonning nafs yo'lidagi harakatlari, ruhiy kechinmalari bilan bog'liq bo'lgan fikrlar izchil davom etadi.

XULOSA . Mashrab adabiyotimiz tarixida ko'p jihatdan o'ziga xos uslub yarata oldi. Uning eng yaxshi asarlari yuksak badiiyligi va nihoyat nafisligi, jo'shqinligi va nozikligi, o'ynoqligi va ravonligi, ijobiy ma'noda soddaligi va yengilligi bilan ajralib turadi. Shoir insonning eng murakkab ruhiy holatlarini, shodligi va tashvish-azoblarini favqulodda yorqin va hayotiy tasvirlaydi. Shunisi muhimki, Mashrabning adabiy merosi o'zining chuqur sotsial mazmundorligi, xalqchil mohiyati bilan ajralib turadi, mehnatkash xalqning og'ir hayotini zo'r achinish bilan tasvirlaydi, davrdagi adolatsizliklar-u zo'ravonlikni qat'iy qoraladi.

Otashin shoir xuddi Mansur Halloj va Nasimiylar kabi hurfikr asarlari yo'lida, feodalizm davri hukmron ideologiyasiga ko'p jihatdan zid dunyoqarashi yo'lida qurbon bo'ldi. Mashrab tasavvuf g'oyalarini targ'ib qiluvchi yetuk mutafakkir, mutasavvuf shoir bo'lish bilan birga, oddiy insoniy kechinmalar kuychisi sifatida

ham namoyon bo'ladi. Uning lirikasida Vatan sog'inchi, ona oldida qarzdorlik tuyg'usidan iztiroblanish kabi kechinmalarning samimiy ifodasini ham ko'rishimiz mumkin. Umuman olganda, "...noyob iste'dod egasi sifatida, o'z she'rlari chaqmog'i bilan o'rta asr qorong'uligini yoritib o'tdi, o'z zamonida ko'zlarga nur, dillarga shuur bag'ishladi..."[4]

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdullayev V. O'zbek adabiyoti tarixi. T.: O'qituvchi, 1980.
2. Abdullayev V. O'zbek adabiyoti tarixi. T.: O'qituvchi, 1985.
3. Orzibekov R. O'zbek adabiyoti tarixi. T.: Adabiyot jamg'armasi, 2006.
4. Hayitmetov A. Mashrab lirikasi. Sharq yulduzi. 1980, 3-son.
5. Hayitmetov A. Hayotbaxsh chashma. T.: Adabiyot va san'at, 1974.
6. Hayitmetov A. Mashrab haqida so'z. Adabiy meros. 1992. 3-son.

NAVOIY LIRIKASINING O'RGANILISHIDA MATNSHUNOS HAMID SULAYMONNING O'RNI

Rustamova Dilnoza,

filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),

O'zJOKU o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada matnshunos H.Sulaymonning "Xazoyin ulmaoniy" devonlarining nashr qilinishi bilan bog'liq ilmiy faoliyatiga to'xtalangan.

Navoiy devonlarining turli davrdagi qo‘lyozma, toshbosma, joriy nashrlari haqida ma’lumot berilgan.

Kalit so‘zlar: devon, qo‘lyozma, toshbosma, navoiyshunoslik.

Abstract: The article focuses on the scientific activities of the textologist H. Sulaymon related to the publication of the divans “Khazoyin ul-maoniy”. Information is provided about the manuscripts, lithographs, and current editions of Navoi’s divans from different periods.

Keywords: divan, manuscript, lithograph, Navoi studies.

Navoiy merosini chuqur o‘rganish, to‘g‘ri va yaxlit matn taqdim qilish muammosi XX asr 60-yillari navoiyshunosligida dolzarb masalaga aylandi. Shoir she‘rlarining akademik nashrini tayyorlashni maqsad qilgan jonkuyar olim H.Sulaymon nazariy va amaliy matnshunoslik yo‘nalishida qator tadqiqot ishlarini olib borgan. Garchi “Xamsa”ning 3 dostoni¹³², “Mezon ul-avzon”, “Mahbub ul-qulub”, “Holoti Pahlavon Muhammad”, “Holoti Sayyid Hasan Ardasher”, va “Majolis un-nafois” kabi prozaik asarlarning ilmiy-tanqidiy hamda yig‘ma-qiyosiy matnlari tuzilgan bo‘lsa-da,¹³³ Navoiy lirikasining tekstologik jihatdan o‘rganilishi adabiyotshunoslikda kuzatilmagandi. H.Sulaymon bu kabi murakkab ishni 1955-yilda jahonga mashhur sharqshunoslaridan biri Y.E.Bertels rahbarligida manbalarni to‘plash bilan boshlaydi. Ilmiy ekspeditsiyalar uyushtirib, yurtimiz va dunyoning turli davlat, shaxsiy fondlarida saqlanayotgan noyob qo‘lyozmalarni aniqlab, ularning fotonusxa, negativlarini olib keladi. 200dan ortiq devonlarni o‘zaro muqoyasa qilib, XV – XIX asrga tegishli unikal nusxalardan 20tasini tanlab

¹³² Алишер Навоий. Хамса. Лайли ва Мажнун. Илмий-танқидий матн тайёрловчи: Ғ.Каримов. 1944; Ҳайрат-ул-аброр. Илмий-танқидий матн тайёрловчи: С.Муталлибов. 1945; Сабъаи сайёр. Илмий-танқидий матн тайёрловчи: П.Шамсиев. 1956.

¹³³ Алишер Навоий. Мезон ул-авзон. Илмий-танқидий матн тайёрловчи: И.Султон. 1947. Маҳбуб ул-қулуб. Йиғма-қиёсий матн тузувчи: А.Кононов. 1948; Ҳолоти Паҳлавон Муҳаммад, Ҳолоти Саййид Ҳасан Ардашер. Тузувчи: М.А.Салъе. 1945; Мажолис ун-нафоис. Тузувчи: С.Ғаниева. 1957.

oladi. Olim ilmiy faoliyatini o‘rgangan Z.Namozova saralangan manbalar tarixiy-qiyosiy metod asosida baytma-bayt tekshirilib, Navoiy lirik asarlarining 5 asrlik saqlanish holati aniqlanganini ta’kidlaydi.¹³⁴ Ijodkor lirik merosining o‘rganilishi, shubhasiz, navoiyshunoslik fanini yangi manbalar bilan boyitdi. Xususan, shoirning ilk rasmiy devoni “Badoye’ ul-bidoya”, ikkinchi devoni “Navodir un-nihoya” nusxalari tarkibi, mazmun-mundarijasi, tuzilish prinsiplari aniqlandi. “Xazoyin ul-maoniy”ning muallif redaksiyasi tiklandi va to‘rt jildlik to‘plam holida 1959-yilda chop etildi¹³⁵. Bunga qadar e’lon qilingan barcha bosma kitoblar terma devon tuzilishidagi 11 janr, 736ta lirik namunadan iborat bo‘lsa, ushbu nashrda 16 janrdagi 3132 ta she’rning bir tizimga solinishi ilk nashriy hodisa edi. Qolaversa, to‘rt devonning hajmi va janrlari, ularning vaznlari ham aniq ko‘rsatilgan edi. Bundan tashqari, Navoiyning “Xazoyin ul-maoniy”ga kirmay qolgan 32 she’ri ham to‘rtinchi jild so‘ngidan ilova tariqasida o‘rin olgan. Shuning bilan, olim devondagi she’rlarni xronologik davrlarga ajratish masalasiga ham jiddiy qaraydi. Zero, shoir ijodining g‘oyaviy va badiiy evolyutsiyasini o‘rganishda she’rlarning qaysi davrda – yoshlik, yigitlik, o‘rta yosh, qarilikda yozilganligi muhim ilmiy ahamiyat kasb etardi. Bunda qadimiy qo‘lyozmalarning tarixiga qarab ajratish samarali yo‘l sanalardi. O‘z vaqtida bu masalaga Y.E.Bertels va A.Sa’diy ham e’tibor qaratib, nihoyatda mushkul vazifa ekanligini e’tirof etishgan. A.Hayitmetov ta’kidlaganidek, bunday ish sharq liriklarining hech biri ijodiga nisbatan qilinmagan, o‘zbek tekstologiya sohasidagi katta yangilik edi¹³⁶. Tabiiyki, bu kabi keng qamrovli tekshirishlar H.Sulaymonning ikki jilddan iborat doktorlik dissertatsiyada ham aks etgan. Yirik tadqiqot ishida Toshkent, Sankt-Peterburg (Lelingrad), Dushanbe, Tbilisi, London, Berlin, Parij, Myunxen, Rim, Nyu-york,

¹³⁴ Намозова З. Навоий лирикаси матншунослиги тадқиқи тадрижи. Филол.фан.б.фалс.док. ... дисс. – Тошкент, 2020. – Б.55.

¹³⁵ Алишер Навоий. Хазойин-ул-маоний. Т.1. Т. 2. Т.3. Т.4. – Тошкент: Фан. 1959-1960.

¹³⁶ Хайитметов А. Навоий даҳоси. – Тошкент: Фафур Фулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти. 1970. – Б. 161.

Istanbul, Pekin, Dublin shaharlarida saqlanayotgan 86 qo‘lyozma devon sanalgan va ishonchli hisoblangan manbalar tavsif qilingan. Navoiy hayotlik davrida ko‘chirilgan nusxalar ko‘pchilikni tashkil qilsa-da, muallif dastxati saqlanmaganligi, muallif matniga yaqin matnni tayyorlashda qo‘lyozmalarni qiyosiy o‘rganish metodlari, qo‘lyozmalarning matniy tadqiqotini amalga oshirish va uning xarakteristikasi, ilmiy tanqidiy matn tuzish prinsiplari kabi masalalarga batafsil o‘rin berilgan. Ayrim manbalar tarixiy nuqtai nazardan ma‘lum vazifani bajargan bo‘lsa-da, tadqiqot doirasiga tortilmaganligi sabablarini ham keltiradi. Xususan, odatda, sharq mumtoz asarlarining tanqidiy matnini tuzishda matnshunoslar litografik nashrlardan ham foydalanishganini, ammo Navoiy matnlarini o‘rganishda bunga yo‘l qo‘yilmaganini shunday izohlaydi: “XIX asr oxiri XX asr boshlarida Alisher Navoiy lirikasi Xiva, Qo‘qon, Samarqand va Toshkentda deyarli har doim yig‘ma devon shaklida umumiy sarlavha ostida nashr etilgan. Bunday devonlar asosan maktabda o‘qish uchun mo‘ljallangan, antologiya shaklidagi hajmi kichik, mazmuni esa to‘liq bo‘lmagan. Bizga Muhammad Rahimxon II Xivada o‘z matbaasida “Xazoyin ul-maoniy”ning چهار ديوان امير عليشير deb nomlangan to‘rt devonini chop qildirgani ma‘lum. Ammo bu nashr e‘tiborsiz kotib tufayli har sahifada 10 lab qo‘pol xatolar bilan ko‘chirilgan”¹³⁷. Shu bois olim bu nusxalarni ilmiy matn tuzishga jalb qilmagan. Chindan ham, “Chahor devon”da tushib qolgan misralar, imlo xatolari ko‘p uchraydi. Boshqa tomondan esa, H.Sulaymonning maqsadi shoir lirik merosining nisbatan to‘liq, xronologik sahif matnini tayyorlash va “Xazoyin ul-maoniy”ning ilmiy-tanqidiy matnini tuzish edi.¹³⁸ Ilmiy-tanqidiy matn tuzishning esa o‘z talablari bor. Ya‘ni muallif matniga yaqin variantni tiklash lozim.¹³⁹ Shu bois olim tanlab olgan nusxalarning

¹³⁷ Сулейманов Х. Текстологическое исследование лирики Алишера Навои. Дисс. ...док. филол. наук. В трех томах. Часть первый, – Ташкент – Москва. 1961. – С.76.

¹³⁸ “G‘aroyib us-sig‘ar” devonining tanqidiy matni nashr etilgan.

¹³⁹ Sirojiddinov Sh. Matnshunoslik saboqlari. – Toshkent: Navoiy universiteti NMU, 2018. – B. 25.

asosiy qismi shoir hayotlik davrida ko‘chirilgan: Sankt-Peterburgning Saltikov Shchedrin kutubxonasida (inv. №564) saqlanayotgan xattot Sulton Ali Mashhadiy 870/1465-yilda ko‘chirgan “Ilk devon”, yana shu kutubxonadan o‘rin olgan “Xazoyin ul-maoniy”ning 904/1498-99-yilda ko‘chirilgan nusxasi (inv. №55), London Britaniya muzeyida (inv. №401) saqlanayotgan 887/1482-83-yilda ko‘chirilgan “Badoye’ ul-bidoya”, shu devonning 889/1484-yilga tegishli Boku, 891/1486-yilda kitobat qilingan Toshkent nusxasi, “Navodir un-nihoya”ning Mashhadiy ko‘chirgan XV asrga taalluqli (O‘zR FAShI inv.№1995) Toshkent nusxalarini sanash mumkin. Tabiiyki, sahih manbalarning yetarliligi sabab toshbosma devonlarga ehtiyoj tug‘ilmagan. Zero, matnshunos R.Zohidov So‘fi Olloyorning “Sabot-ul-ujizin” asari ilmiy-tanqidiy matni tuzishda 15 qo‘lyozma va 10 toshbosma nusxani tahlil obyekti sifatida olgani, ushbu nashrlarning ham ma’lum bir ilmiy ahamiyatga ega ekanligini ko‘rsatib turibdi.¹⁴⁰ Qolaversa, Navoiy toshbosma kitoblarining asosiy qismi ixcham hajmdagi terma devonlar edi. Aslida, H.Sulaymon o‘z tadqiqotlarida lirik merosning umumiy manzarasini yaratishda terma devonlarga ham to‘xtalib o‘tgan. Zero, “terma devon” atamasi ilk marta olim tomonidan shoir lirik asarlariga nisbatan qo‘llanilgani ham buni dalillaydi. Shoir devonlarining O‘zR FA ShI asosiy fondida saqlanayotgan XV–XIX asrga tegishli 146ta nusxasi terma devon ekanligi hisobga olinsa, ayniqsa, XIX–XX asrda tayyorlangan 26 qo‘lyozmaning 16 tasi kompelyativ (terma) tuzilishidaligi bu tipdagi asarlarga jiddiy ahamiyat berishni talab etadi. Ular, asosan, “Xazoyin ul-maoniy”dan hajman kichikroq bo‘lgan asarlardir. Navoiy hayotligidayoq boshlangan terma devon tuzish an‘anasi qo‘lyozmalardan so‘ng toshbosma shaklga ham ko‘chdi. Qo‘lyozma an‘anasini davom ettirgan birgina Xiva matbaasidagi “Chor devon”ni hisobga olmaganda, qirqdan ortiq litografik nashrlarning barchasi

¹⁴⁰ Зоҳидов Р. “Саботул ожизин” асарининг манбалари, шарҳлари ва илмий-танқидий матнини комплекс ўрганиш муаммолари. Филол.фан. д-ри. ...дисс. – Тошкент, 2018. – В. 255

terma devon tuzilishida chop qilindi. Demak, adabiy an'ana davom etdi. Shu bilan birga, qo'lyozma devonlardagidek bosma nashrlar ham she'rlarni tanlashda, janrlar xilma-xilligida alohida originallikka ega edi. Boshqa tomondan esa, har bir davrda tartib berilgan terma devonlar ayni zamonning adabiy ko'zgusi, chunki unda adabiy muhitning yetakchi estetik xususiyatlari yaqqol aks etadi. Saralab, terib olingan she'rlarning ma'no-mundariyasi ham buni isbotlaydi. Xususan, XIX–XX asr adabiyotida dolzarb bo'lgan ma'rifatparvarlik, vatanparvarlik, tanqidiy-satirik yo'nalishdagi mavzular bilan bir qatorda, muhabbat va ishqiy lirika yetakchilik qilganini Navoiy toshbosma terma devonlaridagi she'rlarda yaqqol ko'rish mumkin. Terma devonlarning yana bir xususiyati rasmiy devonlardan joy olmagan “mashhur klassik shoirning noma'lum she'rlarini (shu bilan birga, ularning variantlari va tahrirlarini) qo'lga kiritishga yordam berishidir.”¹⁴¹ Toshbosma kitoblarda uchraydigan Navoiyning rasmiy devonlariga kirmay qolgan g'azallar keyingi yillarda aniqlangan, ilmiy tavsif berilgan qo'lyozmalarda mavjudligi ham ushbu manbalarning muhimligiga dalolat qiladi. Shoirga nisbat berilgan she'rlar esa bu davrda Navoiyga ergashish va ijodkor taxallusi ostida ijod qilish ommalashganini, shu bilan birga, mualliflik huquqi tushunchasining shakllanmaganligini bildiradi.

Ma'lumki, XIX – XX asrda bayozchilik ham keng yoyilgan edi. Shoirning bayozlardagi she'rlari ham matn sifati talabiga javob bermaganligi uchun olim ularni tadqiqot doirasiga tortmagan.

Umuman olganda, “Xazoyin ul-maoniy”ning 1956-1960-yillarda e'lon qilingan nashri Navoiy lirik merosini bor bo'y-basti bilan ko'rsatib bera oldi. Biroq to'liq holda nashrga tayyorlashning ilk tajribasi sabab ayrim kamchiliklar ham uchrashi tabiiy bir holdir. Xususan, adabiyotshunos A.Hayitmetov to'rt devondan

¹⁴¹ Акимушкин О.Ф. Средневековый Иран: культура, история, филология. – Санкт-Петербург: Наука, 2004. – С.326

13 g'azalning ba'zi mulohazalar bilan tushirib qoldirilgani, bugungi yozuvga transliteratsiya qilishda ham bir qancha xatolar sodir etilganini misollar bilan dalillaydi. To'plamni esa ilmiy apparatdan foydalanilgani sabab ommaviy emas, ilmiy nashr deb baholaydi¹⁴². Keyinchalik ushbu kamchiliklarning ba'zilari Alisher Navoiyning 20 tomlik "Mukammal asarlar to'plami" 3-6-jildlarida, 10 jildlik "To'la asarlar to'plami"ning 1-4-jildlarida bartaraf etilgan. Ahamiyatli jihati, "Xazoyin ul-maoniy"ning ushbu nashri shoir lirikasiga oid keyingi tadqiqotlar uchun asosiy manba bo'lib xizmat qildi.

Matnshunos H.Sulaymonning amaliy ishlaridan yana biri "Ilk devon"ning faksimil nashrini (Sankt-Peterburgdagi Saltikov Shchedrin nomli Davlat xalq kutubxonasidagi nusxa) 1968-yilda amalga oshirganligidir¹⁴³.

Xulosa qilib aytganda, XX asrda Navoiy lirikasi matnshunoslik va manbashunoslik hamda adabiyotshunoslik aspektida o'rganilganligi bugungi navoiyshunoslikning mustahkam poydevorini yaratdi.

BADIIY MOTIVLARNING TARIXIY SHARHI

Ayimbetova Zamira Maksetbay qizi

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining O'zbek tili, adabiyoti va folklori instituti doktoranti

¹⁴² Хайитметов А. Навоий даҳоси. – Тошкент: Фафур Фулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти. 1970. – Б. 171.

¹⁴³ Alisher Navoiy. Ilk devon. 1466-yil ko'chirilgan qo'lyozma faksimil nashri (nashrga tayyorlovchi prof. H.Sulaymon) – Toshkent: Fan, 1968.

Annotatsiya: Maqolada badiiy motiv tushunchasining mazmun-semantik mohiyati va tarixiy-nazariy shakllanishini izchil ochib berilgan. Motivni adabiy matnning takrorlanib keluvchi, mazmunni “harakatlantiruvchi” hamda kompozitsiyani mustahkamlovchi “kichik komponent” sifatida sharhlanib, uning etimologiyasi va syujetni siljitishdagi funksiyasi aniqlangan. Shuningdek, motiv keng ma’noda struktur-semantik birlik sifatida talqin qilinib, intertekstuallik va qiyosiy-tarixiy tadqiqotlarda kataloglashtirishning amaliy ahamiyati asoslangan.

Kalit soʻzlar: badiiy motiv; tarixiy-poetik yondashuv; formalizm; strukturaviy tahlil; dinamik va statik motiv; intertekstualizm; sayohatchi syujetlar; kompozitsion birlik.

Аннотация: В статье последовательно раскрывается содержательно-семантическая сущность и историко-теоретическое формирование понятия художественного мотива. Мотив рассматривается как повторяющийся в литературном тексте, «движущий» содержание и укрепляющий композицию «малый компонент», уточняется его этимология и функция в продвижении сюжета. Также мотив трактуется в широком смысле как структурно-семантическая единица, обоснована практическая значимость каталогизации в интертекстуальных и сравнительно-исторических исследованиях.

Ключевые слова: художественный мотив; историко-поэтический подход; формализм; структурный анализ; динамический и статический мотив; интертекстуализм; сюжеты путешественников; композиционная единица.

Abstract: The article consistently reveals the content-semantic essence and the historical-theoretical formation of the concept of the artistic motif. The motif is interpreted as a recurring “small component” in a literary text that drives the

content and reinforces the composition. Its etymology and function in advancing the plot are clarified. The motif is also understood in a broader sense as a structural-semantic unit, and the practical significance of its cataloging in intertextual and comparative-historical research is substantiated.

Keywords: artistic motif; historical-poetic approach; formalism; structural analysis; dynamic and static motif; intertextualism; traveler plots; compositional unit.

Adabiy asarlarning mazmun-tuzilishida takrorlanib turuvchi obraz, syujet bo‘lagi, g‘oya yoki timsollar *badiiy motiv* deb ataladi. Motiv tushunchasi adabiyotshunoslikda keng va ba‘zan noaniq ma‘noda qo‘llanib, syujet elementidan tortib, umumiy mavzu yoki arxetipgacha turlicha talqin qilinadi¹⁴⁴. Umuman olganda, motiv asar mazmuniga oid muayyan ma‘no birligi bo‘lib, adabiy matnning qayta-qayta qo‘llanadigan “kichik komponenti” hisoblanadi. Mavzu asarning “nima haqida” ekanini ifodalasa, motivlar uning “qanday qurilgani”ni ko‘rsatuvchi takroriy unsurlardir. Shu bois motivlar asarda markaziy g‘oyani to‘ldirib, kengaytiradi va asarning yaxlit mazmuniy hamda estetik tizimini shakllantirishga xizmat qiladi. Motivning etimologiyasiga nazar solsak, lotincha “*movere*” (“harakatga keltirmoq”) fe‘lidan kelib chiqqan bo‘lib, keyinchalik fransuz tilida “*motif*” – sabab, turtki ma‘nolarini bildirgan¹⁴⁵. Darhaqiqat, asarda takrorlanadigan motivlar syujet harakatini oldinga siljituvchi, uni “harakatlantiruvchi” omil sifatida namoyon bo‘ladi.

¹⁴⁴ Daemmrich, Horst S., and Ingrid G. Daemmrich. *Themes and Motifs in Western Literature: A Handbook*. Tübingen: Francke, 1987.; Vendler, Helen. *The Art of Shakespeare's Sonnets*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1997.

¹⁴⁵ Kristen Lee Over. *Motif in Literature*. <https://www.encyclopedia.com/history/dictionaries-thesauruses-pictures-and-press-releases/motif-literature>

Badiiy motivlar adabiyot tarixining barcha davrlarida va barcha xalqlar og‘zaki hamda yozma ijodiyotida muhim o‘rin tutib kelgan. Ular adabiy an‘analarning davomiyligini, madaniyatlararo uzviylikni ta‘minlovchi *barqaror obrazlar, syujetlar va g‘oyalar tizimi* sifatida namoyon bo‘ladi. Taniqli adabiyotshunos J.Stayner madaniyatni bir-biriga ulanib ketuvchi doimiy motivlar harakati sifatida tasvirlab, “madaniy savodxonlik aslida ana shunday takroriy va o‘zaro bog‘langan elementlarni tanib olishga qodirlik” ekanini ta‘kidlagan¹⁴⁶. Haqiqatan ham, turli davr va xalqlar adabiyotida doimo uchrab turuvchi *barqaror motivlar* mavjud bo‘lib, ular matnlar oralig‘ida sayohat qiluvchi ma‘no unsurlari kabi xizmat qiladi. Masalan, adabiyotda *aylanib yuruvchi syujetlar va motivlar* (toposlar) – xiyonatkor o‘g‘il, sehrli uch matonat sinovi, yolg‘onchi do‘st, afsonaviy eliksirni izlash, qahramonning qayta tug‘ilishi va hokazo – asrlar davomida bir asardan boshqa asarga ko‘chib yurib, yangicha talqinlarda yashab kelmoqda. Bunday motivlarni anglash va tahlil qilish adabiyotshunoslikning qiyosiy-tarixiy metodida alohida ahamiyat kasb etadi.

Motiv tushunchasining shakllanishi va nazariy izlanishlar. “*Motiv*” termini dastlab 1765-yili Deni Didro tomonidan musiqaga nisbatan qo‘llangan bo‘lib¹⁴⁷, keyinchalik XIX asr adabiy tanqidida ham paydo bo‘la boshladi. Biroq motiv kategoriyasini ilmiy-nazariy jihatdan asoslab o‘rganish asosan XX asr boshlaridan jadal rivojlandi¹⁴⁸. Rus adabiyotshunosligida Aleksandr Veselovskiy birinchi bo‘lib folklor va adabiyotda takrorlanadigan motivlarni tizimli tarixiy-poetik tahlil obyekti sifatida o‘rganishni boshlagan olim sanaladi. Uning qarashlariga ko‘ra,

¹⁴⁶ Steiner, George. “Roncevaux.” In the Return of Thematic Criticism, edited by Werner Sollors. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1993.

¹⁴⁷ Diderot, Denis, and Jean Le Rond d’Alembert. Encyclopedie Ou Dictionnaire Raisonne Des Sciences, Des Arts Et Des Metiers: Sen-Tch. Vol. 15. Briasson; David; Le Breton; Durand, 1765.

¹⁴⁸ Гармаш Л. В. Теория мотива в литературоведении // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені ГС Сковороди. Сер.: Літературознавство. – 2014. – №. 1 (2). – С. 10-22.

motiv syujetning ilk birligi, asosiy qurilish materiali bo‘lib, motivlar tarixan barqaror va cheksiz o‘zgaruvchan holda adabiy an‘analarda yashaydi¹⁴⁹. Veselovskiy va uning izdoshlari (A. N. Veselovskiy, Ye. Meletinskiy va b.) xalq og‘zaki ijodi namunalari, mif va ertaklardagi syujet-motivlarni qiyosiy o‘rganish orqali ularning bir madaniy muhitdan boshqasiga ko‘chishi, “sayohatchi syujetlar” sifatida tarqalishini ilmiy asoslab berdilar. Shu sabab, motiv tushunchasi dastlab *folklorshunoslik va qiyosiy adabiyotshunoslik* doirasida shakllanib, ko‘p hollarda *syujet birligi* ma’nosida ishlatildi.

XX asr 20-yillarida formalizm va strukturaviy maktab vakillari motivga aniqroq nazariy ta’riflar berishga intildilar. Masalan, rus formalisti Boris Tomashevskiy motivlarni funksiyasiga ko‘ra tasniflab, *dinamik motivlar* (syujet voqealarini harakatga keltiruvchi unsurlar) va *statik motivlar* (syujet rivojiga bevosita ta’sir qilmaydigan, asosan fon va holat yaratishga xizmat qiluvchi motivlar) farqlanishini ko‘rsatdi¹⁵⁰. Formalistlar motivni asarning “eng kichik syujet birligi” sifatida ko‘rib, har bir syujet alohida motivlar yig‘indisidan tarkib topishini ta’kidlashgan. Jumladan, V.Ya.Prop rus xalq ertaklari tahlilida “funksiya” tushunchasini joriy etib, ertakdagi tipik harakatlarni (qahramonning uyini tark etishi, taqiqlarning buzilishi, yordamchining paydo bo‘lishi, qahramonning vazifani ado etishi va h.k.) ajratib ko‘rsatdi¹⁵¹ – bu funksiyalar aslida syujetning doimiy *motiv vazifasidagi bo‘laklari* edi. Shu tariqa, formal-nazariy izlanishlar motivni aniq belgilangan struktur birlik sifatida tushunishga va uni tahlil qilish usullarini ishlab chiqishga kirishdilar.

¹⁴⁹ Веселовский А.Н. Поэтика сюжетов / А.Н. Веселовский. Историческая поэтика. – Л.: Худож. лит., 1940. – 649 с., – с 500.

¹⁵⁰ Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика / Б.В. Томашевский. – М.: Аспект Пресс, 1996. – 334 с., -с 185.

¹⁵¹ Пропп, Владимир Яковлевич. Морфология сказки. Vol. 12. Academia, 1928.

XX asr davomida G‘arb va Sharq adabiyotshunosligida motivga oid nazariy qarashlar kengaydi. Masalan, Stith Thompson Amerika folklorshunosi sifatida 1932–1936 yillarda o‘zining oltita jildli “Xalq adabiyoti motivlari indeksi”ni nashr qildi¹⁵². Bu ulkan katalogda dunyo folklori va mifologiyasidagi minglab an’anaviy motivlar alifbo-raqam tizimida tasniflanib, har bir motiv tavsifi va manbasi keltirildi. Thompson motivni “ertakning an’anada yashab qolish qudratiga ega eng kichik elementi” deb ta’riflagan: “An’anada uzoq umr ko‘rishi uchun motiv albatta noodatiy va e’tiborga molik xususiyatga ega bo‘lmog‘i lozim” deb yozadi¹⁵³. Shuningdek, u “ertakdagi har qanday an’anaviy unsur – syujet bo‘lagi, obraz, detal – barchasi keng ma’noda motiv tushunchasi doirasiga kiradi” deya ogohlantiradi¹⁵⁴. Thompson tuzgan indeks folklorshunoslikda mislsiz ahamiyat kasb etib, xalqaro *Aarne–Thompson–Uther* ertak tiplari katalogi bilan birgalikda ertak va rivoyatlarni qiyosiy tahlil qilishning asosiy vositasiga aylandi¹⁵⁵. Xuddi shu davrda Yevropada Elisabeth Frenzel “Jahon adabiyoti motivlari” (*Motive der Weltliteratur*, 1936; 1988-yilda kengaytirilgan 3-nashri) nomli fundamental tadqiqotini e’lon qilib, qadimdan zamongacha turli adabiy matnlarda uchraydigan eng muhim motivlarni atroflicha sharhlab berdi¹⁵⁶. Horst va Ingrid Daemmrichlarning “G‘arb adabiyotida mavzu va motivlar: qo‘llanma” (1987) asari esa G‘arb yozma adabiyotidagi yetakchi motivlarni tematik guruhlariga ajratib o‘rgandi¹⁵⁷. Shu tariqa, XX asr ikkinchi yarmida motivlarni tizimlashtirish va kataloglashtirish bo‘yicha boy tajriba to‘plandi.

¹⁵² https://en.wikipedia.org/wiki/Motif-Index_of_Folk-Literature

¹⁵³ Thompson, Stith. *The folktale*. Vol. 204. Univ of California Press, 1977.

¹⁵⁴ Benson, Stephen. *Cycles of Influence: Fiction, folktale, theory*. Wayne State University Press, 2003.

¹⁵⁵ Stein, Mary Beth. "Aarne-Thompson Index." *Zipes Oxford Companion* 1 (2015).

¹⁵⁶ Frenzel, Elisabeth. *Motive der Weltliteratur*. 3rd ed. Stuttgart: Kroner, 1988.

¹⁵⁷ Daemmrich, Horst S., and Ingrid G. Daemmrich. *Themes and Motifs in Western Literature: A Handbook*. Tübingen: Francke, 1987.

Yuqorida qayd etilganidek, adabiyotshunoslikda motiv tushunchasi yagona qat'iy ta'rifga ega emas. Turli nazariy maktablar unga turlicha yondashgan: ba'zi olimlar motivni faqat *mazmuniy birlik* (syujet epizodi, obraz yoki detal) deb bilishsa, boshqalar uni *kompozitsion va poetik qurilma elementi* sifatida ham ko'rib, matnning shakliy tuzilishiga ham taalluqli tushuncha deb hisoblaydilar. Masalan, semiotik adabiyotshunos A.J.Greimas motivlarni faqat syujet mazmuni darajasida tadqiq qilish lozim deb hisoblagan¹⁵⁸ bo'lsa, adabiyotshunoslar X.Volpers yoki X.Daemrich kabi olimlar takrorlanuvchi obrazli detal va hatto ohanglarni ham motiv sifatida talqin qiladilar¹⁵⁹. Xelen Vendler o'zining Shekspir sonetlari tahlilida matndagi takroriy "kalit so'zlar"ni motiv sifatida ko'rib, aynan shu motivlar sonetning to'rt qismdan iborat tuzilmasini yaxlit bog'lab turishini ko'rsatib berdi¹⁶⁰. Bu misol shuni anglatadiki, motiv nafaqat asar g'oyaviy mazmunini boyitadi, balki asar tuzilmasini mustahkamlovchi omil ham bo'lishi mumkin. Shunday qilib, hozirgi adabiyotshunoslikda motiv keng ma'noda *tuzilma-semantik birlik* sifatida qaraladi – u matnning mazmuniy qatlamlarida (mavzu, g'oya, syujet, personajlar tizimi va b.) hamda shakliy qatlamlarida (takrorlanadigan obrazlar, ramzlar, so'zlar, ritmik uslublar va hokazo) namoyon bo'lishi mumkin. Bir so'z bilan aytganda, motiv – bu asarning semantik "hujayrasi" bo'lib, u mustaqil ma'no yukini tashiydi va boshqa asarlar bilan intertekstuallik aloqalarini ta'minlaydi¹⁶¹.

¹⁵⁸ Greimas, Algirdas Julien. "Narrative grammar: Units and levels." MLN 86.6 (1971): 793-806.

¹⁵⁹ Wolpers, Theodor. Recognizing and classifying literary motifs. Rodopi, 1995.; Daemrich, Horst S., and Ingrid G. Daemrich. Themes and Motifs in Western Literature: A Handbook. Tubingen: Francke, 1987.

¹⁶⁰ Vendler, Helen. "The art of Shakespeare's sonnets." The Art of Shakespeare's Sonnets. Harvard University Press, 1999.

¹⁶¹ Гармаш Л. В. Теория мотива в литературоведении //Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені ГС Сковороди. Сер.: Літературознавство. – 2014. – №. 1 (2). – С. 10-22.

Mazkur maqola badiiy motiv tushunchasining mazmun-semantik “hujayra” sifatidagi mohiyatini, uning etimologiyasidan boshlab turli nazariy maktablarda (Veselovskiy va izdoshlari, formalistlar – Tomashevskiy, Propp; G‘arbiy an’anada Thompson, Frenzel, Daemrichlar) shakllangan talqinlarini hamda adabiyotlararo “sayohatchi syujetlar” orqali madaniyatlar uzviyligini ta’minlovchi funksiyasini izchil yoritadi; natijada motivning nafaqat syujetni “harakatlantiruvchi” dinamik omil, balki takroriy obraz, detal va “kalit so‘zlar” tizimi orqali asar kompozitsiyasini mustahkamlovchi struktur birlik ekanligi isbotlanadi; shuningdek, intertekstuallik va qiyosiy-tarixiy tahlilda motivlarning kataloglash (Thompson indeksi va boshqalar) va tizimlashtirish amaliy ahamiyati ko‘rsatiladi. Umumlashtirib aytganda, barqaror va shu bilan birga o‘zgaruvchan motivlar majmuasini aniqlash, tipologiyalash va raqamli ko‘rsatkichlar bilan izohlash zamonaviy adabiy tahlilning yadro vazifasini bajaradi hamda turli davr va xalqlarning matnlarini bir nazariy platformaga olib chiqadi.

**LIRIK SUBYEKTNING FOJIAVIY TAJRIBASINI
BADIYLASHTIRISHDA TRAGIK OBRAZNING ESTETIK
VAZIFALARI**

Abdusalomova Durdonaxon Valilullo qizi

ADU tayanch doktoranti

Abstract

This article analyzes the aesthetic function of the tragic hero image in representing the tragic experience of the lyric subject in contemporary Uzbek women’s poetry. The lyrical “I” often expresses personal experiences not directly, but through the

image of historical, mythological, or national tragic heroes, thereby objectivizing them. The study is based on M.M. Bakhtin's concepts of "hidden dialogue" and polyphony, Yu.M. Lotman's theory of "cultural memory," G.N. Pospelov's views on tragic conflict, and S. Freud's psychoanalytic concept of "identification." The analysis focuses on Zebo Mirzo's poems "On the Steps of Shohi Zinda" and "Conversation with Kumush", as well as Nodira Ofoq's "On behalf of Zinaida Gippius". It demonstrates how the poets' personal experiences are universalized through cultural memory and the images of historical tragic heroes. This process manifests as tragic identification, which functions as an aesthetic device elevating the poets' subjective sufferings into the realm of collective female destiny.

The article also highlights the mythological, historical, national, and cultural sources of the tragic hero image, its role in strengthening the dramatic power of lyrical poetry, and its function in creating aesthetic distance, allowing the poet to convey sufferings with greater artistic intensity.

Keywords: tragedy, lyric subject, tragic hero, identification, women's poetry, cultural memory.

Аннотация

В данной статье рассматриваются эстетические функции образа трагического героя при выражении трагического опыта лирического субъекта в современной узбекской женской поэзии. Лирическое «я» зачастую передаёт свои переживания не напрямую, а посредством образов исторических, мифологических или национальных трагических героев, тем самым объективируя их. Методологическую основу исследования составляют концепция «скрытого диалога» и теория полифонии М.М. Бахтина, теория

«культурной памяти» Ю.М. Лотмана, взгляды Г.Н. Пospelova о трагическом конфликте, а также психоаналитическое понятие «идентификации» З. Фрейда. В анализ включены стихотворения Зебо Мирзо «На ступенях Шахи-Зинда» и «Беседа с Кумуш», а также произведение Нодире Офок «От имени Зинаиды Гиппиус». Показано, что личные переживания поэтов универсализируются через культурную память и образы исторических трагических героев. Этот процесс проявляется как трагическая идентификация, выступающая в качестве эстетического средства, поднимающего субъективные страдания поэтов на уровень коллективной женской судьбы.

Особое внимание уделено мифологическим, историческим, национальным и культурным источникам трагического образа, его роли в усилении драматического потенциала лирики и создании эстетической дистанции, позволяющей выразить страдания с большей художественной силой.

Ключевые слова: трагическое, лирический субъект, трагический герой, идентификация, женская поэзия, культурная память

Annotatsiya

Ushbu maqolada zamonaviy o'zbek ayol she'riyatida lirik subyektning fojiviy tajribasini ifodalashda tragik qahramon obrazining badiiy funksiyasi tahlil qilinadi. Lirik "men" ko'pincha o'z kechinmalarini bevosita emas, balki tarixiy, mifologik yoki milliy fojiviy qahramon obrazi orqali obyektivlashtiradi. Tadqiqotda M.M.Baxtinning "yashirin dialog" va ko'p ovozlilik nazariyalari, Yu.M.Lotmanning "madaniy xotira" konsepsiyasi, G.N.Pospelovning tragik konflikt haqidagi qarashlari hamda Z.Freydning psixanalitik "identifikatsiya"

tushunchasi asosiy metodologik tayanch bo‘lib xizmat qiladi. Analiz jarayonida Zebo Mirzoning “Shohi Zinda zinalarida” va “Kumush bilan suhbat” she‘rlari, shuningdek, Nodira Ofoqning “Zinaida Gippius tilidan” she‘ri tahlil qilinib, unda shoiralarning shaxsiy kechinmalari madaniy xotira va tarixiy fojaviy qahramonlar obrazi orqali universallashtirilgani ko‘rsatiladi. Ushbu jarayon tragik identifikatsiya sifatida namoyon bo‘lib, u shoiralarning subyektiv iztiroblarini umumiy ayol taqdiriga ko‘taruvchi estetik vosita bo‘lib xizmat qiladi.

Maqolada shuningdek, tragik qahramon obrazining mifologik, tarixiy, milliy va madaniy manbalardan olinishi, uning lirikaning dramatik kuchini oshirishi hamda shoirga estetik masofa yaratib, iztiroblarni kuchliroq badiiy ta‘sir bilan ifodalash imkonini berishi alohida yoritilgan.

Kalit so‘zlar: fojaviylik, lirik subyekt, tragik qahramon, identifikatsiya, ayol she‘riyati, madaniy xotira.

Kirish

Bugungi zamonaviy adabiy jarayonlarda fojaviylik kategoriyasi nafaqat dramatik janr, balki lirik she‘riyatda ham chuqur estetik hodisa sifatida namoyon bo‘lmoqda. Ayniqsa, o‘zbek ayol shoiralarning ijodida lirik subyektning ichki ruhiy iztiroblari, shaxsiy dard va fojaviy kechinmalari bevosita “men” orqali emas, balki tragik qahramon obrazlari vositasida ifodalanayotgani kuzatiladi. Bu jarayon adabiyotshunoslikda tragik identifikatsiya deb ataladi, ya‘ni shoir o‘z kechinmalarini tarixiy, mifologik yoki milliy fojaviy qahramon obrazi orqali badiylashtiradi.

Mazkur hodisa lirik subyekt uchun ikki tomonlama estetik vazifani bajaradi: birinchidan, shaxsiy iztiroblarni obyektivlashtirib, o‘quvchi uchun yanada ta‘sirchan shaklda yetkazadi; ikkinchidan, individual dardni umumiy insoniy,

madaniy va tarixiy xotira darajasiga ko‘taradi. Shu jihatdan, Zebo Mirzo, Halima Ahmad va Nodira Ofoq kabi shoirlar ijodida tragik qahramon obrazining qo‘llanilishi lirikani dramaturgik qatlam bilan boyitadi, o‘quvchini katarsisga olib keladi va ko‘p ovozlilikni yuzaga chiqaradi. Nazariy asos sifatida M.M.Baxtinning “yashirin dialog” konsepsiyasi, Yu.M.Lotmanning madaniyat va xotira haqidagi qarashlari, G.N.Pospelovning tragik konflikt nazariyasi hamda Z. Freydning “identifikatsiya” psixoanalitik talqini tahlil uchun metodologik poydevor vazifasini bajaradi. Ushbu yondashuvlar shoirlarning poetik niqobdan foydalanish usulini, tragik qahramon timsollari orqali shaxsiy fojiviy tajribani universallashtirish jarayonini ilmiy izohlash imkonini beradi. Shu tariqa, maqolada zamonaviy o‘zbek ayol she‘riyatida lirik subyektning fojiviy tajribasini badiiylashtirishda tragik obrazning estetik vazifalari keng ko‘lamda tahlil qilinadi. Misol sifatida Zebo Mirzoning “Shohi Zinda zinalarida” va “Kumush bilan suhbat”, shuningdek, Nodira Ofoqning “Zinaida Gippius tilidan” she‘rlari asosida poetik jarayonlarning badiiy, estetik va psixologik xususiyatlari ochib beriladi.

Metodologiya

Lirik subyektning fojiviy tajribasini ifodalashda tragik obraz adabiyot nazariyasida turli paradigmalarda talqin qilingan bo‘lsa-da, ularning barchasi shaxsiy kechinmani universal fojiviylik darajasiga olib chiqish g‘oyasida tutashadi. Aristotel tragediyaning asosiy vazifasini “qo‘rquv va achinish orqali katarsis hosil qilish” sifatida izohlagan bo‘lsa, keyingi davrlarda bu qarash lirikaga ham tatbiq qilindi: shoirning ichki iztiroblari tragik qahramon obrazi vositasida estetik kechinmaga aylanadi. Shunga yaqin tarzda M.M.Baxtin lirikaning monolog emas, balki ichki dialog sifatida kechishini ta’kidlab, lirik “men”ning boshqa obraz

ortida yashirin dialog olib borishini ko'rsatadi¹⁶². Demak, tragik qahramon obrazi shoirning ichki muloqotini tashqi estetik shaklga aylantiradi.

Lotman nazariyasi bu jarayonni madaniy xotira bilan bog'laydi: shoir tragik qahramonni tanlar ekan, o'z kechinmasini tarix va madaniyat qatlamlariga ulaydi, shaxsiy dard umuminsoniy fojiaga ko'tariladi. Yu.M.Lotman esa poetik niqob hodisasini "madaniy kodlarni ko'chirish va qayta talqin qilish mexanizmi"¹⁶³ sifatida talqin qilib, bunday identifikatsiyani madaniy xotira va intertekstual jarayonlarning bir qismi sifatida ko'radi. Uning ta'kidlashicha, "Madaniyat — bu xotira. Shu bois u doimo tarix bilan uzviy bog'liq bo'lib, inson, jamiyat va butun insoniyatning axloqiy, intellektual hamda ma'naviy hayotining uzluksizligini nazarda tutadi. Madaniyatning o'tgan davr holatlari uning kelajagiga doimiy ravishda o'z bo'laklarini, matnlarni, fragmentlarni, alohida nom va yodgorliklarni olib keladi. Har bir bunday element o'zining ma'lum hajmdagi "xotira"siga ega bo'lib, u kiritilgan har bir kontekst bu xotiraning ma'lum bir darajadagi chuqurligini aktual holga keltiradi"¹⁶⁴. Demak, shoir o'z kechinmasini o'tmishdagi fojiviy qahramon orqali ifodalarkan, u shaxsiy dardini madaniy xotira kontekstida umuminsoniy mazmunga ko'taradi. Bu fikrni G. N. Pospelovning obyektiv va subyektiv konflikt haqidagi qarashlari yanada boyitadi. Unga ko'ra, fojiviylik tashqi ijtimoiy ziddiyat va ichki ruhiy iztirob o'rtasida yuzaga keladi; lirik

¹⁶² Bu haqida qarang: 1) Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского / М.М.Бахтин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Сов. писатель, 1963. — 364 с. 2)Бахтин М.М. Собр. соч. — М.: Русские словари, 1996. — Т.5: Работы 1940-1960 гг. — С.159-206.Комментарии - с. 535-555.

¹⁶³ Bu haqida qarang: Лотман, Ю. М. Беседы о русской культуре. — СПб.: Искусство, 1994. — 368 с. — С. 198–201.

¹⁶⁴ Лотман, Ю. М. Семиосфера. — Санкт-Петербург: Искусство-СПб, 1992. — 704 с. — С. 272.

she'riyatda esa bu ikki qatlam aynan tragik qahramon obrazi orqali uyg'unlashadi¹⁶⁵.

Freydning psixoanalitik yondashuvi badiiy jarayonning ichki mexanizmini yoritadi: identifikatsiya jarayonida shoir boshqa qahramon bilan hissiy birlashuvga erishadi, o'zining iztirobini unga yuklaydi va shu orqali ruhiy yengillikka ega bo'ladi¹⁶⁶. Tomas Manning "san'atkor niqobi" haqidagi ta'kidi ham shu nuqtaga ulanadi, ijodkor ko'pincha o'z kechinmalarini bevosita emas, balki boshqa obraz niqobi orqali ifoda etadi.

Demak, Aristotelning katarsis haqidagi qarashi, Baxtinning dialogizm konsepsiyasi, Lotmanning madaniyat-xotira yondashuvi, Pospelovning konflikt nazariyasi va Freydning psixoanalitik tushuntirishlari bir-birini to'ldirib, umumiy xulosaga olib keladi: tragik obraz lirik subyektga o'z shaxsiy fojiviy kechinmalarini badiiy masofa bilan obyektivlashtirish, uni tarixiy va madaniy kontekstga bog'lash, hamda o'quvchida estetik va ruhiy hamdardlik uyg'otish imkonini beradi.

Tahlil

Zebo Mirzo she'riyatida tragik qahramon obrazining estetik vazifalari yorqin ko'rinadi. Xususan, uning **"Shohi Zinda zinalarida..."** she'rida lirik subyekt tarixiy siymo – Bibixonim obrazi bilan ruhiy identifikatsiyaga kiradi:

¹⁶⁵ Пospelов, Г. Н. Теория литературы. — М.: Высшая школа, 1988. — 327 с. — С. 145.

¹⁶⁶ Freud, S. Group Psychology and the Analysis of the Ego. — London: Hogarth Press, 1922. — 134 p. — P. 30–31. URL: <https://www.michaelalanbecker.com/blog/freud-group-psychology-and-the-analysis-of-the-ego-chapters-vii-conclusion#:~:text=and%20mediated%20%28i.e.%20%E2%80%9Clove%E2%80%9D%29%20object,46>

“Shohi Zinda zinalaridan
Balki siz ham o‘tgansiz, Bibim.
Sukutning tor hujralarida
Men sizni bir ko‘rmoqchi edim...”

Bu satrlarda lirik “men” tarixiy-madaniy xotira bilan bog‘lanib, o‘z iztirobini universal darajaga ko‘taradi. Pospelov ta’kidlaganidek, **subyektiv tragik konflikt** (shaxsiy iztirob) tashqi tarixiy fojia bilan tutashganida kuchli estetik effekt paydo bo‘ladi. Shoira o‘z dardini Bibixonim qismati bilan solishtirib, uni estetiklashtiradi. She’rning eng dramatik nuqtasida lirik qahramon o‘zini Bibixonimni zaharlagan Shodi Mulk bilan qiyoslaydi:

“Gunohkorman, sizni zaharlab
Baxtli bo‘lgan Shodi Mulk kabi!”

Bu satrlar Freydning **identifikatsiya nazariyasini** eslatadi: shaxs boshqa bir obraz sifatlarini o‘z “ego”siga singdiradi. Zebo Mirzo bu identifikatsiyani ramziy ma’noda ishlatib, shaxsiy vijdon azobini tarixiy fojia bilan uyg‘unlashtiradi. Yakunda esa shoira ayol taqdirini **“ko‘rinmas qafas”** timsolida umumlashtiradi:

“Bilki, Dunyo – ko‘rinmas qafas!
Bunda og‘u yutganlar emas,
Bunda og‘u tutganlar ko‘proq!..”

Bu falsafiy yakun fojia viylikning ijtimoiy ildizlarini ochib beradi: jamiyatdagi zulm va tengsizlik ayolning ruhiy iztiroblarini kuchaytiruvchi omil sifatida talqin etiladi.

Zebo Mirzo boshqa she'rlarida ham bunday uslubni davom ettiradi. Masalan, **“Kumush bilan suhbat”** she'rida shoira Abdulla Qodiriyning “O'tkan kunlar” romanidagi Kumush obrazi bilan poetik dialog yaratadi:

“O'tayotib Marg'ilon ko'chasidan
Sizni ko'rdim yuragim darchasidan...”

Bu yerda shoira milliy fojaviy obraz (Kumush) orqali o'z dardini ifodalaydi. Kumushning muhabbati va majburiy ayrilig'i zamonaviy ayol ruhiyati bilan bog'lanadi. Natijada, **milliy tarixiy kechinmalar bilan shaxsiy iztiroblar uyg'unlashadi.**

Nodira Ofoq esa tragik identifikatsiyani eksperimental usulda qo'llaydi. Uning **“Zinaida Gippius tilidan”** she'rida lirik subyekt rus shoirasi Gippiusning poetik niqobi ortiga yashirinadi:

“Unut meni, ey dunyo, unut,
Xotirangga yuk bo'lar ismim.
Men – basharning chekkasiga tushgan
Xavotirning ulkan bir qismi.”

Bu satrlarda lirik “men” begonalashuvni, ekzistensial iztirobni ifodalaydi. Shoira o'z dardini Gippius obrazi orqali **umumbashariy tashvish** darajasiga ko'taradi. She'ning ikkinchi bo'limi ekspressionistik obrazlar bilan to'ldirilgan:

“Bir-biriga ayqashib yotgan
Ilonlar zo'r berib vishillar.
Og'u to'la kosaday tishlar...”

Bu tasvirlar Nodira Ofoqning uslubiy xususiyatini ochadi: u ichki iztirobni moddiylashtirib, o'quvchini ham hissiy, ham jismoniy darajada larzaga soladi. Ekspressionistik kontrastlar – go'zallik va nafrat, hayot va o'lim – fojaviylikni kuchaytiradi. She'r yakunida esa kutilmagan yorug'lik timsoli paydo bo'ladi:

“Isingil, deb qondan qizilroq
Bir yutum may uzatadi ufq.”

Bu final she'rning umumiy fojaviy-estetik strukturasi alohida dramatik vazifa bajaradi. Bir qarashda bu obraz umid va yashashga tashnalik timsoli bo'lib ko'rinadi. “May” metaforasi hayotning o'zi, ruhiy isinish va kuchga qaytish ramzi sifatida talqin etiladi. Shu tariqa, zulmat va iztirob manzaralaridan so'ng kutilmagan yorug'lik uchquni paydo bo'ladi. Ammo Zinaida Gippiusning biografik konteksti nazarda tutilganda, bu obrazning ikkinchi qatlamli ma'nosi ham ochiladi. Ma'lumki, Gippius uzoq yillar davomida o'pka kasalligi, nevroz va kuchli depressiya bilan kurashgan, uning xatlarida qon tuflash va nafas qisilishi kabi alomatlar qayd etilgan. Shu bois “qondan qizilroq may” timsoli shoiraning jismoniy iztiroblari, og'riq va o'lim soyasi bilan hamohang bo'lib ketadi. Demak, bu final obrazida umid va o'lim bir-birini inkor etmagan, balki yonma-yon turgan: bir tomonda hayotga tashnalik, boshqa tomonda esa kasallik va yo'qotish belgisi. Bunday ikki qatlamlilik she'rni ekzistensial fojaviylik darajasiga ko'taradi: inson qanchalik iztirob va absurdarga duch kelmasin, baribir oxirgi qultum umid uchun yashaydi.

Zamonaviy o'zbek ayol she'riyatida tragik obrazlarning manbalari va estetik funksiyalari turlicha talqin qilinadi. Zebo Mirzo ko'proq milliy va tarixiy fojaviy qahramonlarga murojaat etadi: masalan, Bibixonim yoki Kumush kabi timsollar orqali ayolning iztirobini milliy xotira va tarixiy haqiqat bilan bog'laydi. Bu

obrazlar shoiraga shaxsiy kechinmalarni estetik masofa orqali ifodalash, ya'ni individual iztirobni umumxalq fojiviy tajribasi darajasiga ko'tarish imkonini beradi. Nodira Ofoq esa o'z izlanishlarida xorijiy adabiyot vakillari timsollarini ijodiy eksperiment sifatida qo'llaydi. Uning "Zinaida Gippius tilidan" she'ri buni yorqin namoyon etadi: ekspressionistik obrazlar, grotesk timsollar va keskin dramatik ifodalar orqali u lirik subyektning fojiviy ruhiy holatini kuchaytiradi.

Falsafiy qatlam nuqtayi nazaridan, Zebo Mirzo ijodida fojiviylik ko'proq ijtimoiy tus oladi: ayolning erksizligi, zulmga mahkumligi, jamiyatdagi tengsizlik kabi muammolar tragik obrazlar orqali yoritiladi. Nodira Ofoqda esa fojiviylik ekzistensial mazmunga ega bo'lib, hayot va o'lim, umid va umidsizlik, erkinlik va majburiyat qarama-qarshiliklari lirik subyekt ruhiyatida dramatik kuchga ega bo'ladi. Shu tariqa, ikkala shoira ham turlicha manbalardan, tarixiy-milliy va ekzistensial-falsafiy qatlamlardan foydalanib, fojiviylikni lirik subyektning individual kechinmalaridan umumiy ayol taqdiri darajasiga ko'taradilar.

Xulosa

Zamonaviy o'zbek ayollar she'riyatida lirik subyektning fojiviy tajribasini ifodalashda **tragik qahramon obrazi** muhim badiiy vosita sifatida shakllanganini ko'ramiz. Zebo Mirzo va Nodira Ofoq ijodiy tajribasi buning yorqin namunasidir. Tragik obraz shoiraga o'z shaxsiy iztirobini bevosita emas, balki poetik niqob orqali ifodalash imkonini beradi. Bu usul orqali shaxsiy dard umumiy insoniy fojiaga ko'tariladi, she'r esa ko'p qatlamli va chuqur dramatik tus oladi. Tragik qahramon obrazi lirik "men"ga o'z dardini boshqa ovozda, boshqa timsol orqali aytish imkonini beradi. Har ikkala shoira uchun tragik obraz "**badiiy ko'prik**": u shaxsiy dardni o'quvchiga yetkazadi, shu bilan birga, tarix, madaniyat va umumbashariy fojiviylik bilan bog'laydi. Natijada, zamonaviy o'zbek ayol

she'riyati lirik ifodaning yangi qirralarini ochib beradi: shaxsiy iztirob universal ayol taqdiriga aylanadi, lirika esa chuqur falsafiy-estetik mazmun kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бахтин, М. М. Проблемы поэтики Достоевского. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Сов. писатель, 1963. – 364 с.
2. Бахтин, М. М. Собрание сочинений. – М.: Русские словари, 1996. – Т. 5: Работы 1940–1960 гг. – С. 159–206; Комментарии – С. 535–555.
3. Лотман, Ю. М. Беседы о русской культуре. – СПб.: Искусство, 1994. – 368 с. – С. 198–201.
4. Лотман, Ю. М. Семиосфера. – СПб.: Искусство-СПб, 1992. – 704 с.
5. Пospелов, Г. Н. Теория литературы. – М.: Высшая школа, 1988. – 327с.
6. Freud, S. Group Psychology and the Analysis of the Ego. – London: Hogarth Press, 1922. – 134 p.

PERSONAJLI LIRIKA XUSUSIYATLARI

Oripova Gulnoza Murodilovna,

Fargʻona davlat universiteti adabiyotshunoslik kafedراسи dotsenti,

filologiya fanlari doktori

gulnoza_oripova81@mail.ru

Annotatsiya. Maqolada personajli lirika xususiyatlarining hozirgi o‘zbek she’riyatida ifodalanishi tadqiq etilgan. Personajli lirikada subyektga aylangan lirik personajlar tasnifi tahlillar asosida keltirilgan.

Abstract. The article examines the expression of the characteristics of personified lyrics in contemporary Uzbek poetry. Based on the analysis, a classification of lyrical characters that become subjects in personified lyrics is presented.

Аннотация. В статье рассматривается проявление особенностей персонифицированной лирики в современной узбекской поэзии. На основе анализа представлена классификация лирических персонажей, становящихся субъектами персонифицированной лирики.

Kalit so‘zlar: personajli lirika, lirik subyekt, lirik personaj, lirik kechinma.

Keywords: personified lyrics, lyrical subject, lyrical character, lyrical experience.

Ключевые слова: персонифицированная лирика, лирический субъект, лирический герой, лирическое переживание.

Adabiyotshunoslik bevosita shaxs tushunchasini qamrab oluvchi psixologiya, falsafa, sotsiologiya singari fanlar bilan mushtarakdir. Shuning uchun ham badiiy asar tahlilida personaj asosiy tushunchalardan biri hisoblanadi. V.V.Dubrovskaya “Adabiyotshunoslik: poetik olam” nomli asarida personaj atamasiga alohida to‘xtalib, personaj (lot. Persona shaxs) matnda tilga olingan shaxs, ya’ni

antropomorfik mavjudot ekanligini qayd etgan¹⁶⁷. Personaj badiiy ijod olamidagi shaxs. Shunday ekan, “har bir personajning asosiy aspektlarini ajratish mumkin: ismi, tashqi ko‘rinishi, nutqi kabi”¹⁶⁸.

Epik va dramatik asarlarda bo‘lgani kabi lirik asarlarda ham personajlar ishtirok etadi. Bunday she‘riy asarlar personajli lirika deb ataladi. Personajli lirika subyektiv shakllanishiga ko‘ra tavsifiy lirikadan farqlanadi. Rus olimi G.N.Pospelov personajli lirikaning o‘ziga xos xususiyatlarini ko‘rsatar ekan, she‘riyatning obyektiv va subyektiv tashkillanishiga ko‘ra bu turini qadimgi greklar tomonidan yaratilgan epigrammalar bilan bog‘laydi. Personajli lirikaning shakllanish bosqichini 1860-yilda revolyutsion-demokratik rus she‘riyatining maydonga kelishi bilan izohlaydi¹⁶⁹.

Professor U.Hamdamiyov XX asr o‘zbek she‘riyatida subyektiv tashkillanishi jihatidan farqlanuvchi lirika ko‘rinishlaridan biri bo‘lgan personajli lirikaga xos jihatlarni “Bunda lirik subyekt zimmasidagi yuk, ya‘ni o‘y-hislarni ifodalash vositasi qisman personaj zimmasiga tushishi, personaj lirik subyektlardan biri sifatida bo‘y ko‘rsatishi asoslangan”¹⁷⁰ tarzida ifodalaydi. Demak, personajli lirikada “o‘zga shaxs she‘r subyektlaridan biriga aylanishi, uning tilidan ifoda etilgan lirik kechinma (o‘y-fikr, his-tuyg‘u) mustaqil g‘oyaviy-badiiy qimmat kasb etishi, boshqacha aytsak, she‘r dialogiklik (polifoniklik) xususiyatiga ega bo‘lishi taqozo etiladi”¹⁷¹.

O‘zbek she‘riyatida personajli lirika ildizlari folklor namunalariga borib tutushadi. Aytishuv usulidagi xalq qo‘shiqlarida dialogiklik xususiyatlari mavjud

¹⁶⁷ Дубровская В. Литературоведение: поэтический мир. – М.: Директ-Медиа, 2016. – С.5.

¹⁶⁸ Дубровская В. Литературоведение: поэтический мир. – М.: Директ-Медиа, 2016. – Б.19.

¹⁶⁹ Пospelov Г.Н. Лирика среди литературных родов. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976. – С.150-157.

¹⁷⁰ Улуғбек Ҳамдам. Янги ўзбек шеърляти. – Тошкент: ADIB, 2012. – Б.270.

¹⁷¹ Қуронови Д., Мамажонов З., Шералиева М. Адабиётшунослик луғати. –Тошкент: Akademnashr, 2013. –Б.224.

bo‘lib, bu qo‘shiqdar personajli lirikaning ilk kurtaklari hisoblanadi. Laparlar va o‘lanlar, odatda, dialog shaklida ijro etilgan. Masalan, quyidagi laparda qiz va yigit lirik subyektga aylanadi:

Qiz:

Laparning avval boshi – marmar toshi,

Chit ro‘molni ho‘l qilgan ko‘zning yoshi.

Chit ro‘molim xasa-yo¹⁷², qo‘limda chinni kosa-yo,

Qizlar lapar aytganda, yigitlar quloq solsa-yo.

Yigit:

Lapar aytsang, to‘yda aytgin – suluv qizlar qochar-o,

Ochilmagan gulg‘unchani bulbul sayrab ochar-o.

*Ey bulbul, muncha sayraysan tog‘-*u* toshni o‘ydirib,*

Issiq, sovuq suv ichasan moy yuraging kuydirib¹⁷³.

“Lirik personaj” haqida fikr yuritganda “lirik qahramon” terminiga ham alohida to‘xtalish zarur. “Lirik qahramon – lirikadagi subyekt ko‘rinishlaridan biri, muallifning qalb kechinmalarini, o‘y-tuyg‘ularini ifodalash shakli... shoir shaxsi bilan bog‘liqlikda idrok etiladi”¹⁷⁴. Lirik personaj esa lirik subyekt ko‘rinishlaridan biri sifatida she‘r “sahniga” chiqadi. Lirik subyekt umumiylik kasb etsa, lirik “men”, ijroviy lirika qahramoni, lirik personaj xususiy ko‘rinishlari hisoblanadi. Personajli lirikada subyektga aylangan lirik personajlarni quyidagicha tasniflash

¹⁷² Қаранг: Хаса (хоса) сўзи сара, асл, ҳақиқий маъносида қўлланган.

¹⁷³ Шода-шода марварид. Ўзбек халқ қўшиқлари. – Тошкент: Шарқ, 2006. – Б.59.

¹⁷⁴ Қуронон Д., Мамажонов З., Шералиева М. Адабиётшунослик луғати. –Тошкент: Akademnashr, 2013. –Б.154-155.

mumkin: 1) mifologik personajlar; 2) diniy personajlar; 3) tarixiy va zamondosh personajlar; 4) adabiy personajlar.

Abdulla Oripovning “Alisher va talaba” she’rida tarixiy personaj – vaziri arkon Mir Alisher Navoiy Hirot shaharlarini aylanib, ulusning dardi, beva-bechoralarning ahvolidan xabardor bo‘lishni istaydi. Jami fuqaro Hazratga ta’zimga chiqadi. Shoir lirik subyektga aylangan tarixiy personajga xos jihatlarni portret chizgilari orqali beradi. Bu esa lirik personajning asosiy aspektlarini ifodalashga xizmat qilgan: “Alisher barchaga tarahhum bilan, Hurmat ko‘rgazardi tabassum bilan”.

Peshvoz chiqqan yuzlab talabalar orasidan bir talabaga nogoh boqqan Hazrat otidan tushib, uni quchadi. Bu holat barchani hayratga solgan edi.

Oxir bir mulozim sabri tugab lol,

Alisherga shundoq tashladi savol.

Kimga shu asnoda baxt kuldi ekan,

Ayting, ul talaba kim bo‘ldi ekan?

O‘ychan bir tabassum qildiy-u janob,

Mulozimga sekin ayladi javob:

Esimda, yosh chog‘im, ko‘p yillar nari,

Menga saboq bergan uning padari...¹⁷⁵

She'rdagi lirik personajning xatti-harakati va nutqi (mulozimga aytgan javobi) orqali o'quvchi Hazrat Alisher Navoiy shaxsiga xos bo'lgan insoniylik fazilatlarini ko'rishga muyassar bo'ladi. Shoir mahorati shundaki, ulug' Hazrat Mir Alisher Navoiy siymosini yaratishda personajli lirika imkoniyatlaridan keng foydalangan. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, badiiy tilning leksik sathiga xos bo'lgan arxaizmalarning (*arkoni davlat, takbir, kabir, ulus, a'mol, sarboz, dastor, boyon, mulozim*) she'r matnida o'tmish voqeligini real tasvirlash maqsadida qo'llanishi davr koloritini aks ettirishga, tarixiylik ruhini ta'minlashga xizmat qilgan. She'r masnaviy tarzida yozilgan bo'lib, dramaga xos xususiyatlar ham kuzatiladi. Professor Ulug'bek Hamdamov personajli lirika haqida fikr yuritir ekan, teatr san'atining shakllanishi va rivojlanishi bilan bog'liq adabiy hodisa sifatida talqin etadi¹⁷⁶. Darhaqiqat, she'r o'quvchi ko'z o'ngida sahnada ijro etilayotgandek taassurot uyg'otadi.

Shoirning "Pahlavon" she'ri hadislar ta'sirida yaratilgan bo'lib, lirik personajlar, ya'ni diniy personajlar uchta: Hazrati payg'ambar, Sahobalar va Rasulullohdir. She'r polifoniklik xususiyatiga ega. Polifoniklik "muallifning qahramonlarga nisbatan dialogik mavqeda turishi, ya'ni ularning har biri olam haqidagi o'z nuqtayi nazariga egaligi va bu nuqtayi nazarlarning har biri mustaqil holda (muallif nuqtayi nazari bilan parallel tarzda, unga bo'ysundirilmagan holda) yashashini ko'rsatadi"¹⁷⁷. She'r quyidagi misralar bilan boshlanadi:

Bir suhbat chog'ida Hazrat Payg'ambar

¹⁷⁵ Орипов А. Савоб. – Тошкент: Маънавият, 1997. – Б.24.

¹⁷⁶ Улуғбек Ҳамдам. Янги ўзбек шеърляти. – Тошкент: ADIB, 2012. – Б.270.

¹⁷⁷ Қуроноу Д., Мамажоноу З., Шералиева М. Адабиётшунослик луғати. – Тошкент: Akademnashr, 2013. – Б.225.

O'rtaga tashladi savol nogahon.

Aytdilar: – Zarurat tug'lsa magar

Kimni atardingiz asl pahlavon?¹⁷⁸

She'ning keyingi bandida Sahobalar nutqi orqali asl pahlavon kurash maydonida g'olib bo'lgandagina bilinishi aytilsa, she'ning uchinchi xulosaviy bandida hissiy-falsafiy mushohada hukmron bo'lib, Rasululloh tilidan aytilgan fikr shoir poetik g'oyasini, falsafiy qarashlarini ifodalaydi:

Rasululloh dedi: – Ko'hnadir jahon,

Turfa xil kuch-qudrat bordir odamda.

Lekin o'z jahlini yengolgan inson

Haqiqiy pahlavon erur olamda¹⁷⁹

Abdulla Oripovning hadislar ta'sirida yozilgan “Ezgulik” she'ri ham personajli lirika namunasidir. She'r uch banddan iborat bo'lib, lirik subyekt sifatida diniy personaj ham bo'y ko'rsatadi va uning nutqi orqali she'ning hissiy-falsafiy pafosi namoyon bo'ladi: “*Axir Rasululloh demishku ul dam: – Hamisha saxovat yo'lidan yurgil. Mayizday qop-qora boshli habash ham Yaxshi ish qilganda yonida turgil!*”¹⁸⁰

Abdulla Oripovning “Ranglar va ohanglar” turkumiga kiruvchi “Millat” hamda “E'tiqod” she'rlarida esa zamondosh personaj she'r subyektlaridan biriga aylanib, uning nutqi mustaqil g'oyaviy-badiiy qimmat kasb etadi. Masalan,

¹⁷⁸ Орипов А. Танланган асарлар. Тўрт жилдлик. Иккинчи жилд. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 2001. – Б.213.

¹⁷⁹ Орипов А. Танланган асарлар. Тўрт жилдлик. Иккинчи жилд. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 2001. – Б.213.

¹⁸⁰ Орипов А. Танланган асарлар. Тўрт жилдлик. Иккинчи жилд. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 2001. – Б.214.

“Millat” she’rida bashariyat tuproq va obihayotdan yaralganligi bois Yerning zuryodi va shu zamin barchaga Ona ekanligi ifodalangan ekan, lirik qahramonning o‘zga yurtida safarda yurgan chog‘ida koreyalik nuroniy onaxon bilan nogahon uchrashuvi kartinasi quyidagicha tasvirlangan:

Bir zum qisiq ko‘zlarini tikkancha kampir,

Jilmaydi-yu shama qildi aftimga qarab:

O‘z tilingni unutibsan yaxshimas, bolam¹⁸¹.

She’rdagi lirik personaj – koreyalik onaxon portreti “ko‘zlari qisiq kampir” tarzida ifodalangan. Shoir “qisiq ko‘zlari” iborasini qo‘llash orqali koreys millati qiyofasini ko‘z o‘ngimizda namoyon etgan. Koreyalik onaxon tilidan ifoda etilgan lirik kechinma “O‘z tilingni unutibsan yaxshimas, bolam” tarzidagi nutqi orqali g‘oyaviy-badiiy qimmat kasb etgan. Shoir bashariyatni “Insoniyat – ildizi bir yaxlit chinordir” qiyosi orqali tasvirlaydi. Dunyodagi barcha “ellar va millatlar yashnab turgan barglar”, deya umuminsoniy g‘oyalarni ilgari surgan. Shoir poetik g‘oyasi koreyalik kampir nutqi bilan bir nuqtada kesishib, lirik personajning she’rdagi ahamiyatini oshirishga xizmat qilgan.

Usmon Azimning “Chavandoz uloqdan qaytdi piyoda” deb boshlanuvchi she’rida chavandozning otidan ayrilgan lirik holati ifodalangan:

Chavandoz uloqdan qaydi piyoda,

Ranglaringiz bir hol, ayting, ne bo‘ldi?

Onasi, dardimni qilma ziyoda,

Onasi otginam...otginam o‘ldi¹⁸².

¹⁸¹ Орипов А. Ранглар ва оҳанглар. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси Давлат илмий нашриёти, 2012. – Б.30.

¹⁸² Усмон Азим. Сайланма. – Тошкент: Шарқ, 1995. – Б.35.

She’rda shamolday uchib borayotgan oti qoqilib, undan ajralgan chavandoz ruhiy holatlari tasvirlanadi. So’ngi badda tuni bilan xo’rsinib chiqqan chavandozga xotining shivirlab aytgan gapi, ya’ni zamondosh personaj nutqi she’rning g’oyaviy-badiiy qimmatini yarq etib ko’rsatadi:

Chavandoz xo’rsinar...Tong otar edi,

Eng so’nggi yulduzlar borardi botib,

Xotini shivirlar: “Hech xafa bo’lmang,

Sizga ot olamiz uy-joyni sotib”...¹⁸³

Usmon Azimning “Xamsaga tatabbu” turkumidagi she’rlari personajli lirikaga mansub bo’lib, asosan, adabiy personajlar she’r subyektlaridan biriga aylanadi. Bular orasida “Sab’ai sayyor” she’ri polifoniklik xususiyatiga egadir. Chunki she’rda yetti sayyoh tilidan ifodalangan dunyoni anglashdagi assotsiativ tuyg’u va kechinmalar hissiy mulohazalar asosida g’oyaviy-estetik ahamiyatga ega bo’lgan. She’r quyidagicha boshlanadi: “Bir sayyoh aytdikim, Dunyoni ko’rdim, Nolasi yo’q erur Qo’shiqdan o’zga”. She’rning keyingi misralarida ikkinchi sayyoh dunyo asl jamolini ko’zdan yashirganligini, uchinchi sayyoh dunyo qadami jon farog’ati ekanligini, to’rtinchi sayyoh dunyoning mag’zi do’stning do’stga raqobatdan iboratligini, beshinchi sayyoh kaftida qum bo’lb oqqanligini, oltinchi sayyoh malak suratliligini, yettinchi sayyoh esa ichida odamzot bo’lgan chala imorat ekanligini aytadi. She’rning so’ngi bandida g’oyibdan kelgan nido orqali dunyoni anglash falsafasi hissiy tarzda ifodalanadi va bu xulosaviy yechim tarzida aks etadi:

G’oyib nido aytadi: – Yaxshilab qarang

¹⁸³ Усмон Азим. Сайланма. – Тошкент: Шарқ, 1995. – Б.35.

Hayot-u mamotdan Dunyo iborat.

Agar yuqorida keltirilgan personajli lirikaga xos she'rlarga e'tibor qaratilsa, ularda, asosan, dialogiklik xususiyati kuzatiladi. "Sab' ai sayyor" she'rida esa yetti sayyohning olam haqidagi o'y-fikrlari mustaqil holda lirik qahramon mushohadalari bilan parallel tarzda kesishib, polifoniklik xususiyatini oshirishga, personajli lirikada ifoda imkoniyatlarini kengaytirishga zamin bo'lgan.

Ulug'bek Hamdamning "Qor yog'arkan..." she'ri ham aytishuv shaklida yaratilgan bo'lib, o'zbek xalq og'zaki ijodining laparlarini yodga soladi. Mazkur she'rda lirik personajlar – yigit va qiz dialogi orqali lirik kechinma dramatik holat bilan uyg'unlashib, go'yo sahnada ijro etilayotgandek taassurot uyg'otadi.

Yigit: Aylanib tushar qor yo'linga,

Qo'lingni qo'ygil yor qo'linga...

Qiz: Qor emas, osmondan qor emas,

Afsona yog'moqda ko'nglinga.

She'ring keyingi bandlarida oshiq-ma'shuqalar "Biz birga borurmiz o'linga!" deya qasam ichadilar va so'nggi badda shoir "sahna"ga chiqib, ularning taqdiri haqida izoh beradi:

Shoir: (Qo'llarni qo'yдилar qo'llarga,

Jon chekib tushdilar yo'llarga...)¹⁸⁴

Banddagi izohning shoir tomonidan qavs ichida berilishi remarka (fransuzcha izoh)ni eslatadi. To'g'ri, "remarka dramatik asarlarda muallif tomonidan sahna

¹⁸⁴ Улуғбек Ҳамдам. Атиргул. – Тошкент: Сано-стандарт, 2005. – Б.55.

voqeasining boshlanishi oldidan beriluvchi yoki uning kechishi davomida qavs ichida berib boriluvchi izohlar”¹⁸⁵dir. Lekin “hozirda epik asarlardagi dialoglar davomida muallif tomonidan berib boriluvchi (ovoz toni, ohang, temp, pauzalar; mimika, imo-ishoralar, personajning harakati va sh.k.larga oid) izohlar ham ko‘pincha remarka deb yuritilmoqda”¹⁸⁶. Shu nuqtayi nazardan qaralganda, yuqoridagi she‘rda shoirning qavs ichida bergan izohi (personajlarning harakati) remarka sifatida qabul qilinishi mumkin. Demak, personajli lirikada sinkretizm hodisasi kuzatilishi bu hozirgi o‘zbek lirikasining subyektiv tashkillanishida ifoda imkoniyatlarining kengayishi bilan bog‘liq jarayondir.

Xulosa shuki, personajli lirikada o‘zga shaxs she‘r subyektlaridan biriga aylanadi va she‘r dialogiklik yoki polifoniklik xususiyatiga ega bo‘ladi. Lirik kechinma o‘zga shaxs tilidan ifoda etilib, mustaqil g‘oyaviy-badiiy ahamiyatga molikdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Дубровская В. Литературоведение: поэтический мир. – М.: Директ-Медиа, 2016. – С.5.
2. Пospelов Г.Н. Лирика среди литературных родов. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976. – С.150-157.
3. Улуғбек Ҳамдам. Янги ўзбек шеърляти. – Тошкент: ADIB, 2012. – Б.270.
4. Қуронон Д., Мамажонон З., Шералиева М. Адабиётшунослик луғати. –Тошкент: Akademnashr , 2013. –Б.224.

¹⁸⁵ Қуронон Д., Мамажонон З., Шералиева М. Адабиётшунослик луғати. – Тошкент: Akademnashr, 2013. – Б.248.

¹⁸⁶ Қуронон Д., Мамажонон З., Шералиева М. Адабиётшунослик луғати. – Тошкент: Akademnashr, 2013. – Б.249.

5. Шода-шода марварид. Ўзбек халқ кўшиқлари. – Тошкент: Шарқ, 2006. – Б.59.
6. Орипов А. Савоб. – Тошкент: Маънавият, 1997. – Б.24.
7. Орипов А. Танланган асарлар. Тўрт жилдлик. Иккинчи жилд. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 2001. – Б.213.
8. Орипов А. Ранглар ва оҳанглар. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси Давлат илмий нашриёти, 2012. – Б.30.
9. Усмон Азим. Сайланма. – Тошкент: Шарқ, 1995. – Б.35.
10. Улуғбек Ҳамдам. Атиргул. – Тошкент: Сано-стандарт, 2005. – Б.55.

БАДИИЙ МАТННИНГ ЗАМОНАВИЙ ТАЛҚИНИ

Шукурова Барчин

Филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
ЎЗР ФА Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти
катта илмий ходими

Аннотация. Мақолада бадий матн тушунчаси замонавий талқинлар – семиотика, структурализм, постструктурализм, интертекстуаллик ва деконструкция нуқтаи назаридан таҳлил қилинади. Бадий матнни фақат эстетик таассурот уйғотувчи тушинча сифатида эмас, балки маъно, маданият ва фалсафий-концептуал маъно ташувчи мураккаб тузилма сифатида кўриб чиқилади.

Abstract. This article analyzes the concept of the literary text from the perspective of modern theoretical approaches, including semiotics, structuralism, post-structuralism, intertextuality, and deconstruction. The literary text is examined not merely as a source of aesthetic impression, but as a complex structure that conveys meaning, cultural values, and philosophical-conceptual content.

Абстракт. В статье анализируется понятие художественного текста с позиции современных теоретических подходов, включая семиотику, структурализм, постструктурализм, интертекстуальность и деконструкцию. Художественный текст рассматривается не только как источник эстетического восприятия, но и как сложная структура, несущая смысловую, культурную и философско-концептуальную нагрузку.

Таянч сўз ва иборалар: Бадий матн, мимесис, интертекстуаллик, деконструкция, семиотика, маъно серкирралиги.

Keywords: *Literary text, mimesis, intertextuality, deconstruction, semiotics, polysemy.*

Ключевые слова: *Художественный текст, мимесис, интертекстуальность, деконструкция, семиотика, полисемия.*

Адабиётшунослик фанининг назарий асосларида бадиий матн тушунчаси баҳсли мавзу сифатида намоён бўлар экан, у фақатгина эстетик таассурот яратиш воситаси эмас, балки муайян замон ва макондаги жамиятнинг маданий, фалсафий ва ижтимоий воқеликларини акс эттирувчи маънавий-маданий феномен сифатида ҳам қаралади. Инсон онгида шаклланган ҳиссий тажриба руҳий ҳолатлар, ижтимоий воқеликни сингдирган образлар ва маънолар тизимидан иборат бўлиб, маънавий кадриятлар ҳамда индивидуал тафаккурнинг ифодаси сифатида фаолият кўрсатади.

Миллий адабиётимизнинг теран тарихий манбалари, хусусан, Алишер Навоий, Огаҳий, Машраб, Фурқат, Абдулла Қодирий, Чўлпон, Ойбек, Ғ.Ғулом каби йирик ижодкорлар асарлари ўзбек адабиётшунослигида бадиий матнни таҳлил этишда асосий таянч материаллар сифатида намоён бўлиб келмоқда. Бу ҳолат миллий адабий мероснинг эстетик қарашлари, ижтимоий-тарихий идеалларнинг ифодаланиш усулларини чуқур ўрганиш имконини беради.

Бадиий матн тушунчаси лексик ва терминологик жиҳатдан ҳам мураккаб ва кўп қиррали мазмунга эга. Бадиий матн ўзига хос образлар, тил воситалари ва эстетик мақсадларга эга ёзма асар сифатида таърифлашга имкон беради. Бу таърифда бадиийликнинг асосий параметрлари – эстетизм, образлилик ва тилнинг санъаткорона ифодаси ўз аксини топган. Бундай ёндашув матнни фақат ахборот воситаси сифатида эмас, балки эстетик таъсирни амалга оширувчи маънавий-ҳиссий механизм сифатида англашни тақозо этади.

Бундай қарашлар бадиий матнни турли контекстуал доираларда таҳлил қилиш заруриятини келтириб чиқаради. Шундай қилиб, бадиий матн нафақат санъат маҳсулоти, балки маъно ва маънавият юкловчи коммуникатив-

интерпретатив (алоқа воситаси, талқин объекти) тизим сифатида ҳам илмий назарий таҳлил объекти бўлади.

Бадий матн тушунчаси халқаро адабиётшуносликда турли назарий парадигмалар ва методологик ёндашувлар доирасида чуқур ўрганилган. Хусусан, рус адабиётшунослигида Ю.М. Лотман ва М.М. Бахтин каби таниқли олимлар матнни маданий ва семиотик тизим сифатида таҳлил қилишган. “Хабар семантик жиҳатдан таҳлил қилиниб, мазмуни англанидан сўнг назарий жиҳатдан у билан боғлиқ фаолият яқунланади. Бироқ эстетик тажриба давом этади: инсон матнни кўриш, эшитиш, сезишда давом этади ва бу жараён унга завқ ёки изтироб келтиради. Бу кечинмалар матннинг маъноси тушунилган-тушунилмаганидан қатъи назар, ташқи таъсирлар сезги органларига таъсир этиб турган муддат давомида юзага чиқади.

Матннинг алоҳида элементи тил тизими (ёки код) нуқтаи назаридан тизимли ёки тизимдан ташқари деб баҳоланишидан қатъи назар, унинг моддий жисмоний мавжудлиги сабабли у инсон сезги аъзоларига таъсир кўрсатиш имкониятига эга бўлади. Шу орқали у инсон онгида эстетик кечинмалар – завқ ёки изтироб — уйғотиши мумкин”¹⁸⁷.

Лотман бадий матнни маданий кодлар тизими деб баҳолаб, ундаги белгилар ҳамда уларнинг жамиятдаги маъно ва мазмунан шаклланишига алоҳида эътибор қаратган. Унинг назариясида матн статик тузилма эмас, балки доимий равишда маданий контекст билан ўзаро таъсирда бўладиган динамик тизим сифатида қаралади.

М.М. Бахтин эса бадий матнни муаллиф, ўқувчи ва жамият ўртасидаги мулоқот майдони сифатида таърифлайди. Унинг диалогиклик концепциясига кўра, ҳар бир бадий матнда турли овозлар ва нуқтаи назарлар

¹⁸⁷ Лотман Ю.М. Структура художественного текста. – Москва, 1970. – С. 75.

мужассамлашади, бу эса уни кўп қатламли, интерсубъектив ва очик маъно тизимига айлантиради. “Достоевский романларининг энг муҳим хусусиятларидан бири – бу мустақил ва ўзаро бирлашмаган онглар ва овозларнинг кўплигидир. Ушбу кўплик тўлақонли, ҳар бири ўз позицияси ва ички дунёсига эга бўлган шахсларнинг чинакам полифонияси сифатида намоён бўлади. Асарларда муаллифнинг ягона онгига бўйсунувчи, бир бутун объектив олам доирасида ривожланаётган турли тақдирлар акс эттирилмайди. Аксинча, ҳар бир қаҳрамон ўзига хос дунёқараш, ички олами билан ўзаро тенглик асосида воқеа доирасида мавжуд бўлади ва бу ҳолат уларнинг ички мустақиллигини сақлаган ҳолда, санъат асарининг структурасига уйғун тарзда киритилади”¹⁸⁸.

Ғарб адабиётшунослигида бадиий матн масаласи янада кенг қамровли назарий ёндашувлар асосида таҳлил этилган. Француз структуралисти Ролан Барт (1915–1980) томонидан 1967 йилда эълон қилинган “Муаллифнинг ўлими” концепциясида матннинг маъноси уни яратган муаллиф эмас, балки уни қабул қилувчи субъект – ўқувчи талқини орқали шаклланиши назарда тутилган. Шу боис бадиий матн доимий талқин жараёнида мавжуд бўладиган, динамик маънолар манбаи сифатида қаралади. Бадиий матн бир марта ёзилгач, муаллиф ўз асари устидан назоратини йўқотади. Матн энди ўқувчига тегишли бўлиб қолади ва ҳар бир ўқувчи уни ўз шахсий тажрибаси, контексти ҳамда билимига кўра талқин қилади. Бу ёндашув матнни ягона, тўғри маънога эга деб ҳисоблайдиган анъанавий позицияларга қарши чиқади.

Барт илгари сурган ёндашув 1940–1970 йилларда АҚШда фаол бўлган “Янги танқид” мактаби билан ғоявий жиҳатдан муштарак бўлса-да, асосий фарқ уларнинг “қасддан хатолик” (intentional fallacy) тушунчасида кўзга

¹⁸⁸ https://docs.yandex.ru/docs/view?url=https://www.phantastike.com/ru/problemy_tvorchestva/doc/

ташланади. Янги танқидчилар ҳам муаллиф ниятининг асар талқинига аралашмаслигини таъкидлаганлар, бироқ улар ҳали ҳам асарнинг ўзидан катъий маъно топишга ҳаракат қилишади. Бартнинг фикрича, бундан ҳам кескинроқ позицияни эгаллаб, маънони фақат ўқувчи шакллантиради.

Ушбу ғоялар деконструкция оқими вакиллари, хусусан, АҚШ Пол де Ман (1919–1983) ва АҚШ Барбара Жонсон (1947–2009) томонидан ҳам илгари сурилган. Улар матнлар ичида доимий равишда бўшлиқлар, номувофиқликлар ва маъно зиддиятларини кўрсатиб, матннинг доимий равишда “очиқ” ва “кўп” маъноли бўлишини таъкидлайдилар. Бу жиҳат Барт концепцияси билан бевосита боғлиқдир.

Француз файласуфи Жак Деррида (1930–2004) бу қарашларни деконструкция назариясида янада мукаммаллаштирди. У ўзининг “Ролан Бартнинг ўлими” асарида Барт ғояларига кинояли муносабат билдирган. Деррида учун матн ҳеч қачон якуний ёки мутлақ маънога эга бўлмайди; у ҳар доим қайта ўқилиши, деконструкция қилиниши мумкин бўлган “лабиринт”дир.

Мишель Фуко (1926–1984) эса муаллифни шунчаки шахс эмас, балки маданий дискурс ичидаги “муаллиф функцияси” деб атаydi. У муаллифни матн билан эмас, балки ижтимоий ва тарихий контекстлар билан боғлайди. Фуко гарчи Барт ҳақида бевосита тўхталмаса-да, унинг ёндашуви муаллиф ва матн муносабатини социомаданий мезонлар орқали тушунтиради.

Шунингдек, бу ғояга қарши фикрлар ҳам мавжуд. Шон Бёрк бутун бир китобни Барт назариясига қарши бағишлаб, “муаллифнинг ўлими” эмас, балки “муаллифнинг қайтиши” ҳақида фикр юритади. Ж.С. Карлиер эса Бартнинг ёндашувини танқидий компетенцияни синовдан ўтказувчи кинояли эссе орқали таҳлил қилади.

Умуман олганда, “муаллифнинг ўлими” назарияси адабий танқидда муҳим бурилиш бўлиб, ўқувчини таҳлил марказига қўяди ва матнни ҳар доим очик, ўзгарувчан, кўп маъноли ҳодиса сифатида тасвирлайди. Бу ғоя ҳозирги кунда абстракт фикрлаш, кўп маъновийлик, интертекстуал ёндашув ва деконструктив таҳлил асосида бадиий матнларни таҳлил, талқин қилишда хизмат қилади.

Жак Деррида томонидан илгари сурилган деконструкция назарияси эса матннинг ички қарама-қаршиликлари ва ноаниқликларини очишга қаратилган. Унинг таъкидлашича, матннинг ягона ёки мутлақ маъносини белгилаш мумкин эмас; аксинча, ҳар бир ўқувчи матнни турлича талқин қилиши мумкин ва бу ўзига хос маънолар спектрини¹⁸⁹ юзага келтиради.

Болгар-француз адибаси ва олимаси, **постструктуралист** Юлия Кристева томонидан бойитилган интертекстуаллик концепциясига кўра, ҳар бир бадиий матн бошқа матнлар билан узвий боғлиқ бўлиб, уларнинг семиотик изларини ўз ичига олади. Шу боис бадиий матн адабийгина эмас, балки фалсафий ва ижтимоий нуқтаи назардан ҳам таҳлил этилиши лозим.

У.Ҳамдамов 2014 йилнинг бошларида “Шарқ юлдузи” журнали саҳифаларида ташкил этилган илмий суҳбатда Ролан Бартнинг “муаллифнинг ўлими” концепцияси асосида баҳсга киришди. Бу ҳолатни Ҳ.Болтабоев куйидагича тушунтиради: “Баҳснинг асл мақсади француз структуралисти Р.Бартнинг “қўпол сўзи” (М.Маҳмудов), яъни “муаллиф ўлими” эмас (замонавий адабиёт назарияларида “муаллиф таназзули”), балки адабий жамоатчиликни баҳсга тортган адибни ўйлантирган “асл ижод соғинчи”дир”¹⁹⁰. Йил давомида давом этган баҳсларда замонавий адабиёт

¹⁸⁹ <https://izoh.uz/uz/word/spekt>

¹⁹⁰ Болтабоев Ҳ. Глобализм “муаллиф ўлимига” розими? “Шарқ Юлдузи”, 80-бет.

назариялари билан миллий адабий онг ва ижодкорлик, бадиий матн орасидаги мураккаб муносабат очиб берилди.

“Бадиий матн йирик асардан тортиб кичик шеър ёки асарнинг тугал маъно англатувчи бўлаги – контекст бўлиши мумкин. Бадиий матн иборасига эътибор қаратамиз. У икки сўз – бадиий ва матндан иборат. Бадиий матн (яъни “матн” сўзига урғу қилинганда) – бу шундай мустаҳкам яратилган, унда бирор сўз, бирор белгининг ўрнини алмаштириб ҳам, ўрндан қўзғатиб ҳам бўлмайди. Бадиий матн (яъни “бадиий” сўзига урғу белилганда) – бу шундай сержилва, сермаъно яратилган, ундаги ҳар бир сўз, ҳар бир белги муайян янги маънолар тармоғини ҳосил қилади. Сўзлар нур таратади гўё”¹⁹¹. С.Мели “Глобал талқин поэтикаси” монографиясида бадиий матнга берган таърифи орқали бадиийлик ва матн концепцияси ўртасидаги нозик маъноли боғланишни очиб беради. Олимнинг фикрича, бадиий матн бир вақтнинг ўзида ҳам мустаҳкам тузилма (структура), ҳам динамик маънолар манбаидир. Бундай ёндашув замонавий адабиётшуносликдаги семиотика, постструктурализм ва деконструкция назариялари билан яқдилликни кўрсатади. С.Мели бадиий матнни “бошқа сўз билан алмаштириб бўлмайдиган” мустаҳкам яратилган деб таърифлайди. Бу нуқтаи назар структурализмга хос бўлиб, матннинг ички қонун-қоидалари, ҳар бир сўзнинг матндаги алоҳида вазифаси борлигини кўрсатади. Бундан ташқари, **Роман Якобсон** ва **Соссюрнинг** назариялари матннинг белгилар тизими сифатида қаралиши билан ҳам ўзаро уйғунлик касб этади.

Демак, сўзлар алмаштирилса, бутун маъно тизими издан чиқади. Бошқа тарафдан, яъни “бадиий” сўзига урғу берилган ҳолда, матн янги маънолар тармоғига айланади. Бу фикр **Жак Дерриднинг деконструкция** назарияси билан ҳамоҳанг: матн доимий равишда қайта ўқилади, қайта талқин этилади,

¹⁹¹ Мели С. Глобал талқин поэтикаси. Тошкент: Фан, 2020. – 47-бет.

хар бир ўқувчи унинг янги маъноларини кашф этади. Шу сабабли сўзлар “нур таратади”, яъни маънолар кўплиги, интерпретациялар хилма-хиллиги бадиий матнни юксак эстетик ҳодисага айлантиради.

С.Мелининг “сўзлар янги маънолар тармоғини ҳосил қилади” тарзидаги ёндашуви **Юлия Кристеванинг интертекстуаллик** назариясини эслатади. Яъни ҳар бир сўз фақат битта матн ичида эмас, балки бошқа матнлар билан алоқада, ўзаро ишора ва боғланишда яшайди. Кўринадики, бадиий матн – “эпик” эмас, аксинча, “**очик**”, кўп қиррали маъноларни камраб олган, ўз ўқувчиларини кенг фикрлашга ундовчи тузилмадир.

С.Мелининг бадиий матн ҳақидаги таърифи унинг эстетик ва семиотик хусусиятларини бир вақтнинг ўзида кўрсатишга қаратилган. Унинг мулоҳазалари структуравий ҳамда постструктуравий маъно серкирралигини тарозига кўйган ҳолда, замонавий адабий назариялар билан мулоқотга киришади. Олимнинг бадиий матн ҳақидаги фикрлари нафақат замонавий поэтика, балки ўзбек адабий назариясида ҳам ўринли ва долзарб ҳисобланади. Бизнингча ҳам бадиий матн нафақат тил воситасида яратилган асар, балки маъно кашф қилиш жараёнида фаол иштирок этувчи жонли тизимдир.

Xurshidning “Layli va Majnun” dramasida an’ana va mahorat masalasi

Sherjonova Gulruxsor,

О‘зРФА О‘zbek tili, adabiyoti va folklori

instituti

tayanch-doktaranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada dramaturg, shoir va tarjimon Shamsiddin Sharafutdinov – Xurshidning “Layli va Majnun” dramasi va uning qo‘lyozma va nashr variantlari o‘rganilib, asar ijodiy biografiyasi masalasi tahlil etildi. Alisher Navoiy qalamiga mansub “Layli va Majnun”ning Xurshid tomonidan amalga oshirilgan zamonaviy talqinidagi an’ana va dramaturg mahorati ochib berilgan.

Annatatsion. This article studies the drama “Layli and Majnun” by the playwright, poet and translator Shamsiddin Sharafutdinov – Khurshid, and its manuscript and published versions, and analyzes the creative biography of the work. The tradition and dramaturgical skill of Kxurshid' modern interpretation of “Layli and Majnun” by Alisher Navoi are revealed.

Kalit so‘zlar: drama, Majnun, arxiv katalogi, qo‘lyozma, maktab, insenirovka, arab alifbosi, an’ana va dramaturg mahorati.

Keywords: drama, novel, archive catalog, manuscript, school, staging, Arabic alphabet, tradition and dramaturgical skill.

Sharq xalqlari adabiyotida Layli va Majnun haqida yaratilgan dostonlar, ertak va afsonalar salmoqli o‘ringa ega. Adabiyotshunos-manbashunos olim, akademik I.Yu.Krachkovskiy bejiz “...sharqdagi “Layli va Majnun” g‘arbdagi “Romeo va Julyettadan” mashhurroq” deb ta’kidlagan edi. Arab xalqlari og‘zaki va yozma manbalarida mashhur bo‘lgan “Layli va Majnun” haqidagi “muhabbat motivi” yozma adabiyotni ham chetlab o‘tgani yo‘q. Dastlab Nizomiy Ganjaviy, Amir Xusrav Dehlaviy, Jomiy, Amir Suhayliylar “Layli va Majnun” mavzusida dostonlar yaratishdi. Turkiy tilda esa Oshiq Posho, Gulshahriy, Shohidiy, Andalib kabi ijodkorlar bu mavzuda qalam tebratdi.¹⁹² Alisher Navoiy ijodida esa “Layli va

¹⁹² Kahhorova S.A. Poetic interpretation of nonexistance (FANA) in the epic “Laili and Majnun” of Fuzuli // Scientific reports of Bukhara State University, 2017 – P. 176-179.

Majnun” dostoni alohida ahamiyatga ega. Turkiy adabiyotda mazkur mavzuga qo‘l urgan keyingi ijodkorlar aynan Navoiy ijodiy an‘analarini davom ettirishdi.

XIX asr oxiri XX asr boshlari adabiyotida Alisher Navoiy ijodiga o‘zgacha yondashuv davri boshlandi. Sinfy kurash avj olgan davrda Navoiy dahosini ulug‘lab, uning ijodidan ilhomlanib qalam tebratish o‘zbek adabiyotida o‘z o‘rni va yo‘nalishiga ega ijodkorlar uchun birmuncha qiyin kechdi. Ana shunday davrda Shamsiddin Sharafutdinov Xurshid Alisher Navoiyning “Farhod va Shirin” hamda “Layli va Majnun” dostonlaridan ilhomlanib shu nomdagi drama, sahna asarlari, opera librettolarini yaratdi va sahnada bir necha yillar davomida namoyish qilishga muvaffaq bo‘lib, xalqning e‘tirofi va olqishiga sazovor bo‘ldi. Dramaturg “Layli va Majnun” dramasi 20-yillardan keyin yozgan bo‘lsa-da, drama 1925-yilda Toshkentda arab grafikasiga asoslangan eski o‘zbek yozuvida nashr etilgan. Mazkur pyesa asosida yaratilgan opera esa 1940-yilda bosilib chiqqan. Xurshid “Layli va Majnun” ustidagi ijodiy qayta ishlovlarini davom qildirib, 1946-yil mukammal nusxasi maydonga kelishiga muvaffaq bo‘ldi.¹⁹³

Dramaturgning qizi Rahima Sharafutdinova tomonidan tayyorlangan Xurshid arxivi katalogi¹⁹⁴da “Layli va Majnun” dramasi 38 varianti ko‘rsatilib, ularga qisqa tavsif berilgan. Bugungi kunda Xurshidning Alisher Navoiy nomidagi Adabiyot muzeyida saqlanayotgan qo‘lyozmalari va boshqa arxiv hujjatlari bilan tanishish davomida mazkur variantlar ham xuddi ijodkorning “Farhod va Shirin” dramasi singari 3 xil ya‘ni arab alifbosi asosidagi eski o‘zbek yozuvida, kirill yozuvi hamda o‘sha davrdagi lotin grafikasidagi eski o‘zbek yozuvida yozilgan. Shuningdek, arxiv hujjatlar orasidagi №6/86 deb raqamlangan va imzo qo‘yilgan hujjat 1939-yilda Mamayxonova tomonidan rus tiliga tarjima qilingan opera bo‘lib,

¹⁹³ Тоиров Н. Хуршиднинг “Лайли ва Мажнун” драмасы ҳақида айрим мулоҳазалар // Адабиёт кўзгуси. Илмий тўплам 3, 1996 йил. – Б. 63.

¹⁹⁴ Шамсиддин Шарафутдинов Хуршид архивининг каталоги. (Нашрга тайёрловчи ва сўзбоши муаллифи: Р.Шарафутдинова). – Тошкент: Мумтоз сўз, 2014. – 340 б.

5 parda 7 ko‘rinishdan iboratligi qayd etilgan. Bu variantda tarjimon “Layli va Majnun”ni *“insenirovka”* sifatida taqdim qilgani kishini ajablantiradi. Sababiki, Xurshid Alisher Navoiy ijodidan ilhomlangan har ikkala asarini ulug‘ mutafakkirning dostonlaridagi g‘oyasini saqlagani holda mustaqil drama sifatida shakllantirdi. San‘atshunos B.Nasriddinovning ma‘lumot berishicha, Xurshidning “Layli va Majnun” dramasi XX asrning 20-yillarda alohida kitob sifatida ham nashr etilgan.¹⁹⁵ Mazkur nashr etilgan bosma nashrlar o‘rtasida birmuncha farqlar ko‘zga tashlanadi, albatta.

Alisher Navoiyning “Layli va Majnun” dostonida muhabbat, sadoqat, vafo, do‘stlik va chinakam insonparvarlik ulug‘lanadi, zulmkorlik, razillik, munofiqlik, nohaqlik kabi g‘ayri insoniy odatlar qoralanadi. Xurshid talqinidagi “Layli va Majnun” dramasi Navoiy an‘analari davom ettirilgani holida yangi zamonning zamonaviy ijtimoiy, ma‘naviy-axloqiy muammolari o‘rtaga tashlanadi. Xususan, o‘zbek jadid ma‘rifatparvarlarining ilm-ma‘rifat, maktab va maorif masalalriga doir g‘oyalri yangicha talqindagi “Layli va Majnun”ga singdirilgan. Bu aynan 1937- yilgi nusxalarida ya‘ni, Qaysning bolaligi va maktab yillari aks etgan variantlarda ko‘zga tashlanadi. Dramaning keyingi 1941-1946 yilgi variantlarida esa imtihon sahnasi bilan boshlanib, nisbatan fikrlar ixchamlashganini sezish mumkin. Qays maktabdagi bolalar bilan suhbatida ayollarning aql-u idrok bobida erlardan kam emasligi, bu muqaddas kitobimiz Qur‘oni Karimda ham keltirib o‘tilganligiga ishora qiladi. Ayrim xurofotga berilgan domlalar ayollarni idrok borasida past sanar ekan, Qays bunga qarshi chiqadi. U domlarning “Erlar sharaflimi, yo xotinlar” degan savoliga “Har ikkisida sharaf barobar” deya javob beradi. Bu so‘zlar nafaqat dramaturg yashagan davr uchun, balki bugungi kun uchun ham nihoyatda ahamiyatga ega ekanligini unutmazlik lozim. Chunki

¹⁹⁵ Nasriddinov B. Xurshid. Монографик очерк. –Т: Фафур Фулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти. 1975-й. 232 б.

ayollarga qaratilayotgan e'tibor, ularning bugungi kunda jamiyatda o'z o'rnini topishida katta imkoniyatlar yaratilayotgan ekan, dramaga singdirilgan badiiy g'oya qimmatli ekanligi shubhasiz.

Xurshidning qo'lyozmalarida "Layli va Majnun" dramasining asosiy figuralaridan biri sifatida Laylining otasi Omir (ba'zi manbalarda Amir ham yuritiladi) keltirib o'tilgan. U dramaturg yashagan davrining axloqsiz, zulmkor amir va beklarining asardagi aksi edi, aslida. O'z qullarini va yosh, go'zal qizlarni zodagonlarga sotishi ham ularning suhbatidan anglashilar ekan, bu Omirga o'xshagan zodagonlarni asarda ayovsiz fosh qilish va sahnada ularni namoyish qilish orqali xalqning ko'zini ochish ijodkorning g'oyaviy niyati bo'lgan desak, yanglishmaymiz. Xurshid dramada Laylini jasoratli, teran fikrli, ma'rifatli qilib tasvirlaydi. Dramaning bir qancha o'rinlarida bunga guvoh bo'lish mumkin.

Balli menga qiz boshim bilan man,

Yashirin tutaman sirimni eldan

Er holing ila yo'qotting o'zni

Boqtirding o'zingga barcha ko'zni.

Yuqoridagi satrlardan ayonki, bu Layli va Majnunning bog'dagi ilk o'zaro suhbatidan. Layli ham ilm olish borasida yigitlardan qolishmaydigan ma'rifatli oqila qiz obrazi sifatida tasvirlangan. Shu bilan birga, Xurshidning dramadagi yutug'i sifatida Alisher Navoiyning bir qancha she'rlarini jumladan, "Navro'z", "Meni men istagan o'z suhbatig'a arzumand etmas", "Qaro ko'zum" kabi bir qancha g'azallarini obrazlarning nutqlarida mahorat bilan keltirib o'tgani hamda boshqa o'rinlarda o'zining lirik she'rlaridan san'atkorona foydalanib, zamonasining qalami o'tkir shoiri bo'lganini yana bir karra isbotlaydi. Alisher Navoiyning mazkur nomdagi dostonida Qays ishq sababli aql-xushdan ayrilib,

“Majnun” degan nomga qolgan bo‘lsa, Xurshid “Layli va Majnun” musiqali dramasi Qaysning “Majnun” deb atalishining asosiy sabablari boshqacharoq ifodalagan. Pyesadagi Qays Laylini sevgani hamda bu zo‘r ishqning otashida o‘rtanib, uning ishtiyoqida kuygani uchungina jinni deb atalmaydi, balki Qaysning xudbin va mag‘rur, beshafqat Omir, beklar hamda xurofotga mukkasidan ketgan kaltafahm domlalariga, shariat peshvolariga qarata dadillik bilan aytgan haqqoniy so‘zlari, hukmdorlarni bilimsizlikda va zulmkorlikda ayblagani, xotin qizlarning aql-u idrokda erlar bilan barobar degani, berahm va bemuruvvat amaldorlar el-yurtni vahshiyona ezib kelayotgani haqida tik turib, baralla gapirgani uchungina “Majnun” degan tamg‘a oladi. Dramaturg asarda Qaysni zamonasining jadid muallimi sifatida aks ettiradi. Chunki Layli ham va maktabdagi boshqa bolalar ham uni yetuk tafakkur egasi, “haqiqat yo‘lida bir rahnamo” ekanligini takrorlab o‘tishadi. U o‘z mahubasiga erishish yo‘lida bir qadam qolgan bo‘lsa ham (Navfal Omir ustiga yurish qilib, uni Layli visoliga yetkazmoqchi edi) Navfalni jang qilishdan, odamlarning qurbon bo‘lishidan qaytarib qoladi. Bu dramada Qaysning optimistik ruhdagi obrazligi, tom ma‘noda davrning ziyoli insoni sifatida o‘quvchi ko‘z o‘ngida gavdalantiradi. Qo‘lyozma hujjatlarni o‘rganish davomida Qays tilidan domlalariga qarata *“Ilm ahliga shuncha pastlik, Uyatsizlik ham amalparastlik”* deb aytilgan haqqoniy so‘zlari bir necha variantlarda qayd etilgani, ammo negadir Xurshidning “Tanlangan asarlar”idagi “Layli va Majnun” dramasi nashr variantiga kirmay qolganini aniqladik. Rahima Sharafutdinova tomonidan nashrga tayyorlangan Xurshid arxivining katalogi¹⁹⁶dan joy olgan “Layli va Majnun” dramasi qo‘lyozma va nashr variantlarini solishtirish davomida muallif uni qariyb 20 yil mobaynida qayta ishlagani va u har gal badiiylik jihatidan ancha mukammallashib borganligini kuzatish mumkin. Bir qancha

¹⁹⁶ Шамсиддин Шарафутдинов Хуршид архивининг каталоги. (Нашрга тайёрловчи ва сўзбоши муаллифи: Р.Шарафутдинова). – Тошкент: Мумтоз сўз, 2014. – 340 б.

qo‘lyozmalar to‘liq holda saqlangan bo‘lsa, ayrim variantlarning yo boshi, yo oxirgi varoqlari yo‘qolgan. “Layli va Majnun” dostoni hamda Xurshid muallifligidagi drama o‘rtasida ancha farqlar borligini sezish qiyin emas. Alisher Navoiyning dostonida Laylining ota-onasi va Majnunning otasining ismi keltirilmagan, ammo, Xurshid dramada ularni Omir, Safiya va Mahdi deb nomlagan; Ibn Salom dostonida “xafaqon” kasalidan tasodifan qazo qilgani (dostonida Ibn Salomning bu kasali oldindan borligi, ammo ko‘p sharob ichilsa, xuruj qilishi yozilgan)¹⁹⁷ aytilsa, dramada Laylini o‘ldirishga chog‘lanib o‘z joniga qasd qilishiga guvoh bo‘lish mumkin

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, Shamsiddin Sharofutdinov Xurshid “Layli va Majnun” sahna asari bilan Alisher Navoiy dostonidagi o‘ziga xos falsafiy fikrlarni, insonparvarlik g‘oyalarni targ‘ib qilish va ommalashtirish bilan bir qatorda xalqimizning buyuk mutafakkir shoirga nisbatan bo‘lgan samimiy muhabbatini yana ham oshirdi. Chunki asarlari necha asrdirki, o‘z qimmatini yo‘qotmagan, badiiylik jihatidan zalvorli yukiga ega bo‘lgan ulug‘ mutafakkirning dostonlarini drama holda mustaqil asar sifatida yaratish, uni ommaga namoyish qilish va xalqning mehrini qozonish uchun ijodkordan juda katta iste‘dod, bilim, tinimsiz mehnat talab qilinadi. Mana shu fazilatlarga ega bo‘lgan shoir, tarjimon va dramaturg Xurshidning ma‘naviy merosi o‘zbek kitobxonlarining mehr va muhabbatini qozonishi shubhasiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

¹⁹⁷ Алишер Навоий “Лайли ва Мажнун” (насрий баёни). Ғафур Ғулум номидаги адабиёт ва санъат нашриёти. 1990 й.

1. Шамсиддин Шарафутдинов Хуршид архивининг каталоги. (Нашрга тайёрловчи ва сўзбоши муаллифи: Р.Шарафутдинова). – Тошкент: Мумтоз сўз, 2014. – 340 б.
2. Насриддинов Б. Хуршид. Монографик очерк. – Тошкент: Фафур Гулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1975. – 232 б.
3. Хуршид. Танланган асарлар. – Тошкент: Фан, 1967. – 330 б.
4. Алишер Навоий “Лайли ва Мажнун”(насрий баёни). Фафур Гулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти. 1990 й. –364 б.
5. Kahhorova S.A. Poetic interpretation of nonexitance (FANA) in the epic “Laili and Majnun” of Fuzuli. Sientific reports of Bukhara State University.176-179.
6. Тоиров Н. Хуршиднинг “Лайли ва Мажнун” драмаси хақида айрим мулоҳазалар. Мақола. Адабиёт кўзгуси. Илмий тўплам 3. 63 б.
7. Ризаев Ш. Жаид драмаси. Рисола ва матнлар. – Тошкент: “Шарқ” нашриёт-матбаа концернининг бош тахририяти, 1997. – 320 б.

UDK: 82(575.1).09(092) Ravshanov P.

**ROYON RAVSHANOVNING O‘ZBEK MUMTOZ ADABIYOTINI
TADQIQ ETISHDAGI ILMIY MEROSI**

Rajabaliyeva Muhabbat Alisher qizi,

QarDU tayanch doktoranti

rma2272@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada adabiyotshunos olim Poyon Ravshanovning o‘zbek mumtoz adabiyotini o‘rganishdagi ilmiy merosi tahlil qilinadi. Olimning Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Mahmudxo‘ja Behbudiy kabi siymolar ijodini tadqiq etishdagi yangicha ilmiy yondashuvlari, Qashqadaryo adabiy muhitini o‘rganishdagi xizmatlari va matnshunoslik sohasidagi izlanishlari yoritiladi. Ravshanovning asarlari nafaqat milliy adabiyotshunoslikda, balki xalqaro ilmiy doiralarda ham katta e‘tirofga sazovor bo‘lgani ilmiy dalillar asosida ko‘rsatib beriladi.

Kalit so‘zlar: Poyon Ravshanov, o‘zbek mumtoz adabiyoti, Alisher Navoiy, Bobur, Behbudiy, Qashqadaryo adabiy muhiti, matnshunoslik, adabiyot tarixi.

Аннотация. В статье анализируется научное наследие литературоведа Поёна Равшанова в изучении узбекской классической литературы. Рассматриваются его новаторские подходы к исследованию творчества таких выдающихся личностей, как Алишер Навои, Захириддин Мухаммад Бабур, Махмудходжа Бехбуди, а также его вклад в изучение литературной среды Кашкадарьи и текстологии. Подчеркивается значение трудов Равшанова не только в национальном литературоведении, но и в международном научном сообществе.

Ключевые слова: Поён Равшанов, узбекская классическая литература, Алишер Навои, Бабур, Бехбуди, литературная среда Кашкадарьи, текстология, история литературы.

Abstract. This article examines the scientific heritage of the literary scholar Poyon Ravshanov in the study of Uzbek classical literature. His innovative

approaches to the works of Alisher Navoi, Zahiriddin Muhammad Babur, and Mahmudkhoja Behbudi, as well as his significant contribution to the study of the Kashkadarya literary environment and textual criticism, are analyzed. The article emphasizes the importance of Ravshanov's works not only in national literary studies but also in the international academic community.

Keywords: Poyon Ravshanov, Uzbek classical literature, Alisher Navoi, Babur, Behbudi, Kashkadarya literary environment, textual criticism, literary history.

Kirish

O'zbek mumtoz adabiyoti asrlar davomida xalqimizning ma'naviy-ma'rifiy dunyoqarashi, estetik didi va ijtimoiy tafakkurini shakllantirishda muhim omil bo'lib kelgan. Bu bebaho xazinani ilmiy asosda o'rganish va uni bugungi avlodga yetkazish masalasi adabiyotshunoslikning dolzarb vazifalaridan biridir. Shu ma'noda, Poyon Ravshanovning ilmiy merosi alohida o'rin tutadi.

Olim o'z tadqiqotlarida mumtoz adabiy manbalarni matnshunoslik nuqtayi nazaridan tahlil qildi, tarixiy jarayonlar bilan bog'lab talqin qildi. Uning Navoiy shajarasiga oid izlanishlari, Boburning "Boburnoma"si, Behbudiy faoliyatiga doir maqolalari o'zbek adabiyotshunosligiga yangicha qarash olib kirdi [1].

Ravshanovning Qashqadaryo adabiy muhiti bo'yicha izlanishlari esa mintaqaviy adabiy maktabni mustaqil ilmiy yo'nalish darajasiga ko'tardi [2].

Shu jihatdan qaraganda, Poyon Ravshanovning ilmiy faoliyati nafaqat alohida shaxslar merosini yoritishga, balki milliy adabiyot tarixining bo'sh qolgan sahifalarini to'ldirishga xizmat qildi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

Poyon Ravshanovning ilmiy izlanishlari bir necha yo'nalishda olib borilgan bo'lsa-da, ularning umumiy mohiyatini bitta tamoyil birlashtiradi – adabiy

merosni tarixiy haqiqat bilan uyg'un holda tadqiq etish. Uning "Adabiy sahifalar" va "Tarix badiiyoti" asarlarida qo'lyozmalarni matnshunoslik asosida o'rganish bilan birga, adabiyot va tarix uzviy bog'liqlikda talqin qilinadi [1]. Bu jihat P.Ravshanov uslubining o'ziga xosligini belgilaydi.

Ikkinchi yo'nalish – Qashqadaryo adabiy muhiti tadqiqi. Olim Nasaf va Kesh zaminida ijod qilgan Abu Hafs an-Nasafiy, Mir Qarshiy, Abulbaraka Firoqiy kabi ijodkorlarning asarlarini qayta ilmiy muomalaga kiritdi. Bu orqali vohaning adabiy hayoti o'zbek mumtoz adabiyoti kontekstida yanada yaxlit tasavvurga ega bo'ldi [2].

Uchinchidan, P.Ravshanov Amir Temur va Temuriylar davri adabiy muhitini ham ilmiy asosda tadqiq etdi. Xususan, uning 1989-yilda chop etilgan "Temurning muhri" maqolasida Sohibqiron shaxsi tarixiy adolat va ozodlik ramzi sifatida talqin qilinadi. Mustaqillikdan keyin esa bu yondashuv kengaytirilib, Temuriylar davrining adabiy-estetik qiyofasi ilmiy asosda yoritildi [3].

Shuningdek, olim jadid adabiyotining yetakchi namoyandasi Mahmudxo'ja Behbudiy merosini o'rganib, uni milliy uyg'onish davri bilan bog'lab tahlil qildi. Bu orqali jadidchilik adabiyotining ilmiy konsepsiyasi shakllanishiga zamin yaratdi [4].

Demak, P.Ravshanovning merosi nafaqat mumtoz matnlarni ilmiy asosda o'rganishda, balki o'zbek adabiy tarixining turli bosqichlarini yaxlit bir tizimda talqin etishda ham muhim ilmiy maktab vazifasini bajarmoqda.

Asosiy natijalar (Poyon Ravshanovning ilmiy merosi tahlili)

Poyon Ravshanovning ilmiy faoliyati o'zbek adabiyotshunosligida nafaqat alohida tadqiqotlar yig'indisi, balki mustaqil ilmiy maktab sifatida e'tirof etilishi mumkin. Chunki olim o'z izlanishlarida adabiy manbalarni tarixiy jarayonlar

bilan uyg'un holda o'rganib, matnshunoslik, hududiy adabiy muhit tadqiqi, mumtoz shaxslar merosini qayta talqin qilish, Temuriylar davri adabiy hayoti singari yo'nalishlarda izchil ilmiy qarashlarni shakllantirdi.

1. Matnshunoslikdagi yangiliklar

Ravshanov ilmiy merosining yirik qismini matnshunoslik tashkil etadi. U qo'lyozmalarni ilmiy tanqidiy asosda qayta nashrga tayyorlab, ularni keng ilmiy jamoatchilikka taqdim etdi. Masalan, uning "Adabiy sahifalar" (1985) kitobi qo'lyozma manbalardagi ayrim tarixiy-adabiy parchalarni izohlar bilan nashr etib, tadqiqotchilar uchun manba bo'lib xizmat qildi [1].

Olimning yondashuvi oddiy matnni chop etishdan iborat emas, balki uni filologik tahlil qilish, matn variantlarini solishtirish, tarixiy kontekstni aniqlash va pedagogik ahamiyatini belgilashga qaratilgan edi. Shu sababli Ravshanov matnshunoslikni faqat "qo'lyozma bilan ishlash" darajasida emas, balki adabiyotshunoslikning metodologik poydevori sifatida ko'rdi.

2. Qashqadaryo adabiy muhitining o'рни

Ravshanovning eng katta xizmatlaridan biri – Qashqadaryo vohasi adabiy muhitini ilmiy asoslashdir. Avvalgi tadqiqotlarda bu mintaqa alohida adabiy maktab sifatida ko'rilmagan edi. Ravshanov esa Nasaf va Keshda ijod qilgan Abu Hafs an-Nasafiy, Mir Qarshiy, Abulbaraka Firoqiy, Mavlono Soyiliy kabi ijodkorlarni o'rganib, ularning o'zbek mumtoz adabiyotidagi o'rnini belgilab berdi [2].

Bu orqali olim ikkita vazifani amalga oshirdi:

Birinchidan, adabiyot tarixidagi bo'sh qolgan hududiy bo'limni to'ldirdi.

Ikkinchidan, mintaqaviy adabiy maktablarning milliy adabiyot rivojiga qoʻshgan hissasini koʻrsatdi.

Qashqadaryo adabiy muhiti haqidagi izlanishlar keyinchalik mustaqil dissertatsiya va ilmiy maqolalarga asos boʻlib xizmat qildi. Bu esa Ravshanovning ilmiy maktab yaratganini tasdiqlaydi.

3. Amir Temur va Temuriylar davri talqini

Ravshanovning Amir Temur haqidagi tadqiqotlari oʻzbek tarixshunosligi va adabiyotshunosligida yangi bosqichni boshlab berdi. Sovet davrida Temur shaxsi biryoqlama talqin qilingan boʻlsa, Ravshanov 1989-yilda “Temurning muhri” maqolasi orqali Sohibqironni ozodlik va adolat timsoli sifatida tasvirladi [3]. Bu nafaqat ilmiy jasorat, balki milliy tafakkurni uygʻotishga xizmat qilgan muhim qadamdirdi.

Keyinchalik “Amir Temur adabiyotda”, “Amir Temur xonadoni”, “Amir Temur sulolasi” kabi asarlarda Temuriylar davrining adabiy muhitiga alohida eʼtibor qaratildi. Ravshanov Temuriylar davrida saroy adabiyoti, Alisher Navoiy ijodi va davlat siyosati oʻrtasidagi uzviy aloqalarni ochib berdi [4]. Bu yondashuv oʻzbek adabiy tarixini siyosiy va ijtimoiy jarayonlar bilan uygʻun holda oʻrganish zaruratini asoslab berdi.

4. Mumtoz adabiyot arboblari yangi talqin qilish

Ravshanovning ilmiy merosida Alisher Navoiy, Bobur va Behbudiy kabi siymolarning oʻrni alohida ahamiyat kasb etadi:

“Alisher Navoiy shajarasi” maqolasida Navoiy nasabi haqida tarixiy dalillar keltirib, u haqidagi mavjud qarashlarga tuzatishlar kiritdi [1].

“Boburnoma”ni tarixiy haqiqat asosida o‘rganib, undagi ijtimoiy-siyosiy tafsilotlarni adabiy manba sifatida tahlil qildi. Bu orqali Bobur nafaqat shoir va davlat arbobi, balki tarixiy manbashunos sifatida ham ko‘rsatildi [4].

Mahmudxo‘ja Behbudiy merosi P.Ravshanov tadqiqotida jadidchilik harakati, ma‘rifatparvarlik va milliy uyg‘onish g‘oyalari bilan bog‘liq holda yoritildi. Bu esa o‘zbek jadid adabiyotining ilmiy konsepsiyasini yaratishda katta hissa bo‘ldi [5].

5. Ilmiy metodologiyasi

P.Ravshanovning ilmiy uslubi bir nechta tamoyillarga asoslangan:

1. **Tarixiy-adabiy tahlil** – adabiy asarlarni davr voqealari bilan bog‘lab talqin qilish.
2. **Qiyosiy yondashuv** – Sharq va G‘arb adabiyotidagi umumiylik va farqlarni ochib berish.
3. **Matnshunoslik tahlili** – qo‘lyozmalarni ilmiy tanqidiy asosda o‘rganish.
4. **Pedagogik yondashuv** – mumtoz matnlarning tarbiyaviy va ma‘rifiy ahamiyatini ko‘rsatish [6].

Bu metodologiya tufayli Ravshanov ilmiy merosi bugungi tadqiqotchilar uchun ham dolzarbligini yo‘qotmagan.

6. Ilmiy merosining bugungi ahamiyati

Bugungi kunda Ravshanovning izlanishlari nafaqat tarixiy manbalarni o‘rganishda, balki metodologik yo‘naltiruvchi maktab sifatida qadrlanmoqda. Uning Qashqadaryo adabiy muhiti haqidagi ishlari yangi avlod doktorantlari uchun tayanch nuqtaga aylangan [2]. Navoiy va Behbudiy haqidagi talqinlari esa mumtoz va jadid adabiyoti o‘rtasidagi tarixiy uzviylikni ko‘rsatib, milliy adabiyotning uzluksiz taraqqiyotini ilmiy asosda isbotlab berdi [7].

Xalqaro maydonda ham P.Ravshanov merosi qadrlanmoqda. Chet ellik tadqiqotchilar uning matnshunoslikka oid yondashuvlarini yuqori baholab, o‘zbek adabiy merosini jahon adabiyotshunosligiga tanitishda muhim vosita sifatida ko‘rmoqda [8].

7. Adabiyot va ta’lim masalalaridagi qarashlari

Ravshanov ilmiy faoliyatida nafaqat akademik izlanishlar olib borgan, balki adabiyotning tarbiyaviy va didaktik ahamiyatiga ham alohida e’tibor qaratgan. U mumtoz adabiy asarlarni ta’lim jarayoniga tatbiq qilish orqali yosh avlodni milliy ruhda tarbiyalash g‘oyasini ilgari surdi. Masalan, “Adabiyot va ta’lim” (1991) asarida mumtoz manbalar zamonaviy o‘quv dasturlariga kiritilishi, o‘quvchilarni estetik did va milliy g‘urur ruhida tarbiyalash zarurligi asoslab berilgan [6].

Bu qarashlar bugungi ta’lim konsepsiyalarida ham o‘z dolzarbligini saqlab kelmoqda. Chunki adabiyot faqat badiiy-estetik qadriyat emas, balki ma’naviy-ma’rifiy tarbiya vositasi sifatida qaralishi kerakligini Ravshanov ancha erta ilg‘agan edi.

8. Jadidchilik va Behbudiy merosini tadqiq etishi

O‘zbek adabiyoti tarixida jadidchilik davri alohida bosqich hisoblanadi. Poyon Ravshanov bu davrni chuqur ilmiy tahlil qilgan olimlardan biridir. U Mahmudxo‘ja Behbudiy faoliyatini faqat dramaturg yoki publitsist sifatida emas, balki millatni uyg‘otuvchi adabiy siymo sifatida talqin qildi. Ravshanovning qarashicha, Behbudiy va uning hamfikrlari jadid adabiyoti orqali xalqni ilma’rifatga, milliy o‘zlikni anglashga undagan [5].

Ravshanovning bu boradagi izlanishlari jadidchilik adabiyotini “o‘tkinchi bosqich” sifatida emas, balki milliy uyg‘onish davrining uzviy qismi sifatida talqin qilish imkonini berdi. Natijada jadid adabiyotining o‘zbek mumtoz

adabiyoti bilan bog‘liqligi va zamonaviy adabiy jarayonga ta’siri yanada aniqlandi [7].

9. Xalqaro miqyosdagi ilmiy obro‘si

Poyon Ravshanov ilmiy ishlari nafaqat O‘zbekistonda, balki xalqaro maydonda ham e’tirof etilgan. Uning maqolalari xorijiy jurnallarda chop etilib, o‘zbek mumtoz adabiyotini jahon adabiyotshunosligiga tanitishga xizmat qilgan [8]. Xususan, Ravshanovning matnshunoslikdagi uslubi Sharq qo‘lyozmalarini ilmiy nashrga tayyorlashda o‘ziga xos metod sifatida qayd etilgan.

Bundan tashqari, Ravshanovning Navoiy, Bobur va Behbudiy haqidagi tadqiqotlari xalqaro ilmiy anjumanlarda e’tirof etilib, o‘zbek adabiy merosining o‘rganilishida **ko‘prik vazifasini bajargan**. Demak, uning faoliyati milliy doira bilan cheklanib qolmagan, balki xalqaro ilmiy maydonni ham qamrab olgan.

Umumiy baho

Poyon Ravshanovning ilmiy merosi uch asosiy xususiyati bilan ajralib turadi:

1. **Yangi ilmiy maktab yaratganligi** – Qashqadaryo adabiy muhitini tadqiq etish orqali.
2. **Tarixiy haqiqat va adabiy jarayon uyg‘unligi** – Temuriylar davri va jadidchilik adabiyotini haqqoniy talqin etish orqali.
3. **Milliy va xalqaro miqyosda e’tirofi** – Navoiy, Bobur va Behbudiy haqidagi izlanishlari orqali.

Shu bois, Poyon Ravshanov merosi bugun ham o‘zbek adabiyotshunosligining metodologik asoslaridan biri sifatida dolzarbligini saqlab kelmoqda.

Xulosa

Poyon Ravshanovning ilmiy merosi o‘zbek adabiyotshunosligida yangi bosqichni boshlab bergan ilmiy maktab sifatida qadrlanadi. Uning izlanishlari orqali:

- 1) matnshunoslik yangi metodologik asosda shakllandi;
- 2) Qashqadaryo adabiy muhiti mustaqil ilmiy yo‘nalish sifatida qaror topdi;
- 3) Amir Temur va Temuriylar davri adabiy jarayoni Sovet mafkurasidan xoli holda haqqoniy talqin qilindi;
- 4) Navoiy, Bobur, Behbudiy kabi buyuk siymolar merosi zamonaviy adabiyotshunoslik nuqtayi nazaridan qayta o‘rganildi;
- 5) jadid adabiyoti milliy uyg‘onish jarayonining muhim bo‘lagi sifatida ilmiy asoslab berildi.

Ravshanovning izlanishlari nafaqat milliy miqyosda, balki xalqaro ilmiy hamjamiyatda ham e’tirof etildi. Shu sababli uning ilmiy qarashlari bugungi va kelajakdagi adabiyotshunoslar uchun ishonchli manba va metodologik tayanch bo‘lib xizmat qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ravshanov P. Adabiy sahifalar. – Qarshi: Nasaf, 1985. – 164 b.
2. Rajabaliyeva M.A. Nasafiylarning kashf etilishida Poyon Ravshanovning tutgan o‘rni // Qarshi davlat universiteti xabarlari. – 2024. – №3. – B. 131–140.
3. Ravshanov P. Tarix badiiyoti. – Toshkent: Fan, 1989. – 210 b.
4. Ravshanov P. Amir Temur adabiyotda. – Toshkent: Fan, 2001. – 156 b.
5. Ravshanov P. Behbudiy haqiqatlari. – Toshkent: Akademnashr, 2022. – 240 b.
6. Ravshanov P. Adabiyot va ta’lim. – Toshkent: O‘zbekiston, 1991. – 198 b.
7. Rajabaliyeva M.A. O‘zbek mumtoz adabiyotshunosligida Poyon Ravshanov ilmiy merosining ko‘lami // Til va adabiyot. – 2024. – №2. – B. 57–65.

8. Ravshanova G., Rajabaliyeva M. Amir Temur va uning davri adabiy muhitining Poyon Ravshanov nigohida tadqiqi // IPU xabarlar. – 2024. – №1. – B. 24–29.
9. Rajabaliyeva M.A., Ravshanova G. The Role of Poyon Ravshanov's Researches in Studying the History of Uzbek Classical Literature // International Journal of Formal Education. – 2023. – Vol. 4, №2. – P. 454–460.
10. Rajabaliyeva M.A. Poyon Ravshanovning tarixiy asarlarida Qashqadaryo adabiy hayotining tatbiq etilishi // Ma'mun Akademiyasi axborotnomasi. – 2025. – №1. – B. 45–50.

ABDUVALI QUTBIDDIN IJODIDA SO'FIYLAR TIMSOLI

Quljanova To'lg'anoy Shodiyor qizi

Samdu 2-kurs tayanch doktoranti

tulganoyquljanova@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada o'z uslubini yarata olgan shoir Abduvali Qutbiddin ijodida so'fiylar timsoli poetik tahlilga tortildi. So'fiylar obrazi orqali shoirning ma'rifiy-tasavvufiy qarashlari, an'anaviylik va poetik o'ziga xos jihatlari o'rganildi. Bundan tashqari hozirgi zamon she'riyatida zamonaviy va mumtoz g'oyalar uyg'unlashuviga doir fikrlar berildi.

Kalit so'zlar: tasavvuf, ma'rifat, so'fiy, Mansur Xalloy, Rumi, an'ana va yangilik.

Hozirgi zamon o‘zbek she‘riyatida mumtoz an‘analarni tasvirlash, xalqona qadriyatlar tarannumi, ayniqsa, ma‘rifiy-tasavvufiy g‘oyalarni kuylash alohida yo‘nalish sifatida bo‘y ko‘rsatmoqda. Buni o‘z navbatida mumtoz va zamonaviy adabiyotning o‘zaro uyg‘unlashuvi deyish mumkin. Ma‘rifiy- tasavvufiy g‘oyalar asosida yashab kelayotgan bu ulkan ma‘naviy ummon mustaqillik davri adabiyotiga ham o‘zining ijobiy ta‘sirini ko‘rsatmoqda. Jamiyatning yangi bosqichga qadam qo‘yishi o‘z-o‘zidan inson tafakkurini o‘zgarishiga olib keldi va uni ruhan uyg‘onishi bugunning ehtiyojiga aylandi. Ijod ahli esa bu ehtiyojni qondirish uchun merosimizda mavjud tajribalarga tayanishni afzal bildi. Ruhiy poklanish ilmi bo‘lgan tasavvuf va uning g‘oyalariga murojaat qilib, so‘fiylik adabiyotining tili va timsollaridan ramziy-majoziy vosita sifatida foydalana boshladi. Xususan, Jamol Kamol, Rauf Parfi, Usmon Azim, Asqar Mahkam, Abduvali Qutbiddin, Halima Xudoyberdiyeva, Mirzo Kenjabek va boshqa ijodkorlarni sanab o‘tish mumkin. Ular so‘fiylik she‘riyati g‘oyalarini o‘ziga xos uslub va zamonaviy shakl bilan uyg‘unlashtirdi va zamonaviy adabiyotda farqli yo‘nalishga asos solishdi. Albatta so‘fiylik adabiyotining ildizlari islom dini ta‘sirida shakllanib falsafiy tus olgan tasavvufiy qarashlarga borib taqaladi. Ahmad Yassaviy, Alisher Navoiy, Boborahim Mashrab, So‘fi Olloyor kabi mutasavvuf shoirlar merosi keyingi davr adaviy jarayoni uchun ilhom manbai bo‘lib kelmoqda. Hozirgi o‘zbek she‘riyatida so‘fiy timsolining ko‘rinishini ramziy obraz, ruhiy qahramon yoki tasavvufiy timsol sifatida talqin qilish mumkin. Zamonaviy shoirlar so‘fiy timsolini ramziy jihatdan qalbni uyg‘otuvchi, ruhiy tushkunlikdan xalos etuvchi, “men” dan kechib, “biz”ga yetaklovchi, haqiqat izlovchi obraz sifatida tasvirlamoqda. Ba‘zi shoirlar so‘fiylarni o‘zining ruhiy holati – lirik qahramon darajasiga chiqaradi va dunyoviy ikir-chikirlardan uzoqlashib, asl mohiyat sari intiluvchi uyg‘oq ruhiga qiyoslaydi. Ko‘pgina ijodkorlar bugungi ijtimoiy muhitdagi ma‘naviy inqirozni tanqidiy nigoh bilan tahlil qiladi,

moddaparastlik va maqsadsiz hayotdan uzoqlashishda aynan tasavvufiy g'oyalarni zarur deb hisoblaydi. Hozirgi zamon she'riyatida so'fiylik g'oyalari zamon va makon bilan bog'lanib, insonning ruhiy iztiroblarini, ma'naviy chanqog'ini ifodalash uchun xizmat qilmoqda. So'fiy timsolini yaratishda tasavvufiy ramzlardan [may, pir, xonaqoh, safar, ishq, darvesh va b.] foydalanadi. So'fiy tasavvufda tariqat yo'liga kirgan solik bo'lib, u o'z nafsini bilan kurashga o'tlanadi va so'ngida Haqning jamolini topadi. Ruhiy poklikka yetishadi. So'fiy timsoli parvona, qush, darvesh, solik, murid, yo'lchi sifatida g'avdalandi. Bunday she'rlarda falsafiy mushohadakorlik, ichki dialog, ma'naviy sukut va ruhiy iztirob yetakchi tasvir aylanadi.

Abduvali Qutbiddin ijodi o'zining tasavvufga hamohang g'oyalari bilan mustaqillik davri she'riyatining ajralmas qismiga aylandi. U xalqona, tasavvufona timsollardan ramziy-majoziy uslubda foydalanib yangicha o'ziga xos she'riyat yaratdi. Bu she'riyatda mumtoz an'analarni ham, folklorni ham, modern va postmodern kurtaklarini ham uchratamiz. She'rlaridagi kutilmagan voqelik va shiddatli uyg'oq ruh kitobxoniga hushyorlik bilan birga estetik zavq beradi.

Shoir tasavvufiy g'oyalarni ifodalashda so'fiylar obraziga ham murojaat qilgan. Ayniqsa, Mansur Xalloy, Shayx San'on, Boyazid Bistomiy, Shayx Shibliy, Bahovuddin Naqshband, Jaloliddin Rumi kabi mashhur so'fiylar timsoli orqali o'zining tasavvufiy qarashlarini ifodalab bergan.

Shoirning "Xalloy.Talqin" she'rini tasavvufiy-ma'rifiy jihatdan tahlil qilish mumkin. Shoir she'rning birinchi bandidan tasavvufiy atamalardan foydalanib fikr yuritadi. U bugungi zamoni tasavvufiy nigoh bilan talqin qilib, mavjud ijtimoiy muhitning ma'naviy jihatiga o'zining ichki norozilgini bildiradi. Ahli zuhd – zohidlar ahli bo'lib, so'fiylik harakati dastlab zohidlik ko'rinishida paydo bo'lgan.[Ibrohim Adham, Hasan Basriy, Abulhoshim Kufiy va boshq.] Ular

dunyoviylikdan o'zini cheklab, taqvo va parhezkorlikni odat qilganlar. So'fiylikning ham bir qancha turlari bo'lib, ular o'zlarini orif so'fiylar, zohid so'fiylar, rind so'fiylar, faqir so'fiylar, faylasuf so'fiylarga ajratganlar. Shoir bu o'rinda tasavvuf ahli sifatida zuhd, ahl, ruh, vaqt kabi tasavvufiy atamalardan foydalanib, so'fiylar ahlini sanab o'tgan. Ular bir-biridan ruhiy tomondan farqlangan. Quyidagi satrlarda paradoksdan foydalanib, "Zuhd" kishisida zuhd, "ahd" ahlda ahd yo'qligidan shikoyat qilmoqda. Ya'ni o'zini zuhdli qilib ko'rsatgan odamning qalbi aslida dunyoga bog'langan, ruhiy poklik da'vo qilganlar qalblari esa uyquda. Bugungi davrda vaqtning qadri qiymatsiz. Shoir shular haqida o'ylarkan, bu muhitni tasavvufiy nigoh bilan tahlil qiladi va riyokorlikni qoralaydi. Haqiqiy so'fiylar oshkoralikdan ko'ra o'z holidan yashirin bo'lishni afzal biladi. Shu o'rinda shoirning naqshbandiylik tariqatiga bo'lgan munosabatini ko'rish mumkin.

*Ahli zuhd*da zuhd yo'q,

Ahli ahlda ahd.

Ahli ruhda ruh yo'q,

Ahli vaqtda vaqt...¹⁹⁸

Shoir ikkinchi bandda o'zining ruhiy holatini tasvirlaydi. Umid, orzu armonlar va nafsiy xohishlarni ramziy ma'noda "eshitilmaydigan ovoz", "somon orzu", "tuyaday hasad" kabi tasviriy ifodalar bilan tasvirlaydi. Qahramon dunyoviy murakkabliklardan charchagan, lahzalarni "yashab bo'lmaydigan

¹⁹⁸ Абдували Кутбиддин. Бор.-Тошкент.: Фафур Фулом номидаги нашриёт матбаа ижодий уйи, 2011. 202 б.

kunlar” deb ataydi. Bu kunlar dastidan ma’naviy iztirob chekadi, botinan Xalloy kabi Haqni topishni istaydi.

She’rning keyingi misralarida ham ramziy tasvirlar asosida Xalloyni “Yulduz shu’lalarin tergan terimchi” deb ta’riflaydi. Shoir Xalloyning so’fiylik qarashlarini talqin qilishga harakat qiladi. *“Ozodsan, qafasga boqma mo’ltirab, Bosh eg yopilgin eski kitobday”*¹⁹⁹ misralari orqali insonning ruhiy yuksalishi, vujudning qafasga o’xshatilishini ko’ramiz. She’r so’ngida shoir taslimiyat va hayrat ummoniga g’arq bo’ladi. Lirik qahramon o’zining so’fiy ahliga munosib emasligiga iqrar bo’lish bilan birga so’roq ohangi ma’rifatning so’nggi bosqichi - hayrat ma’nosini ifodalaydi. Shoir tashbeh, istiora, antiteza va boshqa san’atlardan foydalanib dunyoni anglash, ilohiy haqiqatni izlash, nafsni tark etish kabi tasavvufiy g’oyalarni ilgari suradi.

Abduvali Qutbiddinning “Armon. Jaloliddin Rumi” she’rida ham so’fiy shoir Jaloliddin rumiy siymosi va uning so’fiyona ruhi tilga olinadi. She’rda Rumi nomi keltirilmasa-da, shoir o’z mushohadalarini uning ruhi, tafakkuri hamohangligida keltiradi. She’rning markazida armon, muhabbat, ruhning iztiroblari va tasavvufiy qarashlar ifodalangan bo’lib, shoir ko’ngil, ishq xotiri, ko’z yoshlar, gunoh va tavba qilishlik timsollari orqali Rumi g’oyalari ishora qiladi. Tasavvufiy she’riyatda armon inson yetisholmagan maqsadni ifodalaydi. Shoir Rumiya ishora ostida o’z ruhining cheksiz iztiroblarini ochib berishga harakat qilgan. She’rdagi *“Ko’chalarda devonavor so’zim qoldi / Ahvolimdan uyaldilar shogirdlarim”*²⁰⁰ misralari Rumiyning hayotini, majzub ruhini yoritib beradi. *“Ko’kragimda gunoh nima chaplanibdi, / Armonlarning loylariga, gillariga”*²⁰¹ misralari shoirning ruhiy poklanish istagini anglatadi.

¹⁹⁹ Ўша асар, 202-б.

²⁰⁰ Ўша асар, 157-б.

²⁰¹ Ўша асар, 157-б.

Abduvali Qutbiddin she'riyatida tasavvuf an'analari yaqqol ko'zga tashlanadi. Jumladan, so'fiyona qarashlar, ruhiy tasvirlarda izdoshlik seziladi. Rumiya xos orifona muhabbat, tabiat va ruhiy olamni uyg'unlashtirish an'anasi ushbu she'rda ham aks etgan. "Diqqatimga uriladi shivir-shovur" misrasida ichki sukunat va tashqi muhitning o'zaro uyg'unligi tasvirlanadi. She'rda mavzu va uslubiy jihatdan Rumiya hamohanglik bo'lib, shoir shakl yangilanishlari orqali o'z tafakkurini rumiyona ohangga uyg'unlashtiradi. She'rda "ko'cha", "turna", "kuz", "shivir-shivir" kabi obrazlar orqali ramziy-majoziy ma'no ifodalangan. Masalan, ko'cha- insonning hayot yo'li deb hisoblasak, bu yo'lda banda Haqni topish uchun matonat ko'rsatishi kerak bo'ladi. Kuz – ruhan uyg'onish istagi, lekin umr poyoniga yetmoqda, armonlar ramzi. Turnalar tariqat yo'lidagi solik ramzi bo'lib, u Haqiqat sari safarga otlangan. Shoir ularni tushlarida ko'radi, botinan ularga o'xshashni istaydi. Lekin "shivir-shovur" lar, moddiy dunyo tashvishlari bunga yo'l bermaydi. Shoir Rumiya xos tasavvufiy nigoh bilan olam va inson haqidagi qarashlarini uyg'unlashtiradi. She'rda ramziy -majoziy obrazlar ifodalangan bo'lib, Rumiyning Haqni topish yo'lidagi mashaqqatlari, kamtarligi, tasavvufiy qarashlari zamirida Abduvali Qutbiddinning ruhiy tashnaligi ramziy tasvirlangan.

Umuman olganda, Abduvali Qutbiddin she'riyatida so'fiylar timsoli badiiy obraz darajasiga ko'tarilgan va shoirning ichki kechinmalarini tasvirlashda muhim vositalardan biri bo'lib xizmat qilgan. Bu o'rinda quyidagi jihatlarni keltirishimiz mumkin:

Birinchidan, shoir ijodida so'fiylar siymosi tasviri mumtoz adabiyot an'analariga hamohanglikni anglatadi.

Ikkinchidan, shoir soʻfiylarni hozirgi zamon nigohi bilan gavdalantiradi. Soʻfiylar ham aslida oddiy inson ekanligi, har qanday inson ham komillikka intilishi mumkinligi gʻoyasi yetakchi hisoblanadi.

Uchinchidan, shoir soʻfiylar tasvirini hozirgi zamon sheʼriyatiga xos uslubda, bugungi lirik qahramon ruhiyati orqali idrok etadi va tasvirlaydi.

Xulosa oʻrnida aytish joizki, hozirgi zamon oʻzbek sheʼriyatida oʻziga xos uslub yarata olgan ijodkor Abduvali Qutbiddin poetikasini har tomonlama oʻrganish adabiyotshunoslikning dolzarb vazifalaridab biri boʻlib qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Абдували Қутбиддин. Бор.-Тошкент.: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт матбаа ижодий уйи, 2011.-320 б.
2. Абдували Қутбиддин. Бахтли йил: Шеърлар. –Тошкент.: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1991. – 136 б.
3. Алишер Навоий. Ҳайрат ул -аброр.// Тўла асарлар тўплами. Ўн жилдлик. Олтинчи жилд. Тошкент, 2011.
4. Бадиий адабиёт ва тасаввуф тимсоллари.–Тошкент, 2010, 198–б.
5. Нажмиддин Комилов. Тасаввуф.-Тошкент.: “Моварауннахр”, 2019.-447-б.
6. Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Тасаввуф ҳақида тасаввур.- Тошкент.: “Ҳилол-Нашр”, 2021.- 296 б.

OZOD SHARAFIDDINOV: ADABIYOT — TAFAKKUR, TARBIYA VA JAVOBGARLIK

Xalimova Shahzoda

O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti

xalimovashahzoda250@gmail.com

Annotatsiya: *Ushbu tezisdagi taniqli adabiyotshunos va tanqidchi Ozod Sharafiddinovning adabiyotga, ijodkor shaxsining ma’naviy mas’uliyatiga hamda yozuvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi muloqot madaniyatiga oid qarashlari tahlil qilinadi. Muallif Sharafiddinovning “adabiyot — tafakkur, tarbiya va javobgarlik maktabidir” degan g‘oyasini markazga olib, uning badiiy tafakkur, milliy ruh va vijdoniy yondashuv haqidagi fikrlarini yoritadi. Tezisdagi adabiyotning insonni o‘ylashga, ma’naviy poklanishga va jamiyat oldidagi javobgarligini his etishga o‘rgatuvchi kuch sifatidagi o‘rni asoslanadi. Sharafiddinov ijodining ilmiy ahamiyati, ma’rifiy yo‘nalishi va adabiy tanqidni mafkuraviy soyadan chiqarishdagi xizmatlari ham yoritilgan. Ushbu tahlil orqali adabiyotning zamonaviy jamiyatdagi ma’naviy missiyasi va yozuvchi shaxsining ijtimoiy mas’uliyati dolzarb masala sifatida ko‘rsatib o‘tiladi.*

This thesis analyzes the views of the prominent literary scholar and critic Ozod Sharafiddinov on literature, the moral responsibility of the creative personality, and the culture of dialogue between the writer and the reader. The author takes Sharafiddinov’s idea that “literature is a school of thought, education, and responsibility” as the conceptual core of the study. The research highlights Sharafiddinov’s reflections on artistic thinking, national spirit, and conscientious approach, substantiating the role of literature as a force that teaches individuals to think, to attain spiritual purification, and to feel their responsibility before

society. Furthermore, the scientific significance and educational orientation of Sharafiddinov's creative work, as well as his contribution to freeing literary criticism from ideological constraints, are examined. Through this analysis, the moral mission of literature in modern society and the social responsibility of the writer are presented as pressing scholarly issues.

В данном тезисе анализируются взгляды известного литературоведа и критика Озода Шарафиддинова на литературу, нравственную ответственность творческой личности, а также культуру диалога между писателем и читателем. Автор рассматривает идею Шарафиддинова о том, что «литература — это школа мышления, воспитания и ответственности», как концептуальное ядро исследования. В работе раскрываются размышления Шарафиддинова об художественном мышлении, национальном духе и совестном подходе, обосновывается роль литературы как силы, побуждающей человека к размышлению, духовному очищению и осознанию своей ответственности перед обществом. Кроме того, анализируется научное значение и просветительская направленность творчества Шарафиддинова, а также его заслуги в освобождении литературной критики от идеологического влияния. Через данный анализ литература рассматривается как духовная миссия в современном обществе, а социальная ответственность писателя — как актуальная научная проблема.

Keywords: Ozod Sharafiddinov, adabiyot, tafakkur, ma'naviyat, tanqid, yozuvchi mas'uliyati, o'quvchi, vijdon, badiiy tafakkur.

O'zbek adabiyotshunosligi tarixida o'zining chuqur tahlillari, milliy ruhga sadoqati va badiiy tafakkurga e'tibori bilan ajralib turgan siymo — Ozod Sharafiddinovdir. U adabiyotga faqat badiiy zavq manbai sifatida emas, balki

insonni tarbiyalovchi, fikrlashga o‘rgatuvchi, jamiyatni ma’naviy yuksaltiruvchi kuch sifatida qaragan.

“Adabiyot — tafakkur maydoni. U insonni o‘ylashga, o‘zini anglashga, hayot oldidagi javobgarligini his etishga o‘rgatadi.” (Ozod Sharafiddinov, “Adabiy vijdon haqida mulohazalar”, Tanlangan asarlar, 2019-y.)

Sharafiddinovning ilmiy va adabiy qarashlari o‘zbek tanqidchiligi tarixida yangicha davr boshlab berdi. U o‘z izlanishlarida “adabiyot — hayot darsi” degan g‘oyani doimo ilgari surgan. Uningcha, badiiy asar — inson tafakkurining eng tiniq shakli bo‘lib, u hayotni faqat aks ettirmaydi, balki unga yo‘nalish beradi. Ozod Sharafiddinov 1929-yil 1-martda Qo‘qon yaqinidagi Oxunqaynar qishlog‘ida tug‘ilgan. U 1951-yilda O‘rta Osiyo davlat universiteti filologiya fakultetini tamomlagach, Moskvada tahsilini davom ettirib, adabiy tanqid sohasida nomzodlik dissertatsiyasini himoya qilgan. Keyinchalik u “Jahon adabiyoti” jurnalining bosh muharriri sifatida ham katta faoliyat olib bordi.

Sharafiddinov adabiyotshunoslikni faqat nazariy tahlil emas, balki badiiy ongni o‘stirish yo‘li deb bilgan. **U shunday degan edi:**

“Kitob o‘qish men uchun ovqat yeyish, suv ichish, uxlash, ishlashdek zaruratga aylangan.”

(Ozod Sharafiddinov, “Iste’dod va e’tiqod”, Toshkent: Sharq, 2000-y.)

Bu fikr uning butun hayot falsafasini ifodalaydi. Adabiyot uning uchun nafaqat kasb, balki hayot usuli bo‘lgan. Shu bois u o‘quvchini ham passiv tinglovchi emas, balki matn bilan muloqot qiluvchi, o‘ylovchi inson sifatida ko‘rishni istagan. Uning “Zamon. Qalb. Poeziya” asarida shunday g‘oya ilgari suriladi: har bir badiiy asarda zamon ruhi bilan birga inson qalbining eng nozik pardalari aks etishi lozim. Sharafiddinov nazarida, **yo‘zuvchi** jamiyatning

muammolarini befarq kuzatuvchi emas, balki ularni san'at orqali tahlil qiluvchi, yechim izlovchi shaxsdir.

Tanqidchi o'z maqolalarida yozuvchi mas'uliyati haqida ham ko'p yozgan. U "Iste'dod — xalq mulki" deb bejiz aytmagan. Chunki haqiqiy iste'dod xalq qalbiga xizmat qilmasa, u samarasiz mehnatga aylanadi. **Sharafiddinov shunday yozgan edi:**

"San'at asari xalq qalbiga kirganida, u endi muallifniki emas — xalqniki bo'ladi."
(*"Adabiy tanqid — vijdon mezoni"*, *Tanlangan asarlar*, 2019-y.)

Bu fikr uning adabiyotga bo'lgan chuqur e'tiqodidan dalolat beradi. Unga ko'ra, yozuvchi faqat o'z hissiyotlarini emas, butun millat ruhiyatini ifoda etishi kerak.

Ozod Sharafiddinov **"Yozuvchi mas'uliyati va zamon talabi"** maqolasida yozuvchining burchini quyidagicha sharhlaydi:

"Yozuvchi zamonning og'rig'ini his qilmasa, u zamonning yuragini yo'qotadi. Chunki har bir satr — bu davrning vijdonidir."
(*"Yozuvchi mas'uliyati va zamon talabi"*, *"Sharq yulduzi" jurnali*, 1983-y.)

Bu satrlar orqali tanqidchi yozuvchining mas'uliyati — bu ijtimoiy va ma'naviy yuk, insoniy javobgarlik ekanini ta'kidlaydi. Sharafiddinovning bu qarashi nafaqat adabiy tahlilni, balki milliy tafakkurni yangi bosqichga olib chiqqan.

Adabiyotshunos Abdug'afur Rasulov shunday yozadi:

"Ozod Sharafiddinov o'zbek adabiy tanqidini mafkuraviy soyadan olib chiqdi. U tanqidni xalq, vijdon va haqiqat bilan bog'lagan munaqqid edi."
(*Rasulov A. "Iste'dod va e'tiqod"*. Toshkent: Sharq, 2000.)

Yozuvchi Erkin Vohidov esa shunday deydi:

“Ozod aka bilan suhbatlashishning o‘zi dars edi. U odamni fikrlashga, so‘z ortidagi ma‘noni izlashga o‘rgatardi.”

(Erkin Vohidov, “Qalb daftari”, Toshkent, 2002-y.)

Bu so‘zlar Sharafiddinovning shaxsiy fazilatlari va ustozlik maqomini yorqin aks ettiradi.

Xulosa

Ozod Sharafiddinov ijodkor shaxsining jamiyat oldidagi javobgarligini hamisha eslatib kelgan. **U shunday degan edi:**

“Yozuvchi faqat chiroyli so‘z aytish uchun emas, balki haqiqatni aytish uchun yozadi.”

Uning bu so‘zlari bugungi adabiyot uchun ham dolzarbdir. Chunki har bir davrda adabiyot haqiqatni izlaydi — uni yashirmaydi, bezamaydi, balki inson ruhining ko‘zgasida ko‘rsatadi. Sharafiddinovning adabiyot haqidagi qarashlari ijodiy jasorat, halollik va ma‘naviy poklikka tayanadi. U buni nafaqat o‘z maqolalarida, balki butun hayoti davomida isbotlab keldi. Shu bois u o‘zbek adabiyotshunosligida **“adabiy vijdon”** timsoliga aylandi. Bugun ham uning fikrlari, o‘gitlari, iqtiboslari yosh adabiyotshunoslar, talaba va ijodkorlar uchun yo‘l-yo‘riq bo‘lib xizmat qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sharafiddinov, Ozod. Tanlangan asarlar. — Toshkent: “Sharq”, 2019.
2. Sharafiddinov, Ozod. Yozuvchi mas‘uliyati va zamon talabi. — “Sharq yulduzi” jurnali, 1983.
3. Rasulov, Abdug‘afur. Iste‘dod va e‘tiqod. — Toshkent: “Sharq”, 2000.

4. Vohidov, Erkin. Qalb daftari. — Toshkent, 2002.

5. www.ziyouz.com — O‘zbek adabiy tanqidchiligi materiallari.

**2-ШУЪБА: МУМТОЗ АДАБИЁТ, ЎЗБЕК АДАБИЁТИ, АДАБИЁТ
НАЗАРИЯСИ МАСАЛАЛАРИ**

1. **Эргаш Очилов**, ф.ф.н., проф. Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти бўлим мудир.
Амир Алишер Навоий ва Адиб Собир Термизий.
_____ **5-15**
2. **Иброҳимжон Йўлдошев**, Низомий номидаги Ўзбекистон Миллий педагогика университети “Ўзбек тили ва уни ўқитиш методикаси” кафедраси мудир. *Илм ва ирфон аҳли йўлбошчиси.* _____ **16-31**
3. **Барно Ҳасанова**, Қўқон ДУ доценти, ф.ф.ф.д. (PhD). *Жадидларнинг Навоий шахси ва ижодида муносабати масаласи* _____ **31-40**
4. **Обиджон Каримов**, Наманган давлат университети доценти, ф.ф.н.;
Шахло Наралиева, PhD, Ж. Ташенев номи Қозоғистон университети Халқаро ҳамкорлик департаменти директори;
Мадина Мамадалиева, Наманган Ибрат номи чет тиллар институти араб тили бўлими 3-курс талабаси. *Матншунослик ва манбашунослик масаласини ўрганишда ўзаро таъсир талқини.* _____ **40-48**
5. **Гулчеҳра Қўйлиева**, Гулистон давлат университети доценти, DSc. *Миллий романий поэтика хусусиятлари.* _____ **48-58**
6. **Толиб Нажмиддинов**, ЎзФА ЎТАФИ тадқиқотчиси. *Борхес ижодида реалиялар.* _____ **59-66**
7. **Ҳикмат Юсупов**, Абу Райҳон Беруний номидаги Урганч давлат университети ўқитувчиси.
Огаҳий қасидаларида мувозана санъати. _____ **67-74**

8. **Лобар Авазова**, Иқтисодиёт ва педагогика университети НТМ “Рус тили ва адабиёти” кафедраси ўқитувчиси. *Мумтоз адабиёт ва замонавий ёндашувлар: Бобур ижодини тадқиқ этиш масалалари* _____ **74-83**
9. **Manzura Pirnazarova**, Abu Rayxon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti dotsenti, Filologiya fanlari doktori(DSc). *She’rlardagi mumtoz an’analar va timsollar tizimi* _____ **84-92**
10. **Дилором Ҳайитбоева**, Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети таянч докторанти. *Убайдий ижодида газал ва ҳикмат жанри.* _____ **93-104**
11. **Азиза Муротова**, Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети таянч докторанти. *Лутфий шеърятда Юсуф (а.с.) образининг бадиий талқини.* _____ **105-113**
12. **Азиза Авезова**, Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети таянч докторанти. *Алишер Навоий ва Абдурахмон Жомийнинг “Лайли ва Мажнун” дostonларида мотивларнинг ўрни.* _____ **113-120**
13. **Эллора Исоқова**, Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети таянч докторанти.
Носирхожа Валади Мансурхожанинг “Лайли ва Мажнун” дostonида шеърӣ парчалар. _____ **121-127**
14. **Хумора Жўракулова**, Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети таянч докторанти. *Наим Каримов маърифий романларининг тадрижий тараққиёти* _____ **127-134**
15. **Мафтуна Норбобоева**, ЎзМУ таянч докторанти. *Беруний асарларидаги шеърӣ жанрларнинг илмий асар тизимидаги ўрни.* _____ **134-141**

16. **Хуршида Юлдашева**, Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети таянч докторанти. *Абу Али ибн Сино фалсафасида билиш ва идрок жараёнининг назарий талқини.* 141-147
17. **Дилобар Турсунмуродова**, Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети таянч докторанти. *Тазкираларда зуҳд мақоми ва зоҳид сўфийлар ҳақида баъзи мулоҳазалар.* 147-160
18. **Шодия Аъзамова**, Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети таянч докторанти. *“Haft Gulshan” дostonининг нухалараро мундарижаси.* 161-171
19. **Мунаввар Олимова**, Бухоро давлат университети мустақил тадқиқотчиси. *Хўжаназар Хувайдо ижодида иқтибос санъати.* 172-177
20. **Зебинисо Комилова**, Бухоро давлат университети магистранти. *“Девони Имло” асари асосида Мавлоно Имло Бухорий ижодини ўрганиш.* 178-184
21. **Гулчеҳра Шукурова**, Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети магистранти. *Аҳмад Яссавий меросининг туркий шоирлар ижодига таъсири.* 185-192
22. **Саодат Ҳасанова**, Наманган давлат университети Филология факультети Адабиётшунослик йўналиши магистри. *Бобораҳим Машираб лирикасида ишқ ва ошиқлик талқини.* 192-198
23. **Замира Айимбетова**, Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти докторанти. *Бадийий мотивларнинг тарихий шарҳи.* 198-205
24. **Дилноза Рустамова**, ЎзЖОКУ ўқитувчиси, филология фанлари бўйича фалсафа доктори PhD. *Навоий лирикасининг ўрганилишида матншунос Ҳамид Сулаймоннинг ўрни.* 205-216

25. Дурдонахон Абдусаломова, АДУ таянч докторанти. *Лирик субъектнинг фожиавий тажрибасини бадиийлаштиришда трагик образнинг эстетик вазифалари.*_____216-226
26. Шукурова Барчин, ЎзР ФА Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти катта илмий ходими. *Бадиий матннинг замонавий талқин*_____227-234
27. Шержонова Гулрухсор, ЎзР ФА Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти таянч-доктаранти. *Хурийднинг “Лайли ва Мажнун” драмасида анъана ва маҳорат масаласи*_____235-242
28. Муҳаббат Ражабалиева, ҚарДУ таянч докторанти. *Поён Рашиановнинг ўзбек мумтоз адабиётини тадқиқ этишидаги илмий мероси.*_____242-251
29. Кулжанова Тўлганой Шодиёр қизи, Самду 2-курс таянч докторанти. *Абдували кутбиддин ижодида сўфийлар тимсоли*_____251-262
30. Халимова Шаҳзода, Озод Шарафиддинов: адабиёт — тафаккур, тарбия ва жавобгарлик_____262-267

ЎзРФА Ўзбек тили ва адабиёти институти ҳамда Ўзбекистон журналистика ва оммавий коммуникациялар университети ташаббуси билан академик Бахтиёр Назаров илмий меросини бевосита рақамли

технологиялар билан боғлиқ тарзда халқаро илмий базаларга татбиқ қилиш мақсадида <https://nazarovscience.uz/> электрон платформаси яратилди.

Мазкур платформада олим қаламига мансуб барча монографик тадқиқотлар, 2019 йилдан 2025 йилгача ўтказилган анжуман материаллари, библиографияси жойлаштирилган.

Бугунги ёш авлодга бадиий асарларни илмий-танқидий мақолалар асосида ўқитиш, ўзбек адабиётининг барча йўналишига оид маълумотларни топишда мазкур платформа рақамли дастур вазифасини бажаради.